

BRAGANTIA

VOL. 58

TOMO II

1999

Revista de Ciências Agrônomicas
Journal of Agronomic Sciences

IAC

INSTITUTO AGRÔNOMICO

CAMPINAS - SP - BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE PESQUISA DOS AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO AGRONÔMICO

Mário Covas
Governador do Estado

João Carlos de Souza Meirelles
Secretário de Agricultura e Abastecimento

José Sidnei Gonçalves
Coordenador de Pesquisa dos Agronegócios

INSTITUTO AGRONÔMICO

Eduardo Antonio Bulisani
Diretor-Geral

Maria Christina P.F. Nascimento
Centro de Comunicação e Treinamento

COMISSÃO EDITORIAL

Editora-Chefe: Ângela Maria Cangiani Furlani
Editor-Assistente: Eduardo Caruso Machado

Editores Associados:

Altino Aldo Ortolani (IAC, Campinas)	Manoel Evaristo Ferreira (UNESP, Jaboticabal)
Aluizio Borém de Oliveira (UFV, Viçosa)	Marcelo B. Paes de Camargo (IAC, Campinas)
Ana Maria M. A. Lagôa (IAC, Campinas)	Marcelo Tavares (UFU, Uberlândia)
André Luiz Lourenção (IAC, Campinas)	Marcio Rossi (IAC, Campinas)
Arlete Marchi Tavares de Melo (IAC, Campinas)	Marcos Antonio Machado (IAC, Campinas)
Celso Omoto (ESALQ, Piracicaba)	Marcos Milan (ESALQ, Piracicaba)
Ciro Antonio Rosolem (UNESP, Botucatu)	Maria Angélica Pizzinatto (IAC, Campinas)
Cláudio L. Souza Júnior (ESALQ, Piracicaba)	Maria Luiza C. Carelli (IAC, Campinas)
Cleide Aparecida de Abreu (IAC, Campinas)	Nelson Machado da Silva (IAC, Campinas)
Domingos Fornasieri Filho (UNESP, Jaboticabal)	Oliveiro Guerreiro Filho (IAC, Campinas)
Ederaldo José Chiavegato (ESALQ, Piracicaba)	Ricardo Marques Coelho (IAC, Campinas)
Eliana Regina Forni Martins (UNICAMP, Campinas)	Sérgio Alves de Carvalho (IAC, Campinas)
Gerd Sparovek (ESALQ, Piracicaba)	Sérgio A. Morais Carbonell (IAC, Campinas)
Gláucia M. Bovi Ambrosano (UNICAMP, Piracicaba)	Sônia Carmela Falci Dechen (IAC, Campinas)
Ila Maria Corrêa (IAC, Campinas)	Sueli dos Santos Freitas (IAC, Campinas)
Juarez Antonio Betti (IAC, Campinas)	Violeta Nagai (IAC, Campinas)

BRAGANTIA ONLINE

Scientific Electronic Library Online: <http://www.scielo.br/brag>
Instituto Agrônomo: <http://www.iac/~braganti>

Editores de meio eletrônico (IAC)

José Poleze Soares Novo, Maria do Carmo de S.S. Novo e Newton do Prado Granja

EQUIPE PARTICIPANTE DESTA PUBLICAÇÃO

Revisão da língua inglesa: Herculano P. Medina Filho,
José A. Caram de Souza Dias, José A. Usberti Filho,
Marcelo B.P. de Camargo e Ricardo Marques Coelho.

Revisão técnica, de vernáculo e artes gráficas: Lígia
Abramides Testa e Ana Maria da Silva Oliveira

Colaboração em revisão: Eunice Sassi.

Revisão de referências bibliográficas: Maria Angela
Manzi da Silva.

Editores eletrônicos: Gerlene S.A. Testa, Lina Tartaglia
e Regina Testa.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE PESQUISA DOS AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO AGRONÔMICO

BRAGANTIA

Revista de Ciências Agronômicas
Journal of Agronomic Sciences

ISSN 0006-8705

Bragantia	Campinas, SP	v. 58	n.2	p.217-407	1999
-----------	--------------	-------	-----	-----------	------

BRAGANTIA - v.1 (1941) - Campinas

Instituto Agrônômico, 1941 -

Não publicada em 1953.

Semestral a partir de 1984.

1. Agricultura - Periódico. I. Campinas.

Instituto Agrônômico

CDD 630.5

Esta Revista é filiada à

**Associação Brasileira
de Editores Científicos**

Apoio

Na composição deste número da Revista Bragantia,
bem como de outras publicações editadas pelo Instituto Agrônômico,
foram utilizados equipamentos de editoração eletrônica
doados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
A impressão gráfica deste fascículo foi igualmente financiada pela FAPESP.

- SOLICITA-SE INTERCÂMBIO
- PIDESE CANJE
- ON DEMANDE L'ÉCHANGE
- WE ASK FOR EXCHANGE
- MANN BITTET UM AUSTAUSCH
- SI RICHIEDE LO SCAMBIO

BRAGANTIA

Revista de Ciências Agronômicas

VOL. 58

TOMO II

1999

CONTEÚDO

I. BIOTECNOLOGIA/FISIOLOGIA DE PLANTAS

Teor de água no substrato de crescimento e fotossíntese em laranjeira 'Valência'. **E. C. Machado, C. L. Medina & M. de M. de A. Gomes** 217

Nota

Respostas de diferentes genótipos de batata à tuberização *in vitro*. **B. M. Rodrigues-Otubo, J. A. Usberti Filho, W. J. Siqueira, E. T. Domingues, N. P. Granja & H. da S. Miranda Filho** 227

II. GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS

Linhagens diaplóides de trigo: produção de grãos, características agronômicas e tolerância à toxicidade de alumínio. **C. E. de O. Camargo, L. C. da S. Ramos, A. W. P. Ferreira Filho, J. C. Felício, A. Pettinelli Júnior, J. L. de Castro & E. Y. Yokoo** 235

Identificação de marcador RAPD ligado ao gene de resistência à raça 63.39 da mancha-angular do feijoeiro. **C. F. Ferreira, A. Borém, G. A. de Carvalho, S. Nietsche, T. J. de Paula Júnior, E. G. de Barros & M. A. Moreira** 247

Comparação de índices de seleção não paramétricos para a seleção de cultivares. **A. A. F. Garcia & C. L. de Souza Júnior** 253

Avaliação final de clones IAC de cana-de-açúcar da série 1982, em latossolo roxo da região de Ribeirão Preto. **M. G. de A. Landell, R. Alvarez, L. Zimback, M. P. Campana, M. de A. Silva, J. C. V. N. A. Pereira, D. Perecin, P. B. Gallo, A. L. M. Martins, R. A. D. Kanthack, P. Figueiredo & A. C. M. Vasconcelos** 269

Nota

Genealogia dos cultivares brasileiros de arroz-de-sequeiro. **E. F. da Silva, R. Montalván & A. Ando** 281

III. FITOSSANIDADE

Tipos de resistência a *Alabama argillacea* (Huebner, 1818) (Lepidoptera: Noctuidae) envolvidos em genótipos de algodoeiro: II. Antibiose. **A. Ferreira & F. M. Lara** 287

Resistência de linhagens avançadas de tomateiro a tospovírus. **A. L. Lourenção, H. Nagai, W. J. Siqueira, A. M. T. de Melo, J. A. Usberti Filho, L. C. da Fonte & P. C. T. de Melo** 293

IV. TECNOLOGIA DE SEMENTES

Nota

- Incidência de microrganismos em sementes de café robusta durante o armazenamento. **A. de L. e Braccini, C. A. Scapim, M. do Carmo L. Braccini, C. A. de B. Andrade & P. S. Vidigal Filho..** 305

V. FITOTECNIA

- Influência do espaçamento na produtividade da amora-preta, cv. Ébano, em Jundiá. **F. P. Martins & M. J. Pedro Júnior** 317

- Efeitos na cultura do trigo da rotação com milho e adubos verdes, na presença e na ausência de adubação nitrogenada. **O. Arf, L. S. da Silva, S. Buzetti, M. C. Alves, M. E. de Sá, R. A. F. Rodrigues & F. B. T. Hernandez** 323

Nota

- Avaliação de clones de híbridos IAC de cana-de-açúcar, série 1985, na região de Jaú (SP). **M. de A. Silva, M. P. Campana, M. G. de A. Landell, L. Zimback & P. Figueiredo** 335

VI. FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS

- Resposta de cafezais adensados à adubação NPK. **P. B. Gallo, B. van Raij, J. A. Quaggio & L. C. E. Pereira** 341

- Resposta de cultivares de arroz-de-sequeiro à calagem. **A. P. Duarte, R. B. Queiroz-Voltan, P. R. Furlani & R. A. D. Kanthack** 353

- Efeito da adubação NPK sobre o período de imaturidade da seringueira. **O. C. Bataglia, W. R. dos Santos, P. de S. Gonçalves, I. Segnini Junior & M. Cardoso** 363

- Efeito do calcário e do fósforo na produtividade de grãos e seus componentes nos cultivares de trigo. **J. G. de Freitas, H. Cantarella, C. E. de O. Camargo, A. W. P. Ferreira Filho, J. C. Felício, A. Pettinelli Júnior & V. J. Ramos** 375

Notas

- Nutrição mineral e conteúdo de cafeína em folhas de café (texto em inglês). **P. Mazzafera** 387

- Efeitos da adubação nitrogenada e com micronutrientes na qualidade de sementes do feijoeiro cultivar IAC-Carioca. **E. J. Ambrosano, G. M. B. Ambrosano, E. B. Wutke, E. A. Bulisani, A. L. M. Martins & L. C. P. Silveira** 393

XI. ENGENHARIA AGRÍCOLA

- Análise da fragmentação de fitomassa realizada por uma roçadora em área com predominância de capim-colonião. **A. C. L. Lino, A. Peche Filho & M. Storino** 401

BRAGANTIA

Revista de Ciências Agronômicas

VOL. 58

TOMO II

1999

CONTENTS

I. BIOTECHNOLOGY/PLANT PHYSIOLOGY

- Substrate water content and photosynthesis in 'Valencia' orange trees. **E. C. Machado, C. L. Medina & M. de M. de A. Gomes** 217
- Note**
Responses of potato genotypes for *in vitro* tuberisation. **B. M. Rodrigues-Otubo, J. A. Usberti Filho, W. J. Siqueira, E. T. Domingues, N. P. Granja & H. da S. Miranda Filho** 227

II. PLANT GENETICS AND BREEDING

- Dihaploid wheat lines: grain yield, agronomic characteristics and tolerance to aluminum toxicity. **C. E. de O. Camargo, L. C. da S. Ramos, A. W. P. Ferreira Filho, J. C. Felicio, A. Pettinelli Júnior, J. L. de Castro & E. Y. Yokoo** 235
- Identification of RAPD marker linked to the resistance gene for the race 63.39 of angular leaf spot in common bean. **C. F. Ferreira, A. Borém, G. A. de Carvalho, S. Nietsche, T. J. de Paula Júnior, E. G. de Barros & M. A. Moreira** 247
- Comparison of non-parametric selection indices for the selection of cultivars. **A. A. F. Garcia & C. L. de Souza Júnior** 253
- Field evaluation of IAC sugarcane clones, at the Ribeirão Preto region - State of São Paulo, Brazil. **M. G. de A. Landell, R. Alvarez, L. Zimback, M. P. Campana, M. de A. Silva, J. C. V. N. A. Pereira, D. Percin, P. B. Gallo, A. L. M. Martins, R. A. D. Kanthack, P. Figueiredo & A. C. M. Vasconcelos** 269
- Note**
Genealogy of Brazilian upland rice cultivars. **E. F. da Silva, R. Montalván & A. Ando** 281

III. PLANT PROTECTION

- Evaluation of cotton genotypes resistance to *Alabama argillacea* (Huebner, 1818) (Lepidoptera: Noctuidae): II. Antibiosis. **A. Ferreira & F. M. Lara** 287
- Tospovirus resistance of tomato advanced lines. **A. L. Lourenção, H. Nagai, W. J. Siqueira, A. M. T. de Melo, J. A. Usberti Filho, L. C. da Fonte & P. C. T. de Melo** 293

IV. SEED TECHNOLOGY

Note

- Incidence of microorganisms in robusta coffee seeds during the storage. **A. de L. e Braccini, C. A. Scapim, M. do Carmo L. Braccini, C. A. de B. Andrade & P. S. Vidigal Filho** 305

V. CROP PRODUCTION AND MANAGEMENT

- Effects of plant density on blackberry cv. Ébano yield. **F. P. Martins & M. J. Pedro Júnior** 317

- Wheat crop as affected by the incorporation of corn and green manure to the soil, with and without nitrogen fertilization. **O. Arf, L. S. da Silva, S. Buzetti, M. C. Alves, M. E. de Sá, R. A. F. Rodrigues & F. B. T. Hernandez** 323

Note

- Evaluation of sugarcane clones from IAC hybrids, series 1985, in the region of Jaú, State of São Paulo, Brazil. **M. de A. Silva, M. P. Campana, M. G. de A. Landell, L. Zimback & P. Figueiredo** 335

VI. SOIL FERTILITY AND PLANT NUTRITION

- NPK fertilization for high tree density coffee plantations. **P. B. Gallo, B. van Raij, J. A. Quaggio & L. C. E. Pereira** 341

- Upland rice cultivars response to liming. **A. P. Duarte, R. B. Queiroz-Voltan, P. R. Furlani & R. A. D. Kanthack** 353

- Effect of NPK fertilization on the immature phase of rubber tree. **O. C. Bataglia, W. R. dos Santos, P. de S. Gonçalves, I. Segnini Junior & M. Cardoso** 363

- Effect of lime and phosphorus application on wheat cultivars' grain yield and its components. **J. G. de Freitas, H. Cantarella, C. E. de O. Camargo, A. W. P. Ferreira Filho, J. C. Felício, A. Pettinelli Júnior & V. J. Ramos** 375

Notes

- Mineral nutrition and caffeine content in coffee leaves (text in English). **P. Mazzafera** 387

- The effect of nitrogen and micronutrient on seed quality of dry beans. **E. J. Ambrosano, G. M. B. Ambrosano, E. B. Wutke, E. A. Bulisani, A. L. M. Martins & L. C. P. Silveira** 393

XI. AGRICULTURAL ENGINEERING

- Analysis of fragmentation intensity of biomass by rotary shredder. **A. C. L. Lino, A. Peche Filho & M. Storino** 401

I. BIOTECNOLOGIA/FISIOLOGIA DE PLANTAS

TEOR DE ÁGUA NO SUBSTRATO DE CRESCIMENTO E FOTOSÍNTESE EM LARANJEIRA 'VALÊNCIA'⁽¹⁾

EDUARDO CARUSO MACHADO^(2,5), CAMILO LÁZARO MEDINA⁽³⁾
& MARA DE MENEZES DE ASSIS GOMES⁽⁴⁾

RESUMO

Analisou-se a resposta da fotossíntese (**A**), transpiração (**E**), condutância estomática (g_s), potencial da água na folha (Ψ), conteúdo relativo de água na folha (**RWC**), concentração interna de CO_2 (**Ci**) e eficiência do uso de água (**WUE**) em laranjeiras 'Valência', sobre duas espécies de porta-enxertos submetidas ao dessecamento do substrato de crescimento. As medidas foram feitas diariamente em laboratório (temperatura = $27 \pm 1^\circ C$, déficit de pressão de vapor = $1,5 \pm 0,3$ kPa e $700 \mu mol.m^{-2}.s^{-1}$ de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos), até que **A** atingisse valores próximos a zero, quando os vasos foram reirrigados. Em seguida, as mesmas variáveis foram medidas por mais quatro dias. Os valores de **A** e de Ψ praticamente não variaram com teores de água no substrato entre 24 e 15% e com **RWC** entre 90 e 80%. Todavia, g_s começou a decrescer desde o início da queda no **RWC** e abaixo de 18% no teor de água no substrato. Discute-se a possibilidade de a resposta do estômato estar diretamente relacionada à variação do teor de água no substrato, via comunicação raiz-parte aérea. A relação **A/E**, isto é, **WUE**, apresentou uma tendência discreta de diminuir com a queda de g_s , indicando que, sob estresse mais severo ($\Psi < -2,7$ MPa), **A** diminuiu relativamente mais que **E**. O aumento da concentração interna de CO_2 (**Ci**) em Ψ abaixo de -2,7 MPa sugeriu que sob estresse mais severo, além da queda da absorção de CO_2 devida ao fechamento dos estômatos, houve queda na atividade da fotossíntese em si. Depois da reirrigação, Ψ recuperou o valor inicial em 12 horas, enquanto **A** e g_s não se recuperaram totalmente após três dias.

Termos de indexação: *Citrus limonia* Osbeck, *Citrus sinensis* Osbeck, deficiência hídrica, eficiência do uso da água, *Poncirus trifoliata* Raf., trocas gasosas.

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 3 de fevereiro e aceito em 12 de agosto de 1999. Projeto financiado pela FAPESP.

⁽²⁾ Centro de Ecofisiologia e Biofísica, Instituto Agrônomo (CEB-IAC), Caixa Postal 28, 13001-970 Campinas (SP).

⁽³⁾ Aluno de pós-graduação do Departamento de Fisiologia Vegetal da Unicamp. Bolsista da FAPESP, CEB-IAC.

⁽⁴⁾ Aluna de pós-graduação do Departamento de Fisiologia Vegetal da Unicamp. Bolsista da CAPES, CEB-IAC.

⁽⁵⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

ABSTRACT

SUBSTRATE WATER CONTENT AND PHOTOSYNTHESIS
IN 'VALENCIA' ORANGE TREES

Photosynthesis (**A**), transpiration (**E**), stomatal conductance (g_s), leaf water potential (Ψ), leaf relative water content (**RWC**), internal CO_2 concentration (C_i) and water use efficiency (**WUE**) have been evaluated in 'Valencia' orange trees grafted on two rootstocks exposed to substrate desiccation. Daily measurements at the laboratory conditions (temperature = $27 \pm 1^\circ C$, water vapor pressure = 1.5 ± 0.3 kPa, and photon flux density = $700 \mu mol.m^{-2}.s^{-1}$) have been made until **A** reached values near zero. After rehydration, the same variables above have been evaluated for additional four days. **A** and Ψ values have not varied within 24% and 15% of substrate water content and for **RWC** ranging from 90 and 80%. However, there has been a decrease in g_s along with the decline on substrate water content and **RWC**. It is suggested that the stomatal response is directly related to the variation in substrate water content, by root-to-shoot communication. The ratio **A/E** (**WUE**) has shown a slight reduction trend as g_s declined, showing that under severe stress ($\Psi < -2.7$ MPa), **A** has reduced more than **E**. The increase of CO_2 internal concentration (C_i) in Ψ below -2.7 MPa has pointed out that, under severe stress, CO_2 assimilation has declined as a result of both stomatal closure and reduced photosynthesis activity. After a 12 hour-rewatering period Ψ had recovered the initial values while **A** and g_s had not yet reached the initial values, which have been obtained, though partially, only after a three day-rewatering period.

Index terms: *Citrus limonia* Osbeck, *Citrus sinensis* Osbeck, water deficit, water use efficiency, *Poncirus trifoliata* Raf., gas exchange.

1. INTRODUÇÃO

A redução na assimilação de CO_2 , ocasionada pela deficiência hídrica, pode ser devida ao fechamento dos estômatos, restringindo o influxo de CO_2 nas células do mesófilo e/ou a efeitos do estresse diretamente sobre os mecanismos fotossintéticos (Kaiser, 1987; Chaves, 1991). Os estômatos podem responder rapidamente à variação da umidade do ar e/ou do solo e à interação entre esses dois fatores (Syvertsen, 1982; Turner et al., 1985; Syvertsen & Lloyd, 1994; Brakke & Allen Jr., 1995). Embora o fechamento dos estômatos durante o dessecamento do solo coincida, geralmente, com a queda no potencial da água na folha (Syvertsen, 1982), têm-se observado, em vários experimentos, decréscimos na

condutância estomática antes mesmo da ocorrência de queda no potencial da água na folha (Davies et al., 1986; Gollan et al., 1986a, b). Tal resposta sugere que, durante o dessecamento do solo, as raízes podem, por meio de um sinal químico, agir diretamente sobre o controle estomático (Davies et al., 1990).

Sob condições naturais, em citros, a queda da fotossíntese durante o desenvolvimento da deficiência hídrica no solo é mais acentuada nas horas de maior temperatura e de maior déficit de pressão de vapor (Syvertsen & Lloyd, 1994; Brakke & Allen Jr., 1995; Medina et al., 1998, 1999).

Este trabalho tem como objetivo medir, sob condições de laboratório, as trocas gasosas em laranja 'Valência' enxertadas sobre duas espécies de porta-enxerto e submetidas à variação do teor de água no substrato de crescimento.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Laranjeiras 'Valência' (*Citrus sinensis* Osbeck), com dois anos de idade, enxertadas sobre limoeiro 'Cravo' (*Citrus limonia* Osbeck) e sobre Trifoliata (*Poncirus trifoliata* Raf.), foram cultivadas em casa de vegetação em vasos com 0,45 m de altura por 0,18 m de diâmetro, em substrato composto de três partes de terra e uma de areia sobre uma camada de 0,02 m de pedras britadas. Detalhes do cultivo, da condução das plantas e das medidas descritas a seguir encontram-se em Medina & Machado (1998). Os vasos foram dispostos distantes um dos outros 1,8 m entre linhas e 0,65 m entre plantas em quatro blocos. Cada bloco consistiu em dois vasos, um para cada porta-enxerto. As plantas foram submetidas à deficiência hídrica crescente, mediante a interrupção da irrigação, até que a taxa de fotossíntese atingisse valores próximos a zero, quando os vasos foram reirrigados até a capacidade de campo. Durante o período sem irrigação e após o reinício das irrigações, mediram-se, diariamente, as seguintes variáveis: taxa de fotossíntese (**A**), condutância estomática (g_s), taxa de transpiração (**E**), teor de umidade no substrato, conteúdo relativo de água nas folhas (**RWC**) e potencial da água na folha (Ψ). Efetuaram-se as medidas de **A**, g_s , **E** e do fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (FFFA) com um analisador portátil de fotossíntese (Li-6200, Licor Ltda., Lincoln-Nebraska), seguindo o método descrito por Vu et al. (1986). Para as medidas, utilizaram-se oito folhas por tratamento (duas por planta), selecionadas pela idade (cinco a sete meses), semelhança (tamanho e forma) e posição na planta.

Estimou-se o Ψ por uma câmara de pressão (PMS, mod. 1002), seguindo técnica de Kaufmann (1968), e o **RWC** pelo método descrito por Turner (1981), ambas as variáveis com quatro repetições. A eficiência do uso de água (**WUE**) foi calculada pela razão **A/E** (Berry & Downton, 1982).

A partir do início da suspensão da irrigação, diariamente, às 7 horas, quatro plantas de cada porta-enxerto foram transferidas para o laboratório, onde permaneceram por quatro horas, sob um sistema de iluminação, antes do início das medidas. Sob tal sis-

tema, a temperatura foi mantida em $27 \pm 1^\circ\text{C}$, o déficit de pressão de vapor em $1,5 \pm 0,3$ kPa e o FFFA em $700 \mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$. Durante as medidas, captou-se ar externo ao laboratório (entre 350 e $360 \mu\text{mol CO}_2\cdot\text{mol}^{-1}$), o qual passava por uma coluna de 30 litros de água a temperatura constante. Após a refrigeração e a umidificação, o ar fluía para a câmara de fotossíntese a 28°C . Desse modo, o ar enviado a essa câmara apresentava umidade e temperatura constantes, durante as medidas.

A comparação de médias foi feita pelo teste *t* (pareado).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As variáveis medidas em relação ao teor de água no substrato e ao **RWC** durante a suspensão da irrigação apresentaram respostas semelhantes, independentemente do porta-enxerto e, portanto, os dados foram agrupados.

No período sem irrigação, o teor de água no substrato caiu de 24 até 12% (massa/massa). Em função do dessecamento do solo **A**, g_s , **RWC** e Ψ foram afetados (Figura 1). Com a queda do teor de água de 24 a 15%, Ψ e **A** permaneceram praticamente constantes. Somente abaixo de cerca de 15% de umidade, os valores das duas variáveis decresceram significativamente (Figuras 1D e 1E). **RWC** também se manteve constante até ao redor de 15% de umidade, evidenciando, dessa forma, que as plantas apresentaram mecanismos que proporcionaram a manutenção de sua hidratação até esse limite (Figura 1E). Todavia, g_s mostrou tendência de cair com teores de água abaixo de 18% (Figura 1B). Portanto, sob deficiência hídrica moderada, as folhas se adaptaram e a taxa de fotossíntese em citros não foi significativamente afetada.

Com relação à variação de **RWC**, o potencial da água na folha e as taxas de fotossíntese e de transpiração mantiveram-se praticamente constantes até a 80%. Abaixo desse valor, tais variáveis apresentaram tendência linear de queda (Figura 2 A-D).

Figura 1. Respostas da taxa de fotossíntese (A), da condutância estomática (B), da taxa de transpiração (C), do potencial da água na folha (D) e do conteúdo relativo de água na folha-RWC (E) em laranjeira 'Valência' sobre duas espécies de porta-enxerto, em função da variação do teor de água no substrato. Cada ponto representa a média de oito repetições.

Ao longo de todo o intervalo de variação de **RWC**, isto é, entre 60 e 90%, g_s decresceu linearmente. **RWC** reflete a dinâmica do balanço de água da folha, isto é, o resultado entre a quantidade de água que entra na folha e a que sai por transpiração. Até valores ao redor de 15% de umidade do substrato, a quantidade de água que entrou e que saiu da folha deve ter sido aproximadamente igual, uma vez que o potencial da água na folha e o **RWC** mantiveram-se praticamente constantes. Com maior declínio do teor de água no substrato, a redução da entrada de água na folha deve ter sido proporcionalmente maior que a na transpiração, de modo a ocasionar uma queda no **RWC**. Tal queda deve ter afetado negativamente o potencial da água na folha e, conseqüentemente, a fotossíntese (Figuras 1 e 2). A condutância estomática das laranjeiras atingiu valores nulos em **RWC** ao redor de 60%, o que mostrou um dado baixo em comparação com os de Repellin et al. (1997) em palmeiras.

Observou-se, portanto, que, nos primeiros dias de estresse, g_s diminuiu antes de Ψ , tanto em relação à queda da umidade do substrato como do **RWC**. Nesses primeiros dias, o Ψ das folhas foi mantido constante, ou com pouca variação, apesar da queda do teor de umidade do substrato (Figura 1D). Em ervilhas crescidas em condição de campo, Bates & Hall (1981) observaram que g_s decresceu com a redução da umidade do solo, de maneira a controlar a perda de água pela copa.

A diminuição dos valores de g_s , a despeito da manutenção daqueles de Ψ , nos primeiros dias de estresse, evidenciou que não houve relação direta entre ambas as variáveis. Por outro lado, isso parece mostrar que a variação em g_s pode estar relacionada ao efeito direto da queda do teor de água no substrato sobre os estômatos. Em várias espécies, já se observou que um dos fatores que controlam a resposta do estômato, no início do dessecamento do solo, está relacionado com a comunicação raiz-parte aérea, a qual informa a respeito do estado da água na região das raízes, independentemente do seu estado na folha (Jones & Rawson, 1979; Turner et al., 1985; Gollan et al., 1986a, b; Liang et al., 1997; Repellin et al., 1997; Sasaki et al., 1997; Sasaki & Machado, 1999).

Figura 2. Respostas da taxa de fotossíntese (A), da condutância estomática (B), da taxa de transpiração (C) e do potencial da água na folha (D) em laranjeira 'Valência' sobre duas espécies de porta-enxerto, em função da variação do conteúdo relativo de água na folha (RWC). Cada ponto representa a média de quatro repetições.

Em condições de estresse hídrico, ocorre aumento da concentração de ácido abscísico, proveniente das raízes, nas células-guardas, provocando a redução na pressão de sua turgescência e o fechamento estomático (Liang et al., 1997).

Sob condições naturais, a transpiração máxima em laranjeira, na ausência de estresse hídrico, ocorre entre as 12 e as 14 horas (Medina et al., 1998, 1999), quando os estômatos estão parcialmente fechados e o potencial da água variando na faixa entre -1,2 e -1,5 MPa. Observou-se, aqui, que em valores equivalentes de Ψ , isto é, entre -1,2 e -1,5 MPa, a taxa de transpiração foi aproximadamente a metade em relação à apresentada em Ψ ao redor de -0,5 MPa e muito inferior àquela encontrada por Medina et al. (1998, 1999). Nos trabalhos de Medina et al. (1998, 1999), apesar de o Ψ ter atingido valores baixos, o solo foi mantido úmido e a água perdida pela transpiração era parcialmente repostada, mantendo a turgescência das folhas e os estômatos parcialmente abertos, permitindo a continuidade do fluxo de gases. A queda do Ψ em Medina et al. (1998, 1999) esteve relacionada à alta taxa de transpiração devida à alta demanda atmosférica entre as 12 e as 14 horas. No caso presente, a queda de Ψ está relacionada à queda do teor de água no substrato e não à demanda atmosférica, visto que esta permaneceu constante e baixa (1,5 kPa) no laboratório, onde se efetuaram as medidas. Assim, pequenas diferenças de Ψ podem ocorrer nas folhas de plantas estressadas ou bem hidratadas, mas com diferentes valores de transpiração e de fotossíntese. Syvertsen (1982) também observou variações em Ψ devidos à idade das folhas e às condições ambientais, como a demanda atmosférica.

A Figura 3 mostra a resposta de A e de E em função da variação de g_s pelo dessecamento do substrato. A forma como A e g_s se relacionam tem grande importância ecológica. Se A e g_s variam proporcionalmente numa relação linear que passa pela origem, a concentração interna de CO_2 (C_i) permanece constante. Nesse caso, se a temperatura foliar e a pressão de vapor no ar também não variam, a eficiência de uso da água (WUE) permanece constante (Schulze & Hall, 1982). A relação curvilínea entre A

e g_s , observada para a laranjeira, indica que g_s varia mais acentuadamente em resposta à queda da umidade do substrato ou em resposta à alteração de alguma condição interna da planta (Schulze & Hall, 1982). Nesse caso, como observado aqui, C_i tende a aumentar com a diminuição de A em função da desidratação da planta pela queda do teor de água no substrato (Figura 4). O aumento de C_i sob baixos valores de Ψ sugere queda de atividade nos mecanismos de assimilação de CO_2 , com decréscimo da eficiência de carboxilação (Farquhar & Sharkey, 1982).

Na Figura 5, encontra-se a resposta de WUE em função da variação de g_s e de Ψ . A diminuição de WUE em valores baixos de g_s e de Ψ indica que, nessa faixa de variação, a queda na taxa de fotossíntese foi mais acentuada que a de E . Para haver otimização do processo de assimilação de CO_2 , a condutância deve variar de forma a manter constante a relação A/E (Cowan, 1982), o que não ocorreu neste experimento.

A Figura 6 - respostas de A , g_s e Ψ nas plantas-controle e nas plantas estressadas após a reirrigação - mostra a recuperação dessas variáveis. O potencial da água das plantas sob estresse recuperou-se totalmente logo no dia seguinte à reirrigação, após o que A e g_s atingiram somente cerca de 70% dos valores do controle, apesar de o potencial da água na folha estressada ter-se recuperado totalmente. Em geral, sob deficiência, a queda da taxa de fotossíntese se deve ao fechamento dos estômatos. Dependendo da espécie e da natureza da desidratação, a taxa de fotossíntese pode atingir valores próximos a zero sem significativo declínio da capacidade fotossintética do mesófilo (Chaves, 1991). No caso presente, entretanto, a não-recuperação total da fotossíntese pode ter ocorrido tanto em função da recuperação apenas parcial da abertura estomática (Figura 6) como de algum dano causado aos processos bioquímicos e/ou fotoquímicos da fotossíntese.

Figura 3. Resposta das taxas de fotossíntese e de transpiração em função da variação da condutância estomática em laranjeira 'Valência' sobre duas espécies de porta-enxerto, em vista do dessecamento do substrato. FOTCRA e FOTTRI indicam, respectivamente, fotossíntese em 'Cravo' e 'Trifoliata', TRACRA e TRATRI, transpiração.

Figura 4. Relação entre a concentração interna de CO_2 e a taxa de fotossíntese em laranja 'Valência' sobre duas espécies de porta-enxerto.

Figura 5. Eficiência do uso da água (WUE) em laranja 'Valência' sobre duas espécies de porta-enxerto em função da variação da condutância estomática (A) e do potencial da água na folha (B) devido ao dessecamento do substrato. Cada ponto representa a média de oito medidas. *: Significativo ao nível de 5%. **: Significativo ao nível de 1%.

Figura 6. Recuperação da taxa de fotossíntese, da condutância estomática e do potencial da água na folha em laranja 'Valência' sobre duas espécies de porta-enxerto, após a reirrigação dos vasos. TEST = plantas sem estresse hídrico; DIA 0, 1, 2, 3 e 4 = dias após a reirrigação. Letras minúsculas diferentes indicam diferença significativa ao nível de 1% pelo teste t.

Vu & Yelenosky (1988) observaram que a queda da fotossíntese em laranja 'Valência', sob deficiência hídrica, esteve relacionada à queda da ativação e da atividade da Rubisco, tendo ocorrido completa recuperação apenas após cinco dias da reirrigação. Por outro lado, a manutenção do fechamento parcial dos estômatos pode se dar pela permanência de altos teores de ABA, que é um dos fatores de pós-estresse que influenciam o mecanismo de abertura e fechamento de estômatos (Kriedmann et al., 1975; Liang et al., 1997; Gomes et al., 1997, 1999). Especificamente em citros, Gomes et al. (1999) observaram aumentos significativos na concentração de ABA em laranja 'Pêra' submetida à deficiência hídrica. Após a reirrigação das plantas, a concentração de ABA diminuiu vagarosamente, requerendo vários dias para atingir os valores observados antes do estresse.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BATES, L.M. & HALL, A.E. Stomatal closure with soil water depletion not associated with changes in bulk leaf water status. *Oecologia*, Berlin, **50**: 62-65, 1981.
- BERRY, J.A. & DOWNTON, W.J.S. Environmental regulation of photosynthesis. In: GOVINDJEE, E. *Photosynthesis: development, carbon metabolism, and plant production*. New York, Academic Press, 1982. v.2, p.306-308.
- BRASSE, M. & ALLEN JR., L.H. Gas exchange of Citrus seedlings at different temperatures, vapor-pressure deficits, and soil water content. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, New York, **120**: 497-504, 1995.
- CHAVES, M.M. Effects of water deficits on carbon assimilation. *Journal of Experimental Botany*, Oxford, **42**:1-16, 1991.
- COWAN, I.R. Regulation of water use in relation to carbon gain in higher plants. In: LANGE, O.L.; NOBEL, P.S.; OSMOND, C.B. & ZIEGLER, H., eds. *Physiological plant ecology*. II. Water relation and carbon assimilation. Berlin, Springer-Verlag, 1982. v. 12B, p. 589-613. (Encyclopedia of plant physiology)
- DAVIES, W.J.; MANSFIELD, T. A. & HETHERINGTON, A.M. Sensing of soil water status and regulation of plant growth and development. *Plant, Cell and Environment*, Oxford, **13**:709-719, 1990.

- DAVIES, W.J.; METCALFE, J.; LODGE, T.A. & da COSTA, A.R. Plant growth substances and the regulation of growth under drought. *Australian Journal of Plant Physiology*, Melbourne, **13**:105-125, 1986.
- FARQUHAR, G.D. & SHARKEY, T.D. Stomatal conductance and photosynthesis. *Annual Review of Plant Physiology*, Boca Raton, **33**:317-345, 1982.
- GOLLAN, T.; PASSIOURA, J.B. & MUNNS, R. Soil water status affects the stomatal conductance of fully wheat and sunflower leaves. *Australian Journal of Plant Physiology*, Melbourne, **13**:459-464, 1986a.
- GOLLAN, T.; TURNER, N.C. & SCHULZE, E.D. The responses of stomata and leaf gas exchange to vapor pressure deficits and soil water content. III. In the sclerophyllous woody species *Nerium oleander*. *Oecologia*, Berlin, **65**:356-362, 1986b.
- GOMES, M. M. A.; LAGÔA, A. M. M. A.; MACHADO, E. C. & FURLANI, P. R. Deficiência hídrica em duas cultivares de arroz de sequeiro: trocas gasosas e relações hormonais. *Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal*, Brasília, **9**:177-183, 1997.
- GOMES, M.M.A.; MEDINA, C.L.; MACHADO, E.C.; MACHADO, M.A. & LAGÔA, A.M.M.A. Potencial da água da folha e ácido abscísico em *Citrus sinensis* L. (Osb.) com CVC e submetido ao estresse hídrico. *Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal*, Brasília, **11**:25, 1999. (Suplemento)
- JONES, M.M. & RAWSON, H.M. Influence of rate of development of leaf water deficits upon photosynthesis, leaf conductance, water use efficiency, and osmotic potential in sorghum. *Physiologia Plantarum*, Copenhagen, **45**:103-111, 1979.
- KAISER, W.M. Effects of water deficit on photosynthetic capacity. *Physiologia Plantarum*, Copenhagen, **71**:142-149, 1987.
- KAUFMANN, M. Evaluation of the pressure chamber method for measurement of water stress in citrus. *Proceeding of the American Society for Horticultural Science*, New York, **93**:186-198, 1968.
- KRIEDMANN, P.E.; LOVEYS, B.R. & DOWNTON, J.S. Internal control of stomatal physiology and photosynthesis. II Photosynthetic responses to phaseic acid. *Australian Journal of Plant Physiology*, Melbourne, **2**:553-567, 1975.
- LIANG, J.; ZHANG, J. & WONG, M.H. Can stomatal closure caused by xilem ABA explain the inhibition of leaf photosynthesis under soil drying? *Photosynthesis Research*, The Hague, **51**:149-159, 1997.
- MEDINA, C.L. & MACHADO, E.C. Trocas gasosas e relações hídricas em laranja 'Valência' enxertada sobre limoeiro 'Cravo' e Trifoliata e submetida à deficiência hídrica. *Bragantia*, Campinas, **57**:15-22, 1998.
- MEDINA, C.L.; MACHADO, E.C. & GOMES, M.M.A. Condutância estomática, transpiração e fotossíntese em laranja 'Valência' sob deficiência hídrica. *Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal*, Brasília, **11**:29-34, 1999.
- MEDINA, C.L.; MACHADO, E.C. & PINTO, J.M. Fotossíntese de laranja 'Valência' enxertada sobre quatro porta-enxertos e submetida à deficiência hídrica. *Bragantia*, Campinas, **57**:1-14, 1998.
- REPELLIN, A.; LAFFRAY, C.D.; BRACONNIER, S. & ZUILY-FODIL, Y. Water relations and gas exchange in young coconut palm (*Cocos nucifera* L.) as influenced by water deficit. *Canadian Journal of Botany*, Ottawa, **75**:18-27, 1997.
- SASSAKI, R.M. & MACHADO, E.C. Trocas gasosas e condutância estomática em duas espécies de trigo em diferentes teores de água no solo. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, **34**(9):1571-1579, 1999.
- SASSAKI, R.M.; MACHADO, E.C.; LAGÔA, A.M.M.A. & FELIPPE, G.M. Effect of water deficiency on photosynthesis of *Dalbergia miscolobium* Benth., a cerrado tree species. *Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal*, Brasília, **9**:83-87, 1997.
- SCHULZE, E.-D. & HALL, A.E. Stomatal responses, water loss and CO₂ assimilation rates of plants in contrasting environments. In: LANGE, O.L.; NOBEL, P.S.; OSMOND, C.B. & ZIEGLER, H., eds. *Physiological Plant Ecology*. II. Water relations and carbon assimilation. Berlin, Springer-Verlag, 1982. p.181-229.
- SYVERTSEN, J.P. Minimum leaf water potential and stomatal closure in citrus leaves of different ages. *Annals of Botany*, London, **49**:827-834, 1982.
- SYVERTSEN, J.P. & LHOYD, J.J. Citrus. In: SCHAFFER, B. & ANDERSON, P.C., eds. *Handbook of environmental physiology of fruits crops*. Sub-tropical and tropical crops. Florida, CRC Press, 1994. v. II, p. 65-99.

- TURNER, N.C. Techniques and experimental approaches for measurement of plant water status. *Plant and Soil*, The Hague, **58**:339-366, 1981.
- TURNER, N.C.; SCHULZE E.-D. & GOLLAN, T. The response of stomata and leaf gas exchange to vapor pressure and soil water content. II. In the mesophytic herbaceous species *Helianthus annuus*. *Oecologia*, Berlin, **65**:348-355, 1985.
- VU, J.C.V. & YELENOSKY, G. Water deficit and associated changes in some photosynthetic parameters in leaves of 'Valencia' orange (*Citrus sinensis* Osbeck). *Plant Physiology*, Lancaster, **88**:375-378, 1988.
- VU, J.C.V.; YELENOSKY, G. & BAUSHER, M.G. CO₂ exchange rate, stomatal conductance, and transpiration in attached leaves of Valencia orange. *HortScience*, Alexandria, **21**:143-144, 1986.

NOTA

RESPOSTAS DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE BATATA À TUBERIZAÇÃO *IN VITRO* ⁽¹⁾

BENEDITA MARIA RODRIGUES-OTUBO⁽²⁾, JOSÉ ALFREDO USBERTI FILHO^(3,6),
WALTER JOSÉ SIQUEIRA⁽³⁾, EDSON TOBIAS DOMINGUES⁽⁴⁾,
NEWTON PRADO GRANJA⁽⁵⁾ & HILÁRIO DA SILVA MIRANDA FILHO⁽⁵⁾

RESUMO

Avaliaram-se os desempenhos de seis genótipos de batata (*Solanum tuberosum* L.) quanto à produção de microtubérculos *in vitro*, a partir de segmentos apicais, empregando-se três diferentes meios de cultura e três épocas de avaliação (30, 60 e 90 dias). O meio de cultura BT2 contendo BAP (5,0 mg.L⁻¹), sacarose (80 g.L⁻¹) e Cycocel (500 mg.L⁻¹) mostrou os melhores resultados quanto ao número total e à frequência de microtubérculos médios e pequenos induzidos *in vitro*. O BT1, suplementado com Kin (2,5 mg.L⁻¹) e sacarose (60 g.L⁻¹), foi eficiente somente para o cultivar Santé na produção de microtubérculos grandes, enquanto o BT3 mostrou resultados intermediários para os cultivares em estudo. A avaliação aos 90 dias foi a que melhor refletiu o desempenho dos cultivares nos meios de cultura utilizados.

Termos de indexação: batata, *Solanum tuberosum* L., microtubérculos, tuberização *in vitro*, micropropagação.

⁽¹⁾ Trabalho apresentado no 1^o Encontro de Biotecnologia Vegetal, realizado em Brasília (DF), em dezembro de 1993. Recebido para publicação em 18 de novembro de 1998 e aceito em 25 de maio de 1999.

⁽²⁾ Empaer, Caixa Postal 472, 79114-000 Campo Grande (MS).

⁽³⁾ Centro de Genética, Biologia Molecular e Fitoquímica, Instituto Agronômico (IAC), Caixa Postal 28, 13001-970 Campinas (SP).

⁽⁴⁾ Centro de Citricultura "Sylvio Moreira", IAC, Caixa Postal 4, 13490-000 Cordeirópolis (SP).

⁽⁵⁾ Centro de Horticultura, IAC.

⁽⁶⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

ABSTRACT

RESPONSES OF POTATO GENOTYPES FOR *IN VITRO* TUBERISATION

Six potato (*Solanum tuberosum* L.) genotypes were tested for *in vitro* microtuber yield, using three culture media and three evaluation periods (30, 60 and 90 days). The best results as to overall number and frequency of medium and small microtubers induced *in vitro* have been achieved with culture medium BT2 with BAP (5.0 mg.L⁻¹), sucrose (80 g.L⁻¹) and Cycocel (500 mg.L⁻¹). On the other hand, BT1 medium with Kin (2.5 mg.L⁻¹) and sucrose (60 g.L⁻¹) has shown high efficiency in the induction of large microtubers for the cultivar Santé while BT3 revealed average results for all the cultivars. Final evaluation period was best at 90 days, allowing to determine, with good precision, the performance of the potato cultivars in the culture media used.

Index terms: potato, *Solanum tuberosum* L., microtubers, *in vitro* tuberisation, micropropagation.

Na batata, a micropropagação encontra-se bem estabelecida, podendo ser utilizada para obtenção de plantas com alta sanidade a partir de meristemas (Wang & Hu, 1982; Schilde-Rentschler & Schmiediche 1984; Boxus & Druart, 1986), para multiplicação rápida e segura e manutenção de germoplasma com base em gemas e segmentos nodais (Hussey & Stacey, 1981).

Um método alternativo de propagação rápida é a microtuberização (Dodds, 1988), a partir de plantas livres de patógenos, que visa, principalmente, à produção de batata semente e à distribuição de germoplasma (Wang & Hu, 1982; Hussey & Stacey, 1984; Tovar et al., 1985; Estrada et al., 1986). Essa técnica já foi estudada para grande número de genótipos de diferentes bases genéticas (Estrada et al., 1986). Os microtubérculos apresentam as vantagens de ocupar pouco espaço de armazenamento, dispensar a aclimação e a mão-de-obra especializada e apresentar maior facilidade de intercâmbio.

A tuberização *in vitro* é considerada um processo complexo, por ser controlada por uma série de fatores que vêm sendo investigados, a saber: sacarose (Abbott & Belcher, 1986; Teixeira & Pinto, 1991), reguladores de crescimento (Teixeira & Pinto, 1991; Harvey et al., 1991; Pelacho & Mingo-Castel, 1991; Leclerc et al., 1994), fotoperíodo (Abbott & Belcher, 1986; Ortiz-Montiel & Lozoya-Saldana, 1987; Pelacho & Mingo-Castel, 1991; Seabrock et al., 1993),

temperatura (Nowak & Colborne, 1989), luz (Slimmon et al., 1989; Nowak & Asiedu, 1992) e componentes do meio de cultura (Teixeira & Pinto, 1989).

Segundo Menzel (1980), os retardantes de crescimento estimulam a tuberização de plantas de batata quando em condições desfavoráveis, enquanto, em cultura de tecidos, o retardante Cycocel é utilizado para induzir a formação de microtubérculos, principalmente em genótipos recalcitrantes (Tovar et al., 1985; Rosell et al., 1987).

Neste trabalho avaliou-se o comportamento de seis genótipos de batata, quanto à tuberização *in vitro*, em três meios de cultura e sob dois regimes de luminosidade.

Material e Métodos

Utilizaram-se os genótipos Omega, Santé, Serana, Bintje, MPI-49540-2 e 7XY-1 introduzidos *in vitro* do Centro Internacional de la Papa (CIP) - Peru, e mantidos *in vitro* no banco de germoplasma da ex-Seção de Raízes e Tubérculos do IAC.

Inicialmente os genótipos foram subcultivados em meio de Murashige & Skoog (1962) mediante inoculação de segmentos nodais, contendo apenas um nó, e mantidos em fotoperíodo de 16/8 horas de luz/escuro e temperatura de 26 ± 2°C, visando ampliar o número de hastes com estádio vegetativo semelhante.

Aos 40 dias de subcultivo, segmentos apicais contendo 6-8 nós (explantes), foram excisados das hastas micropropagadas e inoculados em três meios de cultura previamente descritos, porém com algumas alterações:

BT1 - Sais de MS, tiamina (1,0 mg.L⁻¹), piridoxina (2,5 mg.L⁻¹), ácido nicotínico (1,85 mg.L⁻¹), inositol (100 mg.L⁻¹), cinetina (Kin) a 2,5 mg.L⁻¹, sacarose (60 g.L⁻¹) e ágar (6 g.L⁻¹) (Palmer & Smith, 1969, modificado);

BT2 - Sais de MS, vitaminas de BT1, Cycocel (2-chloroethyl) - trimethylammonium choride: (500 mg/L), 6-benzilaminopurina (BAP) a 5 mg.L⁻¹, sacarose (80 g.L⁻¹) e ágar (6 g.L⁻¹) (Estrada et al., 1986, modificado);

BT3 - Sais de MS, exceto para NH₄NO₃ com 825 mg.L⁻¹, vitaminas de BT1, exceto para tiamina (0,4 mg.L⁻¹), glicina (2 mg.L⁻¹) e demais componentes de BT2 (Estrada et al., 1986, modificado).

Após ajustar o pH para 5,8, distribuíram-se os meios em frascos de 100 mL e autoclavaram-nos a uma atmosfera de pressão e temperatura de 120°C por 20 minutos.

Instalaram-se dois experimentos, sendo o primeiro sob regime de 8 horas de luz (intensidade luminosa de 50 mmol/m²/s, através de lâmpada fluorescente branca fria) e temperatura de ± 28°C, e o segundo, em ausência de luz e temperatura de ± 20°C. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial (3 meios x 6 genótipos), com 10 repetições por tratamento e parcela constituída de um frasco contendo 8 explantes.

Aos 30, 60 e 90 dias, avaliaram-se o número médio de microtubérculos por tratamento e, aos 90 dias, o tamanho de microtubérculos em três classes: pequeno (≤ 30 mg); médio (> 30 mg a 60 mg) e grande (> 60 mg).

Os dados de número médio de microtubérculos por tratamento foram analisados estatisticamente após transformação de $\sqrt{x + 0,5}$ sendo as médias comparadas pelo teste de Duncan, enquanto os dados de tamanho foram transformados em porcentagens, em

relação ao número total de microtubérculos de todo o experimento.

Resultados e Discussão

No experimento, realizado em ausência de luz, não ocorreu a formação de microtubérculos em nenhum dos genótipos, ao contrário dos resultados de Ortiz-Montiel & Lozoya-Saldanã (1987) (cultivares Atzimba e Juanita) e Nowak & Asiedu (1992), os quais relataram menor tuberização *in vitro* no escuro, embora alguns cultivares tenham apresentado bom desempenho naquelas condições. Por outro lado, Pelacho & Mingo-Castel (1991) demonstraram que, no escuro, a tuberização *in vitro* depende fortemente da presença de citocininas. Assim, percebe-se a ocorrência de significativa interação dos genótipos com a presença de fitorreguladores e presença/ausência de luz para a tuberização *in vitro*.

Quanto aos resultados em presença de luz, a combinação de BAP (5,0 mg.L⁻¹), com Cycocel (500 mg.L⁻¹), associada à sacarose (80 g.L⁻¹) no meio BT2, promoveu a maior produção média de microtubérculos (M5 = 5,42), desconsiderando o cultivar e o período de avaliação, sendo significativamente superior às observadas em meio BT3 (M6 = 4,54) modificado pela redução do nitrato de amônia e da tiamina, e em BT1 contendo apenas Kin a 2,5 mg.L⁻¹ e sacarose a 60 g.L⁻¹ (M4 = 4,08) (Quadro 1).

O comportamento médio da produtividade, no decorrer das avaliações, diferiu dentro dos meios estudados. Apenas o BT1 mostrou maior produção média aos 90 dias (5,04), enquanto, nos demais, o período de 60 dias não diferiu significativamente do de 90, embora a produção média observada aos 90 dias seja levemente superior, tendo o BT2 alcançado 6,36 microtubérculos e o BT3 5,38 microtubérculos por tratamento. Slimmon et al. (1989) também relataram bons resultados de tuberização *in vitro*, aos 84 dias. Segundo Leclerc et al. (1994), a produção de microtubérculos obtida aos 28 dias de incubação não diferiu significativamente da de 56 dias, para os cultivares em estudo.

Quadro 1. Número médio de tubérculos por tratamento, resultantes da inoculação de seis genótipos de batata (*Solanum tuberosum* L.), em três meios de tuberação (BT1, BT2 e BT3 – vide texto), avaliados aos 30, 60 e 90 dias de cultura

Genótipos	Meios de cultura									Média 3 1 + 2 + 3			
	BT1			BT2			BT3						
	30	60	90	30	60	90	30	60	90				
Santé	5,40a ⁽¹⁾	6,07a	6,54a	6,00A ⁽²⁾	4,48ab	5,52ab	5,72a	5,24A	5,27a	6,89a	7,68a	6,61A	5,95a ₁
Omega	4,05ab	6,21a	6,95a	5,74A	6,68a	7,68a	8,69a	7,68A	3,86a	6,55a	6,74ab	5,72A	6,38a ₁
Serrana	2,70b	4,02ab	6,50a	4,42B	6,67a	7,57a	8,04a	7,43A	3,51a	3,90b	4,37b	3,93B	5,26b ₁
BINTJE	2,42b	2,96b	4,04b	3,14B	3,46b	4,20b	5,89a	4,52A	3,56a	4,02b	4,46b	4,01B	4,04c ₁
7-XY-1	2,28b	2,28b	2,28b	2,28B	0,50c	1,24c	1,85b	1,20B	0,50b	1,65c	2,02c	1,39B	1,62d ₁
MPI 49540-2	2,08b	2,76b	3,96b	2,93B	3,84b	7,48a	7,96a	6,43A	3,75a	5,99 ^a b	7,04a	5,59A	4,98b ₁
Média	3,15C	4,05B	5,04A	Média 4 = 4,08Y	4,27B	5,62A	6,36A	Média 5 = 5,42X	3,41B	4,83A	5,38A	Média 6 = 4,54Y	Média 4 + 5 + 6 4,68

⁽¹⁾ Médias na mesma coluna, seguidas de diferentes letras minúsculas, com e sem subscritos, são estatisticamente diferentes entre si, de acordo com o teste de Duncan, a 5% de probabilidade.

⁽²⁾ Médias na mesma linha, seguidas de diferentes letras maiúsculas, são estatisticamente diferentes entre si, segundo o teste de Duncan, a 5% de probabilidade.

Acentuado acréscimo da produção de microtubérculos ocorreu no 'Serrana' de 60 para 90 dias, no meio BT1, equiparando-se aos cultivares Omega e Santé (Quadro 1). A produtividade deste genótipo aos 90 dias foi, praticamente, semelhante à observada aos 30 dias, em meio BT2. Tendência semelhante também se verificou para Omega em relação ao meio BT2, aos 30 dias, e ao BT3 aos 90, indicando que a resposta do genótipo está associada à eficiência do meio de cultura e ao período de incubação. Pelos resultados, sugere-se o período de 90 dias para avaliar o número total de microtubérculos.

Em relação aos genótipos em teste, considerando-se as médias das três avaliações, o cultivar Santé se mostrou o mais produtivo no meio BT1 (6,00 microtubérculos), enquanto no BT3 os genótipos Santé, Omega e MPI-49540-2 apresentaram as maiores produções de microtubérculos *in vitro*. A maioria dos materiais apresentou maior produção média no meio BT2, exceto 7XY-1, que se mostrou estatisticamente inferior aos demais (1,20 microtubérculo). Esse genótipo apresentou comportamento semelhante nos três meios de cultura estudados.

Provavelmente, o melhor desempenho dos genótipos no meio BT2 se devesse à presença de citocinina (BAP) associada à alta dose de sacarose e de Cycocel, conhecido inibidor de giberelina, que, segundo Pelacho & Mingo-Castel (1991) e Chandra et al. (1992), provoca acentuada inibição da tuberação *in vitro*.

A redução da concentração de nitrato de amônia e de tiamina, mesmo associada à presença de cycocel, no meio BT3, afetou significativamente o desempenho de Bintje e Serrana, aos 90 dias de cultivo. Esses resultados discordam de Teixeira & Pinto (1991), que constataram aumento na produtividade de microtubérculos do cultivar Bintje em baixas doses de nitrogênio, porém na ausência de cycocel. A presença de cycocel nos meios em estudo favoreceu somente o desempenho do genótipo MPI 49540-2.

A presença de Kin a 2,5 mg.L⁻¹ e de sacarose a 60 g.L⁻¹ no BT1 tornou-o menos eficiente em relação ao BT2, exceto para os genótipos Santé e Omega, que

se sobressaíram com maior produtividade. Ortiz-Montiel & Lozoya-Saldana (1987) constataram que o meio suplementado com Kin a 2,5 mg.L⁻¹ promoveu maior tuberação *in vitro* em relação ao suplementado com BA (10 mg.L⁻¹) e alta sacarose, tanto em ausência quanto em presença de luz (fotoperíodo de 8 horas), enquanto, neste trabalho os melhores resultados foram obtidos em meio contendo 5 mg.L⁻¹ de BAP, alta sacarose e cycocel. Leclerc et al. (1994), comparando meios contendo BA-CCC e alta dose de sacarose x alta sacarose, constataram que o efeito do BA foi mascarado em alta sacarose, concordando com Teixeira & Pinto (1991), enquanto outros autores verificaram o efeito do BA mesmo em concentrações elevadas de sacarose (Wang et al., 1982; Abbott & Belcher, 1986).

Em termos gerais, apresentaram melhor desempenho os genótipos Santé e Omega, enquanto o 7XY-1 foi o menos responsivo, para os três meios testados, mostrando-se o BT2 mais eficiente para a maioria dos materiais estudados.

Na Figura 1, pode-se observar o desempenho dos genótipos, nos três meios de cultura, quanto às frequências de microtubérculos obtidas nas três classes de tamanho (pequeno, médio e grande). Quanto à produção de microtubérculos grandes, o cultivar Santé destacou-se dos demais, principalmente no meio BT1, em vista, provavelmente, do seu excelente desempenho na presença de Kin. Nas classes de tamanho médio e pequeno, os demais cultivares tiveram baixo desempenho. Esse resultado demonstra que o tamanho está relacionado com a interação de vários fatores, como o meio, o genótipo, a presença de luz, etc. Resultados de Slimmon et al. (1989) e Novak & Asiedu (1992) mostraram que a maior produção de microtubérculos grandes ocorreu na presença de luz.

No meio BT2, a maioria dos cultivares apresentou boa resposta à indução de microtubérculos pequeno e médio, com destaque para o 'Omega', nas três classes de tamanho.

O meio BT3 mostrou-se intermediário quanto à produção de microtubérculos, com destaque para MPI-49540-2 e Santé, com microtubérculos pequenos.

Figura 1. Frequências observadas de microtubérculos de três tamanhos: P (≥ 30 mg); M (> 30 a 60) e G (< 60 mg), produzidos *in vitro*, em seis genótipos de batata inoculados em três meios de cultura (BT1, BT2 e BT3 - vide texto), avaliados aos 90 dias.

Em resumo, ocorreu acentuada interação cultivar x meio de cultura quanto à produção de microtubérculos de diferentes tamanhos. Sugere-se, portanto, o meio de cultura mais genérico: o BT2. Para os genótipos que mostraram resposta baixa ou nula, justifica-se testar novos meios de tuberação *in vitro* ou a alternativa de transplantar direto as plantas micropropagadas: sua grande vantagem é que plantas livres de doenças produzem microtubérculos de melhor qualidade, resultando, pois, em alta produtividade (Estrada et al., 1986).

Ocorreu microtuberização somente na presença de luz para todos os genótipos. O meio BT2 foi considerado o melhor para a maioria deles: aos 90 dias de cultivo, sobressaíram os tubérculos de tamanhos pequeno e médio.

Agradecimentos

Ao CNPq, pelas bolsas e auxílios e, em especial, à Técnica de Laboratório Raully Máximo Rabelo Moreti, pelo apoio.

Referências Bibliográficas

- ABBOTT, A.J. & BELCHER, A.R. Potato tuber formation *in vitro*. In: WITHERS, L.A. & ALDERSON, P.G., eds. *Plant Tissue Culture and its Agricultural Applications*. London, Butterwoths, 1986. p.113-122.
- BOXUS, P.H. & DRUART, P.H. Virus-free trees through tissue culture. In: BAJAJ, Y.P.S., ed. *Biotechnology in Agriculture and Forestry, Trees I*. Berlin, Springer-Verlag, 1986. v.1, p.24-30.
- CHANDRA, R.; RANDHAWA, G.J.; CHAUDHART, D.R. & UPADHYA, M.O. Efficacy of triazoles for *in vitro* microtuber production in potato. *Potato Research*, Wageningen, **35**:339-341, 1992.
- DODDS, J.H. Tissue culture technology: practical application of sophisticated methods. *American Potato Journal*, Orono, **65**(4):167-180, 1988.
- ESTRADA, R.P.; TOVAR, P. & DODDS, J.H. Induction of *in vitro* tubers in a broad range of potato genotypes. *Plant Cell Tissue and Organ Culture*, Dordrecht, **7**:3-10, 1986.
- HARVEY, B.M.R. CROTHERS, S.H.; EVANS, N.E. & SELBY, C. The use of growth retardants to improve microtuber formation by potato (*Solanum tuberosum*). *Plant Cell Tissue and Organ Culture*, Dordrecht, **27**:59-64, 1991.
- HUSSEY, G. & STACEY, N.J. *In vitro* propagation of potato (*Solanum tuberosum* L.). *Annals of Botany*, London, **40**:787-796, 1981.
- HUSSEY, G. & STACEY, N.J. Factors affecting the formation of *in vitro* tubers of potato. *Annals of Botany*, London, **53**:565-578, 1984.
- LECLERC, Y., DONNELLY, D.J. & SEABROOK, J.E.A. Microtuberisation of layered shoots and nodal cuttings of potato: the influence of growth regulators and incubation periods. *Plant Cell, Tissue and Culture*, Dordrecht, **37**:113-120, 1994.
- MENZEL, C.M. Tuberisation of potato at high temperatures: responses to gibberellin and growth inhibitors. *Annals of Botany*, London, **46**:259-265, 1980.
- MURASHIGE, T. & SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiologia Plantarum*, Copenhagen, **5**:473-397, 1962.
- NOWAK, J. & ASIEDU, S.K. Gelling agent and light effects on *in vitro* tuberisation of potato cultivars. *American Potato Journal*, Orono, **69**:461-470, 1992.
- NOWAK, J. & COLBORNE, D. *In vitro* tuberisation and tuber proteins as indicators of heat stress tolerance in potato. *American Potato Journal*, Orono, **66**:35-45, 1989.
- ORTIZ-MONTIEL, G. & LOZOYA-SALDANA, H. Potato minitubers: Technology validation in Mexico. *American Potato Journal*, Orono, **64**:535-544, 1987.
- PALMER, C.E. & SMITH, O.E. Cytokinins and tuber initiation in the potato *Solanum tuberosum* L. *Nature*, **221**:279-280, 1969.
- PELACHO, A.M. & MINGO-CASTEL, A.M. Effects of photoperiod on kinetin-induced tuberisation of isolated potato stolons cultured *in vitro*. *American Potato Journal*, Orono, **68**:533-541, 1991.
- ROSSELL, G.; BERTOLDI, F.D. de & TÍZIO, R. *In vitro* mass tuberisation as a contribution to potato micropropagation. *Potato Research*, Netherlands, **30**:111-116, 1987.
- SEABROOK, J.E.A. SHIRLYN, C. & LEVY, D. Effect of photoperiod on *in vitro* tuberisation of potato (*Solanum tuberosum* L.). *Plant Cell, Tissue and Organ Culture*, Dordrecht, **34**:43-51, 1993.
- SCHILDE-RENTSCHLER, L. & SCHMIEDICHE, P.E. Tissue culture: past, present and future. *Circular CIP*, Lima, **12**(1):1-6, 1984.
- SLIMMON, T.; MACHADO, V.S. & COFFIN, R. The effect of light on *in vitro* microtuberisation of potato cultivars. *American Potato Journal*, Orono, **66**:843-848, 1989.
- TEIXEIRA, D.M.C. & PINTO, J.E.B.P. Minituberização da batata em diferentes níveis de N, Sacarose e BAP. *Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal*, **3**(2):77-81, 1991.
- TOVAR, P.; ESTRADA, R., SCHILDE-RENTSCHLER, L. & DODDS, J.H. Induction y utilization de tuberculos *in vitro* de papa. *Circular CIP*, Lima, **13**(4):1-5, 1985.
- WANG, P. & HU, C. *In vitro* mass tuberisation and virus free seed potato production in Taiwan. *American Potato Journal*, Orono, **59**:33-37, 1982.

II. GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS

LINHAGENS DIAPLÓIDES DE TRIGO: PRODUÇÃO DE GRÃOS, CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E TOLERÂNCIA À TOXICIDADE DE ALUMÍNIO⁽¹⁾

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CAMARGO^(2,7), LUIS CARLOS DA SILVA RAMOS⁽³⁾,
ANTONIO WILSON PENTEADO FERREIRA FILHO⁽²⁾, JOÃO CARLOS FELICIO⁽²⁾,
ARMANDO PETTINELLI JÚNIOR⁽⁴⁾, JAIRO LOPES DE CASTRO⁽⁵⁾ & ÉRICA YUMI YOKOO⁽⁶⁾

RESUMO

Compararam-se 18 linhagens de trigo diaplóides obtidas via cultura de anteras de plantas híbridas, em geração F_1 , e os cultivares AI Res 102/84 e IAC-24, em quatro ensaios instalados em condições de irrigação por aspersão e de sequeiro. Analisaram-se a produção de grãos, outros componentes da produção, características agronômicas e resistência à ferrugem-da-folha. Estudou-se também a tolerância ao alumínio em soluções nutritivas, em condição de laboratório. A linhagem diaplóide 5, provinda do cruzamento IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24, de porte baixo, mostrou resistência ao acamamento e ao agente causal da ferrugem-da-folha e tolerância à toxicidade de alumínio, destacando-se, ainda, quanto à produção de grãos. A linhagem 6 identificou-se como fonte genética de maior número de grãos por espigeta, porte baixo, resistência ao acamamento e à ferrugem-da-folha, e a linhagem 8 apresentou espigas mais compridas e maior número de espiguetas por espiga. Todos

⁽¹⁾ Com verbas suplementares do CNPq e do Acordo do Trigo entre as Cooperativas Rurais do Vale do Paranapanema e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto Agronômico. Recebido para publicação em 6 de abril de 1998 e aceito em 30 de setembro de 1999.

⁽²⁾ Centro de Plantas Graníferas, Instituto Agronômico (IAC), Caixa Postal 28, 13001-970 Campinas (SP).

⁽³⁾ Centro de Genética, Biologia Molecular e Fitoquímica, IAC.

⁽⁴⁾ Estação Experimental de Agronomia de Tatuí, IAC.

⁽⁵⁾ Núcleo de Agronomia do Sudoeste, IAC.

⁽⁶⁾ Centro de Genética, Biologia Molecular e Fitoquímica, IAC. Pesquisadora do RHAE-CNPq.

⁽⁷⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

os genótipos avaliados, com exceção do cultivar IAC-287 (controle sensível) exibiram elevada tolerância à toxicidade de alumínio.

Termos de indexação: trigo, *Triticum aestivum* L., linhagens diaplóides, cultura de anteras, produção de grãos, características agronômicas, tolerância à toxicidade de alumínio.

ABSTRACT

DIHAPLOID WHEAT LINES: GRAIN YIELD, AGRONOMIC CHARACTERISTICS AND TOLERANCE TO ALUMINUM TOXICITY

Eighteen dihaploid wheat lines originated via anther culture from F_1 hybrid plants and control cultivars Al Res 102/84 and IAC-24 were evaluated for grain yield, yield components, agronomic characteristics and resistance to leaf rust, in four field trials performed under upland and sprinkler irrigation conditions. The genotypes were evaluated for their tolerance to Al toxicity, in nutrient solutions, in laboratory conditions. The dihaploid line 5, originated from the cross IAS 63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24, exhibited dwarf plant type, lodging and leaf rust resistance and tolerance to Al toxicity allied to high productivity. Line 6 was considered a good genetic source for large number of grains per spikelet, dwarf plant type, resistance to lodging and leaf rust, whereas line 8, for long spikes and large number of spikelets per spike. All of them were tolerant to aluminum toxicity except IAC-287 (sensitive control).

Index terms: wheat, *Triticum aestivum* L., dihaploid line, anther culture, grain yield, agronomic characteristics, tolerance to aluminum toxicity.

1. INTRODUÇÃO

O programa de melhoramento de trigo do Instituto Agronômico tem procurado desenvolver cultivares de porte semi-anão, de alto potencial produtivo e com tolerância à toxicidade de Al^{3+} , mediante cruzamentos entre cultivares nacionais adaptados às condições de solo ácido e cultivares semi-anões de origem mexicana (Camargo, 1993, e Camargo et al., 1996). Os cultivares IAC-24, IAC-25, IAC-227, IAC-60 e, mais recentemente, IAC-120, foram lançados por apresentar tais características (Camargo et al., 1996, e Felicio et al., 1988, 1991, 1994).

Cultivares de origem mexicana, selecionados em solos com pH próximo à neutralidade, foram recomendados aos agricultores paulistas, a partir de 1970 (Camargo, 1972, 1993, Camargo et al., 1974, 1996, e Felicio et al., 1976, 1991, 1994), pelo alto

potencial produtivo, aliado ao porte baixo, à resistência ao acamamento e às ferrugens, somente para solos com acidez corrigida, pela sua elevada sensibilidade ao Al^{3+} , presente no solo. Mesmo em solos corrigidos, em anos secos, quando há necessidade de o sistema radicular das plantas aprofundar-se no solo em busca de água, os cultivares mexicanos não têm mostrado bom comportamento, pois apresentam restrição do crescimento das raízes no subsolo, pela presença do Al^{3+} (Camargo et al., 1995a, Camargo & Oliveira, 1981).

O programa convencional de melhoramento do trigo demanda muitos anos de um trabalho intenso em condições de campo, onde são selecionadas plantas de populações segregantes objetivando atingir uniformidade genética. Por outro lado, é possível reduzir substancialmente o tempo despendido no melhoramento, usando-se a técnica do cultivo de anteras *in*

vitro. Essa técnica permite a obtenção de plantas haplóides, que podem tornar-se férteis por tratamento com colchicina. As plantas assim produzidas atingem 100% de homozigose, sendo convencionalmente chamadas de diaplóides (DH). Essa técnica é valiosa nos programas de melhoramento, considerando que a homozigose para a seleção agrônômica pode ser obtida em uma geração apenas (Moraes-Fernandes & Picard, 1983; Moraes-Fernandes, 1987; Picard et al., 1994, e Grando & Moraes-Fernandes, 1997). Outra vantagem da técnica do cultivo de anteras é a possibilidade de obter tipos recombinantes, os quais dificilmente seriam obtidos pelo processo tradicional, em face da segregação dos genes nas gerações de seleção. Da mesma forma, algumas plantas diaplóides podem conservar parte da heterose dos híbridos F_1 , com reflexos positivos na produtividade da linhagem.

Levando em conta as vantagens da técnica do cultivo de anteras incorporou-se, recentemente o processo do cultivo de anteras provenientes de plantas híbridas F_1 ao programa de melhoramento do trigo do Instituto Agrônômico. Após a adaptação da técnica (Ramos et al., 1994), as primeiras linhagens DH foram obtidas e avaliadas em experimentos em condições de campo, com resultados promissores, segundo Ramos et al.⁽⁶⁾. A técnica foi estendida a outros cruzamentos, especialmente quando pelo menos uma das linhagens parentais mostrava alta capacidade androgenética.

Este trabalho tem por objetivo avaliar genótipos diaplóides provenientes de hibridações entre linhagens oriundas do Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo (CIMMYT), México, e o 'IAC-24', em comparação com os cultivares Al Res 102/84 e IAC-24, em dois locais paulistas, quanto à produção de grãos, características agrônômicas, resistência à ferrugem-da-folha e tolerância à toxicidade de alumínio.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Instalaram-se quatro ensaios, em 1994-96, três em condição de irrigação por aspersão, na Estação Experimental de Tatuí, e um em condição de sequeiro, na Estação Experimental de Capão Bonito. Testaram-se 20 genótipos de trigo, sendo 18 linhagens diaplóides (LDHs) obtidas via cultura de anteras *in vitro*, conforme Ramos et al. (1994), e 2 controles (Quadro 1). As 18 LDHs foram remanescentes das linhas haplóides obtidas em 1989, sendo a maioria descartada em função de observações experimentais anteriores.

Nos experimentos de campo, usou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições por local. Todo ensaio se constituiu de 80 parcelas, cada uma delas formada por seis linhas de 3 m de comprimento, espaçadas de 0,20 m e separadas, lateralmente, por 0,60 m. A semeadura foi feita à base de 80 sementes viáveis por metro linear de sulco, equivalendo a 1.440 sementes por parcela, com uma área útil de colheita de 3,6 m².

A fertilidade dos solos dos locais estudados foi pré-avaliada, coletando-se amostras compostas nas profundidades de 0-20, 20-40 e 40-60 cm. Ambos os solos eram ácidos, sendo o da região de Capão Bonito mais pobre em nutrientes, conforme resultados das análises - Quadro 2.

Coletaram-se os seguintes dados nos experimentos: presença de ferrugem-da-folha (*Puccinia recondita*); ciclo da emergência ao florescimento; ocorrência de acamamento; altura das plantas e produção de grãos. Para determinação do comprimento das espigas, do número de espiguetas por espiga; do número de grãos por espiga e por espiguetas e da massa de cem grãos, colheram-se dez espigas de cada parcela. A avaliação dessas características foi efetuada conforme Schramm et al. (1974) e Camargo et al. (1989, 1991, 1995b). As características ferrugem-da-folha; comprimento da espiga; número de espiguetas por espiga; número de grãos por espiga e por espiguetas, e massa de cem grãos foram analisadas apenas no ensaio de Tatuí em 1994. A altura

⁽⁶⁾ RAMOS, L.C. da S.; CAMARGO, C. E. de O.; FERREIRA FILHO, A.W.P.; YOKOO, E.Y.; CASTRO, J.L. de; PETTINELLI JÚNIOR, A. & SILVA, M.R. da. Avaliação de linhagens diaplóides de trigo obtidas via cultura de anteras. *Scientia Agricola*, Piracicaba (no prelo).

Quadro 1. Cruzamentos e origem dos genótipos de trigo avaliados nos experimentos instalados em condições de campo e laboratório

Linhagens e Cultivares	Origem	Cruzamentos
1	605/89-8-3-1-39	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
2	602/89-6-4-1-26	HAHN "S" *2/PRL "S"//IAC-24
3	605/89-12-1-1-1	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
4	605/89-13-1-1-44	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
5	605/89-13-1-1-51	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
6	605/89-8-3-1-42	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
7	605/89-12-1-2-35	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
8	605/89-12-1-2-40	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
9	605/89-12-1-2-62	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
10	605/89-12-1-2-64	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
11	605/89-12-1-2-68	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
12	605/89-12-1-3-5	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
13	605/89-12-1-3-6	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
14	605/89-12-1-3-7	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
15	605/89-12-2-1-5	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
16	605/89-12-2-1-54	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
17	605/89-12-3-2-2	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
18	605/89-12-3-2-4	IAS-63/ALDAN "S"//GLEN/3/IAC-24
Al Res 102/84		Alondra 2/ CMH 77 A. 917
IAC-24		IAS-51/IRN 597-70

Quadro 2. Resultados das análises compostas dos solos dos locais dos ensaios, nas profundidades de 0-20, 20-40 e 40-60 cm ⁽¹⁾

Determinações	Tatuí			Capão Bonito		
	0-20	20-40	40-60	0-20	20-40	40-60
P resina (mg.kg ⁻¹)	64	29	7	19	16	14
M.O. (g.kg ⁻¹)	25	23	19	23	25	22
pH (CaCl ₂)	5,3	4,7	4,1	4,7	4,7	4,7
K ⁺ (mmol _c .dm ⁻³)	6,0	3,8	2,5	1,3	1,1	0,9
Ca ²⁺ (mmol _c .dm ⁻³)	60	41	21	18	17	17
Mg ²⁺ (mmol _c .dm ⁻³)	15	13	9	7	7	7
H ⁺ + Al ³⁺ (mmol _c .dm ⁻³) .	34	52	99	65	65	65
S (mmol _c .dm ⁻³)	81	58	33	26	25	25
T (mmol _c .dm ⁻³)	115	110	132	91	90	90
V%	70	53	25	29	28	28

⁽¹⁾ Análises efetuadas no laboratório do Centro de Solos e Recursos Agroambientais, Instituto Agronômico.

das plantas foi avaliada nos ensaios de 1994 a 1996. Já no de Capão Bonito, calculou-se o ciclo da emergência ao florescimento em 1995.

Os dados seguintes: produção de grãos, ciclo da emergência ao florescimento, comprimento da espiga; número de espiguetas por espiga; número de grãos por espiga e por espiguetas, e massa de cem grãos de cada experimento foram inicialmente submetidos às análises individuais da variância. Efetuou-se, posteriormente, a análise conjunta da variância para produção de grãos nos experimentos de Tatuí, de 1994 a 1996, visando avaliar a ocorrência da interação dos genótipos com os anos. Efetuou-se, também, a análise conjunta da variância para a altura das plantas com base na média de toda parcela de cada um dos experimentos. Para a comparação das médias dos genótipos, usou-se o teste de Tukey ao nível de 5%.

As plântulas dos 20 genótipos e dos cultivares-controles IAC-227 (tolerante) e IAC-287 (sensível) foram testadas para a tolerância ao alumínio, em condição de laboratório, nas doses de 0, 2, 4 e 8 mg.L⁻¹ de Al³⁺, em soluções nutritivas. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com arranjo em parcelas subdivididas: as parcelas, compostas por quatro concentrações de alumínio e, as subparcelas, pelos genótipos de trigo. Realizaram-se duas repetições para cada solução-tratamento. Na análise dos dados, considerou-se a média de comprimento da raiz primária central das dez plantas de cada genótipo, em 72 horas de crescimento nas soluções nutritivas completas sem alumínio, que se seguiu a 48 horas de crescimento nas soluções de tratamento contendo quatro diferentes concentrações de alumínio, conforme Camargo (1984) e Moore et al. (1976).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os quadrados médios das análises da variância individual (Quadro 3) das produções de grãos dos genótipos (linhagens diaplóides e cultivares) de trigo estudados nos ensaios de Tatuí em 1994, 1995 e 1996, e em Capão Bonito, 1995, mostraram efeitos signifi-

cativos para genótipos, com exceção do de Tatuí (1994), e para repetições somente nos ensaios de Tatuí (1996) e Capão Bonito (1995). Já os quadrados médios da análise da variância conjunta das produções médias dos genótipos dos ensaios em condição de irrigação por aspersão, em Tatuí, mostraram efeitos significativos para experimentos (anos) e interação genótipos com experimentos, porém os efeitos de genótipos não foram significativos. Como se pode ver nas análises dos dados de produtividade (Quadro 3), houve um grande efeito do ano de cultivo, sendo que as produtividades médias de 1994, 1995 e 1996, em Tatuí, foram de 3.452, 2.871 e 4.343 kg.ha⁻¹ respectivamente.

Na comparação das médias de produção de grãos dos genótipos dos ensaios de Tatuí - Quadro 3 - verificou-se que não ocorreram diferenças significativas em 1994; em 1995, a linhagem 1 foi a mais produtiva (3.639 kg.ha⁻¹), não diferindo, porém, das linhagens 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13. Em 1996, a linhagem 10 exibiu a maior produção de grãos (4.930 kg.ha⁻¹), diferindo, porém, só do cultivar-controle Al Res 102/84, o menos produtivo (3.827 kg.ha⁻¹). Considerando a média dos três experimentos de Tatuí, as linhagens 1, 5, 9 e 10 produziram 3.852, 3.831, 3.771 e 3.743 kg.ha⁻¹ respectivamente, enquanto os cultivares-controles Al Res 102/84 e IAC-24 produziram 3.276 e 3.625 kg.ha⁻¹ respectivamente. Contudo, não se verificaram diferenças significativas entre os tratamentos, pelo teste de Tukey, por não terem sido observados efeitos significativos para genótipos (teste F) na análise da variância conjunta, em vista da significativa interação genótipos x experimentos.

No ensaio em condição de sequeiro de Capão Bonito (1995), as linhagens diaplóides 5, 7, 11, 12, 13 e 14 mostraram as maiores produções de grãos (2.209, 2.181, 2.188, 2.174, 2.146 e 2.195 kg.ha⁻¹ respectivamente), diferindo somente da linhagem 2, a menos produtiva (1.375 kg.ha⁻¹).

A ordem de produtividade das linhagens em Tatuí mudou de 1994 para 1995, como indicou a correlação negativa de -0,63 (P < 0,01), mas não as correlações entre os outros anos (0,19-0,20 ns). No ano desfavorável de 1995, as LDHs 1, 5 e 6 ocuparam os primeiros

lugares entre as 18 estudadas. Todavia, no ano favorável de 1996, as LDHs 1, 5 e 6 ocuparam o 5.º, 4.º e 15.º lugar respectivamente. Assim, poder-se-ia considerar que as LDHs 1 e 5 foram mais estáveis nos dois anos com relação à produção. A LDH 5 foi, ainda, a mais produtiva também em Capão Bonito, podendo ser

considerada como a de maior potencial produtivo nas diferentes condições.

Em Tatuí (1995) as LDHs 1, 5 e 6 foram 40,5%, 37,6% e 35,9 % mais produtivas que o controle comercial e genitor, o cultivar IAC-24. Esses valores indicam

Quadro 3. Produção média ⁽¹⁾ de grãos dos genótipos de trigo nos ensaios de Tatuí (1994-96) e Capão Bonito (1995)

Linhagens e Cultivares	Tatuí			Capão Bonito	
	1994	1995	1996	1994/96	1995
	kg/ha				
1	3.389	3.639 a	4.528 ab	3.852	1.854 ab
2	3.542	2.729 c	4.299 ab	3.523	1.375 b
3	3.417	2.701 c	4.500 ab	3.540	1.729 ab
4	3.500	2.847 bc	4.493 ab	3.614	1.820 ab
5	3.313	3.563 ab	4.618 ab	3.831	2.209 a
6	3.202	3.521 ab	4.167 ab	3.630	1.855 ab
7	3.410	3.049 a-c	4.104 ab	3.521	2.181 a
8	3.341	2.847 bc	4.431 ab	3.540	1.854 ab
9	3.695	2.736 c	4.881 ab	3.771	1.458 ab
10	3.355	2.945 a-c	4.930 a	3.743	2.125 ab
11	3.376	2.966 a-c	4.202 ab	3.514	2.188 a
12	3.528	2.896 a-c	4.236 ab	3.553	2.174 a
13	3.452	2.965 a-c	4.118 ab	3.512	2.146 a
14	3.460	2.750 c	4.090 ab	3.434	2.195 a
15	3.480	2.333 c	4.203 ab	3.404	1.903 ab
16	3.521	2.604 c	3.945 ab	3.357	1.993 ab
17	3.646	2.458 c	4.215 ab	3.440	1.917 ab
18	3.515	2.584 c	4.188 ab	3.429	1.889 ab
Al Res 102/84	3.299	2.702 c	3.827 b	3.276	1.771 ab
IAC-24	3.598	2.590 c	4.688 ab	3.625	1.896 ab
Médias	3.452	2.871	4.343	3.555	1.926
F (Experimentos) ...	—	—	—	143,76*	—
F (Repetições)	0,43	0,77	5,67*	—	73,10*
F (Genótipos)	0,50	6,03*	2,00*	0,93	2,61*
F (G x E)	—	—	—	2,24*	—
dms. (Tukey 5%)	910	753	1.089	859	766
CV %	10,02	9,98	9,53	10,38	15,44

⁽¹⁾ Médias seguidas de uma letra em comum não diferem pelo teste de Tukey. *: Significativo ao nível de 5%.

um ganho substancial de produtividade naquelas condições: esse ganho pode ser parcialmente explicado pelo efeito heterótico da geração F_1 retido em F_2 , ao se usar a técnica do cultivo de anteras *in vitro*, oriundas de plantas F_1 . O fenômeno da heterose em trigo já é conhecido na literatura, tendo sido descrito por Camargo et al.

(1992). Todavia, esse ganho não foi observado no ano favorável de 1996, uma vez que todas as linhagens avaliadas não diferiram do cultivar-controle IAC-24.

Os graus médios de infecção de ferrugem-da-folha, no ensaio de Tatuí (1994), encontram-se no Quadro 4. Destacaram-se quanto à resistência, em

Quadro 4. Médias de grau de infecção de ferrugem-da-folha⁽¹⁾, da altura média das plantas⁽²⁾, porcentagem média de acamamento⁽²⁾ e ciclo da emergência ao florescimento⁽³⁾ dos genótipos de trigo nos ensaios de Tatuí e Capão Bonito

Linhagens e Cultivares	Ferrugem-da-folha	Altura das plantas	Acamamento	Ciclo emerg.-flor.
		cm	%	dias
1	0	65 d	7	74 a
2	tS	94 ab	40	73 a
3	5S	96 a	27	71 ab
4	5S	95 a	20	71 ab
5	0	65 d	0	73 a
6	0	65 d	0	74 a
7	5S	93 ab	13	71 ab
8	tS	96 a	13	73 a
9	5S	99 a	13	74 a
10	tS	92 ab	0	71 ab
11	5S	96 a	27	71 ab
12	5S	94 ab	13	71 ab
13	5S	93 ab	27	73 a
14	tS	94 ab	27	71 ab
15	tS	96 a	27	73 a
16	10S	98 a	33	71 ab
17	5S	96 a	13	71 ab
18	5S	96 a	27	73 a
Al Res 102/84	30S	77 c	33	65 b
IAC-24	5S	86 b	33	74 ab
F (Genótipos)	—	53,12*	—	2,16*
d.m.s.(Tukey 5%)	—	8	—	7
CV %	—	5,31	—	3,75

⁽¹⁾ Referente apenas ao ensaio instalado em Tatuí (1994). ⁽²⁾ Referente somente aos ensaios instalados em Tatuí (1994-96) e ⁽³⁾ Referente apenas ao ensaio instalado em Capão Bonito (1995). *: Significativo ao nível de 5%. Médias seguidas de uma letra em comum não diferem pelo teste de Tukey. tS = traços (apenas algumas pústulas); S = reação de suscetibilidade.

planta adulta, as linhagens 1, 5 e 6, que se apresentaram imunes, e as linhagens 2, 8, 10, 14 e 15, com reação tS (apenas algumas pústulas). Nas mesmas condições, a linhagem 16 e o cultivar Al Res 102/84 foram os mais suscetíveis à ferrugem-da-folha, apresentando um grau de infecção de 10S e 30S respectivamente.

A altura média das plantas dos genótipos, nos três ensaios de Tatuí, encontra-se no Quadro 4: as linhagens diaplóides 3, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 17 e 18 exibiram as plantas mais altas, não diferindo, porém, das linhagens 2, 7, 10, 12, 13 e 14. As linhagens 1, 5 e 6 mostraram as plantas mais baixas, diferindo dos demais tratamentos. Essas últimas linhagens somadas à 10 apresentaram resistência ao acamamento, estando, portanto, entre aquelas com potencial de cultivo em condição de irrigação, em que essa característica é de fundamental importância. Os demais genótipos revelaram uma porcentagem média de plantas acamadas entre 13 e 40, índice que foi associado ao porte de planta mais alto.

A linhagem diaplóide 5, de porte baixo, resistente ao acamamento e à ferrugem-da-folha e com boa produtividade nos ensaios considerados representa um germoplasma de valor para futuro lançamento aos agricultores e também para utilização no programa de cruzamentos do Instituto Agronômico, como fonte genética dessas características. Deve-se considerar que o método de obtenção dessa linhagem, mediante duplicação de plantas haplóides, originárias de cultura de anteras de plantas híbridas F_1 , permitiu um ganho de, pelo menos, cinco anos em relação ao método tradicional de melhoramento adotado pelo Instituto Agronômico (Camargo, 1993).

O ciclo médio, em dias, da emergência ao florescimento dos genótipos, no ensaio de Capão Bonito (1995), encontram-se no Quadro 4: as linhagens 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 15 e 18 foram as mais tardias para florescer, diferindo somente do cultivar controle Al Res 102/84, o mais precoce entre os genótipos avaliados, com um ciclo de 65 dias da emergência ao florescimento.

Os quadrados médios das análises da variância para comprimento da espiga, número de espiguetas por espiga, de grãos por espiga e por espiguetas e massa de cem grãos dos genótipos do ensaio de Tatuí (1994) mostraram efeitos significativos para genótipos, com exceção de massa de cem grãos, e efeitos não significativos para repetições, com exceção de número de espiguetas por espiga (Quadro 5).

A linhagem diaplóide 8 apresentou as espigas mais compridas, diferindo, porém, apenas do cultivar IAC-24, com as mais curtas. Os cultivares IAC-24 e Al Res 102/84, bem como as linhagens 8 e 12 apresentaram os maiores valores em relação ao número de espiguetas por espiga, mas diferindo da linhagem 17. Por apresentar, ao mesmo tempo, espigas mais compridas e maior número de espiguetas por espiga, a linhagem 8 revelou potencial para ser empregada como fonte genética dessas características no programa de cruzamentos do Instituto Agronômico.

Não se observaram diferenças significativas entre os genótipos em relação ao número de grãos por espiga e à massa de cem grãos (Quadro 5). A linhagem 6 revelou o maior número de grãos por espiguetas, diferindo, porém, só do cultivar Al Res 102/84 e das linhagens 3 e 13. Por essa característica, associada ao porte de planta baixo e resistência ao agente causal da ferrugem-da-folha e ao acamamento, a linhagem 6 representa germoplasma de valor como fonte genética em programas de melhoramento.

O comprimento médio das raízes das linhagens e dos quatro cultivares-controles (Al Res 102/84, IAC-24, IAC-287 e IAC-227), medido após 72 horas de crescimento nas soluções nutritivas completas, que se seguiu a 48 horas de crescimento nas soluções de tratamento contendo quatro concentrações de alumínio, encontra-se no Quadro 6. Considerando 2 mg.L^{-1} de Al^{3+} , pode-se verificar que somente o cultivar-controle IAC-287 foi sensível a essa concentração e os demais genótipos, tolerantes. A sensibilidade desse cultivar para essa concentração de Al^{3+} já fora relatada por Camargo et al. (1987).

Quadro 5. Médias ⁽¹⁾ do comprimento da espiga, número de espiguetas por espiga, de grãos por espiga e por espiguetas, e massa de cem grãos dos genótipos de trigo avaliados no ensaio de Tatuí (1994), obtidas de 10 amostras

Linhagens e Cultivares	Comprimento da espiga	Espiguetas por espiga	Grãos por espiga	Grãos por espiguetas	Massa de cem grãos
	cm	n. ^o			g
1	9,2 ab	18,7 ab	39,4	2,09 a-c	4,08
2	9,0 ab	17,2 ab	37,4	2,16 ab	4,02
3	9,1 ab	18,0 ab	35,7	1,98 bc	3,86
4	9,6 ab	18,3 ab	37,9	2,05 a-c	4,00
5	9,5 ab	18,7 ab	41,1	2,19 ab	3,78
6	9,3 ab	18,6 ab	41,6	2,23 a	3,95
7	9,1 ab	18,1 ab	36,7	2,02 a-c	3,96
8	9,7 a	18,9 a	40,1	2,12 a-c	3,81
9	9,4 ab	17,9 ab	38,4	2,14 ab	4,17
10	9,3 ab	18,1 ab	38,5	2,12 a-c	3,89
11	9,3 ab	17,8 ab	37,6	2,10 a-c	3,80
12	9,5 ab	19,0 a	38,7	2,03 a-c	3,86
13	9,2 ab	18,2 ab	36,4	1,98 bc	3,86
14	9,6 ab	18,8 ab	39,0	2,08 a-c	3,92
15	9,2 ab	18,1 ab	38,4	2,12 a-c	3,95
16	9,1 ab	17,9 ab	36,0	2,04 a-c	3,91
17	8,5 ab	16,4 b	34,7	2,11 a-c	4,21
18	9,3 ab	17,9 ab	38,3	2,13 a-c	3,83
Al Res 102/84	8,8 ab	19,4 a	35,5	1,84 c	4,09
IAC-24	8,3 b	19,0 a	41,7	2,19 ab	3,99
F (Repetições)	1,41	3,59*	1,61	1,86	1,38
F (Genótipos)	1,87*	2,31*	1,97*	2,59*	1,20
d.m.s. (Tukey 5%)	1,3	2,4	7,5	0,29	0,58
CV %	5,62	5,02	7,45	5,32	5,64

⁽¹⁾ Médias seguidas de uma letra em comum não diferem pelo teste de Tukey. *: Significativo ao nível de 5%.

Quadro 6. Comprimento médio das raízes dos genótipos de trigo, medido após 72 horas de crescimento na solução nutritiva completa, que se seguiu a crescimento na solução tratamento contendo quatro níveis de Al^{3+}

Linhagens e Cultivares	Concentração de alumínio ($mg.L^{-1}$)			
	0	2	4	8
	mm			
1	100,7	85,7	79,1	15,9
2	83,4	73,0	67,3	35,3
3	89,8	78,2	68,8	34,0
4	86,1	76,9	60,0	35,4
5	85,1	79,9	76,4	16,3
6	101,4	86,1	71,6	15,8
7	75,2	75,9	62,4	33,8
8	83,3	74,4	61,2	35,9
9	74,8	78,8	58,5	39,8
10	78,9	73,5	59,9	25,8
11	77,2	69,3	62,6	29,6
12	73,2	77,8	68,2	37,8
13	75,0	76,6	58,8	34,8
14	80,9	79,6	66,3	37,5
15	80,8	70,8	61,4	36,8
16	80,1	72,8	64,8	32,2
17	83,7	77,5	66,6	41,1
18	81,1	77,5	66,3	31,1
Al Res 102/84 ...	95,9	70,2	49,8	16,8
IAC-24	70,3	67,9	65,1	34,8
IAC-287	88,0	0,0	0,0	0,0
IAC-227	92,1	103,0	94,6	45,6

Todos os genótipos (com exceção do 'IAC-287') foram tolerantes ao Al, isto é, apresentaram crescimento das raízes mesmo após permanecerem 48 horas em soluções de tratamento contendo a dose de $8 mg.L^{-1}$ de Al^{3+} . Correlações entre as respostas de tolerância aos diferentes níveis de Al foram positivas e significativas entre as doses 0, 2 e $4 mg.L^{-1}$ de Al, variando de 0,65 a 0,69 ($P < 0,01$), como relatado por Cosic et al. (1994). Todavia, foram negativas quando

a correlação foi feita com a concentração de $8 mg.L^{-1}$, variando de -0,52 a -0,68 ($P < 0,05$). Correlações positivas para taxa de retomada de crescimento entre os níveis 0, 2 e $4 mg.L^{-1}$ de Al sugerem que os níveis de 2 e $4 mg.L^{-1}$ não interferiram com a taxa; todavia, o mesmo não teria ocorrido com a dose $8 mg.L^{-1}$. Levando-se em conta que a dose usada para seleção de plantas tolerantes varia de 3 a $4 mg.L^{-1}$ de Al (Camargo, 1984), níveis esses apropriados para seleção nas condições de campo deste estudo, poderia ser interessante usar doses mais elevadas de Al nas soluções de tratamento para fins de seleção, objetivando os solos ácidos, com maiores teores de Al^{3+} .

A tolerância ao Al mostrou-se condicionada por um gene dominante (Camargo, 1981), mas Johnson et al. (1997) identificaram genes menores afetando a expressão do nível de tolerância. Genes desse tipo poderiam estar interagindo com o nível alto ($8 mg.L^{-1}$) e com os mais baixos ($\leq$ ou $= 4 mg.L^{-1}$) de Al empregados, como pode ser inferido pela inversão nos valores das correlações. O 'IAC-24', utilizado como um dos parentais nos cruzamentos que originaram as linhagens diaplóides, por suas características agronômicas (Felicio et al., 1988) e capacidade androgenética (Ramos et al., 1994), mostrou também elevado potencial genético em transmitir a tolerância à toxicidade de alumínio a seus descendentes, visto tratar-se de caráter condicionado por um fator dominante (Camargo, 1981).

4. CONCLUSÕES

1. O emprego da técnica de obtenção de linhagens diaplóides a partir de duplicação de plantas haplóides oriundas de cultura de anteras de plantas F_1 , foi altamente eficiente, tendo originado novos genótipos com características agronômicas vantajosas, em um período menor, significativamente, em relação ao programa de melhoramento tradicional.

2. A linhagem DH 5 destacou-se pela produtividade associada a porte baixo, resistência ao

acamamento e ao agente causal da ferrugem-da-folha, e pela tolerância ao Al³⁺.

3. A linhagem DH 6, pelo maior número de grãos por espiguetas, porte baixo, resistência ao acamamento e à ferrugem-da-folha, e a 8, com espigas mais compridas e maior número de espiguetas por espiga, poderiam ser utilizadas como fontes genéticas dessas características no programa de cruzamentos.

4. Todos os genótipos estudados (exceto o 'IAC-287') exibiram elevada tolerância ao Al³⁺.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CAMARGO, C. E. de O. *Estudos de variedades de trigo para o Estado de São Paulo*. Piracicaba, 1972. 136p. Tese (Doutorado) - ESALQ-USP, 1972.
- CAMARGO, C.E.de O. Melhoramento do trigo. I. Hereditabilidade da tolerância à toxicidade do alumínio. *Bragantia*, Campinas, **40**:33-45, 1981.
- CAMARGO, C.E.de O. Melhoramento do trigo. VI. Hereditabilidade da tolerância a três concentrações de alumínio em solução nutritiva. *Bragantia*, Campinas, **43**(2):279-291, 1984.
- CAMARGO, C.E. de O. Trigo. In: FURLANI, A.M.C. & VIEGAS, G.P., eds. *O melhoramento de plantas no Instituto Agrônomo*. Campinas, Instituto Agrônomo, 1993. p.433-488.
- CAMARGO, C.E. de O.; ALCOVER, M. & ISSA, E. Comportamento de cultivares de trigo em condições de sequeiro no Estado de São Paulo. *Bragantia*, Campinas, **33**:43-53, 1974.
- CAMARGO, C.E. de O.; FELICIO, J.C. & FERREIRA FILHO, A.W.P. *Variedades de trigo para o Estado de São Paulo*. Campinas, Instituto Agrônomo, 1996. 20p. (Boletim Técnico, 163)
- CAMARGO, C.E. de O.; FELICIO, J.C.; FERREIRA FILHO, A.W.P.; BARROS, B. de C.; FREITAS, J.G. de; PETTINELLI JÚNIOR, A.; GALLO, P.B & KANTHACK, R.A.D. Melhoramento do trigo: XXV. Avaliação de genótipos oriundos de populações híbridas introduzidas de Oregon (EUA) no Estado de São Paulo. *Bragantia*, Campinas, **50**(2):225-246, 1991.
- CAMARGO, C.E. de O.; FELICIO, J.C.; FERREIRA FILHO, A.W.P.; FREITAS, J.G. de.; BARROS, B. de C.; CASTRO, J.L. de; SABINO, J.C. & ROCHA JÚNIOR, L.S. Melhoramento do trigo: XXI. Avaliação de linhagens em diferentes regiões paulistas. *Bragantia*, Campinas, **48**(1):53-71, 1989.
- CAMARGO, C.E. de O.; FELICIO, J.C. & ROCHA JÚNIOR, L.S. Trigo: tolerância ao alumínio em solução nutritiva. *Bragantia*, Campinas, **46**(2):183-190, 1987.
- CAMARGO, C.E. de O.; FERREIRA FILHO, A.W.P. & ROCHA JÚNIOR, L.S. Melhoramento do trigo: XXVII. Estimativas de variância, herdabilidade e correlações em populações híbridas para produção de grãos, tolerância à toxicidade de alumínio e altura das plantas. *Bragantia*, Campinas, **51**(1):21-30, 1992.
- CAMARGO, C.E. de O.; FERREIRA FILHO, A.W.P. & TULMANN NETO, A. Genetic diversity in wheat and breeding for tolerance to acid soils. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE USE OF INDUCED MUTATIONS AND MOLECULAR TECHNIQUES FOR CROP IMPROVEMENT, Viena, Austria, 1995. *Proceedings*. Viena, International Atomic Energy Agency, 1995a. p.321-333.
- CAMARGO, C.E. de O. & OLIVEIRA, O.F. de. Tolerância de cultivares de trigo a diferentes níveis de alumínio em solução nutritiva e no solo. *Bragantia*, Campinas, **40**:21-31, 1981.
- CAMARGO, C.E. de O.; TULMANN NETO, A.; FERREIRA FILHO, A.W.P.; FREITAS, J.G. de.; PETTINELLI JÚNIOR, A. & CASTRO, J.L. Avaliação de genótipos de trigo oriundos de cruzamento interespecífico e radiação gama no Estado de São Paulo. *Scientia Agricola*, Piracicaba, **52**(1):25-37, 1995 b.
- COSIC, T.; POLJAK, M.; CUSTIC, M. & RENGEL, Z. Aluminum tolerance of durum wheat germplasm. *Euphytica*, Dordrecht, **78**:239-243, 1994.
- FELICIO, J.C.; CAMARGO, C.E. de O. & BARROS, B. de C. Estudo comparativo de trigo em latossolo-roxo no Estado de São Paulo. *Bragantia*, Campinas, **35**:147-154, 1976.
- FELICIO, J.C.; CAMARGO, C.E. de O.; FERREIRA FILHO, A.W.P.; FREITAS, J.G. de & VITTI, P. Tocantins (IAC-23) e Tucuruí (IAC-24): novos cultivares de trigo. *Bragantia*, Campinas, **47**(1):93-107, 1988.

- FELICIO, J.C.; CAMARGO, C.E. de O.; FERREIRA FILHO, A.W.P.; GALLO, P.B.; RAMOS, V.J. & VITTI, P. IAC-60 Centenário e IAC-162 Tuiuiú: cultivares de trigo para sequeiro e irrigado no Estado de São Paulo. *Bragantia*, Campinas, **50**(2): 291-309, 1991.
- FELICIO, J.C.; CAMARGO, C.E. de O.; VITTI, P. & PEREIRA, J.C.V.N. Origem e avaliação de trigo 'Tapajós' (IAC-72), 'Anhumas' (IAC-227) e 'Yaco' (IAC-287) para o Estado de São Paulo. *Bragantia*, Campinas, **52**(2):219-235, 1994.
- GRANDO, M.F. & MORAES FERNANDES, M.I.B. Two point deterministic model for acquisition of in vitro pollen grain androgenetic capacity based on wheat studies. *Brazilian Journal of Genetics*, Ribeirão Preto, **20** (3):467-476, 1997.
- JOHNSON, J. P.; CARVER, B. F. & BALIGAR, V. C. Expression of aluminum tolerance transferred from Atlas 66 to hard winter wheat. *Crop Science*, Madison, **37**:103-108, 1997.
- MOORE, D.P.; KRONSTAD, W.E. & METZGER, R.J. Screening wheat for aluminum tolerance. In: WORKSHOP ON PLANT ADAPTATIONS TO MINERAL STRESS IN PROBLEM SOILS, Beltsville, 1976. *Proceedings*. Ithaca, Cornell University, 1976. p. 287-295.
- MORAES-FERNANDES, M.I.B. Perspectivas da biotecnologia para o melhoramento de plantas. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, **22**:881-896, 1987.
- MORAES-FERNANDES, M.I.B. & PICARD, E. Viability of haploid production by anther culture using Brazilian wheat genotypes. *Brazilian Journal of Genetics*, Ribeirão Preto, **6**(2):261-277, 1983.
- PICARD, E.; CRAMBES, É; LIU, C.S. & MIHAMOU-ZIYYAT, A. Évolution des méthodes d'haploidisation et perspectives pour l'amélioration des plants. *Comptes Rendus des Seances de la Société de Biologie e des ses Filiales*, Paris, **188**:109-141, 1994.
- RAMOS, L.C. da S.; YOKOO, E.Y. & CAMARGO, C.E. de O. Adequação de meios de cultura de anteras e testes de genótipos de trigo. *Bragantia*, Campinas, **53** (2):151-157, 1994.
- SCHRAMM, W.; FULCO, W.S.; SOARES, M.H.G. & ALMEIDA, A.M. Resistência de cultivares de trigo em experimentação ou cultivo no Rio Grande do Sul, às principais doenças fúngicas. *Agronomia Sulriograndense*, Porto Alegre, **10**(1):31-52, 1974.

IDENTIFICAÇÃO DE MARCADOR RAPD LIGADO AO GENE DE RESISTÊNCIA À RAÇA 63.39 DA MANCHA-ANGULAR DO FEIJOEIRO ⁽¹⁾

CLAUDIA FORTES FERREIRA ⁽²⁾, ALUÍZIO BORÉM ⁽³⁾, GERALDO ASSIS DE CARVALHO ⁽²⁾,
SILVIA NIETSCHÉ ⁽²⁾, TRAZILBO JOSÉ DE PAULA JÚNIOR ⁽²⁾,
EVERALDO GONÇALVES DE BARROS ⁽²⁾ & MAURÍLIO ALVES MOREIRA ⁽²⁾

RESUMO

O fungo *Phaeoisariopsis griseola* é o agente causador da mancha-angular do feijoeiro (*Phaseolus vulgaris* L.), doença que se vem destacando no Estado de Minas Gerais. Com o intuito de identificar marcadores ligados ao gene de resistência à mancha-angular (raça 63.39 de *P. griseola*), executou-se, previamente, o estudo da herança da resistência. Avaliaram-se, quanto à segregação, as populações derivadas dos cruzamentos entre Rudá (progenitor suscetível - origem mesoamericana) e MAR-2 (progenitor resistente - origem mesoamericana). Foi obtida a segregação de 3:1 (plantas resistentes:suscetíveis) na geração F₂; 1:1, no retrocruzamento com Rudá, e 1:0, no retrocruzamento com MAR-2. Os resultados sugeriram a existência de um alelo dominante governando a resistência. Posteriormente, foram construídos *bulks* (grupos) de DNA, de indivíduos F₂ resistentes e suscetíveis à raça 63.39 (origem mesoamericana) do patógeno. Esses grupos foram amplificados com 400 iniciadores. Tal amplificação com o iniciador OPE-04 gerou um fragmento de, aproximadamente, 500 pb, o qual co-segregou com o gene de resistência. Na análise de co-segregação, verificou-se que esse marcador está ligado ao gene de resistência à raça 63.39 de *P. griseola*, a uma distância de 5,8 cM.

Termos de indexação: Marcadores RAPD, resistência, feijão, *Phaseolus vulgaris*, *Phaeoisariopsis griseola*.

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 29 de outubro de 1998 e aceito em 20 de maio de 1999.

⁽²⁾ BIOAGRO - Universidade Federal de Viçosa, 36571-000 Viçosa (MG).

⁽³⁾ Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal de Viçosa, 36571-000 Viçosa (MG). E-mail: borem@mail.ufv.br

ABSTRACT

IDENTIFICATION OF RAPD MARKER LINKED TO THE RESISTANCE GENE FOR THE RACE 63.39 OF ANGULAR LEAF SPOT IN COMMON BEAN

Phaeoisariopsis griseola is the causal agent of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) angular leaf spot, considered one of the most important bean diseases in the State of Minas Gerais, Brazil. Aiming at identifying RAPD markers closely linked to the angular leaf spot resistance genes (race 63.39 - mesoamerican origin), a previous study of their inheritance was carried out. Populations derived from the cross Rudá (susceptible) x MAR-2 (resistant) both mesoamerican genetic materials, were evaluated as to disease behaviour. F₂ generation presented segregation of 3:1 (resistant: susceptible); 1:1 for the backcross to the susceptible parent (Rudá) and 1:0, for the backcross to the resistant one (MAR-2). These results strongly suggested that one dominant gene is in charge of the pathogen resistance. Resistant and susceptible DNA bulks, extracted from the F₂ population, were set up and amplified with 400 primers. Bulks amplified with primer OPE-04 gave rise to a 500 bp fragment, which co-segregated with the resistance gene. Co-segregation analysis revealed that this marker is linked to the pathogen resistance gene, at a distance of 5.8 cM.

Index terms: RAPD markers, resistance gene, common bean, *Phaseolus vulgaris*, *Phaeoisariopsis griseola*.

1. INTRODUÇÃO

A mancha-angular do feijoeiro-comum, causada pelo fungo *Phaeoisariopsis griseola*, encontra-se distribuída em todas as regiões onde essa leguminosa é cultivada (Brenes et al., 1983). A doença pode levar a perdas até de 80% da produção, dependendo da suscetibilidade dos cultivares, das condições ambientais e do estágio de desenvolvimento da cultura (Cardona-Alvarez & Walker, 1956; Cole, 1966; Schwartz et al., 1981).

O controle da doença pode ser alcançado pelo tratamento químico e a utilização de variedades resistentes (Sartorato et al., 1996). Embora tais variedades sejam a medida de controle mais importante, sua aplicação pode ser dificultada em vista da grande variação patogênica dos isolados do fungo. Estudos da variabilidade do patógeno (Pastor-Corrales & Jara, 1995; Nietzsche, 1997), bem como da co-evolução patógeno-hospedeiro (Guzmán & Gilbertson, 1995) se tornam, portanto, primordiais em programas que

visam à obtenção de variedades resistentes à mancha-angular, e são auxiliados pelo uso de marcadores moleculares.

Análises de polimorfismo de DNA com marcadores do tipo RAPD vêm sendo amplamente utilizadas na identificação e seleção eficiente dos genótipos que carregam combinações específicas de genes de resistência (Haley et al., 1994b; Foolad et al., 1993).

Marcadores RAPD ligados a genes de resistência têm sido identificados em vários trabalhos, tornando disponível o desenvolvimento de cultivares do feijoeiro resistentes a doenças, como ferrugem (Haley et al., 1993 b), mosaico comum (Haley et al., 1994 a), antracnose (Adam-Blondon et al., 1994; Young & Kelly, 1994; Alzate-Marin et al., 1997) e mancha-angular (Carvalho et al., 1997).

Estudos anteriores desenvolvidos por Nietzsche (1997) demonstraram a resistência da linhagem MAR-2 à raça 63.39 (uma das mais importantes no Estado de Minas Gerais) de *P. griseola*. No presente traba-

lho, objetivou-se identificar marcadores RAPD ligados ao gene de resistência à raça 63.39 de *P. griseola*, presente na linhagem MAR-2, a partir do cruzamento entre a variedade Rudá (suscetível) e a linhagem MAR-2 (resistente).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Material genético e avaliação da doença

As características do material genético utilizado no presente trabalho encontram-se no Quadro 1.

Plantas F_2 originadas do cruzamento entre Rudá (suscetível) e MAR-2 (resistente), inoculadas com uma suspensão de 2×10^4 conídios.mL⁻¹ da raça 63.39 de *P. griseola*, foram mantidas por 48 horas em câmara de nevoeiro a $20^\circ\text{C} \pm 1$ e UR > 95%. Aos 18, 25 e 30 dias após a inoculação, foram avaliadas quanto à resistência da doença, utilizando uma escala proposta por Pastor-Corrales & Jara (1995). Plantas com notas de 1 a 3 foram consideradas resistentes e aquelas com notas acima de 4, suscetíveis.

Com o intuito de identificar plantas F_2 homocigotas resistentes para serem usadas nos bulks (grupos), plantaram-se 10 sementes F_3 de 70 plantas F_2 resistentes selecionadas. As F_3 foram inoculadas e submetidas às mesmas condições descritas acima. Após sua avaliação, selecionaram-se 8 plantas resistentes da população F_2 (com notas 1) e 8 plantas suscetíveis (com notas de 7 a 9), para compor os grupos de DNA de plantas resistentes e suscetíveis respectivamente.

2.2 Construção dos bulks (grupos de DNA)

Foi utilizado o método descrito por Michelmore et al. (1991) para análises de grupos (*bulks*) segregantes - *Bulked Segregant Analysis* (BSA), e cujo procedimento básico envolve a separação por diferenças entre duas amostras de DNA, derivadas de uma população segregante, originada de um cruzamento simples (Ferreira & Grattapaglia, 1995). Identificados os indivíduos homocigotos, os grupos resistente e suscetível foram formados e analisados pela técnica de RAPD para identificar bandas heteromórficas.

2.3 Extração e amplificação do DNA

O DNA foi extraído de folhas, seguindo o método descrito por Doyle & Doyle (1990), com algumas modificações propostas por Abdelnoor et al. (1995). Amostras de DNA foram amplificadas pela técnica de RAPD (*Random Amplified Polymorphic DNA*), de acordo com Williams et al. (1990), utilizando-se *primers* (Operon Technologies, Alameda, CA, USA) de sequência definida, e o termociclador Perkin-Elmer 9600. As condições de amplificação foram as seguintes: desnaturação do DNA (94°C , por 15 segundos); pareamento do *primer* à fita de DNA (35°C por 30 segundos), e extensão do fragmento pela *Taq* polimerase (72°C por 1 minuto). Após 40 ciclos, os produtos de amplificação foram separados por eletroforese em gel de agarose 1,2% contendo brometo de etídio. As bandas de DNA foram visualizadas sob luz ultravioleta e as imagens captadas com o sistema Eagle Eye II (Stratagene) de fotodocumentação.

Quadro 1. Principais características dos genótipos utilizados no presente trabalho

Progenitor	Fonte	Flor	Grão	Reação a <i>P. griseola</i>	Origem
Rudá	CIAT	Branca	Carioca	Suscetível	Mesoamericana
MAR-2	CIAT	Branca	Carioca	Resistente	Mesoamericana

2.4 Análise de segregação e ligação genética

As análises de segregação das bandas heteromórficas e da resistência das plantas F_2 foram realizadas pelo teste de qui quadrado (χ^2). As estimativas das frequências de recombinação e das distâncias genéticas entre as bandas RAPD heteromórficas, foram realizadas com o auxílio do programa MAPMAKER/EXP (Lander et al., 1987; Lincoln et al., 1992) com um LOD score mínimo de 3,0 (LOD-logaritmo dos *odds* = 3,0: a probabilidade de que haja ligação é 1.000 vezes maior de que não haja).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Testaram-se 400 iniciadores, nove dos quais geraram bandas heteromórficas. Desses, o iniciador OPE-04 (GTGACATGCC) amplificou uma banda de, aproximadamente, 500 pb, que, quando testada nos indivíduos dos grupos (resistente e suscetível) esteve presente em todos os indivíduos resistentes e ausente em todos os suscetíveis (Figura 1). Essa banda segregou na proporção de 3:1 (plantas resistentes : plantas suscetíveis) na população F_2 constituída de 158 indivíduos (Quadro 2).

Utilizando o programa MAPMAKER/EXP (Lander et al., 1987; Lincoln et al., 1992), verificou-se que a frequência de recombinação entre o gene

e o marcador foi de 5,35% e a distância entre eles, de 5,8 cM, com um LOD score calculado de 37,4.

Marcadores moleculares do tipo RAPD ligados a genes de resistência têm sido identificados, tornando disponível o desenvolvimento de cultivares resistentes a doenças do feijoeiro. Miklas et al. (1993) identificaram o primeiro marcador RAPD OA14₁₁₀₀ fortemente ligado ao gene *UP-2* conferindo resistência à ferrugem-do-feijoeiro, não encontrando nenhum recombinante. Haley et al. (1993) identificaram um marcador ligado a 2,15 cM do bloco de genes de resistência à ferrugem-do-feijoeiro, a partir do cruzamento entre BBL-47 (progenitor suscetível) e B190 (progenitor resistente) utilizando o marcador OF10₉₇₀. Com o objetivo de identificar marcadores ligados ao gene *I* (resistência ao BCMV), Haley et al. (1994 a), utilizando o marcador OW13₆₉₀, verificaram que ele estava ligado ao gene a uma distância de 1,3 a 5,0 cM, em cinco populações segregantes. Young & Kelly (1994) marcaram o gene *Are*, responsável por resistência à antracnose do feijoeiro, empregando o marcador OQ4₄₄₀, a uma distância de 2,0 cM. Um segundo marcador ligado ao mesmo gene *Are* foi encontrado por Adam-Blondon et al. (1994), que, usando o marcador RAPD R₀H₂O, observaram que este estava ligado a 0,5 cM de distância.

Estudos realizados por Alzate-Marin et al. (1997), com o objetivo de marcar genes de resistência à antracnose do feijoeiro, demonstraram que os indivíduos F_2 derivados do cruzamento de Michelite

Quadro 2. Teste do χ^2 para segregação 3:1 de bandas do marcador RAPD OPE-04 na população F_2 do cruzamento de Rudá (susceptível à raça 63.39 de *Phaeoisariopsis griseola*) x MAR-2 (resistente à raça 63.39 de *P. griseola*)

Plantas	Resistente	Valor	Susceptível
Razão esperada.....	3	–	1
Frequência observada.....	122	–	36
Qui quadrado (χ^2)	–	0,4134	–
Probabilidade	–	0,5-0,7	–
Porcentagem de recombinação/distância, % ..	–	5,35% / 5,8 cM	–

Figura 1. Análise eletroforética dos produtos de amplificação com o *primer* OPE-04 do DNA dos progenitores MAR-2 e Rudá (P1 e P2 respectivamente) e dos *bulks* resistente e suscetível (B1 e B2 respectivamente). Indivíduos do *bulk* resistente (1 a 8) e do *bulk* suscetível (9 a 16). M = fago λ -cut digerido com enzimas *EcoRI*, *Bam* HI e *Hind* III)

(progenitor suscetível) e AB 136 (progenitor resistente), quando testados com o *primer* Z 04, geraram uma banda ligada a 2,8 cM do gene de resistência.

Carvalho et al. (1997), em estudos efetuados a partir da população F₂ do cruzamento entre Rudá (progenitor suscetível) e AND 277 (progenitor resistente), identificaram um marcador ligado a 5,7 cM do gene de resistência à raça 63.23 de *P. griseola*, utilizando o iniciador OPH-13. Foi testado em seu trabalho o iniciador OPE-04 (comunicação pessoal), não se obtendo resultados satisfatórios. Isso é um forte indicador de que, possivelmente, o gene de resistência presente em MAR-2 e AND-277 sejam diferentes, necessitando de outros trabalhos para confirmação e gerando dados interessantes do ponto de vista de piramidação de genes de resistência do feijoeiro a diferentes raças de um patógeno.

O marcador identificado no presente trabalho, bem como os reportados na literatura relacionados a outras doenças do feijoeiro, demonstram a importân-

cia da utilização do marcador RAPDs nos programas de melhoramento que visam à resistência a doenças. Com isso, piramidação de genes se torna uma estratégia de controle bastante adequada, possibilitando que cultivares sejam resistentes a diferentes doenças e a diferentes raças do mesmo patógeno. O uso dos marcadores moleculares, portanto, tornam-se verdadeiras ferramentas no monitoramento da introgressão da resistência em variedades de interesse, tornando disponível não somente a piramidação de genes como também auxiliando no melhor entendimento dos mecanismos genéticos presentes nas fontes de resistência.

4. CONCLUSÃO

A análise de RAPD permitiu a identificação do marcador OPE-04 ligado ao gene de resistência à raça 63.39 de *P. griseola*, a uma distância de 5,8 cM.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABDELNOOR, R.V.; BARROS, E.G. & MOREIRA, M.A. Determination of genetic diversity within Brazilian soybean germplasm using random amplified polymorphic DNA techniques and comparative analysis with pedigree. *Revista Brasileira de Genética*, Ribeirão Preto, **18**(2):265-273, 1995.
- ADAM-BLONDON, A.; SEVIGNAC, M.; BANNEROT, H. & DRON, M. SCAR, RAPD and RFLP markers linked to *are*, a simple dominant gene conferring resistance to *Colletotrichum lindemuthianum*, the causal agent of anthracnose in french bean. *Theoretical and Applied Genetics*, Berlin, **88**:865-870, 1994.
- ALZATE-MARIN, A.L.; CARVALHO, G.A.; MENARIM, H.; BAÍA G.S.; PAULA JUNIOR, T.J.; BARROS E.G. & MOREIRA M.A. Identification of RAPD markers associated with resistance to anthracnose in common bean. *Bean Improvement Cooperative*, Fort Collins, **40**(40):130-131, 1997.
- BRENES, B.M.; CHAVES, G.M. & ZAMBOLIM, L. Estimativas de perdas no rendimento do feijoeiro comum (*Phaseolus vulgaris* L.) causadas pela mancha angular (*Isariopsis griseola* Sacc.). *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, **8**:599-602, 1983.
- CARDONA-ALVAREZ, C. & WALKER, J.L. Angular leaf spot of bean. *Phytopathology*, St. Paul, **46**(11):610-615, 1956.
- CARVALHO, G.A.; NIETSCHKE, S.; ALZATE-MARIN, A.L.; FERREIRA, C.F.; PAULA JUNIOR, T.J.; FALEIRO, F.G.; BARROS, E.G. & MOREIRA, M.A. Identificação de marcadores RAPD ligados a genes de resistência à mancha-angular do feijão. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, **22**:255-257, 1997.
- COLE, H. Angular leaf spot associated with severe defoliation of red kidney beans (*Phaseolus vulgaris* L.). *Plant Disease Reporter*, Beltsville, **50**:494, 1966.
- DOYLE, J.J. & DOYLE, J.L. Isolation of plant DNA from fresh tissue. *Focus*, **12**:13-15, 1990.
- FERREIRA, M.E. & GRATTAPAGLIA, D. *Introdução ao uso de marcadores RAPD e RFLP em análise genética*. Brasília, EMBRAPA, 1995. 220p.
- FOOLAD, M.R.; JONES, R.A. & RODRIGUES, R.L. RAPD marker for constructing intraspecific tomato gene maps. *Plant Cell Reports*, Berlin, **12**:293-297, 1993.
- GUZMÁN, P. & GILBERTSON, R.L. Characterization of variability in the fungus *Phaeoisariopsis griseola* suggests coevolution with the common bean (*Phaseolus vulgaris*). *Phytopathology*, St. Paul, **85**(5):600-607, 1995.
- HALEY, S.D.; AFANADOR, L.K. & KELLY, J.D. Identification and application of RAPD marker for the I gene (potyvirus resistance) in common bean. *Phytopathology*, St. Paul, **84**(2):157-160, 1994a.
- HALEY, S.D.; AFANADOR, L.K. & KELLY, J.D. Selection for monogenic pest resistance traits with coupling-and repulsion-phase RAPD markers. *Crop Science*, Madison, **34**:1061-1066, 1994 b.
- HALEY, S.D.; MIKLAS, P.N.; BYRUM, J. & KELLY, J.D. Identification of RAPD markers linked to a major rust resistance gene block in common bean. *Theoretical and Applied Genetics*, Berlin, **86**:505-512, 1993.
- LANDER, E.; GREEN, P.; ABRAHAMSON, J.; BARLOW, A.; DALY, M.J.; LINCOLN, S.E. & NEWBURGH, L. MAPMAKER: An interactive computer package for constructing primary genetic linkage maps of experiment and natural populations. *Genomics*, Dulceth, **1**:174-181, 1987.
- LINCOLN, S.E.; DALY, M. & LANDER, E. *Constructing genetic maps with MAPMAKER/EXP 3.0*. 2.ed. Cambridge, Whitehead Institute Technical Report, 1992.
- MICHELMORE, R.W.; PARAN, J. & KESSELI, R.V. Identification of markers linked to disease-resistance genes by bulked segregant analysis: a rapid method to detect markers in specific genomic regions by using segregation populations. *Proceedings of the National Academy of Science*, Washington, **88**:9828-9832, 1991.
- MIKLAS, P.N.; STAVELY, J.R. & KELLY, J.D. Identification and potential use of a molecular marker for rust resistance in common bean. *Theoretical and Applied Genetics*, Berlin, **85**:745-749, 1993.
- NIETSCHKE, S. Identificação de raças de *Phaeoisariopsis griseola* e determinação de fontes de resistência em *Phaseolus vulgaris*. Viçosa, 1997. 47p. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento) - Universidade Federal de Viçosa, 1997.
- PASTOR-CORRALES, M.A. & JARA, C.E. La evolución de *P. griseola* con el frijol comum en América Latina. *Fitopatologia Colombiana*, Cali, **19**(1):15-23, 1995.
- SARTORATO, A.; RAVA, A.C. & RIOS, G.P. Doenças fúngicas e bacterianas da parte aérea. In: ARAUJO, R.; RAVA, C.A.; STONE, L.F. et al. *Cultura do feijoeiro comum no Brasil*. Piracicaba, POTAFOS, 1996. p. 296.
- SCHWARTZ, H.F.; CORREA-VICTORIA, F.; PINEDA, D.P.A.; OTOYA, M.M. & KATHERMAN, M.J. Dry bean yield losses caused by *Ascochyta*, angular and white leaf spots in Colombia. *Plant Disease*, St. Paul, **65**:494-496, 1981.
- WILLIAMS, J.G.K.; KUBELIK, A.R.; LIVAK, K.J.; RAFALSKI, A. & TINGEY, S.V. DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. *Nucleic Acids Research*, Eynshan, **18**:6531-6535, 1990.
- YOUNG, R.A. & KELLY, J.D. A RAPD marker for the *Are* anthracnose resistance gene in beans. *Bean Improvement Cooperative*, Fort Collins, **37**:77-78, 1994.

COMPARAÇÃO DE ÍNDICES DE SELEÇÃO NÃO PARAMÉTRICOS PARA A SELEÇÃO DE CULTIVARES⁽¹⁾

ANTONIO AUGUSTO FRANCO GARCIA^(2,5) & CLÁUDIO LOPES DE SOUZA JÚNIOR^(3,4)

RESUMO

Índices de seleção normalmente são combinações lineares que permitem a seleção para vários caracteres simultaneamente, promovendo o melhoramento das populações para o seu conjunto de características, sendo adequados a programas de seleção recorrente. Contudo, existem outros tipos de índices não lineares, também conhecidos como não paramétricos, que, por não precisarem de estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos, têm seu uso proposto também para a simples classificação dos indivíduos, não necessariamente em programas de seleção recorrente. Os mais comuns são o índice multiplicativo, o de soma de classificação e o de distância ao ideótipo. O presente trabalho tem por objetivo verificar se esses índices não paramétricos são adequados à seleção de cultivares, ou de genótipos em fase final de experimentação. Para tanto, utilizaram-se os resultados do Ensaio Nacional de Milho Precoce 1996/97, da EMBRAPA. Obtiveram-se as médias ajustadas para 49 híbridos, avaliados em nove locais, para os caracteres produção de espigas ($\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}$), umidade (%), número de dias para florescimento, altura da planta (cm), altura da espiga (cm), prolificidade e porcentagem de plantas acamadas e quebradas. Foram calculados parâmetros de estabilidade e adaptabilidade, também incluídos nos índices. Os resultados mostraram que os índices revistos não são adequados à seleção de cultivares, por não priorizarem os caracteres mais importantes, não permitirem o descarte dos genótipos com níveis inferiores para algumas variáveis e não preverem a realização de testes de médias.

Termos de indexação: índices de seleção, seleção de cultivares, índices não paramétricos, índices não lineares.

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 29 de outubro de 1998 e aceito em 20 de maio de 1999.

⁽²⁾ Departamento de Ciências Exatas, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ), Universidade de São Paulo (USP), Caixa Postal 9, 13418-900 Piracicaba (SP).

⁽³⁾ Departamento de Genética, ESALQ/USP, Caixa Postal 83, 13400-970 Piracicaba (SP).

⁽⁴⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

⁽⁵⁾ Com bolsa de doutorado do CNPq.

ABSTRACT

COMPARISON OF NON-PARAMETRIC SELECTION INDICES FOR THE SELECTION OF CULTIVARS

Selection indices are, usually, linear combinations which allow simultaneous selection from several characters, being quite proper for recurrent selection schemes. Other non-linear-indices (multiplicative, sum of classification and distance to the ideotype) are also available, which do not depend on genetic or phenotypic trait estimates but might be used for genotype ranking. The main aim of this research work has been to establish the feasibility of using those non-linear indices in the end of a breeding program (selection of new cultivars). Data of 49 hybrids from Brazilian Early-Flowering Maize Trials (1996/97), carried out at nine locations, have been utilized (adjusted means for the variables ear weight, grain humidity per cent, days-to-flowering, plant height, ear height and percentage of broken and lodged plants). Stability and adaptability parameters have been calculated as well. Results have shown that the indices studied are not suitable for cultivar selection due to the following facts: a) they do not prioritize the most important traits; b) do not allow the discarding of low value genotypes and c) cannot be used for multiple comparisons.

Index terms: selection indices, cultivar selection, non-parametric indices, non-linear indices.

1. INTRODUÇÃO

Nos programas de melhoramento genético, freqüentemente, obtêm-se medidas de diversos caracteres com a finalidade de selecioná-los simultaneamente. Abordagens matemáticas dessa situação levaram ao desenvolvimento dos índices de seleção, que, normalmente, são obtidos como combinações lineares das medidas fenotípicas dos diversos caracteres, permitindo utilizar um único valor para efetuar a seleção de maneira mais eficiente. A idéia inicial da aplicação de índices de seleção foi apresentada por Smith (1936), com base em trabalho de Fisher (1936): conhecido como índice otimizado, sofreu, posteriormente, modificações, a maioria delas também baseada na obtenção de combinações lineares de valores fenotípicos observados. Os mais comuns são os de Brim et al. (1959), Kempthorne & Nordskog (1959), Pesek & Baker (1969), Tai (1977) e Smith et al. (1981).

Empregam-se tais índices para obter valores agregados de maior confiabilidade, de forma que,

usando-os, obtenha-se melhoria do valor genotípico populacional. Esse valor é definido como uma função linear de valores genotípicos de diversos caracteres, que não são observáveis, ponderados por um valor econômico relativo determinado pelo melhorista. A maioria dos índices é obtida a partir da maximização da correlação entre o valor genotípico e o índice, visando à máxima eficiência na seleção: aquela que tem os índices estabelecidos como critério visa, sobretudo, melhorar gradativamente as freqüências gênicas de alelos favoráveis para o conjunto de caracteres de importância. Assim, podem ser usados nos programas de seleção recorrente, permitindo a obtenção de populações com melhor valor genotípico. Como o material selecionado será recombinado, genótipos com dados caracteres em níveis inferiores aos aceitáveis comercialmente podem ser escolhidos, desde que concentrem um número razoável de alelos favoráveis a outras características.

Outra situação encontrada é aquela em que se realizam experimentos em etapas avançadas dos programas de melhoramento genético, avaliando

genótipos promissores (pré-comerciais), utilizando-se, normalmente, cultivares comerciais como testemunhas. Nesse caso, há necessidade de comparar os novos cultivares com os materiais comerciais existentes no mercado, baseando-se em médias obtidas a partir de experimentos em vários locais e anos. Após sua realização, os melhores materiais poderão ser liberados comercialmente. Atualmente, porém, há escassos relatos de como combinar a informação dos diversos caracteres num único valor, ou seja, num índice de seleção, o que facilitaria a comparação e a classificação dos indivíduos com base em tal conjunto de caracteres. Isso não pode ser feito pelo uso dos índices idealizados para emprego em programas de seleção recorrente, já que se deseja simplesmente identificar os melhores genótipos para o conjunto de características, e não promover o aumento do valor genotípico de uma população. Não haverá recombinação dos materiais superiores, como na seleção recorrente, e os indivíduos selecionados devem estar dentro dos padrões comerciais mínimos exigidos para a espécie para todos os caracteres. Portanto, os métodos para a obtenção de índices cujo emprego vise à melhoria do valor genotípico populacional, não são adequados a tal situação.

Alguns autores apresentaram índices não lineares, também conhecidos como índices não paramétricos, que não têm como objetivo a melhoria do valor genotípico, mas, sim, a simples classificação dos genótipos. Elston (1963) propôs um índice multiplicativo que considera todos os caracteres com o mesmo peso econômico. Em 1972, Schwarzbach, citado por Wricke & Weber (1986), sugeriu o uso de medidas de distância, tais como a euclidiana e a de Mahalanobis, para classificar os genótipos para várias características, simultaneamente, em função de sua proximidade com um genótipo ideal, definido pelo pesquisador. Mulamba & Mock (1978) desenvolveram um índice no qual se efetua a soma do número de ordem que o genótipo apresenta para cada caráter mensurado; quanto menor o valor obtido, melhor a classificação. Em todos esses casos, não são necessárias estimativas de parâmetros genéticos, como para

os índices lineares. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo comparar esses três índices não paramétricos quanto a sua validade para a seleção de cultivares, ou seja, genótipos em etapas finais de avaliação, por meio de um caso prático.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Utilizaram-se os resultados do Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Precoce, referente ao ano agrícola 1996/97, para verificar a adequação dos três índices a uma situação real. Deve-se ressaltar que, na prática, o número de genótipos pré-comerciais avaliados nas etapas finais dos programas de desenvolvimento de cultivares deve ser muito maior que o encontrado em tais experimentos. Esse ensaio é feito anualmente, em diversas localidades, sob coordenação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), mediante o Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, localizado em Sete Lagoas (MG). Tomaram-se resultados de dez locais, escolhidos em diferentes regiões do País, a saber: Ataliba Leonel (SP), Brasília (DF), Campo Alegre (MS), Capinópolis (SP), Cascavel (PR), Goianésia (GO), Rondonópolis (MT), São Gabriel do Oeste (MS), Sooretama (ES) e Tangará da Serra (GO). Nem sempre os caracteres avaliados foram medidos em todos os locais. Nos experimentos, instalados segundo o delineamento látice quadrado 7 x 7, avaliaram-se 49 híbridos.

As parcelas constituíram-se de duas linhas de 5 m, espaçadas entre si por 0,90 m, sendo todos os experimentos com três repetições. Em cada uma das parcelas dos respectivos locais, estimaram-se os seguintes caracteres: produção de espigas (PE, kg.ha⁻¹), umidade nos grãos (U, %); número de dias para florescimento (FLO); altura da planta (AP, cm) e da espiga (AE, cm); número de espigas e de plantas por parcela, cuja razão originou a variável prolificidade (PROL); número de plantas acamadas e quebradas (PAQ, %), que, somados, divididos pelo estande e multiplicados por 100, resultaram no número de plantas acamadas e quebradas em porcentagem.

Em cada local, realizaram-se as análises da variância de acordo com o modelo matemático do delineamento látice quadrado (Cochran & Cox, 1957). Foram estimadas as médias ajustadas de cada tratamento, em cada experimento, para a variável PE, as quais foram usadas, posteriormente, para a análise de estabilidade desse caráter. As análises foram efetuadas com os dados em suas unidades originais, exceto para a variável PAQ, transformada pelo uso da função $f(x) = \sqrt{x + 0,5}$. Realizou-se, em seguida, a análise da variância conjunta dos respectivos locais para todos os caracteres. Os efeitos, com exceção do erro experimental, foram considerados como fixos. Para a variável PE, foi incluída no modelo a covariável estande, de forma que a produção fosse também ajustada para esse fator (Steel & Torrie, 1960). Em seguida, estimaram-se as médias ajustadas, pelo método dos quadrados mínimos, para todas as variáveis. A partir dos resíduos intrablocos obtidos nas análises da variância conjunta, calcularam-se os erros efetivos (Cochran & Cox, 1957). Realizaram-se as análises estatísticas mencionadas, utilizando-se o programa computacional SAS (SAS INSTITUTE INC., 1992), adotando o procedimento conhecido como GLM (General Linear Models). Efetuou-se a análise de estabilidade para a variável PE envolvendo os nove locais onde ela foi avaliada, pelo método de Eberhart & Russell (1966). Obtiveram-se, assim, as estimativas do parâmetro b (adaptabilidade), coeficiente angular da reta de regressão entre o desempenho de cada genótipo e os índices de ambientes. Tais índices foram tomados como sendo as diferenças entre a médias dos experimentos nos respectivos locais e a média de todos os experimentos. Além disso, calcularam-se os ajustes à regressão linear, pelo coeficiente de determinação (R^2 , estabilidade).

2.1 Índice multiplicativo

Aplicou-se esse índice, proposto por Elston (1963), às médias ajustadas das análises da variância conjuntas dos caracteres PE, U, FLO, AP, AE, PROL e PAQ, e também as estimativas do parâmetro de estabilidade (R^2). Não foi possível aplicá-lo às estimativas de b , uma vez que o índice só permite a

otimização da seleção de indivíduos extremos (superiores ou inferiores), e, nesse caso, o valor ideal da variável é 1,0, intermediário. Para nenhuma das variáveis se supôs que algum dos híbridos com valor nos níveis mínimos ou máximos fosse descartado; para tanto, em vez de subtrair de cada resultado a maior ou menor ocorrência da variável, foram subtraídos valores de k_i , de modo que não surgissem resultados iguais a zero:

$\{k_i = [n(\min Pi) - (\max Pi)] / [n - 1]\}$, obtido com base na distribuição teórica de uma amostra aleatória com distribuição retangular (Elston, 1963). Foram seguidos os passos abaixo:

i) Tomaram-se escalas para os diferentes caracteres, de forma que os melhores híbridos sempre possuísem os maiores valores. Para tanto, obtiveram-se os recíprocos das medidas dos caracteres U, FLO, AP, AE e PAQ. Com tal transformação, esses caracteres passaram a apresentar resultados menores que a unidade, o que já ocorreu originalmente para PROL e R^2 . Como números menores que 1,0 apresentam logaritmos negativos, multiplicou-se cada variável com valor menor que a unidade por uma constante que elevasse a escala de mensuração do respectivo caráter a valores maiores que 1,0. Após as multiplicações, os caracteres obtidos foram: PE, $(1/U) \times 10^2$, $(1/FLO) \times 10^2$, $(1/AP) \times 10^3$, $(1/AE) \times 10^3$, PROL $\times 10$, $(1/PAQ) \times 10$, $R^2 \times 10$.

ii) Aplicou-se a transformação logarítmica a todas essas i variáveis, visando tornar as distribuições uniformes. Em outras palavras, calculou-se P_i' , o logaritmo de cada variável i .

iii) Para cada P_i' , subtraiu-se $k_i' = [n(\min P_i') - (\max P_i')] / [n - 1]$, obtendo-se $(P_i' - k_i')$, onde n é o número de híbridos. Com essa subtração, eliminou-se a diferença de escala entre as variáveis.

iv) Como os histogramas obtidos para os caracteres não apresentaram formas similares, calculou-se $P_i'' = \log[(P_i' - k_i') \cdot 10^4]$. A constante 10^4 foi usada para evitar logaritmos negativos para P_i'' .

v) Subtraiu-se $k_i'' = [n(\min P_i'') - (\max P_i'')] / [n - 1]$ de cada P_i'' , resultando em $(P_i'' - k_i'')$. As distri-

buições foram comparadas por meio de histogramas e se mostraram semelhantes, não necessitando nova aplicação da transformação.

vi) Calcularam-se os índices multiplicativos [$I_m = \prod_{i=1}^7 (p_i'' - k_i'')$] para os 49 híbridos, efetuando-se sua classificação com base nos resultados obtidos, sendo os melhores aqueles que apresentaram os maiores valores.

2.2 Índice de soma de classificação

Para esse índice, proposto por Mulamba & Mock (1978), classificaram-se os híbridos para os caracteres PE, U, FLO, AP, AE, PROL, PAQ e R², recebendo todo indivíduo um número de classificação para cada caráter, adotando-se o critério de sempre utilizar número de classificação 1 para o melhor valor do respectivo caráter e, assim, sucessivamente. Desse modo, os indivíduos com classificação 1 foram aqueles com maiores médias para os caracteres PE, PROL e R² e, os com menor valor, para U, FLO, AP, AE e PAQ. Não foi possível incluir a variável *b*, já que ela não deve ser maximizada ou minimizada, como prevê o índice, mas, sim, permitir a melhor classificação dos híbridos com a estimativa mais próxima possível da unidade. Após obtenção dos números de classificação de cada genótipo, calcularam-se seus índices da seguinte forma:

$$I_j = \sum n_{ij}$$

sendo

I_j = índice para o genótipo *j*;

n_{ij} = número de classificação do caráter *i* para o genótipo *j*.

Foram considerados melhores os híbridos com menores I_j s.

2.3 Índice de distância ao ideótipo

Para obtenção desse índice, Schwarzbach, 1972, citado por Wricke & Weber, 1986), calcularam-se, a partir das médias fenotípicas ajustadas, as distâncias de cada indivíduo a um genótipo ideal, definido para os caracteres PE, U, FLO, AP, AE, PROL, PAQ, *b* e R². Inicialmente, essas variáveis foram

estandardizadas. Depois, definiu-se o ideótipo como sendo o genótipo formado pelo maior valor dos caracteres PE, PROL e R², menor valor para U, FLO, AP, AE e PAQ e valor 1,0 para *b*. Em seguida, calcularam-se as distâncias euclidianas entre cada genótipo e esse ideótipo, pelo uso da fórmula:

$$d_{jI} = \sqrt{\sum_{i=1}^9 (x_{ij} - x_{Ii})^2}$$

em que

d_{jI} = distância euclidiana entre o genótipo *j* e o ideótipo *I* ($j = 1, \dots, 49$);

x_{ij} = medida do caráter *i* no genótipo *j* ($i = 1, \dots, 9$);

x_{Ii} = valor definido para o ideótipo *I*, referente ao caráter *i*.

Procedeu-se, então, à classificação dos indivíduos com base na distância que apresentaram do ideótipo, sendo considerados melhores aqueles cujas distâncias foram as menores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Índice multiplicativo

O índice multiplicativo não requer a obtenção de estimativas de parâmetros genéticos nem supõe a existência de um valor genotípico populacional. Isso permitiu que fosse sugerida sua aplicação com a simples finalidade de classificar os genótipos com respeito a diversos caracteres, simultaneamente, como é o caso da seleção de cultivares. Como desvantagem, impede a inclusão do parâmetro de adaptabilidade (*b*) nos cálculos, permitindo somente a de variáveis que se deseja maximizar ou minimizar. Desse modo, outros parâmetros cuja seleção seja estabilizadora, como, por exemplo, aquela realizada para os caracteres dias para maturação, altura das plantas intermediária para possibilitar colheita mecânica, etc., também não podem ser incluídos nos cálculos. A impossibilidade de descartar valores abaixo ou acima de determinados limites é uma grande restrição, pois, na prática, os melhoristas normalmente estão interessados em des-

cartar valores acima ou abaixo de dados limites. Seus valores variaram de 0,00 a 29,01, com média de 13,5; quanto maior o valor do índice, melhor o genótipo. Vale lembrar que os valores de I_m são as únicas informações que o melhorista teria, originalmente, para classificar os híbridos, o que, evidentemente, impossibilita estudar o ocorrido. Para facilitar, esses valores do índice foram agrupados aos dados originais, permitindo melhor visualização de como foi feita a classificação de cada variável. O caráter PAQ foi mostrado em sua unidade original (porcentagem de plantas acamadas e quebradas em relação ao estande), embora os cálculos realizados para a obtenção do índice tenham sido feitos com essa variável transformada (Quadro 1).

Por se tratar de um índice multiplicativo, sem nenhuma possibilidade de ponderação, ocorreu que caracteres mais importantes, como PE, tivessem o mesmo peso na classificação que os demais. Na prática, os melhoristas jamais aceitariam isso, uma vez que a variável citada, pelo menos no exemplo, é mais importante que as demais. Mesmo para outras espécies, normalmente, deve haver necessidade de algum tipo de ponderação. Um exame da classificação dos indivíduos mostra que, entre os dez primeiros colocados para PE, encontram-se os híbridos com classificação 19, 6, 3, 14, 37, 20, 10, 5, 4 e 25. Obviamente, os melhoristas não aceitariam que esses materiais fossem recomendados para cultivo. Os híbridos classificados em 1.º e 2.º lugar para PE posicionaram-se apenas em 45.º e 24.º lugar respectivamente, o que não é esperado de um índice adequado à seleção de cultivares.

É possível definir que os híbridos com valor máximo ou mínimo para algum atributo não sejam selecionados (Elston, 1963). Na situação real, porém, é mais provável que o melhorista deseje definir valores abaixo (ou acima) dos quais os indivíduos sejam descartados. É mais comum ocorrer a imposição de faixas de variação e não apenas limites extremos. Por exemplo, pode-se desejar que os híbridos com produção estatisticamente inferior à das testemunhas comerciais sejam descartados; outro caso seria impedir a seleção de materiais com altura acima da média das variedades disponíveis no mercado, e assim por

diante. Tal situação não é abordada no índice multiplicativo. Caso fosse utilizado k_i maior que o valor mínimo, surgiriam números negativos para $P_i - k_i$, e haveria problemas na obtenção do índice e dos logaritmos. Vale lembrar que o produto de dois números negativos é positivo, o que pode causar grandes distorções na classificação.

Os valores do índice, mesmo acompanhados dos dados originais, não permitem visualizar se, no grupo de híbridos selecionados, existe algum material que se deva descartar ter apresentado desempenho inferior para alguma variável (Quadro 1). Logo, o fato de o índice não apresentar maiores subsídios para o melhorista julgar o resultado da classificação é uma grande desvantagem, visto que distorções podem ocorrer e não ser notadas. Diversos exemplos podem ser citados. O híbrido classificado em 1.º lugar com o índice, XL 345, tem PE localizado apenas no 19.º lugar, com U em 18.º e PAQ em 21.º lugar; isso implica que ele jamais seja recomendado como cultivar pelos melhoristas. O híbrido C 435 G foi classificado em 6.º lugar com o índice e apresentou AE na 37.ª posição, o que possivelmente implicaria seu descarte. O híbrido G 165 S, 10.º colocado com o índice, apresentou FLO na 39.ª posição, o que poderia caracterizá-lo como material tardio, resultando no seu descarte. O Z 84 E 98, 2.º colocado com o índice, tem U classificada em 45.º, o que talvez impeça sua recomendação. Fica evidente que o simples emprego do índice dificulta ao melhorista julgar se realmente foram selecionados os prováveis cultivares. Os híbridos classificados nos cinco primeiros lugares pelo índice têm colocação para PE em 19.º, 6.º, 3.º, 14.º e 37.º lugar respectivamente. Isso não seria aceito em situações reais, dada a importância que esse caráter apresenta. Os híbridos mais produtivos poderiam ser descartados simplesmente por não fazer parte do grupo mais bem classificado com uso do índice, o que não deve ocorrer quando a seleção visa à obtenção de cultivares.

Possivelmente, o fato de todos os caracteres terem o mesmo peso foi a causa de a classificação dos híbridos não ter validade prática para os melhoristas, em se tratando da seleção de cultivares.

Quadro 1. Índice multiplicativo (I_m) para os 49 híbridos com classificação para I_m e cada uma das variáveis: produção de espigas (PE), umidade (U), número de dias para florescimento (FLO), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), prolificidade (PROL), número de plantas acamadas e quebradas (PAQ)

Híbrido	PE kg. ha ⁻¹	U %	FLO dias	AP cm	AE cm	PROL	PAQ %	R ²	I_m									
XL 345	8.096	19	15,6	18	56,7	1	197	10	98	10	1,06	13	6,9	21	0,91	15	29,01	1
Z 84 E 98	8.457	6	16,2	45	57,5	10	199	21	98	11	1,06	11	4,2	4	0,88	22	28,87	2
Z 8452	8.998	3	15,7	24	58,9	41	201	23	103	26	1,07	9	3,3	2	0,85	32	27,72	3
C 625	8.212	14	15,9	34	57,6	11	197	9	95	4	1,02	34	4,9	6	0,95	6	25,99	4
HD 9563	7.513	37	15,0	10	58,6	35	202	28	101	19	1,13	2	6,4	14	0,91	17	24,72	5
C 435 G	8.061	20	15,6	20	58,1	19	209	40	106	37	1,06	10	3,4	5	0,91	16	23,49	6
G 167 S	8.337	10	15,8	32	58,3	25	203	30	103	28	1,07	8	5,6	7	0,79	40	22,96	7
AGX 5558	8.462	5	14,7	3	58,2	21	202	27	104	29	1,03	30	7,3	30	0,96	3	22,44	8
P 3041	8.596	4	15,9	37	58,2	23	208	39	105	34	1,05	16	5,2	10	0,86	29	22,22	9
G 165 S	7.885	25	14,7	4	58,8	39	197	13	103	27	1,04	24	8,2	17	0,80	39	19,40	10
DINA 657	8.155	16	16,0	40	58,9	40	200	22	105	33	1,05	17	7,9	19	0,92	14	18,86	11
HD 951128	7.390	40	14,6	2	58,5	31	198	17	100	13	1,11	4	10,6	38	0,87	26	18,73	12
AGX 5542	7.942	24	15,7	22	58,7	37	197	8	101	17	1,06	12	11,9	37	0,90	18	18,51	13
AGX 2573	8.358	9	15,7	23	58,4	28	206	36	102	21	1,03	32	8,6	28	0,97	2	18,42	14
AGROMEN 2018	7.649	31	15,7	25	57,0	5	197	14	103	25	1,03	28	9,6	32	0,90	21	18,30	15
AS 3466	7.600	32	16,0	41	58,0	17	190	1	97	7	1,03	31	5,8	13	0,82	37	17,88	16
DINA 1000	8.130	18	16,6	47	58,9	42	199	18	104	32	1,04	23	5,6	11	0,95	7	17,20	17
XL 360	8.141	17	15,6	21	58,4	26	205	33	108	41	1,12	3	9,7	39	0,79	41	16,22	18
AGROMEN 2007	8.240	13	15,3	12	58,1	20	211	43	108	40	1,04	25	7,1	15	0,77	45	16,15	19
CD 1723	8.360	8	15,7	29	59,4	46	205	32	104	30	1,05	19	8,4	18	0,83	36	15,82	20
C 435	7.955	23	15,6	19	58,5	32	210	41	110	42	1,05	21	9,6	23	0,88	23	15,32	21
MASTER	7.650	30	16,3	46	57,8	14	207	37	113	45	1,08	5	6,9	16	0,84	34	14,86	22
AGROMEN 2005	8.253	12	15,9	38	58,6	36	205	34	106	38	1,02	35	8,8	25	0,88	24	14,27	23
C 505 B	9.057	2	16,6	48	58,5	30	207	38	111	44	1,06	15	9,7	34	0,90	20	14,10	24
G 176 S	8.453	7	16,1	42	57,6	12	193	3	96	5	1,00	42	11,3	40	0,96	4	13,39	25

Continua

Quadro 1. Conclusão

Híbrido	PE kg.ha ⁻¹	U %	FLO dias	AP cm	AE cm	PROL	PAQ %	R ²	I _m
CO 36	7.326	15,5	57,1	199	98	1,00	3,5	0,87	13,28
EXCELLER	7.544	15,9	58,7	210	105	1,05	8,4	0,87	13,24
Z 84 E 90	7.430	15,9	57,4	194	94	1,00	8,4	0,94	13,23
C 491 W	7.519	15,9	58,0	204	101	1,08	15,5	0,93	12,88
Z 64 E 74	8.003	15,7	56,8	198	96	1,00	12,5	0,93	12,35
CO 34	7.381	15,7	58,3	203	99	1,00	4,9	0,90	12,01
HD 9486	7.858	15,6	59,1	211	107	1,04	8,6	0,78	10,76
R & G01	7.315	16,0	59,1	197	102	1,03	9,3	0,94	10,73
AG 5014	7.741	16,1	58,5	197	102	1,03	14,5	0,80	10,61
Z 8440	7.264	15,3	56,9	193	91	1,00	9,5	0,77	10,07
PL 322	7.313	15,6	57,6	216	114	1,02	7,2	0,97	10,00
94 HT 31 QPM	7.059	15,0	57,2	201	102	1,05	13,0	0,76	8,11
AGX 5674	8.020	15,7	58,2	195	98	1,02	14,8	0,70	7,89
HATÁ 3012	7.597	16,1	58,6	196	95	1,01	13,3	0,85	7,50
PL 320	7.335	15,8	59,2	221	114	1,03	13,7	0,93	5,20
CO 32	7.756	15,8	57,8	201	100	0,99	6,4	0,84	2,86
AGX 5492	7.820	14,8	58,0	205	105	0,99	8,5	0,87	2,35
FT 9006	7.383	15,0	58,4	196	100	1,01	15,0	0,83	1,69
A 953	6.843	14,5	56,9	198	100	1,06	4,0	0,77	0,75
C 505 C	9.531	17,7	58,6	212	111	1,07	8,4	0,96	0,49
AGROMEN 2003	8.321	15,5	57,9	201	101	0,98	4,9	0,69	0,42
AL 25 XII	7.431	15,0	60,4	219	118	1,04	15,1	0,86	0,03
HT 951005	7.571	14,9	60,5	199	104	1,22	1	0,66	0,01
DINA 270	8.164	15,0	59,9	230	127	1,00	9,1	0,93	0,00

O índice multiplicativo foi idealizado para selecionar, aproximadamente, os mesmos indivíduos que o linear, devendo ser adequado somente à seleção recorrente.

Outro ponto a ser levantado é sobre as reais diferenças entre as médias de cada variável, já que o índice não prevê a realização de testes de comparações múltiplas. As diferenças entre as médias fenotípicas de cada variável podem não ser estatisticamente significativas e, usando-se o índice diretamente nas médias, pode-se incorrer no erro de considerar como diferentes médias que, na verdade, são estatisticamente iguais. Isso deveria ser levado em conta na seleção de cultivares.

Finalizando, embora tenha sido recomendado também com a simples finalidade de classificar os genótipos, o índice multiplicativo mostra sérias restrições quanto ao uso nos programas de seleção de cultivares.

3.2 Índice de soma de classificação

Tal índice foi obtido somando os valores de classificação para cada caráter de cada genótipo (Quadro 2). Optou-se por apresentar a variável PAQ em suas unidades originais, já que a transformação aplicada não alteraria tais valores, que variaram entre 107 e 297, com média 200.

Verifica-se que, entre os 10 primeiros colocados, estão os híbridos com valores classificados para PE nas posições 19, 14, 6, 49, 5, 7, 3, 37, 39 e 20. Tal fato jamais seria aceito pelos melhoristas, uma vez que o último colocado (49.º) para esse caráter, o híbrido A 953, está entre o grupo selecionado (4.º lugar). Evidentemente, isso ocorreu porque outros seus atributos são favoráveis, como U (1.º lugar), FLO (3.º lugar) e PAQ (3.º lugar). De fato, isso é aceito em programas de seleção recorrente, onde valores desfavoráveis em alguns caracteres podem ser compensados por valores adequados em outros. Não se aceita isso, contudo, na seleção de cultivares, uma vez que os materiais devem ser recomendados para plantio e nenhum caráter pode estar fora dos níveis mínimos aceitáveis. Os cinco híbridos mais produtivos (maior PE) encontram-se nas posições 28, 40, 7, 21 e 5, respectivamente,

após o emprego do índice. O 1.º e o 2.º colocado para PE, os híbridos C 505 C e C 505 B, nem sequer seriam recomendados como cultivares, por estarem na 28.ª e 40.ª posição respectivamente; isso mostra que ele não pode ser usado para a seleção de cultivares.

O índice não permite descartar híbridos com caracteres em níveis inferiores, o que, praticamente, inviabiliza o seu uso, já que nas etapas finais nunca devem ser selecionados. Vale lembrar que o resultado da aplicação do índice de soma de classificação fornece apenas os valores de I_j , impedindo verificar quais os valores apresentados para as variáveis dos híbridos selecionados e descartados, o que é outra desvantagem. Os valores de cada variável foram aqui mostrados para possibilitar avaliar sua aplicação.

A utilização desse índice é muito simples, não necessitando ajustar as unidades das variáveis, como no caso do multiplicativo. Como não são usados os valores fenotípicos diretamente, e, sim, um número associado a cada um deles, é evidente que a variância é a mesma para todas as variáveis, evitando transformações de dados. Desconhece-se, contudo, se as diferenças entre as médias são ou não significativas, o que pode levar a interpretações errôneas quanto às reais diferenças entre os híbridos. Por exemplo, os híbridos XL 345 e C 625 mostraram os mesmos valores para a variável AP (197 cm), mas com números de classificação diferentes, implicando valores diferentes para o índice (Quadro 2). Para outras variáveis, isso também deve ter ocorrido, sem que o melhorista tenha conhecimento sobre a significância das diferenças entre as médias. Assim, pode-se observar que esse índice não seria indicado para a seleção de cultivares.

3.3 Índice baseado em medida de distância

Tal índice foi calculado como a distância euclidiana entre cada híbrido e o ideótipo (Quadro 3). O fato de permitir a inclusão de variáveis cujos valores não sejam os extremos, mas, sim, qualquer valor de interesse do melhorista, uma vez que o ideótipo é que fixou, é uma vantagem que tal índice apresenta sobre o multiplicativo e o de soma de classificação, que não permitiram a inclusão de b .

Quadro 2. Índice de soma de classificação (I_j) para os 49 híbridos com classificação para I_j e cada uma das variáveis: produção de espigas (PE), umidade (U), número de dias para florescimento (FLO), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), prolificidade (PROL), número de plantas acamadas e quebradas (PAQ)

Híbrido	PE	U	FLO	AP	AE	PROL	PAQ	R ²	I_j									
	kg.ha ⁻¹	%	dias	cm	cm		%											
XL 345	8.096	19	15,6	18	56,7	1	197	10	98	10	1,06	13	6,9	21	0,91	15	107	1
C 625	8.212	14	15,9	34	57,6	11	197	9	95	4	1,02	34	4,9	6	0,95	6	118	2
Z 84 E 98	8.457	6	16,2	45	57,5	10	199	21	98	11	1,06	11	4,2	4	0,88	22	130	3
A 953	6.843	49	14,5	1	56,9	3	198	16	100	15	1,06	14	4,0	3	0,77	44	145	4
AGX 5558	8.462	5	14,7	3	58,2	21	202	27	104	29	1,03	30	7,3	30	0,96	3	148	5
G 176 S	8.453	7	16,1	42	57,6	12	193	3	96	5	1,00	42	11,3	40	0,96	4	155	6
Z 8452	8.998	3	15,7	24	58,9	41	201	23	103	26	1,07	9	3,3	2	0,85	32	160	7
HD 9563	7.512	37	15,0	10	58,6	35	202	28	101	19	1,13	2	6,3	14	0,91	17	162	8
Z 84 E 90	7.430	39	15,9	35	57,4	9	194	4	94	2	1,00	40	8,4	24	0,94	9	162	9
C 435 G	8.061	20	15,6	20	58,1	19	209	40	106	37	1,06	10	3,4	5	0,91	16	167	10
CO 36	7.326	44	15,5	14	57,1	6	199	20	98	9	1,00	45	3,5	1	0,87	28	167	11
Z 64 E 74	8.002	22	15,7	27	56,8	2	198	15	96	6	1,00	44	12,5	43	0,93	10	169	12
HD 951128	7.390	40	14,6	2	58,5	31	198	17	100	13	1,11	4	10,6	38	0,87	26	171	13
AGX 5542	7.942	24	15,7	22	58,7	37	196	8	101	17	1,06	12	11,9	37	0,90	18	175	14
AS 3466	7.600	32	16,0	41	58,0	17	190	1	96	7	1,03	31	5,8	13	0,82	37	179	15
AGX 2573	8.358	9	15,7	23	58,4	28	206	36	101	21	1,03	32	8,6	28	0,97	2	179	16
G 167 S	8.337	10	15,8	32	58,3	25	203	30	103	28	1,07	8	5,6	7	0,79	40	180	17
AGROMEN 2018 ...	7.649	31	15,7	25	57,0	5	197	14	103	25	1,03	28	9,6	32	0,90	21	181	18
Z 8440	7.264	47	15,3	13	56,9	4	193	2	91	1	1,00	43	9,5	35	0,77	43	188	19
G 165 S	7.885	25	14,7	4	58,8	39	197	13	103	27	1,04	24	8,2	17	0,80	39	188	20
P 3041	8.596	4	15,9	37	58,2	23	208	39	105	34	1,05	16	5,2	10	0,86	29	192	21
AGROMEN 2003 ...	8.321	11	15,5	15	57,9	15	201	26	101	20	0,98	49	4,8	8	0,69	48	192	22
DINA 1000	8.130	18	16,6	47	58,9	42	199	18	104	32	1,04	23	5,3	11	0,95	7	198	23
DINA 657	8.155	16	16,0	40	58,9	40	200	22	105	33	1,05	17	7,9	19	0,92	14	201	24
CO 32	7.756	28	15,8	30	57,8	13	201	24	100	16	0,99	47	6,4	12	0,84	33	203	25

Continua

Quadro 2. Conclusão

Híbrido	PE	U	FLO	AP	AE	PROL	PAQ	R ²	I _j			
	kg.ha ⁻¹	%	dias	cm	cm		%					
CO 34	7.381	42	58,3	203	29	1,00	4,9	9	0,90	19	204	26
C 491 W	7.519	36	58,0	204	31	1,08	15,5	47	0,93	13	205	27
C 505 C	9.531	1	58,6	212	45	1,07	8,4	27	0,96	5	211	28
AGX 5674	8.020	21	58,2	195	5	1,02	14,8	45	0,70	47	211	29
AGROMEN 2007	8.240	13	58,1	211	43	1,04	7,1	15	0,77	45	213	30
CD 1723	8.360	8	59,4	205	32	1,05	8,4	18	0,82	36	218	31
AGX 5492	7.820	27	58,0	205	35	0,99	8,5	26	0,87	27	220	32
PL 322	7.313	46	57,4	216	46	1,02	7,2	20	0,97	1	220	33
HT 951005	7.571	34	60,5	199	19	1,22	10,3	31	0,66	49	220	34
94 HT 31 QPM	7.059	48	57,2	201	25	1,05	13,0	44	0,76	46	220	35
XL 360	8.141	17	58,4	205	33	1,12	9,7	39	0,79	41	221	36
FT 9006	7.383	41	58,4	196	7	1,01	15,0	48	0,83	35	221	37
C 435	7.955	23	58,5	210	41	1,05	9,6	23	0,88	23	224	38
MASTER	7.650	30	57,8	207	37	1,08	6,9	16	0,84	34	227	39
C 505 B	9.057	2	58,5	207	38	1,11	9,7	34	0,90	20	231	40
R & G01	7.315	45	59,1	197	12	1,03	9,3	36	0,94	8	233	41
HATÁ 3012	7.596	33	58,6	195	6	1,01	13,3	46	0,85	31	235	42
AGROMEN 2005	8.253	12	58,6	205	34	1,02	8,8	25	0,88	24	242	43
AG 5014	7.741	29	58,5	197	11	1,03	14,5	41	0,80	38	248	44
EXCELLER	7.544	35	58,7	210	42	1,05	8,4	22	0,87	25	250	45
DINA 270	8.164	15	59,8	230	49	1,00	9,1	29	0,93	11	254	46
HD 9486	7.858	26	59,1	211	44	1,04	8,6	33	0,78	42	269	47
AL 25 XII	7.430	38	60,4	219	47	1,04	15,1	49	0,86	30	289	48
PL 320	7.335	43	59,2	221	48	1,03	13,7	42	0,93	12	297	49

Por não fazer pressuposições sobre a existência de um valor genotípico populacional a ser melhorado, além de não necessitar estimativas de parâmetros genéticos, pode, ao menos teoricamente, ser usado para a seleção de cultivares.

Embora os dados tenham sido standardizados, optou-se por apresentar os resultados com aqueles originais, incluindo seus números de ordem. Nenhum peso foi atribuído a caráter algum, embora isso seja possível para esse índice e ao de soma de classificação, sendo essa uma vantagem que apresentam sobre o índice multiplicativo. Os valores para a distância euclidiana variaram de 5,73 a 10,55, com média 7,48. Vale lembrar que o melhorista teria à disposição para praticar seleção apenas os valores da distância euclidiana, sem tomar conhecimento daqueles revelados pelos híbridos selecionados para todos os caracteres de interesse, não podendo julgar se a seleção foi ou não bem realizada. Observando-se os resultados, nota-se que entre os dez primeiros classificados estão aqueles com número 6, 37, 3, 19, 5, 14, 10, 20, 4 e 24, para PE, caráter mais importante. Desses materiais, com exceção talvez daqueles com classificação 3, 4, 5 e 6, os restantes, de modo algum, seriam recomendados, o que invalida tal índice para a seleção de cultivares. Além disso, não há como saber se as diferenças entre as médias usadas nos cálculos são diferentes entre si, como por exemplo, entre o 14.^o e o 10.^o material quanto a PE (híbridos G 167 S e C 625). Esse tipo de dúvida dificulta seu uso na prática. Mesmo que se optasse por algum peso na expressão da distância euclidiana para PE, mais importante, isso nem sempre é fácil de realizar (Quadro 3).

Os híbridos com o 1.^o e o 2.^o valor de PE posicionaram-se em 44.^o lugar (C 505 C) e 26.^o lugar (C 505 B) respectivamente, colocações não razoáveis para caráter tão importante. Desse modo, tal forma de agrupar os valores de todos os caracteres num índice não é adequada à seleção de cultivares. Outro problema nos resultados refere-se ao fato de o índice não permitir o descarte de genótipos que não satisficam às exigências mínimas do mercado. Será que, por exemplo, o híbrido localizado em 1.^o lugar não apresenta R^2 abaixo de um nível mínimo aceito comercialmente? A não-elucidação desse tipo de questão ao melhorista dificulta ainda mais o seu uso.

3.4 Comparação dos índices

Pelo exposto, ficou claro que nenhum dos índices não paramétricos avaliados é adequado à seleção de cultivares. Resta a dúvida se poderiam ser aplicados em programas de seleção recorrente. O único que buscou relacionar-se com os índices lineares, em que há uma boa base teórica garantindo-lhe a validade, foi o multiplicativo: este, contudo, apenas aceita a situação onde todos os caracteres têm a mesma massa, caso muito particular; pode ser que isso limite muito sua aplicação, mesmo para a seleção recorrente.

O índice de soma de classificação, teoricamente poderia ter uso em programas de seleção recorrente, em que eventuais valores desfavoráveis em alguns atributos podem ser compensados por outros caracteres em níveis melhores. Fica difícil, contudo, afirmar sua validade nesse caso, uma vez que a base teórica empregada em seu desenvolvimento não o relaciona com nenhum outro índice. Comparando-o com o multiplicativo, verifica-se que eles apresentam uma baixa correlação ($r = -0,61$), negativa porque o índice multiplicativo toma os maiores valores e, o índice de soma de classificação, os menores; contudo, pode-se chegar a resultados diferentes quando eles são usados. Os cinco melhores híbridos selecionados com o índice multiplicativo são XL 345, Z 84 E 98, Z 8452, C 625 e HD 9563; já para o de soma de classificação, XL 345, C 625, Z 84 E 98, A 953 e AGX 5558. Apenas três deles seriam selecionados com os dois índices, mostrando que a correlação não tem grande valor preditivo.

O índice da distância ao ideótipo, com aplicação sugerida em programas de seleção recorrente, apresentou alta correlação negativa ($r = -0,83$) com o índice multiplicativo, negativa em função do escalonamento, além de alta correlação positiva com o índice de soma de classificação ($r = 0,78$). Os cinco melhores híbridos selecionados com ele foram Z 84 E 98, HD 9563, Z 8452, XL 345 e AGX 5558, sendo que quatro deles também seriam selecionados com o índice multiplicativo, mostrando que a magnitude da correlação serve para realizar predições.

Quadro 3. Índice da distância ao ideótipo (d_{ji}) para os 49 híbridos com classificação para d_{ji} e cada uma das variáveis: produção de espigas (PE), umidade (U), número de dias para florescimento (FLO), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), prolificidade (PROL), número de plantas acamadas e quebradas (PAQ)

Híbrido	PE kg.ha ⁻¹	U %	FLO dias	AP cm	AE cm	PROL	PAQ %	R ²	b	d_{ji}										
Z 84 E 98	8.457	6	16,2	5	57,5	40	199	29	98	39	1,06	11	4,2	46	0,88	22	1,15	9	5,73	1
HD 9563	7.512	37	15,0	40	58,6	15	202	22	101	31	1,13	2	6,3	36	0,91	17	1,00	24	5,81	2
Z 8452	8.998	3	15,7	26	58,9	9	201	27	103	24	1,07	9	3,3	48	0,85	32	1,05	19	5,86	3
XL 345	8.096	19	15,6	32	56,7	49	197	40	98	40	1,06	13	6,9	29	0,91	15	0,81	44	6,05	4
AGX 5558	8.462	5	14,7	47	58,2	29	202	23	104	21	1,03	30	7,3	20	0,96	3	1,26	3	6,25	5
C 625	8.212	14	15,9	16	57,6	39	197	41	95	46	1,02	34	4,9	44	0,95	6	0,90	35	6,30	6
G 167 S	8.337	10	15,8	18	58,3	25	203	20	103	22	1,07	8	5,6	43	0,79	40	1,06	16	6,34	7
C 435 G	8.061	20	15,6	30	58,1	31	209	10	106	13	1,06	10	3,4	45	0,91	16	1,08	14	6,43	8
P 3041	8.596	4	15,9	12	58,2	27	208	11	105	16	1,05	16	5,2	40	0,86	29	0,98	26	6,54	9
AGX 5542	7.942	24	15,7	28	58,7	13	196	42	101	33	1,06	12	11,9	13	0,90	18	1,14	11	6,64	10
XL 360	8.141	17	15,6	29	58,4	24	205	17	108	9	1,12	3	9,7	11	0,79	41	1,05	18	6,74	11
G 165 S	7.885	25	14,7	46	58,8	11	197	37	103	23	1,04	24	8,2	33	0,80	39	0,97	28	6,85	12
AGX 2573	8.358	9	15,7	27	58,4	22	206	14	101	29	1,03	32	8,6	22	0,97	2	0,93	32	6,93	13
HD 951128	7.390	40	14,6	48	58,5	19	198	33	100	37	1,11	4	10,6	12	0,87	26	0,70	49	6,96	14
DINA 657	8.155	16	16,0	10	58,9	10	200	28	105	17	1,05	17	7,9	31	0,92	14	0,89	36	7,02	15
G 176 S	8.453	7	16,1	8	57,6	38	193	47	96	45	1,00	42	11,3	10	0,96	4	1,05	17	7,04	16
Z 64 E 74	8.002	22	15,7	23	56,8	48	198	35	96	44	1,00	44	12,5	7	0,93	10	1,04	21	7,20	17
AGROMEN 2007	8.240	13	15,2	38	58,1	30	211	7	108	10	1,04	25	7,1	35	0,77	45	1,12	12	7,21	18
C 491 W	7.519	36	15,9	14	58,0	32	204	19	101	32	1,08	6	15,5	3	0,93	13	1,14	10	7,22	19
AGROMEN 2018	7.649	31	15,7	25	57,0	45	197	36	103	25	1,03	28	9,6	18	0,90	21	0,77	46	7,30	20
DINA 1000	8.130	18	16,6	3	58,9	8	199	32	104	18	1,04	23	5,3	39	0,95	7	0,95	29	7,33	21
AS 3466	7.600	32	16,0	9	58,0	33	190	49	96	43	1,03	31	5,8	37	0,82	37	0,85	41	7,35	22
Z 84 E 90	7.430	39	15,9	15	57,4	41	194	46	94	48	1,00	40	8,4	26	0,94	9	1,00	22	7,38	23
A 953	6.843	49	14,5	49	56,9	47	198	34	100	35	1,06	14	4,0	47	0,77	44	0,83	42	7,39	24

Continua

Quadro 3. Conclusão

Híbrido	PE kg.ha ⁻¹	U %	FLO dias	AP cm	AE cm	PROL %	PAQ %	R ²	b	d _{II}										
CD 1723	8.360	8	15,7	21	59,4	4	205	18	104	20	1,05	19	8,4	32	0,82	36	0,81	45	7,47	25
C 505 B	9.057	2	16,6	2	58,5	20	207	12	111	6	1,06	15	9,7	16	0,90	20	1,24	4	7,47	26
C 435	7.955	23	15,6	31	58,5	18	210	9	110	8	1,05	21	9,6	27	0,88	23	0,98	27	7,48	27
AGROMEN 2005	8.253	12	15,9	13	58,6	14	205	16	106	12	1,02	35	8,8	25	0,88	24	0,89	37	7,57	28
CO 32	7.756	28	15,8	20	57,8	37	201	26	100	34	0,99	47	6,4	38	0,84	33	1,04	20	7,66	29
AGX 5492	7.820	27	14,8	45	58,0	34	205	15	105	14	0,99	48	8,5	24	0,87	27	1,19	7	7,67	30
CO 36	7.326	44	15,5	36	57,1	44	199	30	98	41	1,00	45	3,5	49	0,87	28	0,75	48	7,71	31
MASTER	7.650	30	16,3	4	57,8	36	207	13	113	5	1,08	5	6,9	34	0,84	34	0,87	38	7,76	32
HT 951005	7.571	34	14,9	44	60,5	1	199	31	104	19	1,22	1	10,3	19	0,66	49	1,08	13	7,82	33
EXCELLER	7.544	35	15,9	17	58,7	12	210	8	105	15	1,05	20	8,4	28	0,87	25	0,93	31	7,86	34
CO 34	7.381	42	15,7	22	58,3	26	203	21	99	38	1,00	41	4,9	41	0,90	19	0,81	43	7,87	35
AG 5014	7.741	29	16,1	7	58,5	21	197	39	102	26	1,03	33	14,5	9	0,80	38	1,07	15	7,96	36
94 HT 31 QPM	7.059	48	15,0	41	57,2	43	201	25	102	27	1,05	18	13,0	6	0,76	46	1,00	23	7,96	37
AGROMEN 2003	8.321	11	15,5	35	57,9	35	201	24	101	30	0,98	49	4,8	42	0,69	48	0,87	39	8,06	38
R & G01	7.315	45	16,0	11	59,1	6	197	38	102	28	1,03	27	9,3	14	0,94	8	0,92	34	8,09	39
Z 8440	7.264	47	15,3	37	56,9	46	193	48	91	49	1,00	43	9,5	15	0,77	43	0,77	47	8,11	40
AGX 5674	8.020	21	15,7	24	58,2	28	195	45	98	42	1,02	37	14,8	5	0,70	47	0,92	33	8,13	41
HD 9486	7.858	26	15,6	34	59,1	7	211	6	107	11	1,04	26	8,6	17	0,78	42	0,98	25	8,15	42
HATÁ 3012	7.596	33	16,1	6	58,6	17	195	44	95	47	1,01	39	13,3	4	0,85	31	1,21	5	8,24	43
C 505 C	9.531	1	17,4	1	58,6	16	212	5	110	7	1,07	7	8,4	23	0,96	5	1,39	1	8,24	44
PL 322	7.313	46	15,6	33	57,4	42	216	4	114	4	1,02	36	7,2	30	0,97	1	1,19	6	8,41	45
FT 9006	7.383	41	15,0	39	58,4	23	196	43	100	36	1,01	38	15,0	2	0,83	35	0,86	40	8,54	46
PL 320	7.335	43	15,8	19	59,2	5	221	2	114	3	1,03	29	13,7	8	0,93	12	1,37	2	9,52	47
AL 25 XII	7.430	38	15,0	43	60,4	2	219	3	118	2	1,04	22	15,1	1	0,86	30	0,94	30	10,30	48
DINA 270	8.164	15	15,0	42	59,8	3	230	1	127	1	1,00	46	9,1	21	0,93	11	1,18	8	10,55	49

Já com o índice de soma de classificação, somente três seriam selecionados em comum. Isso é consequência da maior correlação entre o índice multiplicativo e o de distância ao ideótipo, mais semelhantes entre si. O índice de soma de classificação deve envolver princípios diferentes em seu desenvolvimento, levantando a dúvida sobre sua validade mesmo em programas de seleção recorrente, dada a diferença que apresenta em relação aos demais.

Para que os índices sejam realmente adequados à seleção recorrente, de algum modo a correlação genética entre os caracteres deveria ser considerada, uma vez que se está buscando o melhoramento de uma população como um todo. De forma geral, um índice de seleção deve permitir a classificação correta dos genótipos, considerando diversos caracteres simultaneamente. Tal classificação deve ser bem feita, para que se efetue a seleção dos genótipos superiores para um conjunto de caracteres. Na seleção recorrente, os genótipos selecionados dificilmente mostrarão bons valores para todos os caracteres, invalidando o uso de índices adequados a tal situação para a seleção de cultivares. O único desses índices que tem um princípio de desenvolvimento semelhante aos dos índices específicos para seleção recorrente é o multiplicativo. Como ele se correlacionou melhor apenas com o da distância ao ideótipo, eventualmente apenas esses dois podem efetivamente ser aplicados à seleção recorrente. Já para a seleção de cultivares, a intensidade de seleção aplicada é muito elevada, e como existem limitações sobre os níveis mínimos dos caracteres, um índice de seleção deve ser especificamente desenvolvido, ficando evidente que nenhum é adequado.

5. CONCLUSÃO

Nenhum dos três índices não paramétricos revistos se mostrou adequado à seleção de cultivares.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRIM, C.A.; JOHNSON, H.W. & COCKERHAM, C.C. Multiple selection criteria in soybeans. *Agronomy Journal*, Madison, **51**:42-46, 1959.
- COCHRAN, W.G. & COX, G.M. *Experimental designs*. New York, John Wiley, 1957. 617p.
- EBERHART, S.A. & RUSSELL, W.A. Stability parameters for comparing varieties. *Crop Science*, Madison, **6**:36-40, 1966.
- ELSTON, R.C. A weight free index for the purpose of ranking of selection with respect to several traits at a time. *Biometrics*, Alexandria, **19**:85-97, 1963.
- FISHER, R.A. The use of multiple measurements in taxonomic problems. *Annals Eugenics*, **7**:179-189, 1936.
- KEMPTHORNE, O. & NORDSKOG, A.W. Restricted selection indices. *Biometrics*, Alexandria, **15**:10-19, 1959.
- MULAMBA, N.N. & MOCK, J.J. Improvement of yield potential of the Eto Blanco maize (*Zea mays* L.) population by breeding for plant traits. *Egyptian Journal of Genetic and Cytology*, Giza, **7**:40-51, 1978.
- PESEK, J. & BAKER, R.J. Desired improvement in relation to selection indices. *Canadian Journal of Plant Science*, Ottawa, **49**:803-804, 1969.
- SAS INSTITUTE INC. *Statistical Analysis System*. Release 6.08. (software). Cary, 1992.
- SMITH, H.F. A discriminant function for plant selection. *Annals Eugenics*, **7**:240-250, 1936.
- SMITH, O.S.; HALLAUER, A.R. & RUSSELL, W.A. Use of index selection in recurrent selection programs in maize. *Euphytica*, Dordrecht, **30**:611-618, 1981.
- STEEL, R.G.D. & TORRIE, J.H. *Principles and procedures of statistics*. New York, McGraw Hill, 1960. 481p.
- TAI, G.C.C. Index selection with desired gains. *Crop Science*, Madison, **17**:182-183, 1977.
- WRICKE, G. & WEBER, W.E. *Quantitative genetics and selection in plant breeding*. New York, Walter de Gruyter, 1986. 406p.

AVALIAÇÃO FINAL DE CLONES IAC DE CANA-DE-AÇÚCAR DA SÉRIE 1982, EM LATOSSOLO ROXO DA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO⁽¹⁾

MARCOS GUIMARÃES DE ANDRADE LANDELL^(2,8), RAPHAEL ALVAREZ⁽²⁾, LÉO ZIMBACK⁽²⁾, MÁRIO PERCIO CAMPANA⁽²⁾, MARCELO DE ALMEIDA SILVA^(2,8), JOSÉ CARLOS VILA NOVA ALVES PEREIRA⁽³⁾, DILERMANDO PERECIN⁽⁷⁾, PAULO BOLLER GALLO⁽⁴⁾, ANTÔNIO LÚCIO MELO MARTINS⁽⁵⁾, RICARDO AUGUSTO DIAS KANTHACK⁽⁶⁾, PERY FIGUEIREDO⁽²⁾
& ANTÔNIO CARLOS MACHADO VASCONCELOS⁽⁷⁾

RESUMO

Doze clones de cana-de-açúcar, provenientes de hibridações realizadas em 1982, foram avaliados em três experimentos, em latossolo roxo, da região de Ribeirão Preto (SP). Para tanto, utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso, com seis repetições, efetuando-se a análise estatística com a média das quatro colheitas (1.º, 2.º, 3.º e 4.º cortes). Avaliaram-se as produtividades de cana e açúcar, pol% cana, fibra% cana, população de colmos e intensidade de florescimento. Considerando-se essas características, assim como a curva de maturação dos clones, e tomando-se como padrões as variedades SP70-1143, SP71-1406, IAC64-257 e RB76-5418, o clone IAC82-2045 apresentou um desempenho equivalente, caracterizando-se como material de alta produtividade agrícola, boa riqueza, com a maturação do meio para o final de safra, podendo ser incluído em novos estudos de manejo varietal para outras condições paulistas. Ainda se destacou, com algumas restrições, indicadas pela interação

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 15 de junho de 1998 e aceito em 27 de julho de 1999.

⁽²⁾ Centro de Cana-de-Açúcar, Instituto Agrônomo (IAC), Caixa Postal 28, 13001-970 Campinas (SP).

⁽³⁾ Núcleo de Agronomia da Alta Mogiana, Ribeirão Preto, IAC.

⁽⁴⁾ Estação Experimental de Agronomia de Mococa, IAC.

⁽⁵⁾ Estação Experimental de Agronomia de Pindorama, IAC.

⁽⁶⁾ Núcleo de Agronomia do Vale do Paranapanema, Assis, IAC.

⁽⁷⁾ UNESP, Rodovia Carlos Tonanni, km 5, 14870-000 Jaboticabal (SP).

⁽⁸⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

ambiente x clone para a produtividade agrícola, o clone IAC82-2120, com boa riqueza e possibilidade de ser colhido a partir de junho. Estimando-se os parâmetros genéticos, observou-se, mediante a componente da variância genótipo x ambiente, a significativa resposta dos genótipos a ambientes específicos, mais acentuadamente para os caracteres produtividade agrícola e produtividade média de açúcar, e menos expressiva para teor de sacarose.

Termos de indexação: cana-de-açúcar, melhoramento, interação genótipo-ambiente.

ABSTRACT

FIELD EVALUATION OF IAC SUGARCANE CLONES, AT THE RIBEIRÃO PRETO REGION - STATE OF SÃO PAULO, BRAZIL

Twelve IAC sugar cane clones derived from crossings carried out in 1982, were evaluated from 1990 to 1994, at three sites of the Ribeirão Preto/ region, in Rhodic Hapludox soils. Experimental trials were set up using a complete randomized blocks design, with six replications per site. Cane and sugar yield ($t\cdot ha^{-1}$), stalk sugar content, stalk fiber content and stalk number were estimated in all four growing seasons. IAC82-2045 the clone significantly outperformed control varieties and other experimental clones regarding yield potential, revealing intermediate sugar content and being proper for mid to late season harvesting. Genetic parameter estimates have shown significant genotype x environment interactions, mostly for cane and sugar yield potentials.

Index terms: sugarcane, improvement, breeding, interaction genotype-environment.

1. INTRODUÇÃO

O melhoramento genético da cana-de-açúcar (*Saccharum* spp) tem início com a escolha dos parentais e obtenção de sementes pela hibridação, mediante a qual se procura ampliar a variabilidade genética. A progênie obtida passa por sucessivas seleções, nas quais se visa isolar os fenótipos desejados que, levados à experimentação em ensaios regionais, possibilita a indicação de novas variedades comerciais. Desse modo, a obtenção de uma variedade de cana-de-açúcar exige longo tempo, normalmente 12 a 15 anos, desde a escolha dos parentais até o plantio em escala comercial.

O Instituto Agrônomo (Campinas) vem mantendo continuamente, desde 1947, um programa de pesquisa (Segalla & Alvarez, 1968; Landell &

Alvarez, 1993), que visa à ampliação da variabilidade genética por meio de hibridação. A partir de 1983, porém, optou-se por uma regionalização dos estudos, com o intuito de observar a interação genótipo-ambiente. Assim, há na atualidade uma rede experimental abrangendo seis regiões canavieiras paulistas (Landell et al., 1993). Dessa maneira, o programa possui a particularidade de tentar identificar variedades com adaptação mais específica às diferentes condições de solo e clima, além de propiciar a obtenção de variedades rústicas e longevas, que permitam manter os atuais níveis de produtividade agroindustrial.

Este trabalho teve por objetivo estudar, na região de Ribeirão Preto (SP), o comportamento de clones IAC originários de hibridações realizadas em 1982, quanto a parâmetros de produtividade agroindustrial, e avaliar as interações genótipo-ambiente.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizados três experimentos em áreas das Usinas São Martinho (Pradópolis) e Santa Lydia (Ribeirão Preto), e na Fazenda Nova Aliança (Sales de Oliveira), todos em latossolo roxo, cujas características químicas se encontram no Quadro 1.

Os doze clones IAC avaliados neste trabalho originaram-se de hibridações realizadas em 1982 na Estação Experimental da COPERSUCAR, em Camamu (BA). Esses clones, assim como seus parentais, são os seguintes:

Clones	Parentais
IAC82-2006	IAC65-113 x NA56-79
IAC82-2045	IAC65-113 x IAC52-150
IAC82-2049	IAC50-134 x ?
IAC82-2050	IAC50-134 x ?
IAC82-2059	NA56-79 x ?
IAC82-2062	NA56-79 x ?
IAC82-2068	NA56-79 x ?
IAC82-2072	NA56-79 x ?
IAC82-2082	UCW54-65 x ?
IAC82-2092	CB41-76 x ?
IAC82-2106	H69-2573 x ?
IAC82-2120	SP70-84 x ?

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com seis repetições, utilizando-se como tratamento tais clones e as testemunhas SP70-1143, SP71-1406, IAC64-257 e RB76-5418, consideradas, na ocasião, padrões varietais. Desdobraram-se os graus de liberdade de tratamentos, separando-se os grupos de clones e de testemunhas, e realizaram-se as análises da variância individuais e conjuntas dos três locais, considerando-se, para tanto, como efeito fixo, clone, testemunha e local (ambiente). Com a adoção do índice Q% associado à análise global da produtividade dos quatro cortes, não se optou pela análise em parcelas subdivididas no tempo.

Nas Usinas São Martinho e Santa Lydia, as parcelas foram constituídas de cinco linhas de 10 m, espaçadas de 1,40 m entre si, perfazendo uma área útil de 70 m², enquanto na Fazenda Nova Aliança, as parcelas se formaram de três linhas de 10 m, com espaçamento de 1,40 m, totalizando, cada parcela, uma área de 42 m².

As adubações em cana-planta e socas foram feitas segundo a análise química do solo (Raij et al., 1985).

As datas de plantio e colheita, bem como as precipitações pluviárias e os períodos em dias abrangidos por cada um dos ciclos de desenvolvimento de planta, encontram-se no Quadro 2.

Quadro 1. Características químicas dos solos dos experimentos de clones IAC, Série 1982

Local ⁽¹⁾	Profund.	pH CaCl ₂	M.O.	P	K	Ca	Mg	H + Al	Al	S	CTC	V
	cm		%	mg.dm ⁻³				mmol.dm ⁻³				%
U. S. M.	0-20	4,90	2,77	18	1,1	21,9	7,0	42,3	0,4	30,0	72,3	41,50
	20-40	4,90	2,14	19	0,5	12,6	4,1	38,1	0,4	17,2	55,3	31,10
U. S. L.	0-20	5,30	3,00	29	3,1	30,0	7,0	38,0	—	40,0	78,0	51,00
	20-40	5,30	2,60	11	1,6	26,0	7,0	38,0	—	35,0	73,0	48,00
F. N. A.	0-20	5,00	2,40	12	1,2	11,0	3,0	34,0	1,0	15,2	49,2	31,00
	20-40	4,90	2,50	13	1,1	11,0	3,0	34,0	1,0	15,1	49,1	31,00

⁽¹⁾ Usina São Martinho, Usina Santa Lydia e Fazenda Nova Aliança.

Quadro 2. Datas de plantio e colheita, períodos dos ciclos de produção e precipitações pluviométricas por ciclo

Local ⁽¹⁾	Plantio	Corte				Período dos ciclos				Precipitação pluviométrica			
		1.º	2.º	3.º	4.º	1.º	2.º	3.º	4.º	1.º	2.º	3.º	4.º
						dias				mm			
U.S.M.	10/4/90	04/9/91	09/9/92	02/9/93	19/9/94	512	371	358	382	1.690	1.319	1.616	1.307
U.S.L.	20/3/90	22/8/91	20/8/92	28/9/93	27/6/94	520	364	404	272	1.851	1.285	1.777	1.220
F.N.A.	20/4/90	26/6/91	28/7/92	25/6/93	22/6/94	432	398	332	362	1.669	1.294	1.648	1.325

⁽¹⁾ Usina São Martinho, Usina Santa Lydia e Fazenda Nova Aliança.

Para determinação das características tecnológicas, retirou-se, na colheita, uma amostra de dez colmos seguidos na linha para a análise de pol% cana e fibra% cana, segundo o método da prensa hidráulica (Tanimoto, 1964).

Efetuar-se análises estatísticas dos dados de produtividade de cana (tonelada de colmos/hectare), teor de açúcar (pol% cana), produtividade de açúcar (tonelada de pol/hectare), fibra% colmo, índice de queda de produtividade de soqueira (Q%), número de colmos/metro linear e peso médio dos colmos. Para todos esses itens, utilizou-se a média de quatro cortes. As comparações das médias foram feitas por meio do teste de Tukey a 5%.

O número de colmos por hectare foi estimado com base na determinação do verificado em cada unidade experimental, e seu peso médio foi calculado pela razão entre o peso total da parcela e o número total de colmos por ela produzidos.

Ao lado do ensaio, instalou-se uma multiplicação para determinar a curva de maturação, sendo as amostras retiradas em cana-planta (1991) a cada 30 dias, de 20 de abril a 20 de outubro, e em cana-soca (1992) de 30 de abril a 10 de outubro com pontos equidistantes em 40 dias.

Com o intuito de caracterizar os genótipos em relação ao florescimento, nas avaliações, atribuíram-se as seguintes notas: 0, nenhum colmo florescido; 1,

menos que 10% dos colmos florescidos; 2, 10 a 20% dos colmos florescidos e, 3, mais de 20% dos colmos florescidos.

A queda de produtividade agrícola do 1.º para o 4.º corte foi calculada, empregando-se a expressão $Q_x \% = [(P_1 - P_x)/P_1] \cdot 100$ (adaptada de Alvarez et al., 1987), onde:

$Q_x \%$ = queda de produtividade da cana-planta ao corte considerado (%);

P_1 = produtividade de cana-planta ($t \cdot ha^{-1}$);

P_x = produtividade do corte considerado ($t \cdot ha^{-1}$).

Os parâmetros genéticos foram estimados conforme Vencovsky & Barriga (1992), sendo o modelo para análise de clones para seleção utilizado, excluindo efeitos das testemunhas, o seguinte:

$$Y_{ij} = M + G_i + L_j + (GL)_{ij} + B_{k(i)} + E_{ijk}$$

onde:

M = média geral;

G_i = efeito de clones;

L_j = efeito de locais;

$(GL)_{ij}$ = efeito da interação genótipos com locais;

$B_{k(i)}$ = efeito de blocos dentro de locais;

E_{ijk} = erro experimental.

As esperanças matemáticas estão representadas abaixo, adotando-se efeitos fixos para clones e locais:

Fonte de variação	G.L.	Q.M.	E.M.	F
Blocos/Locais	(B - 1) L	Q ₁	$\sigma^2_E + g. \sigma^2_B$	Q ₁ / Q ₅
Locais (L)	(L - 1)	Q ₂	$\sigma^2_E + g. \sigma^2_B + bgV_L$	Q ₂ / Q ₁
Clones (C)	(G - 1)	Q ₃	$\sigma^2_E + bl V_G$	Q ₃ / Q ₅
C x L	(L - 1) (G - 1)	Q ₄	$\sigma^2_E + b V_{GL}$	Q ₄ / Q ₅
Erro	(B - 1) (L - 1) (G - 1)	Q ₅	σ^2_E	-

A partir dessas esperanças de quadrados médios (EM), foi possível estimar os parâmetros: diversidade genotípica dos clones, variância clones x ambientes, coeficiente de determinação genotípica média, coeficiente de determinação genotípica individual, coeficiente de variação genética e razão CV_g/CV_c , cujas fórmulas estão representadas a seguir:

Diversidade genotípica dos clones (v_G) = $(Q_3 - Q_1)/b.l$;

Variância clones x ambientes (V_{GL}) = $(Q_4 - Q_1)/b$;

Coefficientes de determinação genotípica média (%) = $(V_G/(Q_3/b.l))$;

Coefficientes de determinação genotípica individual (%) = $[V_G/(V_G + \sigma^2_E)] . 100$;

Coefficiente de variação genética (CV_g) = $(\sqrt{V_G/M}) . 100$;

Razão $CV_g/CV_c = (CV_g/CV_c) . 100$,

onde:

b = número de blocos;

l = número de locais;

g = número de clones.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Quadro 3, encontram-se os valores médios das variáveis produtividade agrícola (TCH), teor de sacarose (PCC), produtividade média de açúcar (TPH), Q% e número de colmos e, no Quadro 4, os valores de F da análise conjunta dos três locais de experimentos.

O efeito de ambiente é significativo, indicando que o critério de escolha dos locais atendeu ao objetivo de submeter os genótipos a ambientes distintos.

O contraste clone vs. testemunha é significativo para os principais caracteres (TCH, PCC e TPH): sua interação com o ambiente somente foi significativa para o parâmetro TCH. Já a interação ambiente x clone foi significativa para todas as características, exceto fibra, indicando que se devem analisar os clones especificamente para cada local. Para a característica PCC, a interação ambiente x testemunha e ambiente x (clone vs. testemunha) não é significativa, indicando que essa característica interage menos com o ambiente.

Quadro 3. Valores médios dos grupos testemunhas e clones nos principais caracteres avaliados, em cada ambiente de estudo

Ambiente ⁽¹⁾	Variáveis	Grupos contrastados		
		Testemunhas	Clones	Valores médios
U. S. M	TCH	130,50	123,96	125,59
	PCC	16,10	14,91	15,21
	TPH	21,14	18,58	19,22
	Q%	43,84	44,67	44,46
	N.º colmos	13,19	13,13	13,14
U. S. L	TCH	112,27	99,35	102,58
	PCC	15,46	14,44	14,70
	TPH	17,33	14,28	15,04
	Q%	54,29	54,98	54,80
	N.º colmos	11,65	11,32	11,40
F. N. A.....	TCH	122,98	113,67	116,00
	PCC	15,60	14,52	14,79
	TPH	19,25	16,49	17,18
	Q%	20,82	26,88	25,37
	N.º colmos	12,63	12,50	12,54

⁽¹⁾ Usina São Martinho, Usina Santa Lydia e Fazenda Nova Aliança.

A interação significativa com o ambiente indica que clones e/ou testemunhas têm comportamento dependente do local. Assim, dar-se-á preferência para a comparação dos tratamentos (testemunhas e clones) dentro de cada local.

Nos Quadros 5 e 6 são apresentados, respectivamente, os valores de F e as médias de TCH de quatro colheitas nos três locais testados e a média geral, além da queda de produtividade média dos três locais do 1.º para o 4.º corte. Observa-se que houve diferença significativa quando se contrastaram os grupos de testemunhas e clones nos três locais. A produtividade média de ambos os grupos é indicada no Quadro 3. Em todos os ambientes, o grupo das testemunhas superou o dos clones. Na análise conjunta para o caráter TCH, destaca-se o clone IAC82-2045, o qual se equívale ao IAC64-257, melhor padrão para essa característica. Esse clone apresenta boa estabilidade para TCH, indicada pelo comportamento superior em todos os ambientes de estudo. Na Usina São Martinho, considerada o ambiente superior (TCH médio = 125,59) em relação aos demais, destacam-se ainda os clones IAC82-2006, IAC82-2082 e IAC82-2120, que

se equívalem ao IAC64-257. Desses, os dois primeiros repetem o bom comportamento na Fazenda Nova Aliança, que se posiciona como ambiente intermediário em relação aos avaliados (TCH médio = 113,67), indicando ser de intermediária exigência. O clone IAC82-2120 caracteriza-se como de alta exigência, declinando significativamente a sua produtividade na Usina Santa Lydia e na Fazenda Nova Aliança. O Quadro 6 ainda apresenta os dados de Q%, mostrando que, entre esses melhores clones, o IAC82-2120 é aquele que tem o TCH menos reduzido ao longo dos cortes, situando-se o IAC82-2045 e o IAC82-2082 como intermediários, e o IAC82-2006 como de baixa persistência produtiva ao longo dos ciclos. Resultados semelhantes foram obtidos por Landell et al. (1993) quando estudaram apenas a média de dois cortes do mesmo experimento.

Nos Quadros 7 e 8, são apresentados os valores de F e as médias de teor de sacarose (PCC) de quatro colheitas nos três locais testados e a média geral. Novamente, os valores F indicam significância entre os grupos de testemunhas e clones em todos os ambientes, com o primeiro grupo superando o dos

Quadro 4. Valores de F da análise conjunta dos três locais de experimentos com clones IAC, série 1982, na região de Ribeirão Preto, SP

Fontes de variação	TCH	PCC	TPH	Fibra	N.º Colmos	Q%
Blocos (Ambiente)	0,88ns	1,92*	1,65ns	2,88*	1,25ns	2,23*
Clones	93,89*	163,15*	101,48*	230,07*	85,15*	18,29*
Testemunhas	27,16*	17,02*	19,13*	22,42*	34,34*	7,05*
Clones x testemunhas	117,68*	359,66*	404,81*	0,56ns	2,67ns	4,39*
Ambientes	303,96*	38,98*	404,34*	12,60*	116,11*	272,10*
Ambiente x clone	6,53*	2,42*	10,42*	1,12ns	2,73*	8,17*
Ambiente x testemunha	3,24*	0,33ns	3,02*	0,29ns	2,23*	6,38*
Ambiente x (clone x testemunha)	4,36*	0,82ns	1,04ns	0,99ns	0,55ns	2,15ns
QM resíduo	42,20	0,18	1,04	0,22	0,65	78,69
CV%	5,66	2,85	5,93	3,69	6,52	21,35
Média	114,72	14,90	17,14	12,72	12,36	41,54

clones, em mais de um ponto no valor PCC (Quadro 3). Também dentro de ambos os grupos houve variação do comportamento quanto a esse caráter. A análise conjunta indica os clones IAC82-2062 e IAC82-2068, como superiores em teores de sacarose, eqüivalendo-se ao padrão superior, RB76-5418, em todos os ambientes. Destacam-se ainda os clones IAC82-2120 nos ambientes São Martinho e Nova Aliança, e IAC82-2059 em todos os ambientes estudados.

Nos Quadros 9 e 10, encontram-se os valores de F e as médias de produtividade de açúcar de quatro colheitas nos três locais testados e a média geral.

Quadro 5. Valores da estatística F da análise da variância para o parâmetro produtividade agrícola (TCH), média de quatro cortes

Fontes de variação	São Martinho	Santa Lydia	Nova Aliança
Blocos	1,60ns	0,05ns	1,60ns
Clones	37,44*	28,65*	45,99*
Testemunhas ..	23,40*	4,60*	10,82*
Cl. x Test.	23,18*	50,82*	45,54*
QM resíduo	33,22	59,13	34,27
CV%	4,59	7,49	5,05

Quadro 6. Valores médios de quatro cortes de produtividade de cana, índices de queda de produtividade no 4.º corte e resumo das análises estatísticas dos dados de três experimentos com clones IAC, série 1982, na região de Ribeirão Preto

Clones	Produtividade de cana (TCH)				Queda de produtividade no 4.º corte (Q ₄ %)
	São Martinho	Santa Lydia	Nova Aliança	Média	
	t.ha ⁻¹				
1. IAC82-2006	131,65 a-e	102,82 c-e	127,69 a-c	120,72 b-d	50,94 ef
2. IAC82-2045	138,74 a-c	127,07 a	133,60 a	133,14 a	37,43 bc
3. IAC82-2049	126,51 de	113,57 a-c	120,80 c-e	120,30 b-e	37,56 bc
4. IAC82-2050	121,61 e	109,80 b-d	120,35 c-e	117,25 b-e	43,71 b-e
5. IAC82-2059	101,42 f	70,65 f	84,50 g	85,52 g	48,14 d-f
6. IAC82-2062	106,04 f	67,25 f	84,33 g	85,87 g	54,14 f
7. IAC82-2068	127,41 c-e	101,99 c-e	117,08 c-e	115,49 c-e	36,28 bc
8. IAC82-2072	130,22 b-e	97,48 de	115,79 c-e	114,50 de	49,71 d-f
9. IAC82-2082	140,52 ab	107,65 b-e	125,95 a-d	124,71 b	37,36 bc
10. IAC82-2092	99,78 f	95,95 de	97,57 f	97,77 f	39,86 b-d
11. IAC82-2106	123,82 e	104,83 c-e	121,47 b-e	116,71 c-e	49,07 d-f
12. IAC82-2120	139,81 ab	93,13 e	114,88 de	115,94 c-e	21,92 a
13. IAC64-257	143,04 a	120,68 ab	132,96 a	132,23 a	36,44 bc
14. SP70-1143	137,22 a-d	109,51 b-d	121,50 b-e	122,74 bc	33,86 b
15. SP71-1406	120,35 e	104,89 c-e	113,86 e	113,03 e	42,11 b-e
16. RB76-5418	121,39 e	114,00 a-c	123,61 a-e	119,66 b-e	46,18 c-f

A produtividade de açúcar é dada em tonelada de pol.ha⁻¹ (TPH), resultante do produto entre TCH (produtividade agrícola) e pol% cana. Novamente, os valores F indicam significância entre os grupos de testemunhas e clones em todos os ambientes, com o primeiro grupo superando o de clones, em mais de 2,5 pontos no valor TPH (Quadro 3). A análise conjunta revela que o IAC82-2045 é o único clone que se equívale aos melhores padrões quanto à produtividade agroindustrial, destacando-se em todos os ambientes. Detalhando o comportamento local, evidenciam-se, também, os clones IAC82-2068, IAC82-2082 e IAC82-2120 na Usina São Martinho, e os clones IAC82-2006, IAC82-2068 e IAC82-2082 na Fazenda Nova Aliança.

Quadro 7. Valores da estatística F da análise da variância para o parâmetro teor de sacarose (PCC), média de quatro cortes

Fontes de variação	São Martinho	Santa Lydia	Nova Aliança
Blocos	2,31ns	1,59ns	1,76ns
Clones	64,64*	46,21*	54,38*
Testemunhas ..	3,67*	8,98*	5,83*
Cl. x Test.	124,87*	122,71*	113,63*
QM resíduo	0,21	0,15	0,19
CV%	2,98	2,65	2,91

Quadro 8. Valores médios de quatro cortes do teor de sacarose (pol% cana) e resumo das análises estatísticas dos dados de experimentos em três locais com clones IAC, série 1982, na região de Ribeirão Preto

Clones	Pol% cana (PCC)			
	São Martinho	Santa Lydia	Nova Aliança	Média
1. IAC82-2006	15,52 cd	14,65 c-e	15,05 b-e	15,07 e
2. IAC82-2045	15,28 c-e	15,02 b-d	14,97 c-f	15,09 e
3. IAC82-2049	12,75 g	12,84 gh	12,64 h	12,74 h
4. IAC82-2050	14,40 ef	13,99 ef	14,15 fg	14,18 fg
5. IAC82-2059	16,02 a-c	15,58 ab	15,68 a-d	15,76 bc
6. IAC82-2062	16,77 a	15,46 ab	15,91 ab	16,05 a-c
7. IAC82-2068	16,09 a-c	15,69 ab	15,82 a-c	15,86 a-c
8. IAC82-2072	15,38 cd	14,97 b-d	14,90 d-f	15,08 e
9. IAC82-2082	14,82 d-f	14,33 de	14,47 ef	14,54 f
10. IAC82-2092	11,65 h	12,36 h	11,76 h	11,93 i
11. IAC82-2106	14,11 f	13,49 fg	13,55 g	13,72 g
12. IAC82-2120	16,10 a-c	14,95 b-d	15,32 a-e	15,46 c-e
13. IAC64-257	15,75 b-d	14,94 b-d	15,06 b-e	15,25 e
14. SP70-1143	15,95 a-c	15,37 a-c	15,65 a-d	15,65 b-d
15. SP71-1406	16,14 a-c	15,44 a-c	15,59 a-d	15,72 b-d
16. RB76-5418	16,58 a	16,09 a	16,10 a	16,25 a

O Quadro 11 apresenta os dados médios de número e peso de colmo, fibra% cana e florescimento. Em relação ao número de colmos/metro, o IAC82-2092 foi o genótipo superior, destacando-se, ainda, os clones

Quadro 9. Valores da estatística F da análise da variância para o parâmetro produtividade média de açúcar (TPH) em quatro cortes

Fontes de variação	São Martinho	Santa Lydia	Nova Aliança
Blocos	2,20 ns	0,25 ns	2,91*
Clones	49,68*	27,41*	48,17*
Testemunhas ..	11,00*	5,62*	8,91*
Cl. x Test.	108,11*	140,92*	164,36*
QM resíduo	1,09	1,19	0,83
CV%	5,44	7,24	5,30

IAC82-2045, IAC82-2049, IAC82-2050, IAC82-2072 e IAC82-2082, equivalendo-se ao padrão SP70-1143. Quanto ao peso médio de colmos, todos os clones se igualam aos padrões, exceto o IAC82-2092. Esse resultado corrobora o fato conhecido de que o excesso de perfilhamento resulta em diâmetros de colmo inferior, reduzindo a massa da unidade do colmo. Também o IAC82-2092 apresentou o maior teor de fibra, diferindo significativamente dos demais. O IAC82-2045 e o IAC82-2120 apresentaram teores de fibra médios, equiivalendo-se aos padrões SP71-1406, IAC64-257 e RB76-5418. O IAC82-2068 e o IAC82-2082 revelaram teores de fibra muito baixos, inferiores aos padrões. Quanto ao florescimento, os clones IAC82-2045, IAC82-2059, IAC82-2062, IAC82-2068, IAC82-2082 e IAC82-2106 apresentaram índices abaixo de 10% nos anos e locais observados.

Quadro 10. Produtividade média de açúcar (TPH) nos quatro cortes e resumo das análises estatísticas dos dados de experimentos (3 locais) com clones IAC, série 1982, na região de Ribeirão Preto

Clones	TPH			
	São Martinho	Santa Lydia	Nova Aliança	Média
	t.ha ⁻¹			
1. IAC82-2006	20,49 bc	15,14 cd	19,15 ab	18,26 bc
2. IAC82-2045	21,17 a-c	19,04 a	19,94 a	20,05 a
3. IAC82-2049	15,92 g	14,51 d	15,10 ef	15,18 fg
4. IAC82-2050	17,41 e-g	15,26 cd	16,86 c-e	16,51 de
5. IAC82-2059	16,40 fg	10,99 f	13,34 fg	13,58 h
6. IAC82-2062	18,09 d-f	10,43 f	13,59 f	14,03 gh
7. IAC82-2068	20,60 a-c	15,95 b-d	18,61 a-c	18,39 bc
8. IAC82-2072	20,03 b-d	14,57 d	17,12 cd	17,24 ed
9. IAC82-2082	20,87 a-c	15,46 cd	18,25 a-d	18,19 bc
10. IAC82-2092	11,74 h	12,01 ef	11,61 g	11,79 i
11. IAC82-2106	17,62 e-g	14,06 de	16,45 de	16,04 ef
12. IAC82-2120	22,66 a	13,98 ed	17,90 b-d	18,18 bc
13. IAC64-257	22,69 a	18,00 ab	20,09 a	20,26 a
14. SP70-1143	21,90 ab	16,86 a-c	19,09 ab	19,29 ab
15. SP71-1406	19,55 c-e	16,08 b-d	17,73 b-d	17,79 c
16. RB76-5418	20,44 bc	18,38 a	20,07 a	19,63 a

Quatro clones foram eleitos como de maior potencial; no entanto, em vista de problemas fitossanitários (síndrome do amarelecimento) posteriores, eliminaram-se o IAC82-2068 e o IAC82-2082, elegendo-se o IAC82-2045 e o IAC82-2120, cujas curvas de maturação de cana-planta e soca, em relação aos padrões SP70-1143 e RB76-5418, encontram-se na Figura 1. Observa-se que o primeiro apresenta curva similar à do SP70-1143 em cana-soca e um pouco superior no período junho-outubro em cana-planta, enquanto o IAC82-2120 supera esse padrão em ambos os ciclos.

Destacam-se, a seguir, as principais características agroindustriais do IAC82-2045, lançado recentemente como novo cultivar de cana-de-açúcar (Landell et al., 1997):

IAC82-2045 (IAC65-113 x IAC52-150): Alta produção na planta e soca, médio teor de sacarose, ótima soqueira, florescimento esparsos nas condições do Estado de São Paulo, baixa exigência em fertilidade do solo, colheita em meio de safra, teor de fibra médio, excelente brotação sob palha. Resistência ao carvão, à escaldadura e à ferrugem e moderada resistência à broca do colmo.

As estimativas dos parâmetros genéticos para a seleção entre os caracteres avaliados, encontram-se no Quadro 12. Observa-se que, para os caracteres TCH e TPH, a componente de variância clones x ambiente foi elevada, confirmando a resposta específica de clones a ambientes específicos e com variação considerável de resposta à mudança de ambiente. Essa

Quadro 11. Valores de número de colmos/metro e massa média de colmos do 1.º ao 4.º ciclo, fibra% cana, (média obtida dos cortes) e intensidade de florescimento em clones IAC, série 1982, na região de Ribeirão Preto

Tratamentos	N.º colmos /metro	Massa média de colmos kg	Fibra % cana	Florescimento nota
IAC82-2006	12,39 c-e	1,54 ab	11,46 j	3
IAC82-2045	13,36 b	1,50 ab	12,72 d-f	1
IAC82-2049	13,11 b-d	1,31 b	14,12 b	3
IAC82-2050	13,79 b	1,28 b	12,81 de	3
IAC82-2059	8,19 g	1,63 a	12,46 d-g	1
IAC82-2062	11,01 f	1,26 b	12,00 g-i	1
IAC82-2068	12,05 e	1,48 ab	11,91 i-j	1
IAC82-2072	12,93 b-e	1,48 ab	11,69 i-j	2
IAC82-2082	13,34 b	1,48 ab	11,46 j	1
IAC82-2092	14,88 a	0,92 c	17,55 a	2
IAC82-2106	12,19 de	1,49 ab	12,12 g-i	0
IAC82-2120	10,56 f	1,65 a	12,48 d-g	2
IAC64-257	13,28 bc	1,51 ab	12,30 e-h	1
SP70-1143	13,46 b	1,38 ab	13,36 c	2
SP71-1406	11,06 f	1,48 ab	12,85 cd	0
RB76-5418	12,18 e	1,50 ab	12,24 f-h	0

Figura 1. Curvas de maturação dos clones IAC82-2045 (A e B) e IAC82-2120 (C e D) (cana-planta e cana-soca), comparados aos padrões SP70-1143 e RB76-5418.

interação para o PCC também se mostrou significativa, embora a magnitude de variação tenha sido baixa. O valor apresentado para a diversidade genotípica dos clones indica ser esse o caráter PCC mais estável nos ambientes estudados, podendo o clone ser selecionado pelo seu comportamento médio.

Os valores do coeficiente de determinação genotípica média e individual dos clones foram elevados, sendo os coeficientes individuais um pouco inferiores aos médios, o que se explica pelo baixo coeficiente de variação registrado nos ensaios, favorecendo, também, a seleção individual.

Quadro 12. Estimativas dos parâmetros para seleção de clones nos ensaios da série 82, da região de Ribeirão Preto

Parâmetros genéticos	TCH	PCC	TPH
Diversidade genotípica dos clones	217,98	1,6215	5,8055
Variância clones x ambiente	38,89	0,0426	1,6328
Coeficiente de determinação genotípica média (%)	98,94	99,39	99,01
Coeficiente de determinação genotípica individual (%) ...	72,88	87,93	68,47
Coeficiente de variação genético (%)	12,87	8,55	14,06
Razão CVg/Cve	2,27	3,00	2,36

O caráter PCC é o que apresenta valores mais próximos entre os coeficientes de determinação genotípica médio e individual, sendo os caracteres TCH e TPH os mais indicados para a seleção sob controle ambiental.

Observam-se os maiores valores de coeficiente de variação genética nas variáveis TCH e TPH, indicando maior variabilidade entre os clones para esses caracteres. Quanto ao PCC, ocorre maior razão CVg/Cve, inferindo-se, disso, dados mais estáveis e menor influência ambiental.

4. CONCLUSÕES

1. O clone IAC82-2045 constitui um genótipo de alto potencial agroindustrial, marcadamente pela produtividade agrícola, com a maturação do meio para o final de safra, podendo, assim, ser considerado uma variedade regional e devendo ser incluído em novos estudos de manejo varietal para outras condições do Estado.

2. O clone IAC82-2120 também apresentou bom potencial, maturação entre junho e outubro, mas com maior especificidade quando se consideram as interações com o meio, devendo, também, ser incluído naqueles estudos.

3. O efeito de ambiente é significativo, indicando que o critério de escolha dos locais atendeu ao objetivo de submeter os genótipos a ambientes distintos. A componente de variância clones x ambiente foi elevada para os caracteres TCH e TPH, e menos expressiva para o PCC, apontando para a resposta específica de clones a ambientes específicos e com variação considerável de resposta à mudança de ambiente.

AGRADECIMENTOS

Aos Eng.^{os}-Agr.^{os} Julio Marcos Campanhão e José Cristovão Momesso, da Usina São Martinho, Arlindo Aprobato Filho, da Usina Santa Lydia, e

Fernando Vilella Rosa, da Fazenda Nova Aliança, ao Técnico Agrícola João Carlos Taveira Neves, pelo apoio na condução dos ensaios, e à COPERSUCAR, por permitir o uso de seus campos de cruzamentos na Estação Experimental de Camamu (BA).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVAREZ, R.; SEGALLA, A.L.; LANDELL, M.G.A.; SILVAROLLA, M.B. & GODOY JUNIOR, G. Melhoramento genético da cana-de-açúcar: avaliação de clones provenientes de hibridações efetuadas em 1965. *Bragantia*, Campinas, **46**(1):121-126, 1987.
- LANDELL, M.G. de A. & ALVAREZ, R. Cana-de-açúcar. In: FURLANI, A.M.C. & VIÉGAS, G.P., eds. *O melhoramento de plantas no Instituto Agrônomo*. Campinas, Instituto Agrônomo, 1993. p. 77-93.
- LANDELL, M.G. de A.; ALVAREZ, R.; ZIMBACK, L.; PEREIRA, J.C.V.N.A.; CAMPANA, M.P.; CAMARGO, A.P.; GALLO, P.B.; MARTINS, A.L.M.; KANTHACK, R.A.D.; SILVAROLLA, M.B. & FIGUEIREDO, P. Melhoramento genético da cana-de-açúcar. Ensaios de clones IAC, série 1982, em Latossolo Roxo, na região de Ribeirão Preto - SP. In: CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE DOS TÉCNICOS AÇUCAREIROS E ALCOOLEIROS DO BRASIL, 6., Águas de São Pedro, 1993. *Anais*. Águas de São Pedro, STAB, 1993. p.96-101.
- LANDELL, M.G. de A.; CAMPANA, M.P.; FIGUEIREDO, P.; ZIMBACK, L.; SILVA, M.A. & PRADO, H. *Novas variedades de cana-de-açúcar*. Campinas, Instituto Agrônomo, 1997. 28p. (Boletim Técnico, 169)
- RAIJ, B.van.; SILVA, N.M. da; BATAGLIA, O.C.; QUAGGIO, J.A.; HIROCE, R.; CANTARELLA, H.; BELLINAZZI JUNIOR, R.; DECHEN, A.R. & TRANI, P.E. *Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo*. Campinas, Instituto Agrônomo, 1985. 107p. (Boletim Técnico, 100)
- SEGALLA, A.L. & ALVAREZ, R. Contribuição ao desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar em São Paulo. *O Agrônomo*, Campinas, **20**(5-6):1-35, 1968.
- TANIMOTO, T. The press method of cane analysis. *Hawaiian Planter's Record*, Honolulu, **57**(2):133-150, 1964.
- VENCOVSKY, R & BARRIGA, P. Genética biométrica no fitomelhoramento. Ribeirão Preto, *Revista Brasileira de Genética*, 1992. 496 p.

NOTA

GENEALOGIA DOS CULTIVARES BRASILEIROS DE ARROZ-DE-SEQUEIRO⁽¹⁾

EDSON FERREIRA DA SILVA⁽²⁾, RICARDO MONTALVÁN⁽³⁾ & AKIHIKO ANDO⁽²⁾

RESUMO

A base genética dos cultivares brasileiros de arroz, tanto de sequeiro como irrigado, tem sido considerada estreita, em vários estudos. Recomenda-se sua ampliação para diminuir os riscos da vulnerabilidade genética e elevar os patamares de produtividade. No presente trabalho, reuniram-se as genealogias dos cultivares de arroz recomendados para 1997/98 no Brasil, para os sistemas de cultivo de sequeiro e de sequeiro favorecido, e estimou-se a contribuição genética dos ancestrais. Essas informações fornecem importantes subsídios aos programas de melhoramento do arroz, para que os cruzamentos possam ser adequadamente planejados.

Termos de indexação: arroz-de-sequeiro, genealogia, parentesco, base genética.

ABSTRACT

GENEALOGY OF BRAZILIAN UPLAND RICE CULTIVARS

The several studies have shown that the genetic base of upland and irrigated Brazilian rice cultivars is narrow. It is recommended, therefore, to amplify it, reducing genetic vulnerability and increasing yield. In the present work, genealogies of Brazilian upland rice cultivars recommended for 1997/98 for natural and supplementary - irrigation conditions

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 10 de setembro de 1998 e aceito em 30 de setembro de 1999.

⁽²⁾ Departamento de Genética, ESALQ/USP, Caixa Postal 83, 13400-970 Piracicaba (SP). E-mail: efsilva@carpa.ciagri.usp.br

⁽³⁾ Departamento de Agronomia, UNIOESTE, Caixa Postal 91, 85960-000 Marechal Cândido Rondon (PR).

were elaborated, and genetic contribution of their ancestors was estimated. This information is very important in rice breeding programs in order to plan crossings.

Index terms: upland rice, genealogy, parentship, genetic base.

O arroz-de-sequeiro ou de terras altas é cultivado, anualmente, em cerca de três milhões de hectares no Brasil, representando 70% da área cultivada e 45% da produção anual em relação ao arroz irrigado (Pinheiro et al., 1996). Inclui-se, como arroz-de-sequeiro, a produção obtida do sistema de cultivo sequeiro favorecido, em que se usa irrigação suplementar. Incluindo-se os dois sistemas de cultivo, são disponíveis no Brasil 37 cultivares, recomendados de acordo com sua adaptabilidade às diferentes regiões edafoclimáticas (EMBRAPA, 1997). A área e o número de cultivares recomendados para os sistemas de cultivo de sequeiro favorecido é relativamente grande. Entretanto, sua base genética é estreita (Guimarães et al., 1996; Montalván et al., 1998), o que, indubitavelmente, preocupa os melhoristas, por expor a cultura à vulnerabilidade em relação a novas pragas e patógenos eventuais, além de dificultar a superação de patamares de produtividade.

Para que a base genética possa ser ampliada, é de fundamental importância que seja conhecida a genealogia dos genótipos a serem utilizados, podendo assim evitar ou diminuir os cruzamentos aparentados. A falta de divulgação das genealogias é um dos fatores que dificultam a ampliação da base genética do arroz no País. Muitas vezes, essas informações não estão disponíveis, por não terem sido publicadas ou por terem sido publicadas em documentos de circulação restrita. Este trabalho tem por objetivo reunir, em uma única publicação, as genealogias disponíveis dos cultivares de arroz recomendados no Brasil no ano agrícola de 1997/98, para os sistemas de cultivo de sequeiro e de sequeiro favorecido, bem como estimar a contribuição relativa de seus ancestrais. Vale salientar que, dentro desse conjunto de cultivares, estão incluídos os que foram recomendados em anos anteriores e que, por seus méritos, continuam sendo utilizados.

Material e Métodos

Após ser relacionados os cultivares de arroz-de-sequeiro e sequeiro favorecido recomendados para o ano agrícola de 1997/98 (Quadro 1), procedeu-se à elaboração dos *pedigrees*, tendo como referências básicas as seguintes publicações: Hargrove et al. (1980); IRRI, (1985); Dilday, 1990; INGER, (1991); Guimarães, (1993); Martínez & Cuevas-Pérez, 1995 e Pinheiro et al. (1996). Também foram utilizadas informações de fôlderes de lançamento de cultivares e de documentos não publicados (relatórios internos). Na construção do dendograma, manteve-se o parental feminino do lado esquerdo e o masculino do lado direito. Esse procedimento visa principalmente preservar a identidade do *pool* gênico cito-plasmático que é transmitido exclusivamente pelo gameta feminino.

Utilizando-se as genealogias, estimou-se a contribuição genética relativa dos genitores, considerando-se que a proporção teórica de genes vinda de cada um dos dois ancestrais que participam de cada cruzamento é de 50% (Delannay et al., 1983). Com a média genética relativa de participação de cada ancestral para cada cultivar, calculou-se a contribuição genética relativa média de cada ancestral para o conjunto gênico dos cultivares estudados. Os ancestrais foram classificados na ordem decrescente de contribuição genética relativa e a soma sucessiva das contribuições gerou a contribuição genética acumulada.

Resultados e Discussão

A Figura 1 agrupa as genealogias de todos os cultivares estudados e os locais onde foram desenvolvidos os principais ancestrais. Verifica-se, pelas genealogias, que dos ancestrais Pratao, Pérola e Dourado Precoce, originaram-se os cultivares IAC 1246, IAC 47 e IAC 25, que participaram nas genealogias de cultivares modernos como IAC 201, IAC 202, Carajás e Caipó.

Figura 1. Dendograma com as genealogias conhecidas dos cultivares de arroz-de-sequeiro e sequeiro favorecido recomendados para 1997/98. Os retrocruzamentos estão simbolizados por asteriscos e o número que segur indica quantas vezes foi utilizado o genitor recorrente. Dois pontos (:) indicam que os ancestrais do genótipo estão dispostos em outra genealogia.

Quadro 1. Relação dos cultivares de arroz recomendados para o cultivo nos sistemas de sequeiro e sequeiro favorecido no Brasil para 1997/98

Cultivares	Estados para os quais os cultivares são recomendados	Cultivares	Estados para os quais os cultivares são recomendados
Araguaia	GO, MA, MT, MS, PA, PI, RR, TO	IAC 201	MS, SP
Caiapó	BA, CE, GO, MA, MT, MS, MG, PI, RR, SP, TO	IAC 202	MS, SP
Carajás	BA, GO, MA, MT, MS, PI, TO	IAC 1246	SC
Canastra	BA, CE, GO, MA, MG, PI, TO	Palha Murcha ⁽¹⁾	MA
Cuiabana	BA, MT	Pratão Precoce ⁽¹⁾	SC
Centro América	MT	Primavera	BA, CE, GO, MA, MT, MS, PI, RO, TO
Confiança	AP, BA, MG, RR	Progresso	AC ⁽²⁾ , AM ⁽²⁾ , MT ⁽²⁾ , PA, RO ⁽²⁾
Batatais	SC	Maravilha	AC ⁽²⁾ , AP ⁽²⁾ , AM ⁽²⁾ , GO ⁽²⁾ , MT ⁽²⁾ , MS ⁽²⁾ , PA ⁽²⁾ , RO ⁽²⁾ , TO ⁽²⁾
Douradão	MG	Mearim	MA ⁽²⁾
EEPG 369	SC	Guarani	BA, CE, GO, MA, MT, MS, MG, SP, TO
EMCAPA 01	ES	Rio Doce	MG
IAPAR 9	BA, PR	Rio Paranaíba	BA, CE, GO, MA, MT, MS, MG, PI, RR, SP, TO
IAPAR 62 ⁽¹⁾	PR	Rio Paraguai	MT
IAPAR 63	PR	Rio Verde	MT ⁽³⁾
IAPAR 64	PR	Tangará	MT
IAC 25	BA, MT, SP, SC	Triunfo	MT ⁽²⁾
IAC 47	BA, ES, MT, PR, SP, SC, TO	Uruçuí	PI
IAC 164	ES, MT, PR, SC	Xingu	AC, AP, AM, MA, PA, RR
IAC 165	BA, ES, MT, SP		

⁽¹⁾ Cultivares tradicionais brasileiros que não possuem ancestrais conhecidos nem participam de nenhuma genealogia. ⁽²⁾ Recomendados para o sistema de cultivo de sequeiro favorecido.

⁽³⁾ Recomendados para os sistemas de cultivo de sequeiro e de sequeiro favorecido. Fonte: EMBRAPA (1997).

Quadro 2. Contribuição genética relativa (CGR) e contribuição genética acumulada (CGA) dos ancestrais conhecidos dos cultivares de arroz-de-sequeiro e de sequeiro favorecido recomendados para 1997/98

Ancestrais	CGR	CGA	Ancestrais	CGR	CGA	Ancestrais	CGR	CGA
	%	%		%	%		%	%
Dourado Precoce	15,91	15,91	Cina	1,19	84,01	C.I. 9214	0,47	96,98
Pérola	13,73	29,64	Latisail	1,19	85,20	Tetep	0,38	97,36
Pratão	12,97	42,61	Unknown	1,00	86,20	LAC 23	0,38	97,74
Variedade do Zaire	6,82	49,43	Palmira 105	0,95	87,15	Norin 6	0,38	98,12
560	6,82	56,25	Pa chain	0,92	88,07	Makalioka	0,38	98,50
M313A	3,79	60,04	IRAT 121	0,76	88,83	Chiawn 8	0,38	98,88
Iguape Agulha	3,50	63,54	Pinda L-9	0,76	89,59	Sinawpagh	0,22	99,10
OS 6	3,31	66,85	Lung Sheg	0,76	90,35	Pchenpch	0,19	99,29
Batatais	3,03	69,88	Salumpikit	0,76	91,11	DP 689	0,19	99,48
Morong paroc	2,23	72,11	Beira Campos	0,76	91,87	Tox 494-5	0,19	99,67
T-Iku 18	1,89	74,00	PJ 110	0,76	92,63	Jim Heung	0,12	99,79
D-G-W-G	1,55	75,55	Tox 939	0,76	93,39	Tsai-Y-Chan	0,10	99,89
Belém	1,51	77,06	63.104	0,76	94,15	U. Variety	0,03	99,92
Gravataí	1,51	78,57	Tox 1525	0,76	94,91	Kitchili Samba	0,03	99,95
Jaguari Peludo	1,51	80,08	HO 12-1-1	0,57	95,48	Yukara	0,03	99,98
Yola	1,37	81,45	Hill Selection	0,56	96,04	B. Selection	0,02	100,00
Jaguari	1,37	82,82	Suwion 223	0,47	96,51			

Os valores referentes à contribuição genética relativa (CGR%) e contribuição genética acumulada (CGA%) dos ancestrais para os cultivares estudadas encontram-se no Quadro 2. Verifica-se, através da CGA, que os ancestrais Pratão, Pérola e Dourado Precoce participam com 42,61% do conjunto gênico dos 34 cultivares de genealogia conhecida e que apenas os nove primeiros ancestrais com 69,88%. Resultados semelhantes foram obtidos por Montalván et al. (1998) num estudo detalhado sobre a base genética dos cultivares de arroz-de-sequeiro brasileiro, no qual os autores consideraram a base genética estreita e, revelando, portanto, necessidade de ampliação.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Dr. Luiz Ernesto Azzini e Dr. Cândido Ricardo Bastos, Pesquisadores do Programa de Melhoramento do Arroz do IAC, por terem fornecido informações e bibliografias de grande importância para a realização deste estudo.

Referências Bibliográficas

- DELANNAY, D.M.; RODGERS, D.M. & PALMER, R.G. Relative genetic contribution among ancestral lines to North American soybean cultivars. *Crop Science*, Madison, 23:944-949, 1983.

- DILDAY, R.H. Contribution of ancestral lines in the developmet of new cultivars of rice. *Crop Science*, Madison, **30**:905-911, 1990.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. *Cultivares de arroz recomendadas para plantio no ano agrícola 1997/98*. Goiânia, 1997. 39p. (EMBRAPA/CNPAF. Informativo Anual das Comissões Técnicas Regionais de Arroz, 5)
- GUIMARÃES, E.P. Genealogy of Brazilian upland rice. *International rice research newsletter*, Manila, **18** (1):6, 1993. (notes)
- GUIMARÃES, E.P.; BORRERO, J. & OSPINA-REY, Y. Genetic diversity of upland rice germplasm distributed in Latin America. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, **31**(3):187-194, 1996.
- HARGROVE, T.R.; COFFMAN, W.R. & CABANILLA, V.L. Ancestry of improved cultivars of Asian rice. *Crop Science*, Madison, **20**:721-727, 1980.
- INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. *Parentage of IRRI of crosses IR 1-IR 50,000*. Manila, IRRI, 1985. 508p.
- MARTÍNEZ, C. P. & CUEVAS-PÉREZ, F.E. *Registro de cruzamientos de arroz*. Cali, CIAT, 1995. 313p.
- MONTALVÁN, R.; DESTRO, D.; SILVA, E.F. & MONTAÑO, D.C. Genetic base of Brazilian upland rice cultivars. *Journal of Genetics & Breeding*, Rome, **53** (3):203-209, 1998.
- PINHEIRO, B.S.; PRAHBU, A.S. & RANGEL, P.H. Veinte años de actividades de INGER-LAC em Brasil. In: *INGER America Latina Informe 1996*. Cali, FLAR, 1995. p.120-139.
- RED INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN GENÉTICA DEL ARROZ (INGER). *Cruzamientos de arroz America Latina*. Cali, CIAT, 1991. v.1, 426p.

III. FITOSSANIDADE

TIPOS DE RESISTÊNCIA A *ALABAMA ARGILLACEA* (HUEBNER, 1818) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) ENVOLVIDOS EM GENÓTIPOS DE ALGODOEIRO: II. ANTIBIOSE⁽¹⁾

ALVEMAR FERREIRA⁽²⁾ & FERNANDO MESQUITA LARA⁽²⁾

RESUMO

Objetivou-se verificar a ocorrência do tipo de resistência antibiose em genótipos de algodoeiro (*Gossypium hirsutum* L.) em relação a *Alabama argillacea* (Huebner, 1818), em experimentos de laboratório ($27 \pm 2^\circ\text{C}$, $70 \pm 10\%$ de U.R. e fotofase de 14 horas). Folhas dos genótipos T 1122-13-1, STO 285 N, JPM 157, T 953-13-4-2, CNPA 9211-21 e CNPA 9211-31 foram fornecidas às larvas, diariamente, verificando-se a duração de cada fase do inseto, avaliando-se a massa de larvas aos 3 e aos 8 dias de idade, a massa de pupas e as porcentagens de mortalidade larval, pré-pupal e pupal. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com dez repetições, cada uma com dez larvas/genótipo. Em comparação com STO 285 N, todos os genótipos provocaram períodos mais longos de larva a adulto em *A. argillacea*; entretanto, os menores valores de massa de larvas com 3 dias e de massa média de pupas, e os maiores valores de duração do período larval e de mortalidade de larva a adulto foram verificados em CNPA 9211-31 e CNPA 9211-21, evidenciando que antibiose é um dos tipos de resistência presentes em ambos os genótipos.

Termos de indexação: Insecta, *Gossypium hirsutum*, resistência de plantas.

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 30 de novembro de 1998 e aceito em 12 de agosto de 1999.

⁽²⁾ Departamento de Fitossanidade, FCAV/UNESP, Rodovia Carlos Tonanni, km 5, 14870-000 Jaboticabal (SP).

ABSTRACT

EVALUATION OF COTTON GENOTYPES RESISTANCE TO *ALABAMA ARGILLACEA* (HUEBNER, 1818) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE): II. ANTIBIOSIS

Cotton genotypes resistance to *Alabama argillacea* (Huebner, 1818) due to antibiosis has been evaluated in laboratory trials (at $27 \pm 2^\circ\text{C}$, $70 \pm 10\%$ relative humidity and 14 hours photoperiod). Six different genetic materials (T 1122-13-1, STO 285 N, JPM 157, T 953-13-4-2, CNPA 9211-21, and CNPA 9211-31) have been tested in a completely randomized experimental design, with ten replications, each one with ten larvae/genotype. Larvae have been supplied with leaves daily. The following variables have been scored: time length of several insect stages (from larvae to adult), average mass of larvae and pupae as well as average larval, pre-pupal and pupal mortality rates. All genotypes have revealed longer overall average time length of stage duration from larvae to adult, as compared to STO 285 N; however, CNPA 9211-31 and CNPA 9211-21 have shown the smallest average mass of pupae along with high frequencies of pre-pupae and larvae to adult mortalities. The results strongly suggest that antibiosis is one of the resistance mechanisms to *A. argillacea* in that two cotton genotypes.

Index terms: Insecta, *Gossypium hirsutum*, host plant resistance.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, há cerca de 1,1 milhão de hectares plantados com algodoeiro, com rendimentos médios de $715 \text{ kg}\cdot\text{ha}^{-1}$ na região Nordeste (algodão arbóreo) a $1.300 \text{ kg}\cdot\text{ha}^{-1}$ na Centro-Sul (algodão herbáceo) (Agrianual, 1996). Entre os fatores que colaboram para essa baixa produtividade, encontram-se as pragas, destacando-se *Alabama argillacea* (Huebner, 1818) como uma das principais, pois pode causar até 100% de desfolha na cultura. Seara (1970) observou redução até de 35% na produção do algodoeiro mocó pelo ataque do curuquerê, além de retardamento do ciclo reprodutivo da planta.

Entre as possibilidades de controle dessa praga, encontra-se o uso de variedades resistentes. Em algodoeiro, há uma série de aldeídos terpenos, como gossipol, heliocidas e hemigossipolone, que conferem resistência às larvas de várias espécies de lepidópteros; outros fatores, como pilosidade e

nectários, também podem atuar sobre o comportamento de lepidópteros (Lara, 1991). Nesse sentido, em relação ao curuquerê, o caráter "nectariless" (ausência de nectários) proporciona uma redução significativa na sua população (Lukefahr & Rhyne, 1960; Lukefahr et al., 1965). Em variedades glabras também ocorre fato semelhante (Lukefahr et al., 1966); em plantas desprovidas de glândulas de gossipol ("glandless"), há maior preferência para oviposição desse inseto (Jenkins et al., 1966).

Segundo Montandon et al. (1986), larvas de *A. argillacea* desenvolveram-se bem em plantas com e sem nectários, e a massa do seu último ínstar foi significativamente maior quando alimentadas em folhas de plantas com nectários. Bleicher (1982) observou que o provável tipo de resistência encontrado em linhagens de origem CNPA foi antixenose (e/ou antibiose); essas linhagens provocaram maior perda de massa das larvas, quando comparadas com variedades regionais.

Vieira & Lukefahr (1985) e Braga Sobrinho & Lukefahr (1985) constataram a presença do mecanismo antibiose no genótipo T-953, no qual menor taxa de sobrevivência de larvas do curuquerê foi observada. Esse tipo de resistência a *A. argillacea* também ocorre nas raças primitivas T-195, T-284 e T-254 (Penna et al., 1989), e no genótipo CNPA 9211-31 (Oliveira, 1996).

Este trabalho teve por objetivo avaliar a ocorrência do tipo de resistência antibiose a *A. argillacea* em genótipos de algodoeiro.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio foi desenvolvido nos Laboratórios de Resistência de Plantas a Insetos do Departamento de Entomologia e Nematologia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, câmpus de Jaboticabal.

Para os testes, utilizaram-se os genótipos: T 1122-13-1, STO 285 N, JPM 157, T 953-13-4-2, CNPA 9211-21 e CNPA 9211-31, plantados em vasos e mantidos em casa de vegetação, de onde as folhas

foram coletadas, lavadas e fornecidas diariamente, às larvas. Efetuou-se o experimento em delineamento inteiramente casualizado, com dez repetições, utilizando-se, em cada uma, dez larvas/genótipo, as quais foram mantidas em vasilhas de plástico (Gerbox), sob temperatura e fotofase controladas ($27 \pm 2^\circ\text{C}$, $70 \pm 10\%$ de U.R. e fotofase de 14 horas).

Efetuuou-se o acompanhamento até a emergência do adulto, verificando-se o período de cada fase do inseto nos diferentes genótipos, avaliando-se a massa de larvas aos 3 e aos 8 dias de idade, a massa de pupas e as porcentagens de mortalidade larval, pré-pupal e pupal.

Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância e as médias, comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5%.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto ao período larval - Quadro 1 - observou-se que houve diferença significativa entre os tratamentos: as larvas alimentadas com os genótipos CNPA

Quadro 1. Duração dos períodos larval, pré-pupal e pupal de *A. argillacea*, alimentadas em genótipos de algodoeiro, em condições de laboratório (Temperatura = $27 \pm 2^\circ\text{C}$; umidade relativa = $70 \pm 10\%$; fotofase = 14 horas)

Tratamentos	Duração (dias) do período ⁽¹⁾			
	Larval	Pré-pupal	Pupal	Total
CNPA 9211-21	9,82 a	1,14	7,11 ab	18,12 a
CNPA 9211-31	9,68 a	1,29	7,80 a	18,85 a
T 1122 13-1	9,56 ab	1,11	7,04 ab	17,70 a
JPM 157	9,46 ab	1,31	7,23 a	18,00 a
T 953 13-4-2	9,44 ab	1,22	7,16 ab	17,93 a
STO 285 N.....	8,84 b	1,10	6,51 b	16,44 b
F.....	3,55*	1,13ns	4,35*	9,96*
CV(%)	6,01	22,00	7,55	4,03

⁽¹⁾Dados originais. Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5%.

ns: Não significativo. *: Significativo a 5% de probabilidade.

9211-21 e CNPA 9211-31 mostraram maior duração dessa fase (9,82 dias e 9,68 respectivamente), diferindo do tratamento com STO 285 N (8,84 dias), em que ocorreu a menor duração da fase larval. Já para o período de pré-pupa, não houve diferença significativa entre os tratamentos, revelando que os genótipos em estudo não afetam essa fase do inseto, o que também foi verificado por Oliveira (1996) com outros genótipos, incluindo CNPA 9211-21 e CNPA 9211-31. Verificou-se maior duração do período pupal nos tratamentos com CNPA 9211-31 (7,80 dias) e JPM 157 (7,23 dias), os quais diferiram estatisticamente daquele tratamento com STO 285 N (6,51 dias), em que ocorreu menor duração dessa fase. Considerando-se os períodos larval, pré-pupal e pupal, pode-se destacar o genótipo CNPA 9211-31, que provocou maior duração das fases larval e pupal de *A. argillacea*, não afetando de forma significativa apenas a fase de pré-pupa.

Os dados de duração do período larva-adulto mostram que o inseto o completa em menor tempo (16,44 dias), quando criado em STO 285 N, revelando que esse genótipo é bem adequado ao seu desenvolvimento; nos demais, os dados não diferiram entre si e variaram entre 17,70 e 18,85 dias. Cabe ressaltar que o prolongamento das fases do inseto, ou de seu ciclo, indica um efeito adverso da planta sobre sua biologia, caracterizando o tipo de resistência antibiose, não descartando, porém, o tipo não-preferência para alimentação, que também pode, como consequência da menor ingestão de alimento pelo inseto, provocar distúrbios em sua biologia (Lara, 1991).

Quanto à massa - Quadro 2 - pode-se observar que larvas com 3 dias de vida apresentaram menor massa quando se alimentaram de folhas dos genótipos CNPA 9211-21 (2,01 mg) e CNPA 9211-31 (2,01 mg), com diferença significativa em relação ao tratamento com STO 285 (2,95 mg). Larvas de 8 dias também apresentaram menor massa quando alimentadas em CNPA 9211-31 (133,45 mg), em comparação com STO 285, cuja massa média foi de 197,60 mg. Os dados referentes às massas das pupas mostram que aquelas oriundas dos tratamentos com CNPA 9211-21 (130,27 mg) e CNPA 9211-31 (125,13 mg) pesaram

menos; os demais tratamentos não mostraram diferenças significativas entre si, sendo o melhor desenvolvimento o daquele com STO 285 N (242,04 mg). Mais uma vez, o genótipo CNPA 9211-31 se destacou em termos de resistência: as massas das larvas e pupas foram menores. O genótipo CNPA 9211-21 vem em seguida, pois somente no teste com larvas de 8 dias não apresentou resultado expressivo. Um desenvolvimento irregular dessas fases também resulta em um número menor de gerações, pois os adultos que, eventualmente, emergirem, poderão apresentar defeitos, morrendo logo em seguida, ou as posturas das fêmeas poderão ser reduzidas, ou, ainda, não acontecer (Lara, 1991). Esses resultados sugerem a ocorrência de antibiose em ambos os genótipos.

Quadro 2. Massa média de larvas e de pupas de *A. argillacea*, criadas em genótipos de algodoeiro, em condições de laboratório (Temperatura = $27 \pm 2^\circ\text{C}$; umidade relativa = $70 \pm 10\%$; fotofase = 14 horas)⁽¹⁾

Tratamentos	Massa de larvas com		Massa média de pupas
	3 dias	8 dias	
	mg		
STO 285 N.....	2,95 a	197,60 a	242,04 a
T 953 13-4-2.....	2,49 ab	159,66 ab	229,73 a
T 1122 13-1.....	2,47 ab	155,29 ab	238,39 a
JPM 157.....	2,44 ab	158,57 ab	238,01 a
CNPA 9211-21 .	2,01 b	155,06 ab	130,27 b
CNPA-9211-31	2,01 b	133,45 b	125,13 b
F.....	5,68*	3,25*	34,33*
CV(%).....	19,46	22,85	14,13

⁽¹⁾Dados originais. Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5%. *: Significativo a 5% de probabilidade.

Pelos resultados referentes à porcentagem de mortalidade de larvas, pré-pupas e pupas de *A. argillacea* - Quadro 3 - pode-se notar que só não houve diferença significativa na mortalidade de larvas; nesse aspecto, Oliveira (1996) constatou diferenças entre

os genótipos CNPA 9211-31 e CNPA 9211-21, verificando maior mortalidade larval no tratamento com o primeiro. Com relação à porcentagem de mortalidade de pré-pupas, houve diferença significativa entre os tratamentos: o genótipo CNPA 9211-31 provocou a maior mortalidade (68,75%), não diferindo estatisticamente apenas do CNPA 9211-21 (38,34%); no genótipo STO 285 N, ocorreu a menor mortalidade (4,33%), não diferindo dos tratamentos T 1122 13-1 (16,85%), T 953 13-4-2 (21,17%) e JPM 157 (23,67%). Quanto à mortalidade de pupas, nota-se maior porcentagem também no tratamento com CNPA 9211-31 (64,28%), seguido do JPM 157 (46,84%), diferindo, ambos, do tratamento com STO 285 N (10,83 %). O CNPA 9211-21 (33,33 %) não diferiu dos demais tratamentos.

A porcentagem de mortalidade, desde o estágio de larva até a emergência de adulto (Figura 1), revela que, no tratamento com o genótipo CNPA 9211-31, ocorreu a maior mortalidade (94%), não

Quadro 3. Porcentagem de mortalidade de larvas, pré-pupas e pupas de *A. argillacea*, criadas em genótipos de algodoeiro, em condições de laboratório (Temperatura = $27 \pm 2^\circ\text{C}$; umidade relativa = $70 \pm 10\%$; fotofase = 14 horas)

Tratamentos	Porcentagem de mortalidade ⁽¹⁾		
	Larvas	Pré-pupas	Pupas
CNPA 9211-31 ..	42,00	68,75 a	64,28 a
CNPA 9211-21 ..	40,00	38,34 ab	33,33 abc
T 1122 13-1	31,00	16,85 bc	26,42 bc
T 953 13-4-2	28,00	21,17 bc	28,84 bc
JPM 157	25,00	23,67 bc	46,84 ab
STO 285 N	24,00	4,33 c	10,83 c
F	1,64ns	12,43*	9,56*
CV(%)	37,04	54,07	38,65

⁽¹⁾ Dados originais; para análise, foram transformados em arco seno ($P/100$)^{1/2}. Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5%. ns: Não significativo. *: Significativo a 5% de probabilidade.

diferindo, porém, apenas do tratamento com CNPA 9211-21 (82%), apresentando o tratamento com STO 285 N a menor mortalidade (40%), não diferindo estatisticamente apenas do tratamento com T 1122 13-1 (61%). Em linhas gerais, pode-se destacar o genótipo CNPA 9211-31 e o CNPA 9211-21 como os que causaram elevada mortalidade em relação aos outros, principalmente em relação ao STO 285 N.

Figura 1. Porcentagem de mortalidade, de larva a adulto, de *A. argillacea*, observada em diferentes genótipos de algodoeiro, em condições de laboratório (Temperatura = $27 \pm 2^\circ\text{C}$; umidade relativa = $70 \pm 10\%$; fotofase = 14 horas).

Os efeitos adversos dos genótipos CNPA 9211-31 e CNPA 9211-21 sobre *A. argillacea* foram marcantes, principalmente no que diz respeito à massa de larvas, de pupas e à mortalidade, confirmando a presença de antibiose em ambos, uma vez que a consequência da não-preferência para alimentação dificilmente provocaria efeitos tão drásticos. Evidentemente, isso não significa a ausência desse tipo de resistência neles, ou mesmo do tipo tolerância, que não foram objeto de estudo do presente trabalho.

4. CONCLUSÃO

Antibiose é um dos tipos de resistência a *A. argillacea* presente nos genótipos de algodoeiro CNPA 9211-31 e CNPA 9211-21.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES, pela bolsa de Mestrado; ao CNPQ, pela bolsa de produtividade em pesquisa, e ao CNPA/EMBRAPA, pelo fornecimento de sementes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGRIANUAL. *Anuário estatístico da agricultura brasileira*. São Paulo, 1996. p.106-118.
- BLEICHER, E. Resistência de genótipos de algodoeiro ao curuquerê, *Alabama argillacea* (Hubner, 1818) Lepidoptera - Noctuidae. *Anais da Sociedade Entomológica do Brasil*, Jaboticabal, **11**(2):197-202, 1982.
- BRAGA SOBRINHO, R. & LUKEFAHR, M.J. *Relatório Anual do Centro Nacional de Pesquisa do Algodão*. Campina Grande, EMBRAPA-CNPA, 1985. p.167-168.
- JENKINS, J.N.; MAXWELL, F.G. & LAFEVER, H.N. The comparative preference of insects for glanded and glandless cottons. *Journal of Economic Entomology*, Lanham, **59**(2):352-356, 1966.
- LARA, F.M. *Princípios de resistência de plantas a insetos*. 2.ed. São Paulo, Ícone, 1991. 336p.
- LUKEFAHR, M.J.; COWAN, C.B.; PFRIMMER, T.R. & NOBLE, L.W. Resistance of experimental cotton strain 1514 to the bollworm and cotton leafhopper. *Journal of Economic Entomology*, Lanham, **59**(2):393-395, 1966.
- LUKEFAHR, M.J.; MARTIN, D.F. & MEYER, J.R. Plant resistance to five lepidoptera attacking cotton. *Journal of Economic Entomology*, Lanham, **58**(3):516-518, 1965.
- LUKEFAHR, M.J. & RHYNE, C.L. Effects of nectariless cottons on populations of three lepidopterous insects. *Journal of Economic Entomology*, Lanham, **53**(2):242-244, 1960.
- MONTANDON, R.; WILLIAMS, H.J.; STERLING, W.L.; STIPANOVIC, R.D. & VISON, S.B. Comparison of the development of *Alabama argillacea* and *Heliothis virescens* fed glanded and glandless cotton leaves. *Environmental Entomology*, Lanham, **15**(1):128-131, 1986.
- OLIVEIRA, R.H. de. *Resistência de algodoeiro (Gossypium sp.) ao curuquerê Alabama argillacea (Huebner, 1818) (Lepidoptera:Noctuidae)*. Areia, 1996. 65p. (Monografia de Graduação) - Universidade Federal da Paraíba, 1996.
- PENNA, J.O.V.; FALLIERI, J. & FERREIRA, L. Avaliação de 15 raças primitivas de algodoeiro quanto a antibiose ao curuquerê. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, **24**(8):1033-1036, 1989.
- SEARA, H.S. Perdas causadas pelo curuquerê (*Alabama argillacea* Huebner) e pelo ácaro do bronzeamento (*Heterotergum gossypii* Kefer) na cultura do algodão mocó. *Pesquisa Agropecuária do Nordeste*, Recife, **2**:5-11, 1970.
- VIEIRA, R. de M. & LUKEFAHR, M.J. *Relatório técnico anual do Centro Nacional de Pesquisa do Algodão - 1983/1984*. Campina Grande, EMBRAPA - CNPA, 1985. p.169-170.

RESISTÊNCIA DE LINHAGENS AVANÇADAS DE TOMATEIRO A TOSPOVÍRUS⁽¹⁾

ANDRÉ LUIZ LOURENÇÃO^(2,8), HIROSHI NAGAI⁽³⁾, WALTER JOSÉ SIQUEIRA⁽⁴⁾, ARLETE MARCHI TAVARES DE MELO⁽⁵⁾, JOSÉ ALFREDO USBERTI FILHO^(5, 8), LEONARDO COSTA DA FONTE⁽⁶⁾ & PAULO CÉSAR TAVARES DE MELO⁽⁷⁾

RESUMO

Linhagens avançadas de tomateiro resultantes do programa de melhoramento do Instituto Agrônomo, Campinas (IAC) foram avaliadas em relação à resistência a tospovírus, à produtividade e ao teor de sólidos solúveis em condições de campo. Em 1995/96, as linhagens IAC S4-3, IAC S4-4, IAC S4-13 e IAC S4-17 comportaram-se como resistentes a tospovírus em Campinas (SP) e em Petrolina (PE), apresentando a IAC S4-17, na última localidade, níveis de produtividade próximos aos do AG-45, o cultivar mais produtivo, porém considerado suscetível a tospovírus. Em 1996/97, em Campinas, linhagens derivadas de outras fontes de resistência a tospovírus exibiram, em condições de telado, níveis de resistência inferiores aos das derivadas de 'Stevens'. Nesse mesmo ano agrícola e local, em campo, dez seleções feitas nas linhagens do grupo IAC S4, para tamanho e firmeza de frutos, apresentaram resistência aos isolados locais de tospovírus. Nove novas seleções, nesse germoplasma, foram comparadas em campo, em 1997/98, com quatro linhagens e um cultivar desenvolvidos pela SVS do Brasil Sementes Ltda: o nível de infecção devido a tospovírus variou de 70,3 ('Colosso') até 8,6% (IAC S4-4-16G), atingindo 100% na testemunha suscetível, IPA-6.

⁽¹⁾ Parcialmente financiado pelas Indústrias Gessy Lever Ltda. Recebido para publicação em 13 de novembro de 1998 e aceito em 2 de setembro de 1999.

⁽²⁾ Centro de Fitossanidade, Instituto Agrônomo (IAC), Caixa Postal 28, 13001-970 Campinas (SP).

⁽³⁾ Centro de Horticultura (IAC).

⁽⁴⁾ Centro de Genética, Biologia Molecular e Fitoquímica (IAC).

⁽⁵⁾ Centro de Plantas Graníferas (IAC).

⁽⁶⁾ Indústrias Gessy Lever Ltda., Av. Cica 1.000, 38700-000 Patos de Minas (MG).

⁽⁷⁾ SVS do Brasil Sementes Ltda., Caixa Postal 102, 13140-000 Paulínia (SP).

⁽⁸⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

Em Patos de Minas (MG), em 1997, as linhagens IAC S4-3-10 e IAC S4-3-18H revelaram valores de brix intermediários entre os cultivares IPA-5 e AG-45, este, o de melhor desempenho nessa característica; em relação à produtividade, as duas linhagens IAC tiveram as mais altas produções, embora com crescimento vegetativo vigoroso e ciclo longo.

Termos de indexação: *Lycopersicon* spp., resistência varietal a vírus.

ABSTRACT

TOSPOVIRUS RESISTANCE OF TOMATO ADVANCED LINES

Tomato advanced lines, obtained in the IAC breeding program, were recently evaluated, under different Brazilian states producing areas to tospovirus reaction, fruit yield and soluble solid contents. In the growing season 95/96, IAC S4-3, IAC S4-4, IAC S4-13 and IAC S4-17, behaved as tospovirus resistant in Campinas, State of São Paulo, and Petrolina, State of Pernambuco; IAC S4-17, in the last site, showed productivity levels similar to that of AG-45, which is highly productive but susceptible to the disease. During the growing season 96/97, evaluation carried out under greenhouse conditions, in Campinas, showed that the ten selections above mentioned lines presented higher levels of *Tospovirus* resistance as compared to other tomato lines derived from different resistance sources. Nine new lines selected within the IAC S4-group were tested under field trials (Campinas), during the growing season 97/98, and compared to cultivars Colosso (SVS), Stevens and IPA-6 and four SVS lines. Tospovirus infection levels varied from 8.6% (IAC S4-4-16G) to 100% (IPA-6), with cultivars Stevens and Colosso reaching 31.7% and 70.3%, respectively. Also in 97, under field conditions in Patos de Minas, State of Minas Gerais, tomato lines IAC S4-3-10 and IAC S4-3-18H presented soluble solid contents similar to that of AG-45, considered outstanding for the character. They also showed higher fruit yields than cultivars AG-45 and IPA-5, although showing excessively late flowering and fruit maturing cycles.

Index terms: *Lycopersicon* spp., virus resistance.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, o gênero *Tospovirus* (família *Bunyaviridae*) apresenta as seguintes espécies: "tomato spotted wilt virus" (TSWV), "*Impatiens* necrotic spot virus" (INSV), "tomato chlorotic spot virus" (TCSV), "groundnut ringspot virus" (GRSV), "watermelon silver mottle virus" (WSMV), "groundnut bud necrosis virus" (GBNV), "*Iris* yellow spot virus" (IYSV), "zucchini lethal chlorosis virus" (ZLCV) e "*Chrysanthemum* stem necrosis virus" (CSNV) (Ávila et al., 1998). Os tospovírus causam, como sintomas principais, anéis necróticos ou

cloróticos nas folhas e nos frutos infectados, mosaico, arroxamento ou bronzeamento nas folhas, nanismo, deformação foliar, necrose severa das hastes e das folhas, e, muito freqüentemente, morte da planta, podendo atingir "status" de doença limitante em culturas de expressão econômica em várias regiões do mundo (German et al., 1992; Pozzer et al., 1996). No Brasil, a doença, conhecida como "vira-cabeça do tomateiro", de grande importância nas épocas quentes do ano, foi relatada pela primeira vez por Costa & Forster (1938) e, por muito tempo, tida como causada por uma única espécie de vírus, o TSWV (Ie, 1970).

Em levantamento realizado em seis Estados brasileiros, em 1992/93, Nagata et al. (1995) identificaram três espécies de tospovírus em amostras de plantas de tomateiro com sintomas típicos de "vira-cabeça": TSWV, com predominância no Distrito Federal e no Paraná; TCSV, predominante em São Paulo, e GRSV, com predomínio em Pernambuco. Posteriormente, Ávila et al. (1996) verificaram que, em plantas infectadas de tomateiro, alface e pimentão da região do submédio São Francisco, apenas GRSV estava presente, ratificando observações de Nagata et al. (1995).

A importância do patógeno, segundo Melo & Carneiro (1997), é devida à sua rápida disseminação na área cultivada e à ineficiência dos controles cultural e químico. Este último, embora reduzindo as populações dos tripes vetores (pelo menos oito espécies envolvidas, segundo Wijkamp et al., 1995), não tem sido efetivo no controle da doença, em vista de novas migrações de tripes virulíferos de áreas adjacentes. Também deve ser considerada a eficiência diferenciada na transmissão de tospovírus pelas espécies de tripes, já que Wijkamp et al. (1995) demonstraram que *Frankliniella occidentalis* (Pergande), entre outras três espécies vetoras, foi a mais eficaz, transmitindo quatro espécies de tospovírus; por outro lado, *Thrips tabaci* (Lind.) teve o pior desempenho, veiculando em baixos níveis apenas uma espécie de tospovírus. Assim, a predominância de uma espécie de tripes em dada região pode influenciar a menor ou maior disseminação das espécies de tospovírus.

Para controle do vira-cabeça, diversas medidas têm sido estudadas, como combate aos tripes vetores, por métodos químicos, físicos ou biológicos, plantas transgênicas e obtenção de cultivares resistentes mediante melhoramento clássico. Nessa última linha, trabalhos têm sido realizados no Brasil e no exterior, procurando-se relacionar germoplasma resistente (Zijl et al., 1986; Maluf et al., 1991; Nagai et al., 1992; Boiteux et al., 1993; Giordano et al., 1994, 1998; Juliatti et al., 1994, 1996; Lourenção et al., 1997; Melo & Carneiro, 1997; Resende et al., 1998),

bem como estudar aspectos da herança da resistência (Stevens et al., 1992; Boiteux & Giordano, 1993; Juliatti & Maluf, 1995; Juliatti et al., 1996; Resende et al., 1996).

Neste trabalho, avaliaram-se a resistência a tospovírus, a produtividade e o teor de sólidos solúveis de linhagens avançadas do programa de melhoramento do tomateiro do Instituto Agrônomo (IAC) em três Estados brasileiros.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Avaliação de linhagens e cultivares para teor de sólidos solúveis, produtividade e infecção por tospovírus em Petrolina (PE), em 1995

Seis genótipos de tomateiro, envolvendo quatro linhagens IAC (IAC S4-3, IAC S4-4, IAC S4-13 e IAC S4-17) e dois cultivares (IPA-5 e AG-45) (Quadro 1), foram avaliados em condições de campo, em área experimental da Gessy Lever, localizada no Projeto Senador Nilo Coelho, Petrolina (PE). As linhagens são derivadas de cruzamentos entre Stevens, cultivar desenvolvido na África do Sul e resistente a tospovírus (Stevens, citado por Stevens et al., 1992) e IPA 6, cultivar suscetível, e selecionadas em condições de campo em Campinas (SP) para resistência a tospovírus (Lourenção et al., 1997).

O germoplasma foi semeado em 9/5/95 em bandejas de isopor contendo mistura de composto vegetal e transplantado para campo em 10/6/95. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com seis tratamentos e cinco repetições. Cada parcela foi formada por canteiros de 10 x 1,3 m, tendo a área útil 30 plantas, espaçadas entre si de 0,26 m. Avaliou-se, em cada parcela, a porcentagem de plantas com sintomas de tospovírus e colheram-se frutos para obtenção da produtividade e análise do teor de sólidos solúveis.

2.2 Avaliação de infecção por tospovírus em linhagens e cultivares, em Campinas (SP), em 1995/96

Os mesmos genótipos estudados em Petrolina foram avaliados em condições de campo, em Campinas, em área do Centro Experimental de Campinas (CEC), pertencente ao IAC. O germoplasma foi semeado em 8/11/95 e transplantado para campo em 29/11/95. O delineamento foi de blocos ao acaso, com seis tratamentos e seis repetições. Cada parcela constou de três linhas de 3 m, com sete plantas por linha. O espaçamento foi de 1 m entre linhas e 0,5 m entre plantas. Realizaram-se duas avaliações da porcentagem de plantas com sintomas de tospovírus, em 5/1 e 30/1/96.

2.3 Avaliação de infecção por tospovírus em linhagens e cultivares em Campinas (SP), em 1996/97

Dez linhagens selecionadas no ano anterior, a partir das quatro IAC resistentes a tospovírus (IAC S4-3, IAC S4-4, IAC S4-13 e IAC S4-17), juntamente com os controles 'IPA-5', suscetível, e 'Stevens', resistente (Quadro 2), foram avaliadas em condições de campo no CEC. O germoplasma foi semeado em 6/12 e transplantado para campo em 27/12/96. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, com doze tratamentos e quatro repetições. As parcelas constituíram-se de três linhas de 3 m com dez plantas cada uma. O espaçamento foi de 1 m entre linhas e 0,5 m entre plantas, ocorrendo as avaliações da porcentagem de plantas com sintomas de tospovírus em três datas: 17/1, 6/2 e 12/3/97.

Um segundo experimento foi instalado em telado, em área ao lado do primeiro, com o objetivo de avaliar a incidência de tospovírus em linhagens do programa de melhoramento do IAC derivadas de outras fontes de resistência a insetos e doenças. Como testemunhas, utilizaram-se 'IPA-5' e as quatro linhagens IAC resistentes (Quadro 3). O telado empregado é protegido por tela cuja malha permite a passagem

de insetos do tamanho de tripes, o que proporcionou a ocorrência natural de infecções severas de tospovírus em tomateiros e em alface nesse local em anos anteriores. As datas de semeadura e de transplante foram as mesmas do experimento de campo. O delineamento foi de blocos ao acaso, com catorze tratamentos e quatro repetições. Cada parcela constou de uma linha com sete plantas, com espaçamento de 1 m entre linhas, efetuando-se duas avaliações da porcentagem de plantas com sintomas de tospovírus em 6/2 e 12/3/97.

2.4 Avaliação de infecção por tospovírus em linhagens e cultivares em Campinas (SP), em 1997/98

Avaliaram-se em campo, no CEC, na mesma área experimental dos dois anos anteriores, os seguintes materiais: nove seleções feitas em 1996/97 para tamanho e firmeza de frutos nas linhagens IAC com melhor desempenho para resistência a tospovírus; o cultivar Colosso e as linhagens L355-E, L247-97, L248-97 e L250-97, desenvolvidas pela SVS Sementes, e os controles 'Stevens' e 'IPA-6' (Quadro 4). As linhagens e os cultivares foram semeados em 28/11 e transplantados para campo em 22/12/97. O delineamento foi de blocos ao acaso, com dezesseis tratamentos e cinco repetições. As parcelas foram representadas por duas linhas de 3 m, com sete plantas por linha e espaçamento de 1 m entre linhas. A avaliação de plantas com sintomas de tospovírus foi realizada em duas datas, em 4/2 e 11/3/98.

2.5 Avaliação de produtividade e de teor de sólidos solúveis em linhagens em Patos de Minas (MG), em 1997

As linhagens IAC S4-3-10 e IAC S4-3-18H, resistentes a tospovírus, foram comparadas com os cultivares AG-45 e IPA-5, em experimento em duas épocas, em área da Gessy Lever, na região de Patos de Minas. O germoplasma foi semeado em 15/4 para o experimento de primeira época e em 8/5/97 para o

de segunda, e transplantado para campo, respectivamente, em 19/5 e 12/6/97. O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso, com quatro tratamentos e seis repetições. Cada parcela constou de canteiros de 7 m de comprimento por 1,8 m de largura, perfazendo uma área de 12,6 m². Em duas épocas, efetuou-se, em cada parcela, a colheita de frutos para estimativa de produtividade e análise do teor de sólidos solúveis.

2.6 Análise estatística

Os dados referentes à porcentagem de plantas com sintomas de tospovírus e ao teor de sólidos solúveis (%) foram convertidos em arco seno $\sqrt{\%/100}$ e, os de produtividade (t.ha⁻¹), não foram transformados. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Para o experimento de Patos de Minas, efetuou-se a análise conjunta para as duas épocas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Avaliação de linhagens e cultivares para teor de sólidos solúveis, produtividade e infecção por tospovírus em Petrolina (PE), em 1995

Nessa área experimental, a porcentagem de plantas com sintomas de tospovírus não foi elevada, atingindo, nos genótipos mais suscetíveis, os cultivares IPA-5 e AG-45, taxas de infecção de 17,9 e 14,3% respectivamente (Quadro 1). Os demais, compreendendo as linhagens do grupo IAC S4, apresentaram índices de infecção inferiores a 3%, diferindo significativamente dos dois cultivares. Como nessa região só tem sido registrada a ocorrência de GRSV em tomateiro (Nagata et al., 1995; Ávila et al., 1996; A.C. de Ávila, informação pessoal, 1998), há indicação de que as quatro linhagens IAC S4 possam ser resistentes a essa espécie de tospovírus.

Quadro 1. Produtividade, teor de sólidos solúveis (brix) e plantas com sintomas de tospovírus em quatro linhagens e dois cultivares de tomateiro, em condições de campo. Petrolina (PE), 1995, e Campinas (SP), 1995/96

Cultivar/ Linhagem	Petrolina			Campinas	
	Produti- vidade ⁽¹⁾	Brix ⁽¹⁾	Plantas infectadas ⁽¹⁾	Plantas infectadas ⁽¹⁾	
				5/1/96	30/1/96
	t.ha ⁻¹		%		
IPA-5	42,3c	4,22bc	17,9a	89,1a	100,0a
AG-45	71,2a	4,82a	14,3a	83,3a	100,0a
IAC S4-13	62,9ab	4,12c	2,9b	26,9b	39,0b
IAC S4-17	70,9a	4,46bc	0,7b	2,8b	34,5b
IAC S4-3	56,4b	4,48b	0,0b	6,7b	33,8b
IAC S4-4	58,4ab	4,42bc	0,0b	2,6b	29,1b
Média	60,3	4,42	6,0	35,2	56,1
CV (%)	11,6	3,84	42,91	47,8	15,2

⁽¹⁾ Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5%.

Com relação à produtividade (Quadro 1), os genótipos mais produtivos foram 'AG-45', com 71,2 t.ha⁻¹, e IAC S4-17, com 70,9 t.ha⁻¹, diferindo significativamente de IAC S4-3 e 'IPA-5', este o menos produtivo e diferindo de todos os demais.

Os valores de Brix variaram de 4,82%, o mais elevado e presente em 'AG-45', a 4,12%, na IAC S4-13 (Quadro 1). As demais linhagens IAC apresentaram valores sem diferença significativa entre si, em um intervalo de 4,42 a 4,48%.

Considerando-se a produtividade e a porcentagem de plantas com sintomas de infecção por tospovírus, verifica-se o bom comportamento de IAC S4-17, com produção próxima à do melhor tratamento, 'AG-45', além de nível de infecção próximo a zero, bem inferior ao desse cultivar.

3.2 Avaliação de infecção por tospovírus em linhagens e cultivares, em Campinas (SP), em 1995/96

Nesse experimento, que envolveu os mesmos tratamentos estudados em Petrolina, a incidência de tospovírus foi mais intensa que naquela localidade, atingindo 100% de infecção em 'IPA-5' e em 'AG-45', na avaliação final, realizada dois meses após o transplante (Quadro 1). Mesmo na primeira avaliação, ocorrida um mês e pouco do transplante, ambos os cultivares já apresentavam mais de 80% de plantas com sintomas de infecção, enquanto nas linhagens resistentes IAC S4-4 e IAC S4-17, os valores não atingiam 3%. Na avaliação final, as quatro linhagens resistentes situaram-se em níveis próximos, ao redor de 30-40%, não diferindo significativamente entre si. Níveis dessa grandeza, ou mesmo maiores, já haviam sido observados para tais linhagens em ensaio nessa mesma área em Campinas, em 1994/95, em comparação com material suscetível, que atingiu 100% de infecção (Lourenção et al., 1997). Observações semelhantes, ou seja, taxas de infecção acima de 30% devidas a tospovírus em germoplasma considerado resistente, também portador do gene Sw-5, têm sido verificadas em área experimental da SVS, em Paulínia

(SP), onde normalmente ocorrem altas infecções de tospovírus (P.C.T. de Melo, dados não publicados). Esses fatos sugerem a possibilidade de quebra da resistência do gene Sw-5, conforme ocorrido na África do Sul e no Havaí (Thompson & Zijl, 1996; Stevens et al., 1998) ou a presença de isolados mais agressivos, ou mesmo de novas espécies, de tospovírus na região de Campinas e de Paulínia.

De qualquer forma, tanto em Campinas como em Petrolina, o comportamento dos tratamentos ante a doença foi semelhante. As médias de infecção dos dois cultivares foram significativamente superiores às das quatro linhagens, a despeito da provável diferença de espécies dos tospovírus das duas localidades. A resistência contra espécies distintas de tospovírus, controlada pelo gene Sw-5, foi comprovada no Brasil por Boiteux & Giordano (1993).

3.3 Avaliação de infecção por tospovírus em linhagens e cultivares em Campinas (SP), em 1996/97

Na primeira avaliação do experimento de campo (17/1/97), realizada vinte dias após o transplante, os sintomas de "vira-cabeça" nas parcelas de 'IPA-5' não indicavam suscetibilidade desse cultivar comparativamente aos demais genótipos (Quadro 2). Todavia, na segunda avaliação (6/2/97), as nove seleções feitas nas linhagens do grupo IACS4 apresentaram comportamento diferenciado em relação à testemunha suscetível 'IPA-5', diferindo significativamente desse controle nessa e na avaliação seguinte. Na gleba experimental, as infecções devidas a tospovírus têm, historicamente, sido severas e precoces, levando à morte ou debilitando extremamente, em final de ciclo, as plantas de cultivares ou linhagens suscetíveis, cujas parcelas contrastam fortemente com as de genótipos resistentes. Isso tem reflexo nas avaliações finais, cujos coeficientes de variação, decorrentes de análise estatística, tendem a baixar quando comparados com aqueles de avaliação mais precoces.

Quadro 2. Plantas com sintomas de tospovírus em dez linhagens e dois cultivares de tomateiro, em condições de campo. Campinas (SP), 1996/97

Cultivar/ Linhagem	Plantas infectadas ⁽¹⁾		
	17/1/97	6/2/97	12/3/97
	%		
IPA-5	14,4a	52,0a	90,3a
IAC S4-Bk 96-4	8,0a	14,7bc	29,4b
IAC S4-4-17	2,6a	17,0b	28,9b
IAC S4-Bk 96-1	9,5a	12,3bc	27,8b
IAC S4-Bk 96-10 ...	9,5a	16,3b	24,7b
IAC S4-17-10	0,0a	13,8bc	24,1b
IAC S4 -3-3	2,6a	10,2bc	20,4b
IAC S4-Bk 96-5	0,0a	1,3bc	19,6b
IAC S4-3-18	0,0a	1,3bc	15,3b
IAC S4-3-10	0,0a	1,3bc	10,4b
Stevens	0,0a	2,8bc	9,7b
IAC S4-4-16G	0,0a	0,0c	9,0b
Média	3,9	11,9	25,8
CV(%)	41,7	25,8	11,9

⁽¹⁾ Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5%.

No experimento em telado, procurou-se avaliar, quanto à infecção por tospovírus, algumas linhagens derivadas de outras fontes de resistência que não 'Stevens' e que haviam sofrido baixa infecção desse agente em outras áreas do CEC. Na primeira avaliação (6/2/97), quarenta dias após o transplante, já houve discriminação do material estudado, tendo, à exceção de IAC S4-13, todos os genótipos originados de cruzamentos com *L. peruvianum* diferido significativamente de 'IPA-5' (Quadro 3). Na última avaliação (12/3/97), essa tendência ficou mais marcante, confirmando dados de Lourenção et al. (1997), demonstrando que tanto 'Stevens' como LA 444-1, parental de IAC CNRT-4, IAC CNRT-5, IAC 14-2-49 e IAC 14-2-85, são fontes de resistência que permitem a obtenção de progênies com resistência a

tospovírus comparável a elas. Já o desempenho das linhagens derivadas de *L. hirsutum*, cujo parental é PI 134417, também ratificam observações anteriores de Lourenção et al. (1997), verificando suscetibilidade próxima à dos controles suscetíveis. A linhagem IAC 14-2-49 teve média muito baixa de infecção e pode ser uma opção como fonte de resistência para programas de melhoramento, considerando-se que, atualmente, a maioria dos programas tem utilizado quase que exclusivamente 'Stevens' como parental resistente a tospovírus. Há necessidade de detectar novas fontes de resistência, conforme assinalado por Stevens et al. (1998), os quais discutem também a resistência presente em *L. chilense* a tospovírus.

3.4 Avaliação de infecção por tospovírus em linhagens e cultivares em Campinas (SP), em 1997/98

Na primeira avaliação (4/2/98), aos 45 dias do transplante, 'IPA-6' tinha 57,2% de infecção e diferia, com exceção de 'Colosso', de todos os outros genótipos, cuja maioria não atingia 10% (Quadro 4). Passados 35 dias, na avaliação final, quando 'IPA-6' atingia 100% de infecção e tinha a maioria das plantas mortas, os demais tratamentos situavam-se em gradiente que variava de 70,3 ('Colosso') até 8,6% (IAC S4-4-16G). As nove seleções IAC S4, feitas dentro das melhores plantas do experimento do ano anterior visando a tamanho e dureza dos frutos, apresentaram índices de infecção variando desde 52,7 (IAC S4-3-3-5) até 8,6% (IAC S4-4-16G), o menor do campo experimental. Entre os germoplasmas desenvolvidos pela SVS para resistência a tospovírus, o cultivar Colosso apresentou o pior desempenho, com 70,3% de infecção; as linhagens L247-97 (34%), L248-97 (32,8%) e L250-97 (28,9%), embora com infecções médias superiores a IAC S4-4-16G (8,6%), não diferiram significativamente dessa linhagem.

Especula-se que híbridos heterozigotos (Sw-5 sw-5) mostram resistência tipicamente intermediária, enquanto os homozigotos (Sw-5 Sw-5) tendem a exibir níveis significativamente maiores de resistência. Essa diferença pode ser confirmada no presente tra-

Quadro 3. Plantas com sintomas de tospovírus em treze linhagens e um cultivar de tomateiro, em condições de telado. Campinas (SP), 1996/97

Cultivar/ Linhagem	Espécie	Plantas infectadas ⁽¹⁾	
		6/2/97	12/3/97
		%	
IPA -5	<i>Lycopersicon esculentum</i>	46,5a	93,5a
IAC F2-1	<i>L. esculentum x L. hirsutum</i>	21,9ab	89,2ab
IAC F3-1-2 X F3-1-5	"	24,1ab	74,2ab
IAC F3-1-5	"	19,0abc	50,9bcd
Rey Tempranos x IAC F3-1-5 ...	"	9,8bc	50,9bcd
IAC S4-13	<i>L. esculentum x L. peruvianum</i>	13,5abc	23,2cde
IAC CNRT-5	"	11,1bc	22,9de
IAC 14-2-85	"	8,6bc	21,9de
IAC CNRT-4	"	8,7bc	17,7de
IAC S4-4	"	0,0c	6,4e
IAC S4-3	"	0,0c	5,9e
PI 134417	<i>L. hirsutum</i>	0,0c	4,1e
IAC 14-2-49	<i>L. esculentum x L. peruvianum</i>	3,1bc	3,1e
IAC S4-17	"	0,0c	1,9e
Média		11,9	33,3
CV(%)		42,4	11,8

⁽¹⁾ Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5%.

balho, já que 'Colosso' é um híbrido heterozigoto e as linhagens L247-97, L248-97 e L250-97 são consideradas como homozigotas para esse gene. A linhagem L355-E, uma seleção de TSW-10, alcançou infecção acima de 50%, nível nunca verificado para esse material nas condições onde foi desenvolvido (Brasília) e mesmo em Paulínia até o verão de 1997/98. Todavia, no verão de 1993/94, TSW-10 sofreu infecção ao redor de 40% quando avaliada em condições de campo em Campinas (Lourenção et al., 1997), embora tenha sido selecionada para resistência a três espécies de tospovírus, TSWV, TCSV e GRSV (Boiteux et al., 1993), o que reforça as hipóteses de quebra de resistência do gene Sw-5 ou de ocorrência de isolados mais agressivos ou espécies novas na região.

3.5 Avaliação de produtividade e de teor de sólidos solúveis em linhagens em Patos de Minas (MG), em 1997

Nessa localidade, não se constatou a incidência de tospovírus na gleba experimental. As duas linhagens apresentaram, em ambas as épocas de plantio, crescimento vegetativo vigoroso, com ciclo longo, embora tenham sido produtivas e com frutos de boa qualidade (Quadro 5). Essas características de ciclo e de crescimento desfavoráveis não foram observadas na linhagem IAC S4-3, da qual se selecionaram IAC S4-3-10 e IAC S4-3-18H, no experimento em Petrolina em 1995. Possivelmente se trate de problema de adaptação ao cerrado, em vista das baixas temperaturas e luminosidade que ocorrem no inverno nesse agroecossistema.

Quadro 4. Plantas com sintomas de tospovírus em treze linhagens e três cultivares de tomateiro, em condições de campo. Campinas (SP), 1997/98

Cultivar/ Linhagem	Plantas infectadas ⁽¹⁾	
	4/2/98	11/3/98
	%	
IPA-6	57,2a	100,0a
Colosso	15,8ab	70,3b
L355-E	7,8b	55,1bc
IAC S4-3-3-5	5,0b	52,7bcd
IAC S4-3-10	14,6b	39,0b-e
L247-97	14,4b	34,0b-e
L248-97	11,1b	32,8b-e
IAC S4-3-18E...	7,7b	32,2b-e
Stevens	3,7b	31,7b-e
IAC S4-3-18B ..	7,6b	30,7b-e
L250-97	6,7b	28,9b-e
IAC S4-3-18H ..	1,8b	27,9cde
IAC S4-4-4	7,7b	26,7cde
IAC S4-4-18C ..	2,1b	20,7cde
IAC S4-4-16A ..	9,3b	19,2de
IAC S4-4-16G ..	1,9b	8,6e
Média	10,9	38,2
CV(%)	40,26	33,2

⁽¹⁾ Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5%.

Com relação ao brix, o cultivar AG-45 teve a maior média (4,60%), o que já havia sido constatado no experimento de Petrolina, em 1995 (Quadro 1), embora sem diferir das duas linhagens IAC. As médias de produtividade, também para as duas épocas de semeadura, indicaram comportamento superior para as linhagens IAC, cujos valores foram maiores que os dos dois cultivares, apesar de apresentarem elevado número de frutos verdes e podres.

Com base nos resultados das três localidades, sugere-se que as linhagens do grupo IAC S4, derivadas de 'Stevens', possam ter resistência a mais de uma espécie de tospovírus, embora não tenham sido feitas identificações dos isolados. Essa resistência a diferentes isolados de tospovírus, controlada pelo gene Sw-5, foi discutida por Zijl et al. (1986), Stevens et al. (1992), Boiteux & Giordano (1993), Giordano et al. (1994) e, mais recentemente, por Gebre-Selassie et al. (1998). Esses últimos autores, trabalhando com 58 isolados de TSWV obtidos de diferentes hospedeiros e localidades da França, Bélgica, Itália, Espanha, Portugal e Ilhas Reunião, e um isolado do Brasil (TSWV-BR-01), inoculados mecanicamente nos cultivares Stevens e Momor, não detectaram nenhum isolado entre os testados capaz de quebrar a resistência em 'Stevens', diferentemente do ocorrido na África do Sul e no Havaí (Thompson & Zijl, 1996; Stevens et al., 1998).

Quadro 5. Teor de sólidos solúveis (brix) e produtividade de duas linhagens e dois cultivares de tomateiro em duas épocas de plantio, em condições de campo. Patos de Minas (MG), 1997

Cultivar/ Linhagem	Brix ⁽¹⁾			Produtividade ⁽¹⁾		
	4/97	5/97	Média	4/97	5/97	Média
	%			t.ha ⁻¹		
IAC S4-3-10	4,8	4,1	4,45ab	116,1	116,0	116,0a
IAC S4-3-18H ...	4,7	3,5	4,10ab	116,3	100,2	108,2a
IPA-5	3,9	3,8	3,85b	97,1	87,4	92,2b
AG-45	4,6	4,6	4,60a	82,9	76,1	79,5c
Média	4,5A	4,0B	—	103,1A	94,9B	—
CV(%)	—	—	8,79	—	—	5,97

⁽¹⁾ Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5%.

Há necessidade de testar as linhagens do grupo IAC S4 mediante inoculação contra todas as espécies de tospovírus disponíveis, para conhecer a extensão de sua resistência e, a partir daí, seu uso potencial como cultivares ou como linhagens em programas de melhoramento. Também se infere que, apesar de apresentar resistência a tospovírus e comportamento agrônômico favorável em Campinas e em Petrolina, essas linhagens poderão não se adaptar a plantios em diferentes regiões do País, pelas condições edafoclimáticas específicas locais, conforme observações feitas em Patos de Minas em 1997.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÁVILA, A.C. de; LIMA, M.F.; RESENDE, R. de O.; POZZER, L.; FERRAZ, E.; MARANHÃO, E.A.A.; CANDEIA, J.A. & COSTA, N.D. Identificação de tospovírus em hortaliças no Submédio São Francisco utilizando DAS-ELISA e DOT-ELISA. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, **21**(4):503-508, 1996.
- ÁVILA, A.C. de; POZZER, L.; BEZERRA, I.; KORMELINK, R.; PRINS, M.; PETERS, D.; NAGATA, T.; KITAJIMA, E. & RESENDE, R. Diversity of tospoviruses in Brazil. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TOSPOVIRUSES AND THRIPS IN FLORAL AND VEGETABLE CROPS, 4., Wageningen, 1998. *Abstracts*, Wageningen, 1998. p.32-34.
- BOITEUX, L.S. & GIORDANO, L. de B. Genetic basis of resistance against two *Tospovirus* species in tomato (*Lycopersicon esculentum*). *Euphytica*, Dordrecht, **71**:151-154, 1993.
- BOITEUX, L.S.; GIORDANO, L. de B.; ÁVILA, A.C. de & SANTOS, J.R.M. 'TSW-10': linhagem de tomate para mesa resistente a três espécies de tospovírus causadores do "vira-cabeça". *Horticultura Brasileira*, Brasília, **11**(2):163-164, 1993.
- COSTA, A.S. & FORSTER, R. A transmissão mecânica de vira-cabeça por fricção com suco. *Revista de Agricultura*, Piracicaba, **13**:249-262, 1938.
- GEBRE-SELASSIE, K.; MOURY, B.; PALLOIX, A. & MARCHOUX, G. Variability of tomato spotted wilt virus isolates in relation with stability of resistance on pepper and tomato genotypes. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TOSPOVIRUSES AND THRIPS IN FLORAL AND VEGETABLE CROPS, 4., Wageningen, 1998. *Abstracts*, Wageningen, 1998. p.16-18.
- GERMAN, T.L.; ULLMAN, D.E. & MOYER, J.W. Tospoviruses: diagnosis, molecular biology, phylogeny, and vector relationships. *Annual Review of Phytopathology*, Palo Alto, **30**:315-348, 1992.
- GIORDANO, L. de B.; BOITEUX, L.S. & HORINO, Y. Avaliação em condições de campo de genótipos de tomate para resistência a tospovirose. *Horticultura Brasileira*, Brasília, **12**(2):176-178, 1994.
- GIORDANO, L. de B.; LIMA, M.I.; RESENDE, R. de O.; FERRAZ, E. & ÁVILA, A.C. de. Developing tomato cultivars with resistance to tospovirus. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TOSPOVIRUSES AND THRIPS IN FLORAL AND VEGETABLE CROPS, 4., Wageningen, 1998. *Abstracts*, Wageningen, 1998. p.97.
- IE, T.S. Tomato spotted wilt virus. Richmond, Commonwealth Mycological Institute/ Association of Applied Biologists (C.M.I./ A.A.B.), 1970. 4p. (Description of Plant Viruses, 39)
- JULIATTI, F.C. & MALUF, W.R. Controle genético da resistência do tomateiro a um isolado de tospovírus (TSWV): análise em plantas individuais. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, **20**(1):39-47, 1995.
- JULIATTI, F.C.; MALUF, W.R. & FIGUEIRA, A. R. Reação de linhagens avançadas de tomateiro a isolados de tospovírus. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, **19**(1):62-68, 1994.
- JULIATTI, F.C.; MALUF, W.R.; GOULART, L.R. & RESENDE, R.O. Seleção de progênies resistentes a um isolado de tospovírus em *Lycopersicon esculentum*. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, **21**(2):167-172, 1996.
- LOURENÇÃO, A.L.; NAGAI, H.; SIQUEIRA, W.J.; USBERTI FILHO, J.A. & MELO, A.M.T. de. Seleção de tomateiros resistentes a tospovírus. *Bragantia*, Campinas, **56**(1):21-31, 1997.
- MALUF, W.R.; BRAGHINI, M.T. & CORTE, R.D. Progress in breeding tomatoes for resistance to tomato spotted wilt. *Revista Brasileira de Genética*, São Paulo, **14**(2):509-525, 1991.

- MELO, P.C.T. de & CARNEIRO, L. Tomato breeding for tospovirus resistance for Brazilian subtropical and tropical conditions. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE PROCESSING TOMATO and INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TROPICAL TOMATO DISEASES, 1., Recife, 1996. *Proceedings*. Alexandria, ASHS Press, 1997. p.172-173.
- NAGAI, H.; LOURENÇÃO, A. L. & SIQUEIRA, W.J. Tomato breeding for resistance to diseases and pests in Brazil. *Acta Horticulturae*, Wageningen, **301**:91-97, 1992.
- NAGATA, T.; ÁVILA, A.C. de; TAVARES, P.C. de M.; BARBOSA, C. de J.; JULIATTI, F.C. & KITAJIMA, E.W. Occurrence of different tospoviruses in six States of Brazil. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, **20**(1):90-95, 1995.
- POZZER, L.; RESENDE, R.O.; LIMA, M.I.; KITAJIMA, E.W.; GIORDANO, L.B. & ÁVILA, A.C. Tospovirus: uma visão atualizada. *Revisão Anual de Patologia de Plantas*, Passo Fundo, **4**:95-148, 1996.
- RESENDE, L.V.; FERRAZ, E.; FRANÇA, J.G.E.; QUILOMBO, H.A. & SILVA, A.A.S. Identification and selection of processing tomato genotypes resistant to tospovirus. In: SCIENTIFIC SIMPOSIUM ON THE PROCESSING TOMATO, 6., Pamplona, 1998. *Abstracts*, 1998. p.105-106.
- RESENDE, L.V.; MALUF, W.R. & RESENDE, J.T.V. Combining ability and heterosis among tomato plant lines with different levels and genetic control of resistance to tospovirus. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE PROCESSING TOMATO and INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TROPICAL TOMATO DISEASES, 1., Recife, 1996. *Proceedings*. Alexandria, 1997. p.187.
- STEVENS, M.R.; CANADY, M. & BARINEAU, M. What we know about tospovirus resistance in tomato (*Lycopersicon esculentum*) derived from the wild species *L. chilense*. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TOSPOVIRUSES AND THRIPS IN FLORAL AND VEGETABLE CROPS, 4., Wageningen, 1998. *Abstracts*, Wageningen, 1998. p.19-20.
- STEVENS, M.R.; SCOTT, S.J. & GERGERICH, R.C. Inheritance of a gene for resistance to tomato spotted wilt virus (TSWV) from *Lycopersicon peruvianum* Mill. *Euphytica*, Dordrecht, **59**:9-17, 1992.
- THOMPSON, G.J. & ZIJL, J.J.B. van. Control of tomato spotted wilt virus in tomatoes in South Africa. *Acta Horticulturae*, Wageningen, **431**:379-384, 1996.
- WIJKAMP, I.; ALMARZA, N.; GOLDBACH, R. & PETERS, D. Distinct levels of specificity in thrips transmission of tospoviruses. *Phytopathology*, St. Paul, **85**(10):1069-1074, 1995.
- ZIJL, J.J.B. van; BOSCH, S.E. & COETZEE, C.P.J. Breeding tomatoes for processing in South Africa. *Acta Horticulturae*, Wageningen, **194**:69-75, 1986.

IV. TECNOLOGIA DE SEMENTES

NOTA

INCIDÊNCIA DE MICRORGANISMOS EM SEMENTES DE CAFÉ ROBUSTA DURANTE O ARMAZENAMENTO⁽¹⁾

ALESSANDRO DE LUCCA E BRACCINI^(2,4), CARLOS ALBERTO SCAPIM⁽²⁾,
MARIA DO CARMO LANA BRACCINI⁽³⁾, CARLOS ALBERTO DE BASTOS ANDRADE⁽²⁾
& PEDRO SOARES VIDIGAL FILHO⁽²⁾

RESUMO

Foi realizado um trabalho com o objetivo de isolar e identificar os microrganismos presentes em sementes de café robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) no decorrer do armazenamento. Para tanto, sementes de café do cultivar Conillon, acondicionadas em diferentes embalagens (saco de polietileno transparente, saco de papel kraft e saco de algodão) e com graus de umidade iniciais distintos (25 e 35%) foram submetidas a cinco períodos de armazenamento (0, 3, 6, 9 e 12 meses), em condições controladas. Após cada um desses períodos, as sementes foram avaliadas, em laboratório, quanto à sanidade (método do papel-filtro), germinação e grau de umidade. Foram isolados e identificados cinco gêneros diferentes de fungos infestando as sementes de café robusta, a saber: *Fusarium semitectum*, *Colletotrichum* spp., *Alternaria* spp., *Aspergillus* spp. e *Penicillium* spp. Observou-se predominância de *Fusarium semitectum* e de *Alternaria* spp., no início do armazenamento das sementes, com incidência variando de 63-73% e 7-11% respectivamente. No decorrer do armazenamento, houve grande elevação na incidência dos fungos de armazenamento dos gêneros *Aspergillus* spp. e *Penicillium* spp. nas sementes acondicionadas em diferentes embalagens. A incidência dos microrganismos mostrou grande variação, em função do tipo de embalagem utilizado durante o armazenamento. O aumento na incidência dos microrganismos esteve associado com a redução na germinação das sementes de café. O fungo *Fusarium*

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 18 de novembro de 1998 e aceito em 26 de julho de 1999.

⁽²⁾ Departamento de Agronomia, Universidade Estadual de Maringá (UEM), Av. Colombo, 5.790, 87020-900 Maringá (PR).

⁽³⁾ Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal de Viçosa (UFV), 36571-000 Viçosa (MG).

⁽⁴⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

semitectum manteve-se em níveis elevados até por 12 meses nas sementes acondicionadas em embalagens de papel kraft e algodão. A embalagem de polietileno, associada ao grau de umidade inicial mais elevado, foi mais favorável na conservação das sementes de café robusta.

Termos de indexação: café, sementes, patologia, armazenamento.

ABSTRACT

INCIDENCE OF MICROORGANISMS IN ROBUSTA COFFEE SEEDS DURING THE STORAGE

This work aims to isolate and to identify the microorganisms associated with robusta coffee (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) seeds during the storage period. Thus, coffee seeds cv. Conillon put into different packing bags (transparent plastic, kraft paper and cloth bags) and having different initial moisture contents (25 and 35%, wet basis) were submitted to five storage periods (0, 3, 6, 9 and 12 months), in controlled conditions. After each storage period seeds were evaluated in laboratory by the following tests: blotter test, standard germination test, and moisture content determination. Five different fungi genera were isolated and identified as infestation of robusta coffee seeds: *Fusarium semitectum*, *Colletotrichum* spp., *Alternaria* spp., *Aspergillus* spp., and *Penicillium* spp., *Fusarium semitectum* (63-73%) and *Alternaria* spp. (7-11%) were predominant at the beginning of the seed storage. During the storage period was observed great increase of storage fungi (*Aspergillus* spp. and *Penicillium* spp.) incidence in seeds packed in different bags. The seed infestation level showed great variation in relation to the type of packing, during the storage. The increase of fungal incidence was associated to the reduction of coffee seed germination. *Fusarium semitectum* was observed after 12 months in seeds stored in kraft paper and cloth bags. Plastic bags associated to higher initial moisture content were more efficient in preserving robusta coffee seeds.

Index terms: coffee, seeds, pathology, storage.

O Brasil, no contexto mundial da produção de café, tem sido considerado como o principal produtor e exportador da cultura, seguido de perto pela Colômbia, tendo exportado, em 1989, 18,28 milhões de sacas do produto (Exportações, 1990). A produção mundial, em 1990, foi da ordem de 100,67 milhões de sacas, sendo a produção nacional ao redor de 24 milhões de sacas. A produção avaliada em sacas de 60 kg para a safra de 1990/91, nos principais Estados brasileiros, foi da ordem de 10 milhões em Minas Gerais, 6 milhões em São Paulo, 5,5 milhões no Espírito Santo e 3,8 milhões no Paraná (Matiello, 1991).

A instalação das lavouras de café é realizada por intermédio de mudas. Dessa forma, é de funda-

mental importância a obtenção de sementes de café de alta qualidade fisiológica e sanitária, uma vez que o uso de sementes sadias, de procedência conhecida, e o alto desempenho germinativo, têm sido considerados os principais fatores responsáveis pela obtenção de mudas mais vigorosas em condições de campo, resultando em maior produtividade na exploração comercial da cultura.

O café robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) apresenta características genéticas altamente desejáveis e que são de grande interesse em programa de melhoramento vegetal, como resistência ao agente causador da ferrugem (*Hemileia vastatrix*), elevada capacidade produtiva e resistência à seca, em

vista do grande desenvolvimento do seu sistema radicular, bem como elevada resistência ao nematóide *Meloidogyne exigua* e certo grau de resistência e/ou tolerância a *M. incognita* (Fazuoli & Lordello, 1977; Ramos & Lima, 1980; Ramos et al., 1982; Fazuoli, 1986). Além disso, a utilização do *C. canephora* como porta-enxerto na implantação das lavouras, em vista da infestação por nematóides em diversas áreas produtoras de café, tem sido apresentada como alternativa bastante viável para melhorar a qualidade e a produtividade do café.

Contudo, um dos principais problemas enfrentados na produção de sementes de café dessa variedade se refere à rápida perda de qualidade de suas sementes durante o armazenamento, bem como sua germinação lenta e desuniforme, tanto em laboratório como em condições de campo, o que dificulta a produção das mudas.

A manutenção da qualidade das sementes de café, durante o período de armazenamento, é uma das maiores preocupações dos produtores de sementes. Tal preocupação está embasada no fato de que as sementes de café perdem rapidamente a viabilidade, não conservando o poder germinativo em níveis satisfatórios por períodos prolongados após a colheita. Isso também limita a semeadura a um curto espaço de tempo, concentrando a obtenção de mudas em épocas que nem sempre são as mais favoráveis para o plantio da cultura, podendo trazer algumas dificuldades, inclusive na formação de eventuais estoques reguladores de sementes (Dias & Barros, 1993).

A importância da semente como meio de disseminação de patógenos, quando comparado com outros meios, tais como vento, água, solo, etc., está na dependência de vários fatores. Os patógenos nas sementes permanecem viáveis por mais tempo que nos propágulos vegetativos, prolongando-lhes o período potencial de transmissão (Agarwal & Sinclair, 1987). Além disso, a fonte de inóculo primário presente nas sementes favorece a infecção precoce das plântulas. Outro aspecto se refere ao fato de que as sementes podem hospedar grande variedade de microrganismos, tais como fungos, bactérias, vírus e nematóides, que podem ser agentes causais de diversas doenças nas

plantas. Entre eles, os fungos constituem o mais importante grupo de patógenos transmitidos por sementes (Agarwal & Sinclair, 1987).

Diante dessas considerações, objetivou-se, neste trabalho, isolar e identificar fungos presentes nas sementes de café robusta, durante o armazenamento, procurando identificar meios que permitam prolongar a conservação das sementes, mantendo a sua qualidade.

Material e Métodos

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes e de Fitopatologia da Universidade Estadual de Maringá, utilizando sementes de café robusta do cultivar Conillon, obtidas de frutos colhidos manualmente no estádio cereja.

As sementes foram inicialmente despulpadas mecanicamente e degomadas por fermentação natural durante 24 horas. Em seguida, foram lavadas em água corrente e colocadas em bandejas com fundo de tela para o escoamento do excesso de água, sendo realizada a escolha manual para remoção dos frutos não despulpados e das cascas remanescentes.

A secagem das sementes foi realizada à sombra, até atingir os graus de umidade iniciais de 25 e 35%. Em seguida, amostras de 250 gramas de sementes foram acondicionadas em três tipos de sacos: de polietileno transparente com 0,1 mm de espessura, de papel kraft e de algodão.

Após o acondicionamento, as sementes permaneceram armazenadas em condições ambientais controladas (temperatura de 20°C e umidade relativa de 80 a 85%), por 0, 3, 6, 9 e 12 meses. Após cada período de armazenamento, foram avaliadas, em laboratório, quanto à sanidade, à germinação e ao grau de umidade:

a) **Teste de sanidade:** efetuado pelo método do papel-filtro, em amostras de cem sementes sem pergamino, divididas em cinco subamostras de vinte, colocadas em caixas plásticas do tipo gerbox, sobre

quatro folhas de papel-filtro esterilizadas e umedecidas com água destilada e esterilizada. As caixas gerbox foram desinfestadas, por meio de imersão em solução de hipoclorito de sódio a 0,3%. A desinfestação superficial das sementes foi feita, utilizando-se solução de álcool 70% e hipoclorito de sódio a 0,3%, com sua imersão por um minuto em cada solução. Em seguida, as sementes foram deixadas em condição ambiente de laboratório, à temperatura de aproximadamente 25°C, em regime alternado de luz (12/12 horas) com lâmpadas fluorescentes, durante sete dias. Após esse período, procedeu-se à identificação dos microrganismos presentes nas sementes, com o auxílio de microscópio estereoscópico. A identificação dos fungos foi realizada em microscópio ótico, baseada na classificação adotada por Barnett & Hunter (1972);

b) **Teste de germinação:** realizado com cinco repetições de 50 sementes, sem pergaminho, utilizando como substrato rolos de papel-toalha ("germitest") embebidos com água destilada e colocados em germinador do tipo Mangelsdorf regulado para manter constante a temperatura de 30°C. A avaliação foi realizada aos 30 dias após a semeadura, adotando os critérios estabelecidos nas Regras para análise de sementes (Brasil, 1992);

c) **Determinação do grau de umidade:** efetuado nas sementes com pergaminho, utilizando-se cinco repetições de aproximadamente 10 g, por meio do método de estufa, a 105°C, durante 24 horas, conforme as prescrições contidas nas Regras para análise de sementes (Brasil, 1992).

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com cinco repetições. Os tratamentos foram arranjos no esquema fatorial 2 x 3 x 5 (grau de umidade x embalagem x período de armazenamento) e os resultados submetidos à análise da variância e regressão. Antes da primeira, os dados foram submetidos aos testes de Lilliefors e Cochran para verificar as pressuposições básicas para a análise. As variáveis porcentagem de germinação e incidência de *Fusarium semitectum*, *Aspergillus* spp. e

Penicillium spp. nas sementes não satisfizeram às condições, sendo, portanto, necessária a transformação desses dados em arco seno $\sqrt{\%/100}$ conforme as recomendações de Snedecor & Co (1980). Na presença de valor zero, este foi corrigido para $1/4n$, onde n é o número total sobre o qual a porcentagem foi calculada, antes da transformação. Para as variáveis incidência de *Alternaria* spp. e *Colletotrichum* spp., optou-se pela análise descritiva.

Resultados e Discussão

A análise da variância dos dados revelou efeito significativo da interação de segunda ordem para as variáveis porcentagem de germinação e grau de umidade das sementes. Para as demais variáveis, foi observada diferença significativa apenas para a interação embalagem x período de armazenamento.

Na Figura 1 é apresentado o total de microrganismos nas sementes de café robusta, em função dos períodos de armazenamento em condições ambientais controladas. A análise revelou alta incidência de fungos nas sementes de café robusta durante o experimento, independentemente do tratamento usado. Com relação ao tipo de embalagem, houve uma tendência de menor incidência do total de microrganismos para sementes acondicionadas em embalagem de polietileno, ao passo que aquelas mantidas em embalagens permeáveis (papel kraft e algodão) apresentaram maior incidência de fungos, em, praticamente, todos os períodos de armazenamento. Resultados semelhantes foram obtidos por Dias & Barros (1993), porém com níveis mais baixos de infestação das sementes.

Isolaram-se e identificaram-se, segundo Barnett & Hunter (1972), cinco gêneros diferentes de fungos sobre as sementes de café robusta do Conillon, ou seja: *Fusarium semitectum*, *Colletotrichum* spp., *Alternaria* spp., *Aspergillus* spp. e *Penicillium* spp. Os microrganismos predominantes nas sementes foram os dos gêneros *Fusarium semitectum*, *Aspergillus*

Figura 1. Total de microrganismos nas sementes de café robusta, acondicionadas em diferentes tipos de embalagem, em função dos períodos de armazenamento.

spp. e *Penicillium* spp., enquanto *Alternaria* spp. e *Colletotrichum* spp. mostraram níveis relativamente baixos, de ocorrência nas sementes em todos os períodos de armazenamento - Quadro 1.

Segundo Wetzel (1987), as condições inadequadas do ambiente de armazenamento são os principais fatores envolvidos na conservação das sementes, favorecendo a infestação pelos chamados fungos de armazenamento. No caso específico de sementes de café, essa regra nem sempre é aplicada, pelo fato de serem consideradas sementes recalcitrantes (Roberts, 1972, 1973), ou, mais recentemente, inseridas em grupo intermediário de comportamento entre as ortodoxas e recalcitrantes (Ellis et al., 1990; Ellis, 1991; Hong & Ellis, 1992, 1995), ou seja, que conservam melhor a sua qualidade fisiológica, quando armazenadas com graus de umidade relativamente altos.

Na incidência de *Fusarium semitectum* nas sementes de café robusta, não se observou diferença significativa para a interação de segunda ordem. Apenas embalagem x período de armazenamento apresentou significância pelo teste F. A maior in-

cidência de *Fusarium semitectum* foi observada para as sementes acondicionadas em sacos de papel kraft e algodão, praticamente durante todo o período de armazenamento, enquanto para a de polietileno observou-se uma redução na incidência desse fungo já a partir do início do armazenamento, independentemente do seu grau de umidade inicial (Quadro 1).

Segundo Dias & Barros (1993), a maior incidência de *Fusarium semitectum* foi observada nas sementes acondicionadas em saco de polietileno lacrado, praticamente durante todo o armazenamento, enquanto, para as demais embalagens, verificou-se uma redução na incidência desse fungo a partir de dois meses, com menores valores para o saco de papel multifoliado.

A incidência do fungo de armazenamento do gênero *Aspergillus* spp. encontra-se no Quadro 1: foi detectado um incremento acentuado na sua incidência para as sementes armazenadas em embalagem de polietileno, até três meses de armazenamento, ocorrendo, posteriormente, uma redução nos níveis de infestação.

Quadro 1. Incidência de microrganismos nas sementes de café robusta, em diferentes períodos de armazenamento, tipos de embalagem e graus de umidade iniciais

Tratamentos			Microrganismos isolados					Total
Armaze- namento	Emba- lagem	Grau de umidade	<i>Fusarium semitectum</i>	<i>Colleto- trichum</i> spp.	<i>Alter- naria</i> spp.	<i>Asper- gillus</i> spp.	<i>Penicil- lium</i> spp.	
meses			%					
0	Plástico ...	25	73	0	11	2	0	86
		35	63	4	7	3	0	77
	Papel	25	73	0	11	2	0	86
		35	63	4	7	3	0	77
	Pano	25	73	0	11	2	0	86
		35	63	4	7	3	0	77
3	Plástico ...	25	53	0	0	33	1	7
		35	49	1	1	27	1	79
	Papel	25	75	0	9	7	0	91
		35	79	0	0	12	1	92
	Pano	25	77	0	0	17	3	97
		35	81	1	0	15	1	98
6	Plástico ...	25	25	0	0	13	51	89
		35	30	0	0	7	47	84
	Papel	25	73	0	1	22	3	99
		35	84	0	0	13	1	98
	Pano	25	79	0	0	18	3	100
		35	77	0	0	19	3	99
9	Plástico ...	25	15	0	0	12	66	93
		35	21	0	0	6	59	86
	Papel	25	69	0	0	25	5	99
		35	70	0	0	18	3	100
	Pano	25	77	0	0	21	2	100
		35	75	0	0	20	5	100
12	Plástico ...	25	6	0	0	8	80	94
		35	15	0	0	4	69	88
	Papel	25	62	0	0	31	5	98
		35	74	0	0	21	4	99
	Pano	25	78	0	0	20	2	100
		35	73	0	0	24	3	100

Em contrapartida, para sementes acondicionadas em sacos de papel kraft e algodão, observou-se um aumento crescente na sua incidência, no decorrer do período experimental, atingindo níveis superiores a 20% aos doze meses. Não se observou um comportamento diferenciado na incidência desse fungo de armazenamento nas sementes de café robusta, em função do seu grau de umidade inicial.

O gênero *Penicillium* spp. revelou um aumento crescente na sua incidência para as sementes acondicionadas em embalagem de polietileno, com níveis elevados de infestação (superiores a 60%) ao final do experimento, enquanto, para as sementes acondicionadas em embalagens permeáveis, a incidência desse fungo foi relativamente baixa durante o armazenamento (Quadro 1). A alta incidência do total de microrganismos observada para as sementes acondicionadas em sacos de papel kraft e algodão (Figura 1) se deve, neste caso, basicamente à ocorrência de níveis elevados de infestação por *Fusarium semitectum* e *Aspergillus* spp. nessas embalagens permeáveis (Quadro 1).

Os resultados contrariam aqueles obtidos por Dias & Barros (1993), que trabalharam com sementes de *Coffea arabica*. Esses autores evidenciaram que os fungos de armazenamento *Penicillium* spp. e *Aspergillus* spp. permaneceram com índices relativamente baixos durante o período experimental, nas sementes de café arabica, com tendência de maiores valores de *Aspergillus* spp. para aquelas acondicionadas em embalagem plástica, lacrada ou com furos, e de *Penicillium* spp. para as sementes em sacos de papel multifoliado.

Entre os chamados fungos de campo, o gênero *Fusarium semitectum*, seguido por *Alternaria* spp., foram os predominantes no início do armazenamento, com níveis de infestação relativamente altos nas sementes de café (63-73% e 7-11 respectivamente), enquanto, a partir do terceiro mês de armazenamento até o final do período experimental, predominaram os fungos dos gêneros *Aspergillus* spp. e *Penicillium* spp. (Quadro 1).

Embora os fungos de armazenamento tenham apresentado níveis mais elevados de infestação nas sementes, no final do experimento, o *Fusarium semitectum* manteve a sua incidência em níveis elevados até doze meses de armazenamento nas sementes acondicionadas em embalagens permeáveis (sacos de papel kraft e algodão). Braccini & Dhingra (1996), trabalhando com sementes de soja e feijão acondicionadas em sacos de algodão, observaram que fungos de campo, como *Fusarium* spp., têm-se mantido na semente após um ano de armazenamento, em condições ambientais não controladas.

Os resultados da incidência de *Alternaria* spp. e *Colletotrichum* spp., nas sementes de café robusta submetidas a diferentes períodos de armazenamento, em função da embalagem e do grau de umidade inicial, mostraram níveis de infestação relativamente baixos desses dois fungos de campo nas sementes de café, em, praticamente, todos os períodos de armazenamento, com exceção do gênero *Alternaria* spp., no início da avaliação (período zero), em que foram obtidos níveis de infestação de 7 e 11%, respectivamente, para os graus de umidade inicial de 25 e 35%.

Com relação à influência do tipo de embalagem no nível de infestação das sementes, houve uma tendência do saco de papel kraft, associado ao grau de umidade inicial de 25%, apresentar os maiores percentuais de incidência de *Alternaria* spp. no armazenamento, sobretudo até o período de seis meses (Quadro 1). A partir desse momento, o percentual de infestação por esse fungo foi praticamente nulo.

Constatou-se, também, a ocorrência de *Colletotrichum* spp. nas sementes de café robusta, porém com níveis de infestação bastante baixos, em relação aos demais gêneros. Seu percentual de incidência nas sementes foi de 4% no início do período experimental, para as sementes acondicionadas com grau de umidade inicial mais elevado (35%). Entretanto, no terceiro mês de armazenamento das sementes, o nível de infestação foi reduzido para zero, nas acondicionadas em embalagem de papel, enquanto, para as demais embalagens, a redução na sua incidência ocorreu progressivamente até o sexto mês (Quadro 1).

Figura 2. Germinação das sementes de café robusta, submetidas a diferentes períodos de armazenamento, em função do tipo de embalagem e do grau de umidade inicial: **A**: 25%; **B**: 35%.

Figura 3. Conteúdo de água nas sementes de café robusta, submetidas a diferentes períodos de armazenamento, em função do tipo de embalagem e do grau de umidade inicial: **A**: 25%; **B**: 35%.

Para as sementes armazenadas com grau de umidade inicial mais baixo (25%), não se constatou sua presença. Contudo, não foram encontrados relatos na literatura a respeito desse microrganismo infestando sementes de café robusta.

A porcentagem de germinação das sementes de café robusta, avaliada no decorrer do armazenamento, encontra-se na Figura 2. Observa-se claramente que a redução na germinação foi menos pronunciada para as sementes acondicionadas em saco de polietileno, porém a magnitude de redução na viabilidade das sementes de café robusta esteve relacionada com o seu grau de umidade inicial. O acondicionamento em embalagem de polietileno e com grau de umidade inicial mais alto (35%) foi considerado o melhor tratamento, permitindo a manutenção da qualidade fisiológica das sementes por um período mais prolongado. Nesse tratamento, foram obtidos valores de germinação superiores a 50% após seis meses de armazenamento, enquanto, para as sementes acondicionadas no mesmo tipo de embalagem, porém com grau de umidade inicial mais baixo (25%), a porcentagem de germinação foi apenas de 24%.

As embalagens permeáveis, ou seja, saco de papel kraft e algodão, não foram consideradas próprias para a conservação das sementes de café robusta, visto que, após o terceiro mês de armazenamento, o percentual de germinação foi praticamente insignificante, independentemente do seu grau de umidade inicial (Figura 2). Tais resultados estão de acordo com aqueles de Silva & Dias (1985), Vasconcelos et al. (1992), Andreoli et al. (1993) e Dias & Barros (1993).

A perda total da viabilidade das sementes de café robusta, após três meses, para as embalagens permeáveis, e após doze meses para a de polietileno (Figura 2), pode ser parcialmente explicada pelo avanço no processo de deterioração, em virtude da elevada incidência do total de microrganismos detectados nesse experimento (Figura 1). Contudo, a variabilidade para as diferentes modalidades de embalagem apresentou relação direta com a manutenção do conteúdo de água nas sementes, conforme se pode ver na Figura 3.

Os resultados favoráveis obtidos na conservação das sementes de café robusta em embalagem de polietileno, associada ao grau de umidade inicial mais elevado (35%), podem estar relacionados com a manutenção do seu conteúdo de água no decorrer do armazenamento (Figura 3), demonstrando a grande sensibilidade dessas sementes à perda de umidade, concordando, nesse aspecto, com a literatura consultada (Silva & Dias, 1985; Dias & Barros, 1993).

Conclusões

1. Foram isolados e identificados cinco gêneros diferentes de fungos infestando as sementes de café robusta, a saber: *Fusarium semitectum*, *Colletotrichum* spp., *Alternaria* spp., *Aspergillus* spp. e *Penicillium* spp.

2. Houve predominância dos fungos de campo, principalmente de *Fusarium semitectum* e de *Alternaria* spp., no início do armazenamento das sementes, com incidência variando de 63-73% e 7-11% respectivamente.

3. Durante o armazenamento, ocorreu grande elevação na incidência dos fungos dos gêneros *Aspergillus* spp. e *Penicillium* spp. nas sementes.

4. O aumento na incidência dos microrganismos esteve associado com a redução na germinação das sementes de café.

5. O fungo *Fusarium semitectum* manteve-se em níveis elevados até por doze meses nas sementes acondicionadas em embalagens de papel kraft e algodão.

6. A embalagem de polietileno, associada ao grau de umidade inicial mais elevado, foi mais favorável à conservação das sementes de café robusta.

Referências Bibliográficas

AGARWAL, V.K. & SINCLAIR, J.B. *Principles of seed pathology*. Boca Raton, CRC Press, 1987. v.1, 176p.

- ANDREOLI, D.M.C.; GROTH, D. & RAZERA, L.F. Armazenamento de sementes de café (*Coffea canephora* L. cv. Guarani) acondicionadas em dois tipos de embalagens após secagem natural e artificial. *Revista Brasileira de Sementes*, Brasília, **15**(1):87-95, 1993.
- BARNETT, H.L. & HUNTER, B.B. *Illustrated genera of imperfect fungi*. 3.ed. Minneapolis, Burgess Publishing, 1972. 241p.
- BRACCINI, A.L. & DHINGRA, O.D. Avaliação da incidência de fungos de armazenamento em sementes de soja (*Glycine max* (L.) Merrill) e feijão (*Phaseolus vulgaris* L.) em meio seletivo. *Revista UNIMAR*, Maringá, **18**(3):487-493, 1996.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. *Regras para análise de sementes*. Brasília, DNDV/SNAD/CLAV, 1992. 365p.
- DIAS, M.C.L.L. & BARROS, A.S.R. Conservação de sementes de café (*Coffea arabica* L.) em diferentes embalagens. *Revista Brasileira de Sementes*, Brasília, **15**(2):197-202, 1993.
- ELLIS, R.H. The longevity of seeds. *HortScience*, Alexandria, **26**(9):1119-1125, 1991.
- ELLIS, R.H.; HONG, T.D. & ROBERTS, E.H. An intermediate category of seed storage behaviour? I. Coffee. *Journal of Experimental Botany*, Oxford, **41**(230):1167-1174, 1990.
- EXPORTAÇÕES brasileiras de café (verde e solúvel) nos últimos 6 anos (Brazilian coffee exports - soluble and green). *Revista do Comércio de Café*, Rio de Janeiro, **68**(762/763):27, 1990.
- FAZUOLI, L.C. Genética e melhoramento do cafeeiro. In: RENA, A.B.; MALAVOLTA, E.; ROCHA, M. & YAMADA, T., eds. *Cultura do cafeeiro: fatores que afetam a produtividade*. Piracicaba, POTAFOS, 1986. p.87-113.
- FAZUOLI, L.C. & LORDELLO, R.R.A. Fontes de resistência em espécies de cafeeiros ao nematóide *Meloidogyne exigua*. *Nematologia Brasileira*, Brasília, **2**:197-199, 1977.
- HONG, T.D. & ELLIS, R.H. Optimum air-dry seed storage environments for arabica coffee. *Seed Science and Technology*, Zürich, **20**:547-560, 1992.
- HONG, T.D. & ELLIS, R.H. Interspecific variation in seed storage behaviour within two genera - *Coffea* and *Citrus*. *Seed Science and Technology*, Zürich, **23**(1):165-181, 1995.
- MATIELLO, J.B. *O café - do cultivo ao consumo*. São Paulo, Globo, 1991. 320p.
- RAMOS, L.C.S. & LIMA, M.M.A. Avaliação da superfície relativa do sistema radicular de cafeeiros. *Bragantia*, Campinas, **39**(1):1-5, 1980.
- RAMOS, L.C.S.; LIMA, M.M.A. & CARVALHO, A. Crescimento do sistema radicular e da parte aérea em plantas jovens de cafeeiros. *Bragantia*, Campinas, **41**(9):93-99, 1982.
- ROBERTS, E.H. Storage environment and the control of viability In: ROBERTS, E.H., ed. *Viability of seeds*. London, Chapman and Hall, 1972. p.14-58.
- ROBERTS, E.H. Predicting the storage life of seeds. *Seed Science and Technology*, Zürich, **1**(3):499-514, 1973.
- SILVA, W.R. & DIAS, M.C.L.L. Interferência do teor de umidade das sementes de café na manutenção de sua qualidade fisiológica. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, **20**(5):551-560, 1985.
- SNEDECOR, G.W. & COCHRAN, W.G. *Statistical methods*. Ames, The Iowa State University Press, 1980. 507p.
- VASCONCELOS, L.M.; GROTH, D. & RAZERA, L.F. Efeito de processos de secagem, diferentes graus de umidade e tipos de embalagens na conservação de sementes de café (*Coffea arabica* L. cv. Catuaí Vermelho). *Revista Brasileira de Sementes*, Brasília, **14**(2):181-188, 1992.
- WETZEL, M.M.V.S. Fungos de armazenamento. In: SOAVE, J. & WETZEL, M.M.V.S., eds. *Patologia de sementes*. Campinas, Fundação Cargill, 1987. p.260-275.

V. FITOTECNIA

NOTA

INFLUÊNCIA DO ESPAÇAMENTO NA PRODUTIVIDADE DA AMORA-PRETA, CV. ÉBANO, EM JUNDIAÍ⁽¹⁾

FERNANDO PICARELLI MARTINS⁽²⁾ & MÁRIO JOSÉ PEDRO JÚNIOR^(3,4)

RESUMO

A produtividade da amora-preta, cv. Ébano, conduzida em espaldeira dupla, foi avaliada durante os anos agrícolas 1992/93 e 1993/94, para os espaçamentos 3 x 1 m e 3 x 0,5 m. A produtividade variou de 1.786 a 2.900 kg.ha⁻¹, em função do ano agrícola, porém não foi encontrada diferença estatística significativa entre os espaçamentos. Os resultados obtidos permitiram verificar que a produção da amora-preta, na região de Jundiaí (SP), ficou concentrada (cerca de 70% do total), no período compreendido entre a segunda quinzena de janeiro e a primeira de fevereiro.

Termos de indexação: amora-preta, *Rubus* spp., espaçamento, produção.

ABSTRACT

EFFECTS OF PLANT DENSITY ON BLACKBERRY CV. ÉBANO YIELD

The blackberry, cv. Ébano, yield was evaluated during the growing seasons of 1992/93 and 1993/94, considering two plant densities: 3 x 1 m and 3 x 0.5 m. Although the yield varied between 1,786 and 2,900 kg.ha⁻¹ there was no statistical difference concerning plant density. The yield of blackberry, at Jundiaí, State of São Paulo, Brazil, was concentrated during the period from the last fifteen-day of January through the first fifteen-day of February.

Index terms: blackberry, *Rubus* spp., plant density, yield.

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 2 de setembro de 1998 e aceito em 22 de junho de 1999.

⁽²⁾ Estação Experimental de Agronomia, Instituto Agrônomo (IAC), Caixa Postal 11, 13200-970 Jundiaí (SP). Aposentado.

⁽³⁾ Centro de Coordenação de Pesquisa, IAC, Caixa Postal 28, 13001-970 Campinas (SP).

⁽⁴⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

A amora-preta (*Rubus* spp), além do consumo como fruta fresca, *in natura*, tem sido empregada para produção de geléias, sucos, doces de pasta e fermentados. Também se presta para ser conservada sob a forma de polpa e posterior utilização na produção de sorvetes, iogurtes e tortas.

No Sul do Brasil existem espécies nativas; só passaram, porém, a despertar interesse do produtor a partir de 1972, quando da introdução de cultivares comerciais provenientes dos Estados Unidos (Bassols & Moore, 1979).

A maioria das espécies de amora-preta não se desenvolve bem em regiões com inverno ameno (Moore, 1984), sendo necessária para esses locais a obtenção de cultivares com baixa necessidade de horas de frio (Sherman & Sharpe, 1971). O cultivar Comanche é adaptado às condições climáticas do Sul do Brasil (Bassols, 1980) e, também, o 'Ébano', que necessita de um acúmulo de frio hibernal inferior a 400 horas (Bassols & Moore, 1981a).

Com o lançamento do cultivar Ébano (Bassols & Moore, 1981b) adaptado às condições climáticas do Sul do Brasil, o cultivo da amora-preta vem aumentando de interesse e se expandindo no Rio Grande do Sul e regiões serranas de São Paulo.

O cultivar Ébano, segundo Raseira et al. (1990) é de alta produtividade e tem sua safra tardia. Os frutos são de sabor subácido, firmes e pesam de 6 a 7 gramas. Sua maturação é desuniforme e necessita de condução em espaldeira com dois fios de arame. A grande vantagem, porém, é não possuir espinhos, o que facilita a colheita e os tratos culturais.

Por se tratar de cultivo não tradicional no País, existem aspectos agronômicos ainda não estudados. Na literatura, encontram-se diferentes trabalhos sobre sistema de produção da amora-preta (Hull, 1975; Morris et al, s.d., e Bassols, 1980). Algumas diferenças são encontradas nas recomendações de cultivo, principalmente quanto ao espaçamento de plantio, pois os cultivares de porte ereto, como o 'Ébano', são conduzidos com utilização de suportes com fios de arame (Bassols, 1980).

Com relação ao espaçamento, como os cultivares sem espinhos são mais vigorosos, Hull (1975) recomenda: 2 a 2,5 m entre plantas e 2,5 m entre linhas. Morris et al. (s.d.) preconizam 0,9 m entre plantas e 4 m entre ruas, enquanto Bassols (1980) recomenda 3 a 4 m entre linhas e de 0,5 a 1 m entre plantas.

Considerando que o cultivar Ébano se desenvolve bem em locais com menor número de horas de frio hibernal (menos que 400 horas com temperatura do ar abaixo de 7,2°C), e que a região de Jundiaí se caracteriza por apresentar grande número de pequenas propriedades, onde é impraticável qualquer forma de exploração agrícola extensiva, foi desenvolvido o presente trabalho, objetivando caracterizar seu cultivo, sob diferentes espaçamentos de plantio, buscando obter informações sobre produtividade e época provável de colheita da amora-preta visando a sua utilização como cultura alternativa.

Material e Métodos

O ensaio foi instalado na Estação Experimental de Agronomia do Instituto Agrônomo, localizada em Jundiaí (SP). As mudas de amora-preta, cv. Ébano, provenientes do Centro Nacional de Fruteiras de Clima Temperado - EMBRAPA, em Pelotas (RS), foram plantadas em 1990 e conduzidas em espaldeira dupla com dois fios de arame cada uma. As podas, feitas no verão, foram de limpeza, consistindo na eliminação dos ramos que produziram no ano anterior, cortando-os rente ao solo, e de desponte das hastes do ano a uma altura de 1 a 1,2 m do solo. No inverno, os ramos secundários inseridos até 30 cm do solo foram eliminados e os laterais, despontados. Outros tratos culturais, como adubação e controle de pragas e doenças, foram efetuados como recomendados por Raseira et al., 1990.

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com oito repetições, sendo os tratamentos relativos ao espaçamento de plantio: 3 x 1 m e 3 x 0,5 m. As parcelas foram compostas por três linhas de 5 m de comprimento, sendo a central a útil.

As avaliações efetuadas constaram de: produtividade e distribuição estacional da produção da amora-preta na região de Jundiaí durante os anos agrícolas de 1992/93 e 1993/94. A colheita dos frutos frescos foi efetuada semanalmente, ou, quando necessário, duas vezes por semana, coletando-se apenas os frutos que se encontravam no ponto de colheita para mercado. Os dados de produtividade foram avaliados por meio de análise da variância.

Os dados de temperatura do ar, para cálculo do número de horas de frio abaixo de 7°C (Bassol & Moore, 1981a), e de chuva foram obtidos no posto meteorológico da Estação Experimental de Agronomia de Jundiaí, a 100 m do experimento.

Resultados, Discussão e Conclusões

Os valores médios de produtividade de frutas frescas obtidos encontram-se no Quadro 1. Não houve diferença estatística significativa entre os espaçamentos estudados, pois a produtividade da amora-preta, cv. Ébano, durante o ano agrícola 1992/93, foi de 1.786 kg.ha⁻¹, no espaçamento 3 x 1 m, e de 1.720 kg.ha⁻¹ no 3 x 0,5 m. Fato semelhante ocorreu durante o ano agrícola 1993/94, quando a produtividade no espaçamento 3 x 1 m foi de 2.900 kg.ha⁻¹ e, no 3 x 0,5 m, de 2.893 kg.ha⁻¹.

As podas e condução utilizadas nas plantas do experimento permitiram que houvesse ocupação do espaço existente no sistema de espaldeira dupla, já que a amora-preta é vigorosa, apresentando brotação abundante, o que contribuiu, provavelmente, para que não se externasse o efeito dos diferentes espaçamentos adotados.

Sheets et al. (1972), avaliando o efeito do espaçamento na produção de amora-preta, cv. Marion, também não encontraram diferenças significativas, obtendo para os espaçamentos 3 x 0,75 m e 3 x 1,5 m, respectivamente, 57,3 e 55,3 kg.

A produtividade do 'Ébano', na região de Cascata (RS), é comparável à dos cultivares mais produtivos, com espinho, Comanche e Cherokee, que atingiram valores de 5.952 kg.ha⁻¹, segundo Bassols & Moore (1981b). Entretanto, os valores obtidos em Jundiaí, para o cultivar Ébano, cerca de 1.780 kg.ha⁻¹ em 1992/93 e de 2.900 kg.ha⁻¹ em 1993/94, mostraram-se inferiores em, aproximadamente, 70% e 52% aos de Cascata, aproximando-se mais aos do 'Brazos', que produziu cerca de 3.668 kg.ha⁻¹ (Bassols & Moore, 1981b).

Apesar de os valores de produtividade obtidos no experimento terem sido inferiores aos de Cascata, ao analisar comparativamente as produções, deve-se levar em consideração os resultados publicados por Skirvin & Hellman (1984), relatando a produção de

Quadro 1. Valores de produtividade da amora-preta, cv. Ébano, para diferentes espaçamentos e anos agrícolas, e número de dias com chuva e de horas de frio, em Jundiaí, SP

Parâmetro	1992/93		1993/94	
	3 x 1 m	3 x 0,5 m	3 x 1 m	3 x 0,5 m
Produtividade (kg.ha ⁻¹)	1786	1720	2900	2893
Desvio-padrão (kg.ha ⁻¹)	313	467	740	813
Horas de frio	0	—	—	18
Número de dias com chuva	—	—	—	—
Janeiro	21	—	14	—
Fevereiro	25	—	18	—
Março	14	—	14	—

amora-preta nos Estados Unidos, em 1978. A produtividade média do país foi de 5.241 kg/ha⁻¹, porém vários Estados, como Virgínia, Vermont e Ohio, mostraram produtividade variando de 971 a 1.315 kg/ha, ou seja, inferiores aos obtidos no experimento.

Além disso, deve-se ressaltar que a ocorrência de períodos com chuvas prolongadas prejudicaram as operações de colheita, influenciando na produtividade final. A produtividade no ano agrícola 1992/93 foi cerca de 40% inferior à de 1993/94, provavelmente devido à maior ocorrência de dias chuvosos em janeiro e fevereiro de 1993 (Quadro 1).

Outro fato a ser considerado, com relação às baixas produtividades obtidas no experimento, pode estar relacionado ao pequeno número de horas de frio ocorrido. O cultivar Ébano, segundo Bassols & Moore (1981a), necessita de frio hibernal inferior a 400 horas, porém a região de Jundiá apresenta, em média, 60 a 80 horas de frio abaixo de 7°C (Pedro Júnior et al., 1979), e nos anos agrícolas de 1992/93 e 1993/94 ocorreram apenas 0 e 18 horas respectivamente (Quadro 1). Ressalte-se, ainda, que o ano agrícola com maior produtividade correspondeu à ocorrência de maior número de horas de frio no inverno.

Um dos problemas agrônômicos apresentados pelo cultivar Ébano é a desuniformidade na maturação (Raseira et al., 1990), sendo esta tardia, com a colheita estendendo-se, na região Sul, por longo período, de meados de dezembro a início de fevereiro (Bassols & Moore, 1981a).

Na Figura 1, são apresentados os valores de produtividade relativa, obtidos na região de Jundiá, para as diferentes épocas de colheita de frutas frescas. Pode-se notar que a concentração da produção ocorreu entre a segunda quinzena de janeiro e a primeira de fevereiro, atingindo cerca de 70% do valor total da produção do ano. Deve-se considerar, ainda, o fato de a produção no ano agrícola 1993/94 ter-se prolongado até março, evidenciando a possibilidade de colheita de frutas, para colocação no mercado, por um período mais longo.

Os resultados obtidos no experimento permitiram verificar que os espaçamentos de plantio de 3 x 1 m e de 3 x 0,5 m não diferiram estatisticamente, com relação à produtividade, podendo ser utilizados conforme a conveniência do produtor. Permitiram verificar também que a produção da amora-preta, cv Ébano, na região de Jundiá, concentra-se entre o final de janeiro e o início de fevereiro.

Figura 1. Variação temporal da produção relativa da amora-preta em Jundiá (SP) para diferentes anos agrícolas

Os valores de produtividade e de distribuição da produção durante o ano, da amora-preta, obtidos no experimento, poderão servir de subsídio aos produtores rurais da região de Jundiá, auxiliando na escolha de culturas alternativas para utilização no grande número de pequenas propriedades rurais existentes.

Referências Bibliográficas

- BASSOLS, M.C. *A cultura da amora-preta*. Pelotas, EMBRAPA, 1980. 11p. (Circular técnica, 4)
- BASSOLS, M.C. & MOORE, J.N. *Perspectivas da amora-preta no Rio Grande do Sul*. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 5., Pelotas, 1979. *Anais*. Pelotas, Sociedade Brasileira de Fruticultura, 1979. p.512-521.

- BASSOLS, M.C. & MOORE, J.N. 'Ébano': primeira cultivar de amora-preta, sem espinhos, lançada no Brasil. Pelotas, EMBRAPA, 1981a. 13p. (Documentos, 2)
- BASSOLS, M.C. & MOORE, J.N. 'Ébano': thornless blackberry. *HortScience*, Alexandria, **16**(5):686-687, 1981b.
- HULL, J.W. Thornless blackberries for the home garden. *Home and Garden Bulletin*, Washington, 1975. 8p. (Bulletin, 207).
- MOORE, J.N. Blackberry breeding. *HortScience*, Alexandria, **19**(2):183-185, 1984.
- MORRIS, H.F.; HANCOCK, B.; GARNER, C.F. & SMITH, H. *Growing blackberries in Texas*. College Station, Texas Agricultural Extension Service, s.d. 11p. (Bulletin, 990)
- PEDRO JÚNIOR, M.J.; ORTOLANI, A.A.; RIGITANO, O.; ALFONSI, R.R.; PINTO, H.S. & BRUNINI, O. Estimativa de horas de frio abaixo de 7 e 13°C para regionalização da fruticultura de clima temperado no Estado de São Paulo. *Bragantia*, Campinas, **38**(13):123-130, 1979.
- RASEIRA, M.C.B.; SANTOS, A.M. & MADAIL, J.C.M. Amora-preta, boa opção para pequenos agricultores. *A Lavoura*, Rio de Janeiro, **93**:18-20, 1990.
- SHEETS, W.A.; BULLOCK, R.M. & GARREN JR., R. Effects of plant density, training and pruning on blackberry. *Journal of American Society for Horticultural Science*, Alexandria, **97**(2):262-264, 1972.
- SHERMAN, W.B. & SHARPE, R.H. Breeding *Rubus* for warm climates. *HortScience*, Alexandria, **6**(2):147-149, 1971.
- SKIRVIN, R.M. & HELLMAN, E.W. Blackberry products and production regions. *HortScience*, Alexandria, **19**(2):195-197, 1984.

EFEITOS NA CULTURA DO TRIGO DA ROTAÇÃO COM MILHO E ADUBOS VERDES, NA PRESENÇA E NA AUSÊNCIA DE ADUBAÇÃO NITROGENADA⁽¹⁾

ORIVALDO ARF⁽²⁾, LUZIA SALUSTIANO DA SILVA⁽²⁾, SALATIÉR BUZETTI⁽³⁾, MARLENE CRISTINA ALVES⁽³⁾, MARCO EUSTÁQUIO DE SÁ⁽²⁾, RICARDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES⁽³⁾ & FERNANDO BRAZ TANGERINO HERNANDEZ⁽³⁾

RESUMO

O presente trabalho foi realizado no município de Selvíria (MS), sob latossolo vermelho-escuro, epieutrófico álico, textura argilosa, precipitação média anual de 1.370 mm e temperatura média anual de 23,5°C. Seu objetivo foi avaliar os efeitos na cultura do trigo e nas propriedades físicas e químicas do solo, da incorporação da fitomassa proveniente de milho, lablabe e mucuna-preta em cultura solteira e intercalada ao milho, na presença e na ausência de adubação nitrogenada (35kg.ha⁻¹). Observou-se resposta positiva do trigo aos adubos verdes, principalmente do lablabe e da mucuna-preta em cultura solteira, e não se obteve resposta à adubação nitrogenada em adição à incorporação da fitomassa dessas culturas, assim como não se caracterizou efeito nas propriedades físicas e químicas do solo.

Termos de indexação: trigo, adubação verde, nitrogênio, sucessão de culturas.

ABSTRACT

WHEAT CROP AS AFFECTED BY THE INCORPORATION OF CORN AND GREEN MANURE TO THE SOIL, WITH AND WITHOUT NITROGEN FERTILIZATION

This trial was carried out at Selvíria county, State of Mato Grosso do Sul, Brazil, on allic, dark red, clayey latosol. The mean yearly is about 1,370 mm and temperature is 23.5°C. The rainfall goal was to evaluate the physical and chemical properties of a soil where corn

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 2 de junho de 1998 e aceito em 28 de julho de 1999. Apoio financeiro da FAPESP.

⁽²⁾ Departamento de Fitotecnia, Economia e Sociologia Rural, Faculdade de Engenharia/UNESP, Avenida Brasil, 56, Caixa Postal 31, 15385-000 Ilha Solteira (SP).

⁽³⁾ Departamento de Ciência do Solo e Engenharia Rural, Faculdade de Engenharia/UNESP, Ilha Solteira (SP).

and green manure were incorporated, with or without N fertilization (35 kg.ha⁻¹) and their effects on wheat crop. The wheat positive response was greater with lab lab and velvet bean in single crop, but there was no response to N fertilization when the crop residues were incorporated to the soil. Physical and chemical properties of the soil were not affected by the treatments.

Index terms: wheat, green manure, nitrogen, crop rotation.

1. INTRODUÇÃO

A melhoria da fertilidade dos solos para fins agrícolas, através do uso da adubação verde, constitui prática utilizada desde antes da era cristã por gregos, romanos e chineses. Os gregos cultivavam favas e os romanos, tremoços, com o objetivo de favorecer as culturas subseqüentes por meio de sua incorporação ao solo (Granato, 1925, citado por Tanaka, 1981). No Brasil, a adubação verde já foi mais adotada. Com a atual recessão econômica do País, associada à crescente preocupação com o efeito do uso indiscriminado de fontes minerais de N sobre o ambiente, despertou-se o interesse pela utilização de adubos verdes como fonte alternativa de nitrogênio para as culturas.

A incorporação de adubo verde promove, ao longo dos anos, aumento no conteúdo de matéria orgânica do solo, cuja magnitude varia com a quantidade e com a qualidade do adubo verde, condições edafoclimáticas e práticas culturais utilizadas (Ventura & Watanabe, 1993).

Na cultura do trigo, Barbo & Fabrício (1981) observaram melhoria na fertilidade do solo com a incorporação de mucuna-preta, guandu, crotalária e lablabe, sem que a adubação verde influenciasse o rendimento de grãos. Já Badaruddin & Meyer (1990) verificaram que, com o uso de leguminosas forrageiras, aumentou a absorção de nitrogênio e o rendimento de grãos do trigo cultivado em sucessão, em relação aos tratamentos com pousio ou incorporação de palha de trigo. O efeito da rotação com leguminosas foi comparável ao tratamento com a adição de 150 kg.ha⁻¹ de N.

Com o objetivo de avaliar a capacidade de fornecimento de nitrogênio (¹⁵N) pela espécie *Lens culinaris*, para o trigo, em relação ao sulfato de amônio, Bremer & Kessel (1992) verificaram que, embora a assimilação do fertilizante mineral (34%) tenha sido maior que a do adubo verde (19%), a contribuição de ambas as fontes foi pequena, não representando 10% do total do nutriente absorvido pelo trigo. Já Rees et al. (1993), avaliando o efeito da adição de quantidades crescentes de *Pisum arvense*, observaram que o aproveitamento de N pela cultura do trigo variou de 15 a 23% do total de N adicionado pelo adubo verde, mostrando-se a quantidade de N fornecida pelo adubo verde diretamente relacionada à quantidade de fitomassa incorporada ao solo.

O uso combinado de adubos minerais e de adubação verde constitui uma prática de manejo por meio da qual se procura preservar a qualidade ambiente sem prescindir da obtenção de produtividade elevada para as culturas. De acordo com Peterson & Varvel (1989) e Rekhi & Bajwa (1993), a associação entre fontes orgânicas e minerais é capaz de aumentar o rendimento das culturas, comparativamente ao uso exclusivo de uma única fonte.

Segundo Fageria (1983), a capacidade intrínseca de produção agrícola dos solos está íntima e diretamente relacionada com seus teores de matéria orgânica e de nitrogênio; entretanto, é difícil manter um nível satisfatório de ambos na maioria dos solos cultivados. Assim, os métodos de adição e de manutenção de matéria orgânica devem ser considerados com antecipação em todos os programas de manejo dos solos cultivados.

Com o objetivo de contribuir com mais informações sobre esse tema, desenvolveu-se o presente trabalho, que teve por objetivo avaliar, no solo e na planta de trigo, os efeitos da incorporação da fitomassa originária da cultura de milho, mucuna-preta e lablabe, na presença e na ausência de adubação nitrogenada em cobertura.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio foi instalado em área experimental pertencente à Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira - UNESP, localizada no município de Selvíria (MS), apresentando como coordenadas geográficas 51° 22' de longitude oeste de Greenwich e 20° 22' de latitude sul, com altitude de 335 metros. O solo do local é do tipo latossolo vermelho-escuro, epieutrófico álico, textura argilosa. A precipitação média anual é

de 1.370 mm, a temperatura média anual, de 23,5°C, e a umidade relativa do ar está entre 60 e 70% (média anual).

As características químicas do solo, determinadas antes da instalação do ensaio, apresentaram os seguintes resultados: pH (CaCl₂) = 4,6; 24 g.kg⁻¹ de M.O.; 26 mg.dm⁻³ de P (resina); 1,7; 20,0; 3,0 e 38,0 mmol_c.dm⁻³ de K, Ca, Mg e H + Al respectivamente, e 40% de saturação por bases.

Realizou-se o preparo do solo por uma aração e duas gradagens, sendo a primeira logo após a aração e a segunda, pouco antes da semeadura. Durante o preparo do solo, aplicaram-se 3t.ha⁻¹ de calcário dolomítico, metade da dose antes da aração, metade antes da primeira gradagem. A semeadura do milho foi mecânica em 7-12-94, utilizando-se o espaçamento de 0,90 m nas entrelinhas e cerca de seis a sete sementes/metro de sulco, objetivando obter uma população de cerca de 50.000 plantas/hectare.

Quadro 1. Valores médios da matéria seca do milho, mucuna-preta e lablabe em cultivo solteiro ou em consorciação, na região de Selvíria (MS), 1994/95

Tratamentos	Milho		Mucuna-preta ou lablabe	Matéria seca total
	g.planta ⁻¹	kg.ha ⁻¹	kg.ha ⁻¹	
Milho	83,63	4.290	-	4.290d
Milho + mucuna-preta aos 75 DAS ⁽¹⁾	93,47	4.795	6.321a	11.116a
Milho + mucuna-preta aos 100 DAS	91,15	4.676	3.695b	8.372b
Milho + lablabe aos 75 DAS	91,76	4.707	973c	5.555cd
Milho + lablabe aos 100 DAS	83,17	4.266	123c	4.390d
Lablabe	-	-	7.340a	7.340c
Mucuna-preta	-	-	7.974a	7.974b
F	0,94ns	0,94ns	73,95**	25,27**
CV (%)	11,74	11,74	17,61	14,12
D.M.S.	-	-	1.784	2.259

⁽¹⁾ Dias após a semeadura do milho. ns: não significativo. **: significativo ao nível de 1%. Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Semearam-se mucuna-preta e lablabe, no sistema de cultivo solteiro, sem adubação, no mesmo dia da semeadura do milho, no espaçamento de 0,90 m e utilizando-se sete e dez sementes viáveis/metro respectivamente. Posteriormente, aos 75 e aos 100 dias após a emergência do milho, semearam-se a mucuna-preta e o lablabe na entrelinha de cultivo, de maneira semelhante ao cultivo solteiro.

Após a colheita do milho, na época de florescimento pleno da mucuna-preta ou lablabe, em cada tratamento, a área foi roçada mecanicamente. Quando a mucuna-preta, semeada aos 100 dias após o milho, atingiu o florescimento pleno, realizou-se sua roçagem mecânica e gradagem na área experimental para pré-incorporação das plantas de milho, lablabe e mucuna-preta. Os valores médios da matéria seca incorporada encontram-se no Quadro 1. Próximo da semeadura do trigo, o solo foi preparado com uma aração, com arado de discos, e duas gradagens, sendo a primeira logo após a aração e a segunda pouco antes da semeadura.

Realizou-se a semeadura do trigo, cultivar IAC 60-Centenário, mecanicamente, em 4-7-95, nas parcelas onde, anteriormente, existia milho, milho + mucuna-preta, milho + lablabe, mucuna-preta e lablabe. O atraso na semeadura ocorreu em vista de a incorporação dos restos culturais do milho ou da fitomassa dos adubos verdes ter-se feito na época de florescimento da mucuna-preta. A adubação básica foi constituída por 280 kg.ha⁻¹ da formulação 4-30-10 + 0,4% de Zn. Utilizou-se o espaçamento de 0,20 m nas entrelinhas e cerca de 400 sementes viáveis/metro quadrado.

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, sendo os tratamentos constituídos pela combinação do efeito da incorporação de restos culturais de milho, mucuna-preta e lablabe, no desenvolvimento do trigo, na presença e na ausência de adubação nitrogenada. Cada parcela (tratamento principal) foi constituída por 44 linhas de trigo com 10 m de comprimento e subdivididas no sentido longitudinal em duas subparcelas, ou seja, tratamento secundário formado pela aplicação ou não de 35 kg.ha⁻¹ de

N, na forma de uréia, em cobertura, aos 24 dias após a emergência das plantas.

Efetou-se o controle de plantas daninhas pela aplicação do herbicida Pendimethalin (1.000 g.ha⁻¹ do i.a.) em pré-emergência e Bentazon (720 g.ha⁻¹ do i.a.) aos 23 dias após a emergência das plantas.

Durante o desenvolvimento da cultura, realizaram-se os demais tratamentos culturais e fitossanitários, recomendados para a cultura do trigo.

Foram realizadas as seguintes avaliações:

Características químicas do solo - Por ocasião do florescimento, coletaram-se amostras de solo na profundidade de 0-20 cm, na área útil das parcelas, de acordo com Raij & Quaggio (1983).

Características físicas do solo - Foram avaliadas, também na época de florescimento, com duas repetições por parcela, nas profundidades de 0-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm, a densidade do solo (Blake, 1965), a porosidade total, a macro- e a microporosidade (Vomocil, 1965).

Características da planta:

a) Massa seca - Por ocasião do florescimento pleno, coletaram-se as plantas ao acaso, 0,30 m de linha, em dois pontos na área das subparcelas, levando-as para o laboratório acondicionadas em sacos de papel e deixando-as para secagem em estufa de ventilação forçada à temperatura de 60-70°C durante três dias.

b) Teores de macronutrientes - Utilizaram-se as plantas coletadas para determinação da massa seca. Após a secagem em estufa de ventilação forçada, o material foi submetido à moagem em moinho do tipo Willey e, posteriormente, sofreu digestões sulfúrica e nitroperclórica, conforme método de Sarruge & Haag (1974).

c) Altura da planta - Determinada na época de maturação como sendo a distância (cm) do nível do solo ao ápice da espiga, excluindo as aristas, e levando-se em consideração a média de diferentes pontos em cada subparcela.

d) Grau de acamamento - Obteve-se, por meio de observações visuais, na fase de maturação, utilizando-se a seguinte escala de notas: 0: sem acamamento; 1: até 5% de plantas acamadas; 2: 5 a 25%; 3: 25 a 50%; 4: 50 a 75%, e 5: 75 a 100% de plantas acamadas.

e) Número de grãos por espiga - Na colheita, coletaram-se quinze espigas, na área útil de cada subparcela, acondicionaram-nas em sacos de papel, devidamente identificadas, levando-as ao laboratório para avaliação.

f) Produção de grãos - As plantas da área útil de cada subparcela foram colhidas manualmente; em seguida, fez-se a trilhagem mecânica. Determinou-se a massa de grãos obtidos, e os dados foram transformados em kg.ha⁻¹ (13% base úmida).

Massa de 1.000 grãos (g) - Foi determinada mediante a coleta, ao acaso, e pesagem de duas amostras de 1.000 grãos de cada subparcela (13% base úmida).

Peso hectolítrico (PH) - A massa de 100 L de grãos foi determinada em balança especial com teor de água dos grãos corrigidos para 13% (base úmida), utilizando-se duas amostras por subparcela.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise das características físicas das amostras de solo retiradas na época de florescimento do trigo acham-se no Quadro 2. Verifica-se que não houve influência dos tratamentos, corroborando com Arzeno (1990), Barreto (1991) e Alves et al. (1994). Os autores mencionam que o pouco tempo de cultivo com o sistema de rotação de culturas pode ser a explicação para o ocorrido.

Os resultados da análise química das amostras de solo retiradas na época de florescimento do trigo estão no Quadro 3. Analisando o teor de matéria

orgânica, observa-se que, apesar de incorporadas ao solo diferentes quantidades de matéria seca (Quadro 1), não houve alterações no seu teor nos diferentes tratamentos utilizados. Provavelmente, houve mineralização e possíveis perdas e/ou o tempo decorrido entre a incorporação dos adubos verdes e a avaliação efetuada foi insuficiente para que ocorresse adequada decomposição do material orgânico. A variação nos teores de carbono orgânico total, principal constituinte da matéria orgânica do solo, em determinado período, é expressa por

$$dc/dt = -KC + A,$$

onde A representa a taxa de adição (t.ha⁻¹.ano⁻¹) e K, a taxa de decomposição anual do carbono orgânico total.

Em solo sob condição natural, o conteúdo de carbono orgânico total encontra-se estável, em vista da igualdade das quantidades adicionadas e perdas anualmente. Em condições de solo cultivado, portanto, essa variação (entre adição e perdas) estará em função do sistema de manejo do solo e das culturas, bem como de condições específicas do solo e clima (Bayer & Mielniczuk, 1997). Kiehl (1985) afirma que os adubos verdes, após incorporados, tendem a decompor-se e liberar rapidamente os nutrientes. Para os demais parâmetros de fertilidade do solo, de modo geral, não se observaram diferenças entre os tratamentos utilizados, com exceção do potássio, cujas parcelas anteriormente cultivadas com milho apresentaram o maior teor, os tratamentos com adubos verdes (mucuna-preta ou lablabe), valores menores, pois não receberam adubação potássica no momento de sua semeadura, e os tratamentos com milho + adubo verde, teores intermediários. Em geral, pode-se dizer que as características químicas do solo no momento de maior exigência em nutrientes, ou seja, florescimento e frutificação da cultura, eram favoráveis ao cultivo, lembrando que os valores das características químicas - Quadro 3 - referem-se à coleta de solo na entrelinha da cultura e que o fertilizante foi aplicado no sulco de semeadura.

Quadro 2. Resultados da análise das características físicas das amostras de solo retiradas na época de florescimento do trigo

Tratamentos	Macroporosidade				Microporosidade			
	Profundidade (cm)				Profundidade (cm)			
	0-10	10-20	20-30	30-40	0-10	10-20	20-30	30-40
	%							
Milho	15,97	12,88	10,82	12,68	35,44	33,55	33,61	34,73
Milho + mucuna-preta aos 75 DAS ⁽¹⁾ ..	16,46	8,87	10,59	13,11	34,57	36,67	34,01	34,45
Milho + mucuna-preta aos 100 DAS ..	16,18	7,35	9,67	11,03	35,82	35,93	33,91	35,24
Milho + lablabe aos 75 DAS	19,01	11,88	7,12	11,79	33,71	37,07	34,37	34,55
Milho + lablabe aos 100 DAS	18,96	8,70	9,34	12,32	34,14	38,05	34,32	35,52
Lablabe	18,32	12,02	10,39	12,15	33,40	36,29	34,57	35,39
Mucuna-preta	16,36	10,51	8,86	11,20	36,51	38,51	35,52	35,80
F	0,54ns	1,41ns	0,84ns	0,50ns	0,79ns	2,09ns	0,42ns	0,71ns
CV (%)	29,04	35,05	37,25	20,35	7,97	6,12	5,15	3,33
D.M.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
Tratamentos	Porosidade total				Densidade			
	Profundidade (cm)				Profundidade (cm)			
	0-10	10-20	20-30	30-40	0-10	10-20	20-30	30-40
	%				g.cm ⁻³			
Milho	51,41	46,44	44,42	48,16	1,24	1,39	1,41	1,31
Milho + mucuna-preta aos 75 DAS ⁽¹⁾ ..	51,03	45,54	44,60	47,60	1,22	1,42	1,41	1,34
Milho + mucuna-preta aos 100 DAS ..	52,00	43,27	43,58	46,18	1,25	1,48	1,45	1,35
Milho + lablabe aos 75 DAS	52,71	48,95	41,49	46,34	1,20	1,36	1,47	1,35
Milho + lablabe aos 100 DAS	53,10	46,74	44,68	47,97	1,17	1,38	1,44	1,33
Lablabe	51,72	48,49	44,96	47,53	1,21	1,37	1,40	1,34
Mucuna-preta	52,15	48,50	44,88	47,61	1,26	1,37	1,39	1,31
F	1,61ns	1,91ns	0,87ns	0,51ns	0,95ns	0,69ns	0,65ns	0,61ns
CV (%)	6,03	7,32	7,88	5,06	8,42	7,67	5,79	3,32
D.M.S.	-	-	-	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ Dias após a semeadura do milho. ns: não significativo.

Os resultados da avaliação da matéria seca e dos teores de macronutrientes na parte aérea do trigo encontram-se no Quadro 4. Pode-se observar a influência dos restos culturais na matéria seca de plantas na qual os tratamentos com lablabe e mucuna-preta proporcionaram a obtenção de maior quantidade de matéria seca; os tratamentos com milho + mucuna-preta (75 ou 100 DAS) apresentaram valores intermediários, sendo os menores valores obtidos nos tratamentos milho solteiro e milho + lablabe aos 75 ou 100 DAS. Esses tratamentos - Quadro 4 - receberam também quantidade pequena de matéria seca do adubo verde em incorporação, comparativamente aos tratamentos milho + mucuna-preta, mucuna-preta ou lablabe em regime solteiro.

Quanto à avaliação do teor de nitrogênio na parte aérea do trigo, não houve efeito da adubação em cobertura, mas sim da interação adubação em cobertura *versus* restos culturais (Quadro 4), estando os desdobramentos no Quadro 5.

Mediante a análise de restos culturais dentro de adubação em cobertura, verifica-se efeito significativo entre os tratamentos apenas na presença da adubação nitrogenada, em que o tratamento milho solteiro apresentou o menor teor de N, diferindo apenas do tratamento milho + mucuna-preta aos 75 DAS, demonstrando que a mucuna-preta semeada aos 75 DAS, nas entrelinhas do milho, foi efetiva no fornecimento de N, já que houve, neste caso, boa produção de massa. Fato interessante é que seria esperado um comportamento semelhante em relação aos tratamentos lablabe e mucuna-preta, em regime solteiro, tendo em vista a alta produção de massa; entretanto, neles não houve adubação, tanto na semeadura como em cobertura, o que ocorreu no tratamento milho + mucuna-preta e nos outros. Salienta-se que, naqueles consorciados, a produção de massa dos demais tratamentos foi inferior ao tratamento milho + mucuna aos 75 DAS.

Quadro 3. Resultados da análise química das amostras de solo (0-20 cm) retiradas na época de florescimento do trigo

Tratamentos	M.O.	pH	P resina	K	Ca	Mg	V
	g.kg ⁻¹	CaCl ₂	mg.dm ⁻³	————	mmol _c .dm ⁻³	————	%
Milho	25,7	5,2	24	1,5 a	29,0	12,3	58
Milho + mucuna-preta aos 75 DAS ⁽¹⁾	25,5	5,1	17	1,2 abc	25,5	13,5	55
Milho + mucuna-preta aos 100 DAS	25,0	5,2	17	1,3 ab	29,5	14,7	59
Milho + lablabe aos 75 DAS	23,2	5,1	24	1,2 abc	27,5	12,0	55
Milho + lablabe aos 100 DAS	24,0	5,0	16	1,4 ab	23,5	13,0	55
Lablabe	24,5	5,2	19	0,9 bc	27,0	16,7	59
Mucuna-preta	23,0	5,0	19	0,8 c	24,5	12,0	54
F	1,35ns	0,82ns	0,76ns	6,19**	1,27ns	0,88ns	0,76ns
CV (%)	7,61	3,73	37,58	16,06	14,01	27,53	8,70
D.M.S	—	—	—	0,05	—	—	—

⁽¹⁾ Dias após a semeadura do milho. ns: não significativo; ** significativo ao nível de 1% pelo teste F.

Quadro 4. Valores médios da matéria seca de plantas e teores de nutrientes na parte aérea do trigo, em função da incorporação dos restos culturais de milho e/ou mucuna-preta e lablabe, e adubação nitrogenada em cobertura, na região de Selvíria (MS), 1995

Tratamentos	Matéria seca de plantas	Teores de nutrientes					
		N	P	K	Ca	Mg	S
Adubação em cobertura	g.m⁻¹ de linha	g.kg⁻¹					
0 kg.ha ⁻¹ de N	87,03	21,62	3,37	31,62b	3,30	2,25b	1,90b
35 kg.ha ⁻¹ de N	94,53	24,66	3,51	34,74a	3,36	2,47a	2,08a
Restos culturais							
Milho	74,75c	22,62	3,72a	34,91	3,40	2,43	1,98ab
Milho + mucuna-preta aos 75 DAS ⁽¹⁾	90,17bc	24,41	3,76a	33,72	3,25	2,19	1,96ab
Milho + mucuna-preta aos 100 DAS	88,12bc	21,96	3,43ab	33,72	3,20	2,25	1,91ab
Milho + lablabe aos 75 DAS	71,56c	21,96	3,44ab	32,06	3,45	2,16	1,91ab
Milho + lablabe aos 100 DAS	79,25c	23,88	3,42abc	32,06	3,15	2,22	1,80b
Lablabe	120,02a	23,23	3,27bc	33,96	3,30	2,58	2,24a
Mucuna-preta	111,60ab	23,93	3,03c	31,82	3,55	2,67	2,14ab
F							
Adubação em cobertura	2,68ns	38,44**	4,09*	15,84**	0,19ns	4,17*	9,26*
Restos culturais	9,33**	2,32**	7,79**	1,32ns	0,70ns	1,99ns	3,81*
Adubação x restos	0,19ns	2,64*	0,60ns	0,61ns	0,81ns	1,35ns	1,08ns
CV (%)	18,88	7,92	7,38	8,84	14,61	17,33	10,87
D.M.S. Adubação em cobertura	—	—	—	1,59	—	0,22	0,11
Tuckey 5% Restos culturais	26,55	—	0,39	—	—	—	0,33

⁽¹⁾ Dias após a semeadura do milho. * significativo ao nível de 5% pelo teste F. ** significativo ao nível de 1% pelo teste F. ns: não significativo.

Quadro 5. Desdobramentos das interações significativas da análise da variância referente ao teor de nitrogênio na parte aérea do trigo

Restos culturais	Adubação em cobertura	
	0 kg.ha ⁻¹	35 kg.ha ⁻¹
	Teor de N, mg.kg ⁻¹	
Milho	22,75aA	22,49bA
Milho + mucuna-preta aos 75 DAS ⁽¹⁾	21,70aB	27,12aA
Milho + mucuna-preta aos 100 DAS	20,74aA	23,19abA
Milho + lablabe aos 75 DAS	19,25aB	24,68abA
Milho + lablabe aos 100 DAS	21,87aB	25,90abA
Lablabe	21,79aB	24,68abA
Mucuna-preta	23,28aA	24,59abA
D.M.S. Restos culturais dentro de adubação em cobertura	= 4,03	
Adubação em cobertura dentro de restos culturais	= 2,62	

⁽¹⁾ Dias após a semeadura do milho. Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5%.

No que se refere ao fósforo, os menores teores foram observados nos tratamentos lablabe e mucuna-preta. Talvez isso possa ser explicado por não ter sido utilizada adubação fosfatada e potássica na semeadura dos adubos verdes em cultivo solteiro, enquanto nos demais tratamentos o milho foi adubado na semeadura.

No que se refere ao K, Ca e Mg, observa-se efeito significativo apenas da adubação em cobertura para K e Mg, cujo uso de 35 kg/ha de N em cobertura propiciou a obtenção de maiores teores dos nutrientes na parte aérea das plantas, possivelmente em vista de melhor desenvolvimento do sistema radicular, o que propiciou a exploração de um volume maior de solo pelas raízes, contribuindo, assim, para o aumento na concentração de K, já que o nível do elemento no solo era baixo (Quadro 3). Isso, entretanto, não se aplica ao Mg.

No caso do enxofre, houve efeito significativo da adubação em cobertura, que propiciou, também, a exemplo do K e Mg, aumento no teor do nutriente na

parte aérea. Já no que se refere aos restos culturais, o menor teor de enxofre foi observado no tratamento milho + lablabe aos 100 DAS, diferindo, porém, significativamente, apenas do tratamento com incorporação de lablabe.

Os valores obtidos na avaliação das características agrônômicas do trigo estão no Quadro 6. Verifica-se o efeito dos restos culturais na altura de plantas, possibilitando aos tratamentos lablabe e mucuna-preta obter plantas de trigo de maior altura. Os tratamentos milho + mucuna-preta (75 e 100 DAS) e milho + lablabe aos 100 DAS revelaram valores intermediários, e milho solteiro e milho + lablabe aos 75 DAS apresentaram os menores valores. Pelo Quadro 1, verifica-se que tais tratamentos receberam quantidades pequenas de matéria seca do adubo verde em incorporação. O comportamento entre os tratamentos foi semelhante aos resultados obtidos na avaliação da matéria seca de plantas (Quadro 4). Não se observou efeito dos diferentes tratamentos no acamamento de plantas.

Quadro 6. Valores médios das características agronômicas do trigo, em função da incorporação dos restos culturais de milho e/ou mucuna-preta e lablabe, e adubação nitrogenada em cobertura, na região de Selvíria (MS), 1995

Tratamentos	Altura de plantas cm	Acama-mento ⁽¹⁾ notas	Grãos/espiga n. ^o	Massa de mil grãos g	Peso hectolítrico g	Produção de grãos kg.ha ⁻¹
Adubação em cobertura						
0 kg.ha ⁻¹ de N	72,08	1	35,95b	34,57	73,87	2.053
35 kg.ha ⁻¹ de N	71,26	1	38,20a	33,64	73,00	1.982
Restos culturais						
Milho	67,12b	1	34,22	34,00	73,60	1.702b
Milho + mucuna-preta aos 75 DAS ⁽²⁾	71,42ab	1	38,56	32,12	72,19	1.865b
Milho + mucuna-preta aos 100 DAS	71,66ab	1	37,32	36,00	73,95	1.878b
Milho + lablabe aos 75 DAS	67,21b	1	34,96	33,75	73,85	1.760b
Milho + lablabe aos 100 DAS	70,75ab	1	35,94	33,75	73,70	1.830b
Lablabe	77,37a	1	39,64	34,50	73,55	2.617a
Mucuna-preta	76,16a	1	38,85	35,00	73,20	2.471a
F						
Adubação em cobertura	0,38ns	-	5,73*	2,14ns	2,16ns	0,69ns
Restos culturais	5,11**	-	2,79*	2,16ns	0,58ns	10,59**
Adubação x restos	0,28ns	-	0,70ns	0,57ns	0,41ns	0,39ns
CV (%)	6,92	-	9,49	6,06	3,03	15,66
D.M.S. Adubação em cobertura	-	-	1,89	-	-	-
Tukey Restos culturais	7,68	-	-	-	-	494,36

⁽¹⁾Escala de notas: 1: até 5% de plantas acamadas; 2: 5 a 25%; 3: 25 a 50%; 4: 50 a 75% e 5: 75 a 100% de plantas acamadas. ⁽²⁾Dias após a semeadura do milho. * significativo ao nível de 5% pelo teste F. **: significativo ao nível de 1% pelo teste F. ns: não significativo.

No que se refere ao número de grãos/espiga, massa de 1.000 grãos e peso hectolítrico, observa-se apenas efeito significativo da adubação em cobertura sobre o número de grãos/espiga, em que a aplicação de 35 kg.ha⁻¹ de N propiciou valores mais elevados. Quanto ao peso hectolítrico, o valor médio obtido nos diferentes tratamentos foi de 73,43g, ou seja, abaixo do valor padrão para a cultura (78), em virtude da semeadura tardia da cultura em relação à época recomendada para a região, onde, na fase de enchimento dos grãos, houve ocorrência de condições térmicas menos favoráveis.

No que se refere à produção de grãos, verifica-se - Quadro 6 - que, apesar de a adubação nitrogenada ter propiciado aumento do número de grãos/espiga, não houve diferença na produção de grãos, sendo de 2.053 e 1.982kg.ha⁻¹, respectivamente, na ausência e na presença de adubação nitrogenada. Isso é explicado pelo fato de a massa de mil grãos e o peso hectolítrico não terem acompanhado o número de grãos/espiga, diluindo então tal efeito. Quanto aos restos culturais, a maior produtividade foi obtida nos tratamentos com incorporação de lablabe e mucuna-preta, diferindo significativamente dos demais. A incorporação de lablabe e mucuna-preta possibilitou aumentos de 53,8 e 45,2% respectivamente, na produtividade do trigo em relação à incorporação de restos culturais de milho. Os resultados concordam com Miranda (1994), que propõe a busca de soluções para viabilizar o cultivo do trigo aumentando sua produtividade e qualidade, indicando a adubação verde como alternativa viável para a cultura. No presente trabalho, não se observou aumento no rendimento do trigo pela associação de fontes orgânicas e inorgânicas de nutrientes, como sugerido por Peterson & Varvel (1989) e Rekhi & Bajwa (1993).

4. CONCLUSÕES

1. Não foi possível caracterizar os efeitos dos tratamentos nas propriedades físicas e químicas do solo.

2. Os adubos verdes lablabe e mucuna-preta, incorporados ao solo, proporcionaram a maior resposta do trigo, com aumentos de 53,8% e 45,2%, respectivamente, em relação à incorporação única de restos de culturas de milho.

3. Não houve resposta de trigo à adubação nitrogenada em adição aos restos de cultura incorporados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVES, M.C.; VIEIRA, S. R.; CASTRO, O. M. & LOMBARDI, F. Effects of crop rotation systems with no-tillage in the physical properties of a "Latossolo Roxo". In: WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 15., 1994, Acapulco, México. *Anais. Acapulco, International Society of Soil Science*, 1994. p.147-148.
- ARZENO, J.L. *Avaliação física de diferentes manejos em um Latossolo Roxo distrófico*. Piracicaba, 1990. 259p. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - USP, 1990.
- BADARUDDIN, M. & MEYER, D.W. Green-manure legume effects on soil nitrogen, grain yield and nitrogen nutrition of wheat. *Crop Science*, Madison, **30**(4):819-825, 1990.
- BARBO, C.V.S. & FABRÍCIO, A.C. Efeito da adubação verde sobre as características do solo e rendimento de grãos da cultura do trigo. In: REUNIÃO DA COMISSÃO NORTE BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO, 7., 1981, Ponta Grossa. *Reunião*. Dourados, EMBRAPA-UEPAE, 1981. p.111-117.
- BARRETO, A.C. *Efeito de sistema de rotação, sucessão e níveis de calagem, sobre características físicas e químicas do solo e no desenvolvimento do sistema radicular e produção de grãos de milho (Zea mays L.)*. Piracicaba, 1991. 154p. Tese (Doutorado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - USP, 1991.
- BAYER, C. & MIELNICZUK, J. Características químicas do solo afetadas por métodos de preparo e sistemas de cultura. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Campinas, **21**:105-112, 1997.

- BLAKE, G.L. Bulk density. In: BLACK, C.A.; EVANS, D.D.; WHITE, J.L.; ENSMINGER, L.E. & CLARCK, F.E., eds. *Methods of soil analysis: physical and mineralogical properties, including statistical of measurement and sampling*. 1.ed. Madison, American Society of Agronomy, 1965, p.374-390.
- BREMER, E. & KESSEL, C. van. Plant-available nitrogen from lentil and wheat residues during a subsequent growing season. *Soil Science Society of America Journal*, Madison, **56**(4):1155-1160, 1992.
- FAGERIA, N.K. Manejo químico do solo. In: *Cultura do arroz de sequeiro: fatores afetando a produtividade*. Piracicaba, Instituto da Potassa e do Fosfato - Instituto Internacional da Potassa, 1983. p.239-260.
- KIEHL, E.J. *Fertilizantes orgânicos*. Piracicaba, Agronômica Ceres, 1985. 492p.
- MIRANDA, G.M. *Trigo nacional: do protecionismo ao Mercosul*. Londrina, IAPAR, 1994. 24p. (IAPAR. Documento, 17)
- PETERSON, T.A. & VARVEL, G.E. Crop yield as affected by rotation and nitrogen rate. III. Corn. *Agronomy Journal*, Madison, **81**(5):735-738, 1989.
- RAIJ, B. van & QUAGGIO, J.A. *Métodos de análise de solo para fins de fertilidade*. Campinas, Instituto Agronômico, 1983. 31p. (Boletim Técnico, 81)
- REES, R.M.; YAN, L. & FERGUSON, M. The release and plant uptake of nitrogen from some plant and animal manures. *Biology and Fertility of Soils*, New York, **15**(4):285-293, 1993.
- REKHI, R.S. & BAJWA, M.S. Effect of green manure on the yield, N-uptake and floodwater properties of a flooded rice, wheat rotation receiving ¹⁵N urea on a highly permeable soil. *Fertilizer Research*, Dordrecht, **34**(1):15-22, 1993.
- SARRUGE, J.R. & HAAG, H.P. *Análises químicas em plantas*. Piracicaba, ESALQ, 1974. 56p. (Mimeografado)
- TANAKA, R.T. A adubação verde. *Informe Agropecuário*, Belo Horizonte, **7**(81):62-67, 1981.
- VENTURA, W. & WATANABE, I. Green manure production of *Azolla microphylla* and *Sesbania rostrata* and their long-term effects on rice yields and soil fertility. *Biology and Fertility of Soils*, New York, **15**(4):241-248, 1993.
- VOMOCIL, J.A. Porosity. In: BLACK, C.A.; EVANS, D.D.; WHITE, J.L.; ENSMINGER, L.E. & CLARCK, F.E., eds. *Methods of soil analysis: physical and mineralogical properties including statistics of measurements and sampling*. 1.ed. Madison, American Society of Agronomy, 1965. p.299-314.

NOTA

AVALIAÇÃO DE CLONES DE HÍBRIDOS IAC DE CANA-DE-AÇÚCAR, SÉRIE 1985, NA REGIÃO DE JAÚ (SP)⁽¹⁾

MARCELO DE ALMEIDA SILVA^(2,6), MÁRIO PERCIO CAMPANA⁽²⁾, MARCOS GUIMARÃES DE ANDRADE LANDELL^(3,6), LÉO ZIMBACK⁽⁴⁾ & PERY FIGUEIREDO⁽⁵⁾

RESUMO

Dez clones de cana-de-açúcar, provenientes de hibridações realizadas em Camamu (BA), em 1985, foram avaliados em um ensaio na região de Jaú (SP), instalado em fevereiro de 1991. Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso, com 6 repetições, estimando-se a produtividade de cana e açúcar e pol % cana, em média, de quatro colheitas, além de dados de população de colmos, peso médio de um colmo, índice de queda de produtividade, fibra % cana e intensidade de florescimento. Considerando-se essas características em relação às variedades SP70-1143 e SP71-1406, utilizadas como padrão, o clone IAC85-3229 revelou-se promissor, em condições de ser incluído em estudo de manejo varietal em outras regiões paulistas.

Termos de indexação: *Saccharum* spp, avaliação de clones, produtividade, sacarose.

ABSTRACT

EVALUATION OF SUGARCANE CLONES FROM IAC HYBRIDS, SERIES 1985, IN THE REGION OF JAÚ, STATE OF SÃO PAULO, BRAZIL

Ten sugarcane clones obtained from crossings carried out in 1985 in Camamu, State of Bahia, were evaluated in a trial in the Jaú region, State of São Paulo, Brazil. The trial started in February, 1991 and used a complete randomized block design with six replications. Statistical analyses for cane and sugar yield (t/ha) and sugar content (pol % cane) were per-

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 24 de novembro de 1997 e aceito em 13 de agosto de 1999.

⁽²⁾ Centro de Cana-de-Açúcar, Instituto Agrônômico (IAC), Caixa Postal 66, 17201-970 Jaú (SP).

⁽³⁾ Centro de Cana-de-Açúcar (IAC), Ribeirão Preto (SP).

⁽⁴⁾ Centro de Cana-de-Açúcar (IAC), Piracicaba (SP).

⁽⁵⁾ Centro de Cana-de-Açúcar (IAC), Campinas (SP).

⁽⁶⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

formed with four harvest means. Data on number of stalks, stalk weight, yield decline index, fiber % cane and flowering intensity, are also shown. According to these characteristics compared to two varieties used as control, SP70-1143 and SP71-1406, the clone IAC85-3229 showed good potential with possibility of inclusion in varietal management studies for other regions of the State of São Paulo.

Index terms: *Saccharum* spp, hybrids, clone evaluation, yield, saccharose.

O Instituto Agronômico de Campinas, em um trabalho contínuo, vem-se dedicando, há tempo, ao melhoramento genético da cana-de-açúcar, visando obter, anualmente, novas variedades (Aguirre Junior, 1936; Segalla & Alvarez, 1964, 1968; Landell & Alvarez, 1993; Campana, et al., 1996; Landell et al., 1996, 1997).

A criação de novas variedades de cana atenderia plenamente a seus fins se produzisse genótipos com potencial agroindustrial semelhante ao das variedades em cultivo. A necessidade de novas variedades deve-se à "vida" relativamente curta dos cultivares mais utilizados (Brieger, 1978), em função do "declínio varietal", decorrente, sobretudo, da disseminação de doenças durante a propagação vegetativa. Dessa forma, recomenda-se a diversificação no plantio de variedades, estabelecendo-se grupos de cultivares com características semelhantes quanto ao uso agroindustrial.

Iniciando-se pela hibridação para a obtenção de variabilidade genética, o melhoramento convencional em cana-de-açúcar percorre, posteriormente, as fases de seleção de "seedlings" e de clones, nas quais se objetiva identificar os genótipos de maior potencial agroindustrial no ambiente edafoclimático em questão. Em 1983, estabeleceu-se um plano de regionalização no Programa de Melhoramento do IAC, contemplando as seguintes regiões paulistas: Piracicaba, Ribeirão Preto, Jaú, Mococa, Pindorama e Assis. Esse novo enfoque tem permitido a seleção de clones promissores mais específicos (Mariotti & Faveri, 1982, e Veiga & Cardoso, 1993), obrigando a uma abordagem multidisciplinar, envolvendo, principalmente, as áreas de climatologia e pedologia.

Este trabalho tem por objetivo estudar o comportamento agroindustrial de clones selecionados a partir de cruzamentos realizados em 1985 e postos em experimentação na região de Jaú (SP), de 1991 a 1995.

Material e Métodos

Os clones utilizados originaram-se de hibridações efetuadas em 1985, na Estação Experimental de Camamu (BA), da Cooperativa dos Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (COPERSUCAR).

Em uma primeira fase, selecionaram-se plantas individuais, por critério visual, identificando-se touceiras com um mínimo de perfilhos (normalmente seis) e altura e diâmetro do colmo que evidenciassem o genótipo em relação ao comportamento médio da população oriunda de "seedlings".

Posteriormente, realizaram-se multiplicações vegetativas, colocando o clone em igualdade de condições com padrões comerciais, acompanhando-se a evolução fenológica por avaliação visual e emprego de escala conceitual para as características de altura, perfilhamento, germinação e brotação de soqueira. Para eleição dos clones a ser incluídos nesse ensaio de competição, efetuaram-se, ainda, duas análises tecnológicas, abrangendo um período precoce (maio) e o meio da safra (início de agosto). Dessa forma, instalou-se um ensaio definitivo de fevereiro de 1991 a agosto de 1995, em Latossolo Roxo Distrófico na Usina da Barra, em Barra Bonita, região de Jaú (SP).

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com seis repetições, comparando-se os dez clones do programa de melhoramento de cana IAC em relação às variedades SP70-1143 e SP71-1406, consideradas padrões por estarem entre as mais plantadas na época (Braga Junior, 1991).

Os clones IAC avaliados, com seus respectivos parentais, foram os seguintes: IAC85-3014 (NA56-79 x SP70-1143); IAC85-3015 (NA56-79 x SP70-1143); IAC85-3017 (NA56-79 x SP70-1143); IAC85-3019 (NA56-79 x SP70-1143); IAC85-3030 (NA56-79 x SP70-1143); IAC85-3035 (NA56-79 x IAC48-65); IAC85-3142 (SP70-1143 x NA56-79); IAC85-3229 (SP70-1462 x ?); IAC85-3233 (SP70-1462 x ?) e IAC85-3300 (CO775 x IAC68-104).

As parcelas constituíram-se de cinco linhas de 8 m, espaçadas de 1,40 m, com área útil de 56 m². A adubação utilizada em cana-planta foi de 400 kg.ha⁻¹ da fórmula 05-30-20, e de 100 kg.ha⁻¹ de uréia em cobertura. Nas soqueiras, empregaram-se 500 kg.ha⁻¹ de fórmula 20-00-32, por ocasião do cultivo da cana.

As datas de plantio e colheita, bem como as precipitações pluviárias e os períodos em dias abrangidos por cada um dos ciclos de desenvolvimento da planta, encontram-se no Quadro 1.

Por ocasião das colheitas (1.º ao 4.º corte), amostraram-se dez colmos, seguidos na linha, em cada parcela, para análise tecnológica (Tanimoto, 1964), a fim de obter dados de pol % cana e fibra % cana.

Realizaram-se análises da variância dos dados de produtividade de cana (t.ha⁻¹ de colmos), teor de açúcar (pol % cana), produtividade de açúcar (t.ha⁻¹

de pol % cana) número médio de colmos em linha de 8 m, massa média de um colmo e fibra % cana, utilizando-se o teste de Tukey a 5% para as comparações de médias, de acordo com Pimentel Gomes (1990).

A queda de produtividade (Q%) do 1.º ao 4.º corte foi obtida empregando a expressão $Qx\% = [(P1 - Px)/P1] \times 100$, adaptada de Alvarez et al. (1987), na qual Px representa a produtividade do corte considerado e P1, a produtividade de cana-planta.

Resultados e Discussão

Com relação à produtividade de cana (Quadro 2), o clone IAC85-3017 apresentou o maior valor, embora não diferindo, estatisticamente, do padrão SP70-1143 e do clone IAC85-3142. Num segundo grupo, equivalendo-se ao padrão SP71-1406, estão os clones IAC85-3229, IAC85-3014, IAC85-3030, IAC85-3019, IAC85-3035 e IAC85-3015, além do clone IAC85-3142 e do padrão SP70-1143, que também não diferiram desse grupo.

Quanto ao teor de sacarose (Quadro 2), o clone IAC85-3229 revelou o maior teor; no entanto, sua produtividade agrícola diferiu do tratamento IAC85-3017, mas igualou-se ao padrão SP70-1143. Ainda não diferindo estatisticamente desse clone quanto ao pol % cana, destacaram-se IAC85-3017, IAC85-3142 e IAC85-3014, superando, todos esses, os padrões nessa variável.

Na produtividade de açúcar, resultado do produto da tonelada de cana e do teor de sacarose, desta-

Quadro 1. Datas de plantio e colheita, duração dos ciclos e precipitações pluviárias/ciclo, do ensaio de avaliação clones de cana-de-açúcar da série 85, na região de Jaú (SP)

Datas de plantio e colheita					Período dos ciclos				Precipitação pluviária			
Plantio	1.º Corte	2.º Corte	3.º Corte	4.º Corte	1.º	2.º	3.º	4.º	1.º	2.º	3.º	4.º
					dias				mm			
28/2/91	6/7/92	17/7/93	20/7/94	14/8/95	489	372	363	384	1.889	1.475	1.229	1.545

caram-se os clones IAC85-3017 e IAC85-3142, que se igualaram significativamente ao padrão SP70-1143. Num segundo grupo, sobressaíram IAC85-3229, IAC85-3014, IAC85-3030, IAC85-3019, IAC85-3035 e IAC85-3015, que se equivaleram aos padrões SP70-1143 e SP71-1406.

Entre os melhores tratamentos para produtividade agrícola, destacaram-se, quanto ao número de colmos, os clones IAC85-3017, IAC85-3014 e IAC85-3015, que se equivaleram ao padrão SP70-1143. Já para massa de colmo, sobressaíram IAC85-3142 e IAC85-3229, que superaram esse padrão, porém se igualaram ao SP71-1406. O clone IAC85-3229, apesar de ter apresentado poucos colmos na parcela, sua massa média foi superior aos demais tratamentos, ex-

ceituando-se o IAC85-3142, o que lhe conferiu uma produtividade agrícola semelhante à dos padrões, indicando que seus colmos podem possuir maiores valores de altura e diâmetro.

O Quadro 3 indica que, entre os melhores clones em produção de açúcar por área, os clones IAC85-3017 e IAC85-3229, apresentaram os menores índices de queda de produtividade de cana ao longo das quatro colheitas (Q%), assemelhando-se ao padrão SP70-1143, porém índice 3 de florescimento, superior a 20%. Menores índices de queda de produtividade indicam canaviais com maior longevidade, contribuindo para a redução dos custos de produção. O clone IAC85-3142, que se vinha destacando em outras características (TCH e TPH), apresentou índice

Quadro 2. Valores médios de quatro cortes (1992/95) de produtividade de cana e açúcar, teor de sacarose, número de colmos em linha de 8 m, massa do colmo e resumo da análise da variância do experimento com clones IAC da série 85, instalado na Usina da Barra, na região de Jaú (SP)

Tratamentos	Produtividade de cana t.ha ⁻¹	Teor de sacarose pol % cana	Produtividade de açúcar t.ha ⁻¹ de pol	Número de colmos	Massa do colmo g
IAC85-3017	131,6 a	13,6 ab	18,0 a	133,7 a	1075,4 ef
SP70-1143	115,7 ab	13,2 bc	15,7 ab	121,3 a-c	1076,5 ef
IAC85-3142	115,2 ab	13,4 a-c	15,4 ab	95,3 b-d	1319,8 a
IAC85-3229	106,3 b	14,3 a	15,2 b	88,2 d	1316,3 a
IAC85-3014	110,5 b	13,5 a-c	14,9 b	105,9 a-d	1139,7 c-e
IAC85-3030	108,7 b	12,9 bc	14,0 b	98,6 b-d	1203,4 bc
IAC85-3019	111,2 b	12,7 c	14,0 b	98,8 b-d	1229,1 a-c
SP71-1406	106,2 b	12,9 bc	13,7 b	92,5 cd	1253,1 ab
IAC85-3035	102,0 bc	13,3 bc	13,5 bc	93,5 b-d	1191,2 b-d
IAC85-3015	113,3 b	11,7 d	13,2 b-d	125,5 ab	985,8 f
IAC85-3300	87,1 cd	12,8 bc	11,1 cd	86,2 d	1103,5 de
IAC85-3233	83,66 d	12,6 c	10,6 d	75,5 d	1210,2 bc
F	12,4 **	12,4 **	14,9 **	7,2 **	14,3 **
d.m.s (5%)	17,9	0,9	2,6	32,1	93,1
CV (%)	6,7	2,9	7,3	12,8	6,4

** Significativo a 1% de probabilidade.

de queda de produtividade elevado, equiparado ao padrão SP71-1406, mas florescimento baixo. Os clones IAC85-3014 e IAC85-3019 apresentaram baixo índice de queda de produtividade de cana, porém mostraram algumas características de produção, no campo, que não os recomendam como variedades, por exemplo, tombamento, alto índice de ataque de broca-do-colmo (*Diatraea saccharalis*) e elevado índice de chochamento.

Quanto à fibra % cana, os clones IAC85-3015 e IAC85-3017 superaram os demais, com os teores mais altos dessa característica. No caso do IAC85-3017, essa variável, aliada ao alto teor de sacarose conferiu-lhe uma característica desejável de produção de sacarose e potencial de energia. Entre os melhores, o IAC85-3229 apresentou teor médio de fi-

bra, semelhante ao dos padrões, e o IAC85-3142 foi inferior a esse clone, mas não diferindo dos padrões.

Algumas observações são importantes para auxiliar na escolha dos clones recomendáveis para o cultivo na região de Jaú. O IAC85-3017 apresentou, após 1995, alta incidência da síndrome-do-amarelinho, que ocasionou, a partir de então, drástica redução na produtividade, tornando, assim, inadequada sua recomendação. Já o IAC85-3142 mostrou alta incidência de carvão (*Ustilago scitaminea*), inviabilizando sua recomendação para o cultivo.

Entre os clones avaliados, o IAC85-3229 apresentou características agroindustriais satisfatórias, quando cultivado em solos de fertilidade média, na região de Jaú, podendo ser incluído em ensaios de manejo varietal nas demais regiões paulistas.

Quadro 3. Valores de índice de queda de produtividade da 2.^a à 4.^a colheita (Q%), de fibra % cana e intensidade de florescimento do experimento com clones IAC da série 85, instalado na Usina da Barra, região de Jaú (SP)

Tratamentos	Índice de queda de produtividade				Florescimento ⁽¹⁾
	Q2	Q3	Q4	Fibra	
IAC85-3014...	21,9 c-e	8,1 c	23,8 cd	11,9 de	3
IAC85-3015...	30,2 a-d	19,4 a-c	23,8 cd	16,7 a	0
IAC85-3017...	21,4 de	14,7 a-c	16,4 d	16,7 a	3
IAC85-3019...	23,9 c-e	5,4 c	21,5 cd	12,3 c-e	1
IAC85-3030...	27,1 a-d	14,5 a-c	26,1 cd	13,3 b-d	0
IAC85-3035...	29,6 a-d	26,7 a	35,4 a-c	14,5 b	3
IAC85-3142...	38,7 a	27,2 a	33,7 a-c	12,5 c-e	1
IAC85-3229...	18,0 e	18,8 a-c	29,1 b-d	13,3 b-d	3
IAC85-3233...	39,2 a	29,2 a	42,8 ab	10,8 c	1
IAC85-3300...	34,1 a-c	11,0 bc	34,4 a-c	14,6 b	3
SP70-1143	22,7 c-e	9,1 c	23,9 cd	13,4 b-d	3
SP71-1406	36,6 ab	25,2 a	45,4 a	13,8 b-c	0
F.....	8,4**	6,3**	8,5**	23,9 **	-
d.m.s (5%)	11,5	15,7	14,3	1,8	-
CV (%)	20,2	46,5	24,8	6,5	-

⁽¹⁾ Escala de 0 a 3 pontos: 0 = Sem florescimento; 1 = <10% de florescimento; 2 = 10-20% de florescimento; 3 = >20% de florescimento.
 ** Significativo a 1% de probabilidade.

Agradecimentos

À Usina da Barra S.A., por permitir a instalação do ensaio, e ao seu corpo técnico, pelo apoio na instalação, condução e colheitas do ensaio.

Aos Técnicos de Apoio Valdir Lotti e Marcos Alexandre Aparecido Pereira, respectivamente, pelo auxílio na condução e colheitas do ensaio e pela digitação dos resultados.

Referências Bibliográficas

- AGUIRRE JUNIOR, J.M. *Criação de novas variedades de cana no Estado de São Paulo*. Campinas, Instituto Agrônomo, 1936. 64p. (Boletim Técnico, 34)
- ALVAREZ, R.; SEGALLA, A.L.; LANDELL, M.G.A.; SILVAROLLA, M.B. & GODOY JUNIOR, G. Melhoramento genético da cana-de-açúcar: avaliação de clones provenientes de hibridações efetuadas em 1965. *Bragantia*, Campinas, **46**(1): 121-126, 1987.
- BRAGA JUNIOR, R.L.C. Variedades mais cultivadas pelos produtores cooperados à Copersucar em 1990. In: SEMINÁRIO DE TECNOLOGIA AGRONÔMICA, 5., Piracicaba, 1991. *Anais*. Piracicaba, Copersucar, 1991. p.71-77.
- BRIEGER, F. Situação do melhoramento da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo. In: *50 anos da Estação Experimental de Piracicaba*. Campinas, Instituto Agrônomo, 1978. 82p.
- CAMPANA, M.P.; ALVAREZ, R.; SILVA, M.A.; LANDELL, M.G.A.; ZIMBACK, L.; FIGUEIREDO, P.; SILVAROLLA, M.B. & BOLONHEZI, D. Melhoramento da cana-de-açúcar: XI. Ensaio de clones provenientes de hibridações realizadas em 1982 e selecionados na região de Jaú (SP). *Bragantia*, Campinas, **55**(2):245-252, 1996.
- LANDELL, M.G. de A. & ALVAREZ, R. Cana-de-Açúcar. In: FURLANI, A.M.C. & VIÉGAS, G.P., eds. *O melhoramento de plantas no Instituto Agrônomo*. Campinas, Fundação Cargill, 1993. v.1, p.77-93.
- LANDELL, M.G. de A.; ALVAREZ, R.; CAMPANA, M.P.; NOGUEIRA, G.A.; ZIMBACK, L.; SILVA, M.A.; BRUNINI, O.; PRADO, H.; AMBROSANO, G.M.B. & MARTINS, A.L.M. Melhoramento genético da cana-de-açúcar: capacidade produtiva de clones IAC, série 1985-86 em ciclos submetidos a estresse hídrico na região de Ribeirão Preto, SP. In: CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE DOS TÉCNICOS AÇUCAREIROS E ALCOOLEIROS DO BRASIL, 6., Maceió, 1996. *Anais*. Maceió, STAB, 1996. p.157-164.
- LANDELL, M.G. de A.; CAMPANA, M.P.; FIGUEIREDO, P.; ZIMBACK, L.; SILVA, M.A. & PRADO, H. *Novas variedades de cana-de-açúcar*. Campinas, Instituto Agrônomo, 1997. 28p. (Boletim Técnico, 169)
- MARIOTTI, J.A. & FAVERI, J.H. La selección por el fenótipo: I. Resultados esperados de la selección en una condición ambiental fijada. *Revista Industrial y Agrícola de Tucuman*, Tucuman, **59**(1/2):57-70, 1982.
- PIMENTEL GOMES, F. *Curso de estatística experimental*. 13.ed. Piracicaba, Nobel, 1990. 467p.
- SEGALLA, A.L. & ALVAREZ, R. Melhoramento da cana-de-açúcar: I. Experiências com "seedlings" obtidos em 1947, 1948 e 1949. *Bragantia*, Campinas, **23**:187-223, 1964.
- SEGALLA, A.L. & ALVAREZ, R. Contribuição ao desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar em São Paulo. *O Agrônomo*, Campinas, **20**(5/6):1-35, 1968.
- TANIMOTO, T. The press method of cane analysis. *Hawaiian Planter's Record*, Honolulu, **57**:133-150, 1964.
- VEIGA, C.F.M. & CARDOSO, A.A. Eficiência da seleção local em progênies de cana-de-açúcar (*Saccharum* spp.). In: CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE DOS TÉCNICOS AÇUCAREIROS E ALCOOLEIROS DO BRASIL, 5., Águas de São Pedro. *Anais*. Águas de São Pedro, STAB, 1993. p.17.

VI. FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS

RESPOSTA DE CAFEZAIS ADENSADOS À ADUBAÇÃO NPK⁽¹⁾

PAULO BOLLER GALLO^(2,5), BERNARDO VAN RAIJ^(3,6),
JOSÉ ANTONIO QUAGGIO^(4,6) & LUIS CARLOS ESTEVES PEREIRA⁽⁵⁾

RESUMO

A adubação NPK para cafezais adensados, em doses por área, tem sido superestimada por derivar da recomendação para cafezais tradicionais, que é calculada por planta. O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da adubação NPK em dois cafezais adensados: um com a variedade Mundo Novo e outro com a 'Catuaí', em condições de produção comercial. Instalaram-se dois experimentos fatoriais, com delineamento fatorial fracionado 1/2 (4 x 4 x 4), na Fazenda Santo Antônio e na Samambaia, no município de Mococa (SP), em cafezais em plena produção. Na Santo Antônio, o 'Mundo Novo', em produção, tinha um espaçamento de 2,0 x 1,0 m e, na Samambaia, o 'Catuaí' tinha um espaçamento de 1,5 x 1,0 m. As doses de nutrientes aplicadas foram as seguintes: nitrogênio: 100, 200, 300 e 400 kg.ha⁻¹ de N, como uréia; fósforo: 0, 30, 60 e 90 kg. ha⁻¹ de P₂O₅; na forma de superfosfato triplo e potássio: 0, 80, 160 e 240 kg. ha⁻¹ de K₂O, na forma de cloreto de potássio. As adubações iniciaram-se em 1989, sendo obtidas, de 1991 a 1994, quatro colheitas em cada local. No experimento da Fazenda Santo Antônio, onde houve efeito estatisticamente depressivo de N, devem ser ressaltados o teor médio de fósforo e o alto de potássio no solo, na amostragem inicial, e o teor elevado de N nas folhas, nas amostragens de 1992 e 1993. No experimento da Fazenda Samambaia, destaca-se o efeito significativo da adubação fosfatada sobre a produção do cafeeiro.

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 7 de agosto de 1998 e aceito em 20 de maio de 1999. Apresentado no Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, realizado em Lindóia (SP), de 19 a 21 de novembro de 1996.

⁽²⁾ Estação Experimental de Agronomia de Mococa, Instituto Agronômico (IAC), Caixa Postal 58, 13730-970 Mococa (SP).

⁽³⁾ EMBRAPA Meio Ambiente, Caixa Postal 69, 13820-000 Jaguariúna (SP).

⁽⁴⁾ Centro de Solos e Recursos Agroambientais (IAC), Caixa Postal 28, 13001-970 Campinas (SP).

⁽⁵⁾ Casa da Agricultura de Mococa, CATI/SAA. Rua Capitão José Gomes 228 13730-000 Mococa (SP).

⁽⁶⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

Os resultados permitem concluir que a adubação nitrogenada em cafeeiro, em sistema adensado, poderá reduzir a produção quando há excesso de sombreamento; o teor de N total nas folhas e a análise de solo para P e K mostraram-se como ferramentas eficientes na avaliação da disponibilidade desses nutrientes e na resposta à adubação.

Termos de indexação: cafeeiro, nitrogênio, fósforo, análise de solo, análise foliar.

ABSTRACT

NPK FERTILIZATION FOR HIGH TREE DENSITY COFFEE PLANTATIONS

The NPK fertilization for high tree density coffee plantations, on an area basis, has been overestimated because it is derived from the recommendation for the traditional coffee blocks, on a tree basis. This research aimed at evaluating the NPK fertilization effects on two high tree density coffee plantations, one with the Mundo Novo variety e other with the Catuaí variety, under comercial production. Two 1/2(4 x 4 x 4) factorial experiments were conducted in coffee plantations under full production, in Santo Antônio and Samambaia farms, both at Mococa, State of São Paulo, Brazil. In the first farm, the coffee variety was Mundo Novo and the spacing was of 2.0 x 1.0 m. In the second case, the variety was Catuaí and the spacing was 1.5 x 1.0 m. The rates of nutrients applied were the following: nitrogen - 100, 200, 300 and 400 kg. ha⁻¹ of N as urea; phosphorus - 0, 30, 60 and 90 kg. ha⁻¹ of P₂O₅ as triple superphosphate; and, 0, 80, 160 and 240 kg. ha⁻¹ of K₂O as potassium chloride. The fertilization was split into four applications during the rainy season, starting in 1989. Four harvests were recorded for each location, from 1991 to 1994. At the Santo Antônio farm, the application of N reduced yields, which is unusual. In this case the initial soil sampling detect medium contents of P and high contents of K. The N leaf content was high for samples taken in 1992 and 1993. In the experiment at the Samambaia farm there was a significant effect of P fertilization, which is also unexpected. The results point to the need to fertilize coffee plantations taking into account the P and K contents of the soil and N contents of leaves. The results allow to conclude that coffee fertilization using standard NPK formulas, in higt tree density systems, can depress production when there is excess shade. Fertilizer needs should be determined taking into consideration soil analysis for P and K leaf analysis for N, and prescribing amounts to be applied on an area basis.

Index terms: coffee tree, nitrogen, phosphorus, soil analysis, leaf analysis.

1. INTRODUÇÃO

A prática da adubação do cafeeiro ainda apresenta aspectos tradicionais, decorrentes das recomendações baseadas na remoção dos nutrientes, mas em quantidade bastante mais elevada do que a necessária para sua simples reposição, predominando a aplicação da fórmula 20-5-20. Quando a aplicação é feita na base de cova do cafeeiro, outro costume arraigado, as adubações em cafezais

adensados atingem doses muito elevadas. Exemplo disso é encontrado no trabalho de Miguel et al. (1983b), no qual a aplicação de 125 g/cova de N ou de K₂O equivalem a 714 kg.ha⁻¹ para uma cultura com 5.714 plantas por hectare.

Carvajal (1984), em uma ampla revisão sobre o cultivo e fertilização do cafeeiro, evidencia a predominância das respostas de N e K sobre a de P, inclusive para cafezais adensados. Franco et al. (1960),

em experimentos em São Paulo, demonstraram grande resposta a N, com efeitos positivos até 360 kg.ha⁻¹ de N e pequena resposta a K. Raij et al. (1996b) observaram efeito moderado de nitrogênio e ausência de resposta ao potássio, em dois ensaios no município de Garça (SP). Cervellini et al. (1986) constataram efeito de até 120 g/cova de N, em cafezal com 1.667 plantas/hectare, o que equivale a cerca de 200 kg.ha⁻¹. Miguel et al. (1983a) observaram que doses de apenas 84 kg.ha⁻¹ de N ou de K₂O eram suficientes para produtividade máxima. Em experimento com populações de cafeeiro de 2.857 e 5.714, Miguel et al. (1983b) constataram que apenas 25% da dose máxima testada de 125 g/planta de N ou K₂O foi suficiente para atingir produções máximas, e que o cafeeiro plantado mais densamente produziu o dobro em relação ao menos denso. A menor importância da resposta a P em cafezais em produção foi constatada por Uribe (1983), na Colômbia, embora o efeito do nutriente não seja desprezível, considerando que, em seis ensaios constataram-se três efeitos significativos em 27 colheitas e que, pelo elevado valor do café em relação ao P aplicado, respostas significativas resultam sempre em elevado retorno econômico.

As tabelas de adubação existentes no País indicam, para o cafeeiro, a aplicação de calcário, fósforo e potássio com base na análise de solo, como é feito, de forma geral, para as demais culturas; no caso do café, ocorreu, recentemente, a adoção do teor de nitrogênio foliar para a adubação nitrogenada (Raij et al., 1996a). Contudo, essas tabelas não têm sido motivação suficiente para minimizar a prática tecnicamente inadequada de adubação por fórmula de cultura citada. É possível que a adubação generalizada com a fórmula 20-5-20 se deva à ausência de trabalhos de calibração de P e K no solo, como há para culturas anuais. Para citros, o problema era similar, mas os trabalhos de Cantarella et al. (1992) e Quaggio et al. (1998) revelaram que a análise de solo é adequada para discriminar as respostas à adubação com P e K e, a análise foliar, para o N para pomares em produção. A análise de folhas para N é um bom indicador do estado nutricional da cultura do café, conforme demonstrado por Espinoza (1969); Gallo et al. (1971); Hiroce et al. (1974) e Viana (1983).

O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da adubação com nitrogênio, fósforo e potássio em dois cafezais adensados, com as variedades Mundo Novo e Catuaí, em condições de produção comercial.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Instalaram-se dois experimentos em cafezais adensados em produção, nas Fazendas Santo Antônio e Samambaia, no município de Mococa (SP), coletando-se amostras de solos em 1989. Na Fazenda Santo Antônio, o solo é um podzólico vermelho-amarelo e a amostra coletada antes da instalação do experimento revelou os seguintes resultados: MO - 29 g.dm⁻³; pH em CaCl₂ - 4,7; P resina - 22 mg.dm⁻³; teores trocáveis, em mmol_c.dm⁻³: K - 5,5; Ca - 21; Mg - 12; H + Al - 54, e V - 39%. Na Fazenda Samambaia, o solo é um latossolo vermelho-amarelo, cuja análise revelou: MO - 31 mg.dm⁻³; pH em CaCl₂ - 4,9; P resina - 13 mg.dm⁻³, teores trocáveis, em mmol_c.dm⁻³: K - 5,0; Ca - 40; Mg - 9; H + Al - 43, e V - 56%.

A Fazenda Santo Antônio tem altitude de 857 m e clima do tipo CWB, e o ensaio é com o cafeeiro Mundo Novo-Acaiá, com 11 anos de idade, plantado em espaçamento, bastante fechado, de 2,0 x 1,0 m, resultando em 5.000 plantas por hectare.

Na Fazenda Samambaia, a altitude é de 670 m, com clima CWA, e o ensaio é com o cafeeiro Catuaí amarelo, com 7 anos de idade, plantado em espaçamento de 1,5 x 1,0 m, perfazendo 6.667 plantas por hectare. Nos dois locais, as parcelas experimentais eram constituídas de 3 linhas com 10 plantas de cafeeiro, adubando-se, para cada tratamento, nas duas entrelinhas de cada lado da fileira central, significando que as bordaduras eram comuns a duas parcelas experimentais. Como parcela útil, consideraram-se as seis plantas centrais.

As doses aplicadas de nutrientes foram as seguintes: nitrogênio - 100, 200, 300 e 400 kg.ha⁻¹ de N, como uréia; fósforo - 0, 30, 60 e 90 kg.ha⁻¹ de P₂O₅, na forma de superfosfato triplo e potássio; 0, 80, 160 e 240 kg.ha⁻¹ de K₂O, na forma de cloreto de potássio.

Quadro 1. Doses de nutrientes aplicadas em cada tratamento do fatorial

Número da parcela	Tratamento NPK	Doses de nutrientes		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
kg.ha ⁻¹				
Bloco I				
1	3 1 3	300	0	160
2	1 3 3	100	60	160
3	4 4 1	400	90	80
4	3 2 4	300	30	240
5	3 4 2	300	90	80
6	2 3 4	200	60	240
7	1 2 2	100	30	80
8	3 3 1	300	60	0
9	4 3 2	400	60	80
10	2 4 3	200	90	160
11	4 1 4	400	0	240
12	1 1 1	100	0	0
13	2 2 1	200	30	0
14	4 2 3	400	30	160
15	1 4 4	100	90	240
16	2 1 2	200	0	80
Bloco II				
17	4 1 1	400	0	0
18	1 3 2	100	60	80
19	3 1 2	300	0	80
20	2 1 3	200	0	160
21	2 2 4	200	30	240
22	3 2 1	300	30	0
23	1 4 1	100	90	0
24	1 2 3	100	30	160
25	3 4 3	300	90	160
26	4 3 3	400	60	160
27	4 4 4	400	90	240
28	2 3 1	200	60	0
29	4 2 2	400	30	80
30	3 3 4	300	60	240
31	1 1 4	100	0	240
32	2 4 2	200	90	80

A adubação NPK teve início em 1989 e foi sempre parcelada em quatro vezes, no período das chuvas, na primavera e no final do verão. Os tratamentos foram arrançados num delineamento fatorial fracionado $1/2(4 \times 4 \times 4)$, com 32 parcelas distribuídas em dois blocos, conforme o Quadro 1.

As áreas do ensaio receberam, anualmente, aplicações em 10 kg.ha^{-1} de óxido de zinco, 10 de ácido bórico e 600 de gesso.

As avaliações de produção foram obtidas anualmente, somando-se quatro colheitas, em 1991-94. Os dois experimentos foram muito atingidos pela geada de 1994, o que obrigou o término da coleta de resultados. Os resultados de produção foram transformados em termos de café beneficiado e analisados estatisticamente pela média de produção dos biênios e pela média geral das quatro colheitas.

Em 1992 e 1993, foram coletadas folhas das parcelas experimentais, para análise química total, seguindo-se os métodos descritos por Bataglia et al. (1983). No final do experimento foram retiradas amostras de solo na camada arável, tanto na projeção da copa como nas entrelinhas; após serem passadas em peneiras de 2 mm, foram analisadas pelos métodos descritos por Rajj et al. (1987). Essa amostragem foi feita apenas na Fazenda Samambaia.

Para todas as variáveis avaliadas, foi feita a análise da variância dos dados e ajustada a superfície de resposta, em escala natural, do tipo:

$$Y = b_0 + b_1N + b_{11}N^2 + b_2P + b_{22}P^2 + b_3K + b_{33}K^2 + b_{12}NP + b_{13}NK + b_{23}PK,$$

utilizando-se um programa de computador especialmente desenvolvido pelo Instituto Agronômico para esse delineamento.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ensaio da Fazenda Santo Antônio

O talhão no qual este experimento foi instalado, em função da idade, já estava muito fechado desde o início da aplicação dos tratamentos, razão da produtividade menor quando comparada à da Fazenda Samambaia. Nesta, o efeito principal foi do nitro-

gênio, para o qual a análise estatística revelou efeitos significativos e depressivos, nos dois biênios, e na média geral das quatro colheitas (Quadro 2). Observa-se também, no Quadro 3, em que estão representadas as superfícies de resposta por biênio e para a média de produtividade de cada local: de modo geral, os coeficientes lineares que medem a extensão dos efeitos de N, P e K são negativos, indicando ser depressivos para os três nutrientes.

Isso contrasta com a literatura, uma vez que, em geral o nitrogênio é o principal nutriente que eleva a produção do cafeeiro, em sistema com menor densidade de plantio (Franco et al., 1960; Moraes et al., 1979; Carvajal, 1984; Cervellini et al., 1986). Entretanto, em sistemas adensados e já sombreados, os efeitos da adubação nitrogenada poderão ser negativos, principalmente quando houver excesso de N nas folhas, como ocorreu nesse ensaio nas duas amostragens (Quadro 4).

Os demais nutrientes não proporcionaram nenhum efeito na produção das plantas por ser o solo do experimento muito rico em P e K, o que pode ser verificado também através dos teores foliares desses nutrientes, todos em níveis considerados elevados para o cafeeiro, mesmo nos tratamentos sem as aplicações de fósforo e potássio (Quadro 4).

Ensaio da Fazenda Samambaia

Por ser mais jovem e também pela melhor adaptação do cafeeiro Catuaí às condições de sistemas adensados, a situação geral dessa lavoura era superior à da Fazenda Santo Antônio, do que resultaram produtividades superiores para as mesmas doses de fertilizantes. Nesse caso, o solo apresenta teores baixos de P-resina, e era rico igualmente, ao da Fazenda Santo Antônio, nos demais nutrientes (Quadros 5 e 6). Isso pode explicar o efeito positivo da adubação fosfatada, mostrado através da análise da variância (Quadro 2), bem como através dos coeficientes lineares de P, que se mantiveram sempre positivos, e dos quadráticos, sempre negativos, nas superfícies dos biênios e na média das quatro colheitas. Esses modelos matemáticos mostram efeitos positivos e com ponto de máximo para a resposta do cafeeiro a P e também para N e K, com extensão muito menor.

Quadro 2. Resultados de produção de café por biênio e médias de quatro safras, em café beneficiado, em duas fazendas

Trata- mento NPK	Santo Antônio			Samambaia		
	Biênio 91/92	Biênio 93/94	Média geral	Biênio 91/92	Biênio 93/94	Média geral
	kg.ha ⁻¹			kg.ha ⁻¹		
1 1 1	2234	1600	1917	2356	2339	2347
1 1 4	2184	1529	1856	2472	2594	2533
1 2 2	1246	1566	1406	1356	2331	1843
1 2 3	1713	1883	1798	2856	3422	3139
1 3 2	2313	1616	1964	3234	3972	3603
1 3 3	1712	2149	1931	2650	2195	2422
1 4 1	2155	1904	2029	2406	2783	2595
1 4 4	1825	2095	1960	2178	3569	2874
2 1 2	2067	1725	1896	1827	2677	2252
2 1 3	1975	1545	1760	2750	2711	2656
2 2 1	1504	1987	1745	1078	2928	2003
2 2 4	1792	1725	1758	3667	3333	3500
2 3 1	1442	1671	1556	1217	2111	1664
2 3 4	1729	1324	1527	2956	2244	2600
2 4 2	1492	1649	1570	1883	2956	2419
2 4 3	1358	1687	1523	4122	3938	3955
3 1 2	1788	1470	1629	3039	2839	2939
3 1 3	1780	1566	1673	2261	2317	2289
3 2 1	1713	1562	1637	2650	3305	2978
3 2 4	1334	1616	1475	2798	2584	2691
3 3 1	1654	1658	1656	3317	3077	3197
3 3 4	1662	1520	1591	3406	3872	3639
3 4 2	2175	1808	1991	2689	3500	3095
3 4 3	2013	1400	1706	2134	2933	2533
4 1 1	1817	1624	1721	2884	1928	2406
4 1 4	1013	1104	1058	2189	2328	2258
4 2 2	1625	1054	1339	2650	3418	3034
4 2 3	1425	1412	1418	1906	1989	1947
4 3 2	1213	1516	1364	2956	2955	2955
4 3 3	1813	1433	1623	1922	2411	2167
4 4 1	1492	1137	1314	2094	2461	2278
4 4 4	1802	1862	1832	2728	2637	2682
Efeitos	NL*	NL**	NL**	ns	PL*	PL*
CV %	16,1	14,4	11,4	30,5	23,1	21,6

NL e PL = efeitos lineares para nitrogênio e fósforo respectivamente; ns = não significativo; *: P < 0,05 e **: P < 0,01.

Quadro 3. Superfícies de resposta do cafeeiro a doses de NPK expressa em kg.ha⁻¹ de café beneficiado por biênio e para a média de quatro safras, em dois locais

Locais e	Parâmetros da superfície de resposta										
	B0	N	N ²	P	P ²	K	K ²	NP	NK	PK	
Santo Antônio											
1991/92	2398	-1,896	0,00032	-16,839	0,11389	-0,304	-0,00173	0,01778	-0,00137	0,01626	
1993/94	1871	-0,360	-0,00134	0,411	0,00451	-1,743	0,00214	-0,00642	0,00027	0,24267	
Média dos biênios	2134	-1,128	-0,00051	-8,221	0,05719	-1,024	0,00020	0,00567	-0,00055	0,02032	
Samambaia											
1991/92	1024	6,012	-0,00592	11,578	-0,05789	4,434	0,00596	-0,01860	-0,01591	0,01083	
1993/94	1357	7,750	-0,01284	14,731	-0,05281	3,390	-0,00272	-0,01520	-0,00930	0,00919	
Média dos biênios	1189	6,941	-0,00938	13,161	-0,05534	3,912	0,00163	-0,01691	-0,01262	0,00998	

Quadro 4. Efeitos médios dos nutrientes aplicados na adubação nos teores foliares de NPK nos anos de 1992 e 1993

Doses de nutrientes kg.ha ⁻¹	Nutrientes nas folhas			
	Santo Antônio		Samambaia	
	1992	1993	1992	1993
N, g.kg ⁻¹				
N				
100.....	29,4	29,6	29,2	25,4
200.....	28,4	29,2	30,9	26,7
300.....	30,4	30,4	30,1	27,1
400.....	31,0	30,3	30,7	27,8
Efeitos ⁽¹⁾	L*	L*	L*,NP*	L*
P, g.kg ⁻¹				
P ₂ O ₅				
0.....	1,51	2,14	1,75	1,53
30.....	1,59	2,10	1,56	1,91
60.....	1,59	2,20	1,83	1,88
90.....	1,60	2,30	1,99	2,00
Efeitos	L*, Q*	L*	L*,NP*	L**
K, g.kg ⁻¹				
K ₂ O				
0.....	31,0	25,4	25,2	19,4
80.....	29,4	26,3	27,7	22,4
160.....	34,4	27,3	28,7	25,1
240.....	33,6	28,6	27,5	22,0
Efeitos	L*	L**	L**	L**

⁽¹⁾ L = efeito linear; Q = efeito quadrático; NP = interação nitrogênio e fósforo significativa; *: P < 0,05; **: P < 0,01.

Em geral, a resposta ao P não é esperada em plantas lenhosas adultas. Entretanto, há outros precedentes na literatura: Uribe (1983) verificou, na Colômbia, em um dos seis experimentos relatados com café, resposta positiva de 15% para o P aplicado em cafés adultos, que é muito semelhante ao acréscimo de produtividade, de cerca de 16%, verificado neste ensaio, conforme demonstrado na Figura 1. No trabalho de Quaggio et al. (1998) com citros, as respostas a P são ainda maiores, com efeito linear e quadrático para solos

com teores baixos de P, o que é muito próximo ao efeito observado neste experimento com café para a mesma condição de solo. Vale ressaltar, ainda, que quando os teores de P-resina atingiram 20 mg.dm⁻³ na camada 0-20 cm, para amostra coletada na projeção da saia da planta, valor esse obtido com a aplicação anual de 60 kg.ha⁻¹ de P₂O₅, praticamente não houve resposta adicional para a maior dose de P (Figura 1).

A ausência de resposta ao K, verificada nesse ensaio, está coerente com seus teores iniciais muito altos, nas duas posições de amostragem de solo (Quadros 5 e 6) e também nas folhas (Quadro 4). Para o fósforo, verificou-se que a análise foliar não foi efi-

Figura 1. Resposta do café à adubação fosfatada (A) e resultados de análise de solo para P-resina, em amostras coletadas na projeção da saia das plantas e nas entrelinhas (B), no fim do ensaio.

caz para a avaliação da disponibilidade do nutriente no solo, pois, apesar da alta resposta observada, na ausência de P, os teores foliares nas duas épocas de amostragem se mantiveram em valores considerados altos para o cafeeiro. O mesmo foi verificado por Quaggio et al. (1998) com citros.

Na Fazenda Samambaia, os teores de N nas folhas foram elevados, principalmente na primeira época de amostragem (Quadro 4). No ano seguinte, o teor foliar do nutriente reduziu devido à exportação do nutriente com a alta colheita. Esses resultados estão coerentes com aqueles da Fazenda Santo Antônio, quanto à falta de resposta ao N, confirmando os traba-

lhos de Gallo et al. (1971), que constataram nutrição adequada do cafeeiro para teores de N nas folhas entre 28 e 30 g.kg⁻¹ de N, e de Hiroce et al. (1974), que associaram as maiores produções com teores entre 29 e 31 g.kg⁻¹ de N nas folhas. Já para resultados do exterior, a concordância não é tão boa. Para a Colômbia, os teores de N nas folhas são bem abaixo de 30 g.kg⁻¹ (Valencia, 1977), enquanto, para experimentos em El Salvador, os teores de N em geral estão bem acima de 30 g.kg⁻¹, mesmo em casos com resposta à adubação nitrogenada (Espinosa, 1969).

Os resultados deste trabalho são coerentes com outros obtidos nas condições brasileiras e confirmam

Quadro 5. Efeitos de doses de NPK sobre alguns atributos químicos da camada arável do solo, para amostras coletadas na projeção das plantas, na Fazenda Samambaia, no final do experimento

Nutrientes e doses	P-resina	K	Ca	Mg	H + Al	Saturação
						por bases
kg.ha ⁻¹	mg.dm ⁻³	mmol _c .dm ⁻³				%
N						
100	22,9	5,6	33,5	11,5	51,7	49,3
200	24,1	5,2	34,2	11,4	53,4	48,7
300	21,2	5,6	29,0	14,2	64,6	39,6
400	18,5	4,6	21,6	9,2	74,0	32,8
Efeitos ⁽¹⁾	ns	ns	L*	ns	L**	L**
P₂O₅						
0	12,5	4,6	28,1	10,1	63,6	40,5
30	17,6	5,5	34,5	16,0	57,7	46,3
60	24,2	5,4	26,8	9,6	63,0	40,7
90	32,5	5,6	28,9	10,5	59,4	42,0
Efeitos	L**	ns	ns	ns	ns	ns
K₂O						
0	19,4	4,3	28,6	9,6	62,1	41,0
80	22,9	5,3	25,9	9,4	62,8	39,3
160	24,1	5,6	25,2	9,7	65,4	38,7
240	32,5	5,8	38,6	13,5	53,4	51,4
Efeitos	ns	L**	ns	ns	ns	ns

⁽¹⁾ L : efeito linear; ns: não significativo. *: P < 0,05 e **: P < 0,01.

Quadro 6. Efeitos de doses de NPK sobre alguns atributos químicos da camada arável, para amostras coletadas nas entrelinhas, na Fazenda Samambaia, no final do experimento

Nutrientes e doses	P-resina	K	Ca	Mg	H + Al	Saturação por bases
kg.ha ⁻¹	mg.dm ⁻³	mmol _c .dm ⁻³				%
N						
100	12,4	5,0	23,9	12,0	84,3	33
200	10,9	4,9	19,5	8,1	86,7	28
300	13,5	4,6	19,1	7,9	94,6	25
400	10,5	4,1	19,1	8,3	102,2	24
Efeitos ⁽¹⁾	ns	L**	ns	L*	L**	L*
P₂O₅						
0	7,6	4,5	20,6	9,0	93,0	27
30	11,9	4,6	19,1	8,6	94,7	26
60	12,7	4,6	20,1	9,0	93,6	27
90	15,0	4,8	22,0	9,6	86,6	30
Efeitos	L**	ns	ns	ns	ns	ns
K₂O						
0	14,0	4,0	22,4	10,1	83,4	31
80	11,0	4,1	19,0	9,2	100,0	24
160	11,7	4,7	18,4	7,6	98,2	24
240	10,5	5,5	22,1	9,2	90,2	31
Efeitos	ns	L**	ns	ns	L**	ns

⁽¹⁾L: efeito linear; ns: não significativo. *: P < 0,05 e **: P < 0,01.

a eficiência da análise foliar de N como critério para a recomendação do nutriente para o cafeeiro, bem como dos valores adotados no Boletim 100 do Instituto Agrônomo (Raij et al., 1996a). Estão de acordo, também, com os já publicados para outras plantas lenhosas, como mangueira (Quaggio, 1996) e laranja (Quaggio et al., 1998). Em todas essas culturas, quando há excesso de nitrogênio, em geral as plantas vegetam excessivamente, são muito vigorosas e frequentemente perdem produtividade, conforme ocorreu na Fazenda Santo Antônio.

4. CONCLUSÕES

1. Em sistema de café adensado, já com problema de sombreamento, a adubação com nitrogênio pôde reduzir a produção.
2. A análise de N total nas folhas demonstrou ser eficiente na avaliação da resposta do cafeeiro à adubação nitrogenada.
3. A análise de solo para P e K foi eficaz para diagnosticar a resposta do cafeeiro a esses nutrientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BATAGLIA, O.C.; FURLANI, A.M.C.; TEIXEIRA, J.P.F.; FURLANI, P.R. & GALLO, J.R. *Métodos de análise química de plantas*. Campinas, Instituto Agrônômico, 1983. 48p. (Boletim Técnico, 78)
- CANTARELLA, H; QUAGGIO, J.A.; BATAGLIA, O.C. & RAIJ, B. van. *Response of citrus to N P K fertilization in a network of field trials in São Paulo State, Brazil*. Proceedings International Society of Citriculture, Acireale, 2:607-612, 1992.
- CARVAJAL, J.F. *Cafeto - cultivo y fertilización*. Berna, Instituto Internacional de la Potassa, 1984. 254 p.
- CERVELLINI, G.S.; TOLEDO, S.V. de; REIS, A.J. & ROCHA, T.R. Nitrogênio na adubação química do cafeeiro: doses e parcelamento do Nitrocálcio. *Bragantia*, Campinas, 45(1):45-55, 1986.
- ESPINOZA, F.M. Efecto de diferentes fuentes de nitrogeno en la composición foliar y producción de cafetos jóvenes en un suelo latosol arcillo-rojizo. *Agricultura en El Salvador*, San Salvador, 9(2):6-15, 1969.
- FRANCO, C.M.; LAZZARINI, W.; CONAGIN, A.; REIS, A. & MORAES, F.R.P. de Manutenção de cafezal com adubação exclusivamente mineral. *Bragantia*, Campinas, 19:523-546, 1960.
- GALLO, J.R.; HIROCE, R.; BATAGLIA, O.C. & MORAES, F. R. P. de. Teores de nitrogênio em folhas de cafeeiro, em relação à adubação química. I. Latossolo Roxo transição para Latossolo Vermelho-Amarelo orto. *Bragantia*, Campinas, 30(17):169-177, 1971.
- HIROCE, R.; BATAGLIA, O.C.; GALLO, J.R. & MORAES, F.R.P. de Teores de nitrogênio em folhas de cafeeiro, em relação à adubação química. II. Solo Podzólico Vermelho-Amarelo-Orto. *Ciência e Cultura*, São Paulo, 26(1): 64-69, 1974.
- MIGUEL, A.E.; GARCIA, A.W.R.; CORREA, J.B. & FIORAVANTE, N. Doses e parcelamento de adubação nitrogenada e potássica para a formação e produção do cafeeiro em solo de cerrado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEIEIRAS, 10., Poços de Caldas, 1983. *Anais*. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro do Café, 1983a. p. 352-355.
- MIGUEL, A.E.; GARCIA, A.W.R.; CORREA, J.B. & FIORAVANTE, N. Efeito de 3 níveis de adubação N e K em cafeeiros Mundo Novo, Catuaí e Catimor, plantados em 2 densidades de plantio. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEIEIRAS, 10., Poços de Caldas, 1983. *Anais*. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro do Café, 1983b. p. 289-291.
- MORAES, F.R.P. de; GALLO, J.R.; IGUE, T. & FIGUEIREDO, J.J. de. Efeito de três fertilizantes acidificantes sobre a concentração de Al e Mn em folhas e raízes de cafeeiros. *Bragantia*, Campinas, 38(1):7-17, 1979.
- QUAGGIO, J.A. Adubação e calagem para a mangueira e qualidade dos frutos. In: SÃO JOSE, A.R.; SOUZA, I.V.B. MARTINS, J.M. & MORAIS, O.M., eds. *Manga: tecnologia de produção e mercado*. Vitória da Conquista, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 1996. p.106-135.
- QUAGGIO, J.A.; CANTARELLA, H. & RAIJ, B. van. Phosphorus and potassium soil test and nitrogen leaf analysis as a base for citrus fertilization. Nutrient cycling in agroecosystem, Dordrecht, 7:1-7, 1998.
- RAIJ, B. van; CANTARELLA, H. & QUAGGIO, J.A. Estimulantes. In: RAIJ, B. van; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J. A. & FURLANI, A. M. C., eds. *Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo*. 2.ed. Campinas, Instituto Agrônômico & Fundação IAC, 1996a. 285p. (Boletim Técnico, 100)
- RAIJ, B. van; COSTA, W.M. da; IGUE, T.; SERRA, J.R.M. & GUERREIRO, G. Calagem e adubação nitrogenada e potássica para o cafeeiro. *Bragantia*, Campinas, 55(2): 347-355, 1996b.
- RAIJ, B. van.; QUAGGIO, J.A.; CANTARELLA, H.; FERREIRA, M.E.; LOPES, A.S. & BATAGLIA, O.C. *Análise química de solo para fins de fertilidade*. Campinas, Fundação Cargill. 1987. 170p.
- URIBE, A. Efecto del fósforo en la producción de café. *Cenicafé*, Chinchina, 34(1):3-15, 1983.
- VALENCIA, G. & ARCILA, J. Efecto de la fertilización con NPK a tres niveles en la composición mineral de las hojas del café. *Cenicafé*, Chinchina, 28(4):119-138, 1977.
- VIANA, A. S. Estudo de doses e parcelamento de N e K em cafeeiros sobre solos Led e Tre. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEIEIRAS, 10., Poços de Caldas, 1983. *Anais*. Instituto Brasileiro do Café, Rio de Janeiro, 1983. p. 270-275.

RESPOSTA DE CULTIVARES DE ARROZ-DE-SEQUEIRO À CALAGEM⁽¹⁾

AILDSON PEREIRA DUARTE⁽²⁾, RACHEL BENETTI QUEIROZ-VOLTAN⁽³⁾,
PEDRO ROBERTO FURLANI^(4,5) & RICARDO AUGUSTO DIAS KANTHACK⁽²⁾

RESUMO

Desenvolveu-se um experimento de campo, em Assis (SP), em areia quartzosa com capacidade de troca de cátions igual a $35 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$ e 9% de saturação por bases. Estudou-se a resposta dos cultivares de arroz-de-sequeiro (*Oryza sativa* L.) IAC 25, IAC 47, IAC 165 e Araguaia às doses 0, 2, 4 e 6 $\text{t} \cdot \text{ha}^{-1}$ de calcário dolomítico e 2 $\text{t} \cdot \text{ha}^{-1}$ de calcítico. O calcário foi aplicado em outubro de 1991 e as avaliações, realizadas no ano agrícola 1992/93. Aos 20 dias da emergência das plantas, amostrou-se a parte aérea para análises de macro- e de micronutrientes e, aos 40 dias, coletaram-se raízes para estudos anatômicos. Dois anos após a calagem, a maior saturação por bases do solo foi apenas de 55%. A estrutura anatômica das raízes permaneceu inalterada com a calagem, ocorrendo as diferenças somente na razão entre as medidas do córtex e do cilindro vascular. O cultivar IAC 165 foi o único a não aumentar a produção de massa verde da parte aérea e a diminuir a relação córtex/cilindro vascular das raízes com as doses de calcário. A calagem reduziu os altos teores de manganês nas plantas, os quais estavam associados ao encharcamento temporário do solo; reduziu, também, os teores de fósforo, potássio e zinco, aumentando os de nitrogênio, cálcio, magnésio e ferro. Verificou-se maior produção de massa verde da parte aérea quando se aplicou calcário dolomítico em

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 2 de dezembro de 1998 e aceito em 26 de maio de 1999.

⁽²⁾ Núcleo de Agronomia do Vale do Paranapanema, Instituto Agrônomo (IAC), Caixa Postal 263, 19800-000 Assis (SP).

⁽³⁾ Centro de Recursos Genéticos Vegetais e Jardim Botânico, Instituto Agrônomo (IAC), Caixa Postal 28, 13001-970 Campinas (SP).

⁽⁴⁾ Centro de Solos e Recursos Agroambientais, IAC.

⁽⁵⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

comparação ao calcítico, exceto no 'IAC 47'. Todos os cultivares apresentaram maiores teores de magnésio e menores de cálcio quando tratados com calcário dolomítico em comparação ao calcítico. Concluiu-se que, para cultivo de arroz nessa areia quartzosa, em sistema de renovação de pastagens, deve-se fazer a calagem com calcário dolomítico para correção da acidez e fornecimento do magnésio.

Termos de indexação: arroz-de-sequeiro, *Oryza sativa* L., anatomia de raiz, cálcio, magnésio.

ABSTRACT

UPLAND RICE CULTIVARS RESPONSE TO LIMING

A field experiment was laid out in a quartz sandy soil (Quartzipsamment) in Assis, State of São Paulo, Brazil, having cation exchange capacity of 35 mmol_c.dm⁻³ and 9% base saturation. The differential response of the upland rice cultivars IAC 25, IAC 47, IAC 165 and Araguaia to the rates of 0, 2, 4 e 6 t.ha⁻¹ of dolomitic and 2 t.ha⁻¹ of calcitic limestone as additional treatment was evaluated. The limestone was applied in October of 1991 and the evaluations were carried out during the 1992-93 growth period. Twenty days after the plant emergence, the shoots were sampled for nutrient chemical analysis and twenty days later roots were sampled for anatomical studies. Two years after liming the largest base saturation was only 55%. The root structure remained unaltered with the liming treatments; some differences occurred only on the cortex central vascular ratio. The IAC 165 cultivar was the only one that did not respond to the limestone rates and that decreased the cortex/central vascular ratio. The liming decreased the plant manganese contents associated with the temporary soil flooding. There was also a decrease in phosphorus, potassium and zinc contents, but the nitrogen, calcium, magnesium, and iron contents increased. Shoot fresh matter yield was larger with dolomitic than with calcitic limestone for all cultivars, except IAC 47. All the cultivars showed higher magnesium and lower calcium contents in the shoots with dolomitic than with calcitic limestone. Although a positive yield response could not be obtained in the present study, it can be inferred that when upland rice is used in these soils for crop pasture renewals, dolomitic limestone might be recommended to correct acidity and magnesium deficiency in plant.

Index terms: upland rice, *Oryza sativa* L., root anatomy, calcium, magnesium.

1. INTRODUÇÃO

Os solos da região paulista do Médio Vale do Paranapanema são classificados, em sua maioria, como latossolo vermelho-escuro álico, textura média, e areias quartzosas, apresentando baixa capacidade de troca de cátions (CTC) e saturação por bases (Prado et al., 1999).

O arroz-de-sequeiro, *Oryza sativa* L., tem sido cultivado nessas condições, principalmente em áreas de renovação de pastagens. Os cultivares IAC 25, IAC 47 e IAC 165, originados de progenitores comuns, são os mais empregados, apresentando-se o IAC 165, por ocasião do seu lançamento, 20 a 30% mais produtivo, respectivamente, do que o IAC 25 e o IAC 47 (Usberti Filho et al., 1987).

Verificou-se, em trabalho anterior, que a calagem é uma prática necessária para prevenir o amarelecimento da cultura do arroz, em areia quartzosa. O amarelecimento ocorria sob condições de encharcamento e baixa fertilidade natural do solo, em vista da toxicidade de ferro e à deficiência de magnésio na planta, associadas a um múltiplo estresse nutricional. Observou-se, também, uma tolerância varietal do arroz-de-sequeiro ao amarelecimento; o cultivar Araguaia, originado do IAC 47, mostrou-se mais tolerante às condições adversas que induziram o aparecimento desses sintomas (Duarte et al., 1993).

Mesmo sendo o arroz considerado uma espécie adaptada às condições de acidez do solo, seus cultivares também diferem em suas respostas ao estresse de alumínio e à calagem (Fageria, 1982, e Ferreira et al., 1986). Ferreira et al. (1986) classificaram o 'IAC 47' como tolerante ao alumínio e não responsivo à aplicação de calcário, enquanto o 'IAC 164', linhagem irmã do 'IAC 165', foi considerado sensível ao alumínio e responsivo à correção da acidez do solo. Furlani & Furlani (1991) classificaram ambos os cultivares como eficientes na utilização do fósforo e tolerantes ao alumínio.

Poucos são os estudos sobre a resposta de cultivares de arroz à calagem e sobre as doses mais econômicas de calcário em solos arenosos, principalmente quando ocorrem problemas de estresse nutricional.

Objetivou-se, com o presente trabalho, estudar a resposta de cultivares de arroz-de-sequeiro à calagem em areia quartzosa e o efeito da calagem na estrutura radicular.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Desenvolveu-se um ensaio em condição de campo, em Assis (SP), em areia quartzosa com 8% de argila, descrita por Prado et al. (1999). Utilizaram-se cinco doses de calcário e os quatro cultivares de arroz seguintes: IAC 25 e IAC 165, de ciclo curto, e IAC 47 e Araguaia, de ciclo médio.

O delineamento experimental foi de parcelas subdivididas, com distribuição em blocos ao acaso e

quatro repetições. As doses de calcário constituíram as parcelas e os cultivares, as subparcelas. Estas foram compostas por quatro linhas de 5 m de comprimento e espaçadas de 50 cm, considerando-se para colheita 4 m das duas linhas centrais.

O calcário foi distribuído a lanço e incorporado com enxada manual a cerca de 20 cm de profundidade. O adubo, aplicado em sulcos na semeadura, constituiu-se de 10 kg.ha⁻¹ de nitrogênio (sulfato de amônio), 60 kg.ha⁻¹ de P₂O₅ (superfosfato simples) e 40 kg.ha⁻¹ de K₂O (cloreto de potássio); em cobertura, aplicaram-se 30 kg.ha⁻¹ de nitrogênio na superfície do solo, na forma de sulfato de amônio, cerca de 30 dias após a emergência, e utilizaram-se 40 kg.ha⁻¹ de sementes.

Em outubro de 1991, aplicaram as doses seguintes: 0, 2, 4 e 6 t.ha⁻¹ de calcário dolomítico e 2 t.ha⁻¹ de calcário calcítico; em outubro de 1992, aplicou-se 0,5 t.ha⁻¹ de calcário calcítico em todas as parcelas para obtenção de dados homogêneos, pois, na testemunha, a produção foi muito irregular no primeiro ano. Ambos os calcários eram finamente moídos, ou seja, passavam totalmente pela peneira ABNT nº 50. O calcário dolomítico continha 31,8% de CaO e 18,2% de MgO e o calcítico, 31,9% de CaO e 2,0% de MgO. Semeou-se o arroz no primeiro decêndio de novembro de 1991 e de dezembro de 1992. No ano agrícola 1991/92, avaliou-se somente a produção de grãos. No ano seguinte, aos 20 dias após a emergência, amostrou-se a parte aérea das plantas para análise de macro- e de micronutrientes (Bataglia et al., 1978), e, aos 40 dias, amostrou-se raiz para estudos anatômicos; na maturação dos grãos, procedeu-se à colheita e avaliação da massa verde da parte aérea, incluindo as inflorescências.

Os estudos anatômicos de raiz foram realizados em amostras coletadas em duas plantas por parcela. Segmentos pequenos de raiz foram fixados em formaldeído-ácido acético-álcool etílico 50% (F.A.A.50) (Johansen, 1940), desidratados em série alcoólica-etílica, incluídos em parafina e cortados em micrótomo rotativo com 12 µm de espessura. Os cortes transversais foram corados com safranina - "alcian blue" (Gabielli, 1992). A partir desses cortes, efetua-

ram-se sete medições para cada planta, do raio do córtex e do cilindro vascular, com ocular micrométrica, estimando-se a razão entre essas medidas (C/CV). Por meio dela, puderam ser comparadas raízes em várias fases de desenvolvimento.

Em outubro de 1993, amostrou-se o solo na profundidade de 0-20cm, para fins de análise de rotina de fertilidade do solo de acordo com o método de Raij & Quaggio (1983).

Todos os resultados foram submetidos à análise da variância, estudando-se o efeito da calagem, mediante a regressão polinomial, e dos cultivares, pelo teste de Tukey, ambos ao nível de 5%. O efeito do tipo de calcário, na dose 2 t.ha⁻¹, foi estudado por contraste ortogonal, também ao nível de 5%.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro ano, a produção média de grãos foi de 811 kg.ha⁻¹, com um coeficiente de variação bastante elevado e heterogeneidade dos dados, que, por essa razão não são apresentados e discutidos.

Apesar de baixa, tal produtividade está próxima à das lavouras cultivadas nesse tipo de solo na região do Médio Paranapanema, variando, geralmente, de 1 a 1,5 t.ha⁻¹.

No segundo ano, até aproximadamente 30 dias da emergência do arroz, ocorreram chuvas frequentes e abundantes que levaram ao encharcamento do solo. O ataque generalizado de fungos nas panículas depreciou a qualidade dos grãos (chochamento), inviabilizando sua colheita.

Os resultados de análise de solo indicaram aumento dos teores de cálcio, magnésio, soma e saturação por bases, com a aplicação de calcário (Quadro 1), porém o maior valor da saturação foi de 55% na dose 6 t.ha⁻¹, provavelmente pela intensa lixiviação do calcário aplicado. Na dose 2 t.ha⁻¹, o tratamento calcítico não proporcionou aumento do teor de magnésio no solo, ao contrário do dolomítico, que promoveu mais Mg.

A média de produção de massa verde da parte aérea foi de 2.701 kg.ha⁻¹. O 'IAC 165' e o 'Araguaia', genótipos lançados mais recentemente, apresentaram as maiores produções de massa verde da parte aérea, quando comparados ao 'IAC 25' (Quadro 2).

Quadro 1. Resultado de análise de rotina de fertilidade do solo, na camada 0-20 cm, em função das doses de calcário

Doses de calcário ⁽¹⁾	P	M.O.	pH	K	Ca	Mg	H + Al	S	T	V
t.ha ⁻¹	mg.dm ⁻³	g.dm ⁻³					mmol _c .dm ⁻³			
0	19	10	4,1	0,3	2	1	33	3	35	9
2E	17	10	4,2	0,4	5	1	30	6	36	18
2	16	10	4,4	0,3	4	2	26	6	33	20
4	17	10	4,7	0,4	7	4	23	12	34	36
6	18	10	5,3	0,4	13	9	17	21	38	55
F ⁽²⁾ (p < 0,05) ..	ns	ns	L	ns	L	L	L	L	ns	L

⁽¹⁾ Calcário dolomítico (31,8% de CaO e 18,2% de MgO), exceto o 2E, que é calcítico (31,9% de CaO e 2,0% de MgO).

⁽²⁾ L: efeito linear significativo; ns: não significativo.

Essa produção aumentou com as doses de calcário em todos os cultivares (resposta linear e/ou quadrática), exceto no IAC 165. Tais resultados divergem dos apresentados por Ferreira et al. (1986), que apontaram o 'IAC 47' como não responsivo à correção do solo. Isso pode estar relacionado ao fato de, na presente área, existir o problema de toxicidade de ferro e manganês (Duarte et al., 1993), o qual não foi mencionado no trabalho de Ferreira et al. (1986). Outro aspecto é que o comportamento da produção de massa verde da parte aérea do presente trabalho não coincide necessariamente com a produção de grãos.

Na ausência de calcário, os teores de manganês na parte aérea das plantas foram muito altos e os de magnésio muito baixos (Quadro 3), quando comparados aos resultados obtidos por Malavolta et al. (1981) em plantas do 'IAC 47', cultivadas em solução nutritiva. Nota-se, também, que o calcário dolomítico aumentou de maneira linear ou quadrática os teores de nitrogênio, cálcio, magnésio e ferro e reduziu os de fósforo, potássio, manganês e zinco na parte aérea das plantas de arroz (Quadro 3). Observa-se, ainda, no Quadro 1, que os teores de P, K e matéria orgânica não foram afetados pelos tratamentos. Por

sua vez, o 'Araguaia' apresentou maiores teores de nitrogênio comparado ao 'IAC 25' e ao 'IAC 165' e menores teores de manganês em relação ao 'IAC 47' e 'IAC 165', corroborando com o trabalho de Duarte et al. (1993).

Verificou-se maior produção de massa verde da parte aérea quando se aplicou calcário dolomítico em comparação ao calcítico (Quadro 2). O primeiro corrige a deficiência de magnésio na planta, elemento que faz parte da molécula de clorofila, e atua como ativador das enzimas relacionadas com o metabolismo energético (Mengel & Kirkby, 1979). Todos os cultivares mostraram maiores teores de magnésio e menores de cálcio na parte aérea no tratamento dolomítico em comparação ao calcítico (Quadro 3), embora a análise da amostra superficial do solo, efetuada no segundo ano da calagem, não tenha indicado diferenças sensíveis (Quadro 1).

Em vista da baixa fertilidade natural dessa areia quartzosa e do problema do estresse nutricional múltiplo sob condições de encharcamento temporário, a calagem deve ser feita mesmo para os cultivares menos responsivos a essa prática.

Quadro 2. Produção de massa verde da parte aérea de cultivares de arroz-de-sequeiro, em função de diferentes doses de calcário

Doses de calcário ⁽¹⁾	Massa verde da parte aérea				
	Araguaia	IAC 25	IAC 47	IAC 165	Média
t.ha ⁻¹	kg.ha ⁻¹				
0	2.004	1.411	1.959	2.535	2.026
2E	2.780	2.194	2.424	2.408	2.452
2	3.606	2.645	2.551	3.124	2.836
4	3.764	2.540	2.848	2.940	3.169
6	2.966	2.538	3.323	3.456	3.022
Média	3.085a	2.284b	2.670ab	3.014a	—
F ⁽²⁾ (p < 0,05)	Q	Q	L	ns	Q

⁽¹⁾ Calcário dolomítico (31,8% de CaO e 18,2% de MgO), exceto o 2E, que é calcítico (31,9% de CaO e 2,0% de MgO). A média e o teste F são referentes ao calcário dolomítico.

⁽²⁾ L: efeito linear significativo; Q: efeito quadrático significativo; ns: não significativo.

Quanto ao estudo anatômico, verificou-se que o 'IAC 165' foi o único cultivar que apresentou diferença na razão entre o córtex e o cilindro vascular em função da calagem, havendo uma razão menor entre essas medidas com a aplicação de doses mais altas de calcário (Quadro 4). A diminuição da razão C/CV tanto pode ter sido ocasionada por um decréscimo na espessura do córtex como por um aumento na espessura do cilindro vascular. Neste trabalho, não foi possível fazer comparações entre a espessura do córtex e a do cilindro vascular porque as medidas foram obtidas em posições diferentes em relação ao ápice, consistindo, portanto, em fases diferentes de desenvolvimento.

Entre os cultivares, não houve diferença significativa na razão C/CV na ausência de calcário. O

'Araguaia' revelou menor razão C/CV do que o 'IAC 47' na dose 2 t.ha⁻¹ de calcário dolomítico, enquanto o 'IAC 165' mostrou valores menores nas doses 4 e 6 t.ha⁻¹, quando comparado aos demais cultivares. O 'IAC 47' apresentou a razão C/CV maior do que os outros na dose 2 t.ha⁻¹ de calcário, e o 'IAC 165', a menor razão.

Como se pode observar na Figura 1, a estrutura anatômica permaneceu inalterada com a calagem. Numa raiz jovem de plantas de arroz, abaixo da epiderme, apresenta-se uma exoderme formada por três camadas: a mediana, de paredes suberizadas, limitada externamente por uma camada de células maiores do que as epidérmicas, e, internamente, por outra camada de células adjacentes ao córtex.

Quadro 3. Teores de nutrientes na massa seca da parte aérea em função do cultivar e da calagem

Cultivar	N	P	K	Ca	Mg	Fe	Mn	Cu	B	Zn
Cultivar ⁽¹⁾										
Araguaia	30,0a	5,0a	25,8a	5,9a	3,6a	293a	211b	7a	20a	11a
IAC 25	26,2c	4,9a	26,8a	5,6a	3,7a	298a	247ab	7a	23a	11a
IAC 47	29,5ab	5,0a	25,9a	5,3a	3,6a	278a	260a	7a	24a	11a
IAC 165	27,4bc	5,0a	26,3a	5,5a	4,1a	289a	308a	7a	24a	11a
Doses de calcário ⁽²⁾										
0	24,7	7,1	29,9	4,2	1,0	260	500	7	55	13
2E	26,9	4,9	25,7	7,9	2,4	300	180	6	22	11
2	28,5	4,9	25,7	6,4	4,1	314	195	7	16	11
4	28,9	4,0	24,2	5,6	4,8	300	174	7	11	11
6	30,9	4,0	25,0	6,1	5,1	282	157	7	9	10
F ⁽³⁾ (p < 0,05) ...	L	Q	Q	Q	Q	Q	Q	ns	Q	ns
Médias	28,3	5,0	26,2	5,6	3,8	289	256	7	23	11
CV parc.	4,8	18,3	6,1	6,4	4,7	7,9	21,9	18,0	7,3	16,3
CV subp.	9,5	18,3	6,4	10,3	13,9	11,0	38,5	10,2	25,6	16,3

⁽¹⁾ Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem pelo teste de Tukey a 5%.

⁽²⁾ Calcário dolomítico (31,8% de CaO e 18,2% de MgO), exceto 2E, que é calcítico (31,9% de CaO e 2,0% de MgO).

⁽³⁾ A média e o teste F são referentes ao calcário dolomítico: L: efeito linear significativo; Q: efeito quadrático significativo; ns: não significativo.

Figura 1. Seções transversais de raízes de plantas de arroz-de-sequeiro, 'IAC 165', desenvolvidas em solos submetidos a diferentes doses de calcário. **A e E**: 4 t.ha⁻¹ de calcário dolomítico; **B**: 0 t.ha⁻¹ de calcário dolomítico; **C**: 2 t.ha⁻¹ de calcário dolomítico; **D**: 2 t.ha⁻¹ de calcário calcítico; **F**: 6 t.ha⁻¹ de calcário dolomítico. AE = aerênquima; CO = córtex; EN = endoderme; EP = epiderme; EX = exoderme; ME = medula; MP = metaxilema precoce; MT = metaxilema tardio. (Barra da escala = 100 μ m)

Após a morte das células epidérmicas, a exoderme passa a ser o tecido de revestimento da raiz. Abaixo da exoderme, em direção ao cilindro vascular, há o córtex, formado por várias camadas de células parenquimáticas, que se degeneram com o amadurecimento da raiz, formando um aerênquima. Abaixo da camada mais interna do córtex, ocorre uma única camada de endoderme, seguida do periciclo, que, por sua vez, envolve o cilindro vascular. O centro da raiz é ocupado pela medula com o floema primário. As raízes jovens apresentam quatro elementos de vasos no metaxilema tardio; nas mais velhas, esse número permanece ou aumenta até seis. Os feixes de protoxilema e protofloema são numerosos, como um resultado da ausência de um crescimento secundário. O espessamento das células da medula começam após a formação do protoxilema, enquanto os elementos de vaso são ainda meristemáticos, no sentido centrífugo. Nas raízes maduras, todos os tecidos do cilindro vascular são espessados, exceto o periciclo e as células do floema, independentemente dos tratamentos.

A presença de um aerênquima na região cortical da raiz, como o que ocorre em plantas de arroz, tem sido atribuída a uma adaptação anatômica em plantas que se desenvolveram em ambientes úmidos ou relativamente áridos (Esau, 1977). Em arroz, constatou-se que a razão C/CV aumenta com o

encharcamento do solo (Duarte et al., 1993). O fato de o 'IAC 165' não ter apresentado um aumento da produção de massa verde da parte aérea e ter havido uma diminuição na razão C/CV em doses maiores do que 2 t.ha⁻¹ de calcário dolomítico, são indicativos de sua menor resposta à calagem nessa condição de encharcamento temporário do arroz-de-sequeiro.

Embora a máxima produtividade de massa verde tenha sido atingida, em média, com a dose calculada de 4,4 t.ha⁻¹ de calcário dolomítico, a maior magnitude da resposta foi apenas de 87% em relação à testemunha, cuja produção foi relativamente baixa, indicando ser pouco provável a existência de retornos econômicos próximos à produtividade máxima. Acrescenta-se que ocorre uma redução acentuada dos teores de zinco na planta com o aumento das doses do calcário, o que pode explicar, em parte, o decréscimo da produção de massa do 'Araguaia' e do 'IAC 25' nas maiores doses de calcário, e a não-constatação de alterações anatômicas no sistema radicular.

De acordo com Cantarella & Furlani (1997), deve-se recomendar calcário na cultura do arroz para atingir saturação por bases de 50% e teores de magnésio de 5 mmol_c.dm⁻³. Esse cálculo indica uma necessidade de 1,5 t.ha⁻¹ de calcário para o presente solo, mas, de acordo com os resultados, proporcionará valor de saturação por bases menor que o previsto.

Quadro 4. Médias da razão entre as medidas da espessura do córtex (C) e do cilindro vascular (CV) de raízes de plantas de arroz-de-sequeiro cultivadas com diferentes doses de calcário e significância do teste F para calagem

Cultivar ⁽¹⁾	C/CV					Média	Teste F (p < 0,05)
	Doses de calcário						
	0	2E	2	4	6		
Araguaia.....	2,70a	2,75b	2,61b	2,83a	2,74a	2,72bc	ns
IAC 25.....	2,78a	2,83b	2,76ab	3,17a	2,87a	2,90ab	ns
IAC 47.....	2,88a	3,05a	3,00a	2,91a	2,93a	2,93a	ns
IAC 165.....	2,70a	2,40c	2,83ab	2,44b	2,35b	2,58c	L
Média.....	2,76	2,75	2,80	2,84	2,73		ns

⁽¹⁾ Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si ao nível de 5%;

⁽²⁾ Doses de calcário dolomítico, em t.ha⁻¹, exceto o 2E, que é calcítico. A média e o teste F são referentes ao calcário dolomítico; L = efeito linear significativo; ns = não significativo.

Talvez, a diferença seja devida à lixiviação de cátions nesse solo muito arenoso. Acrescente-se que, pelo critério do alumínio (dose calcário = 2 x Al), se se considerar que o solo original apresentava teor de alumínio de 5,2 mmol_c.100 g⁻¹ na camada 0-20 cm (Prado et al., 1999), seria recomendável dose de calcário semelhante à do método anterior.

4. CONCLUSÕES

1. Independentemente de os genótipos de arroz-de-sequeiro diferirem quanto à resposta à calagem, nessas condições de baixa fertilidade natural do solo e toxicidade de manganês, deve-se aplicar calcário dolomítico para correção da acidez e fornecimento de magnésio às plantas de arroz.

2. A calagem modificou, em função do cultivar, a razão entre a medida do córtex e do cilindro vascular da raiz, porém a estrutura anatômica permaneceu inalterada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BATAGLIA, O.C.; TEIXEIRA, J.P.F.; FURLANI, P.R.; FURLANI, A.M.C. & GALLO, J.R. *Métodos de análise química de plantas*. Campinas, Instituto Agronômico, 1978. 31p. (Circular, 87)
- CANTARELLA, H. & FURLANI, P.R. Arroz-de-sequeiro. In: RAIJ, B. van; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J.A. & FURLANI, A.M.C., eds. *Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo*. 2.ed., Campinas, Instituto Agronômico, 1997.p.48-49. (Boletim técnico, 100)
- DUARTE, A.P.; VOLTAN, R.B.Q. & FURLANI, P.R. Amarelecimento do arroz-de-sequeiro sob condições de encharcamento em solo de baixa fertilidade. *Bragantia*, Campinas, **52**(2):139-152, 1993.
- ESAU, K. *Anatomy of seed plants*. 2.ed. New York, John Wiley, 1977. 550p.
- FAGERIA, N.K. Tolerância diferencial de cultivares de arroz e alumínio em solução nutritiva. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, **17**(1):1-9, 1982.
- FERREIRA, R.P.; SALGADO, L.T. & JORGE, H.D. Tolerância de cultivares de arroz ao alumínio. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, **21**(12):1257-1260, 1986.
- FURLANI, P.R. & FURLANI, A.M.C. Tolerância a alumínio e eficiência a fósforo em milho e arroz: características independentes. *Bragantia*, Campinas, **50**(2):331-340, 1991.
- GABRIELLI, A.C. Contribuição ao estudo anatômico da raiz de *Pyrostegia venusta* (ker) Miers-Bignoniaceae. *Revista Brasileira de Botânica*, São Paulo, **15**(2):95-104, 1992.
- JOHANSEN, D.A. *Plant microtechnique*. New York, McGraw Hill, 1940. 523p.
- MALAVOLTA, E.; SILVA, J.C.A.; RODRIGUES, T.E.; SABINO, J.C.; GOMES, I.A.; CRUZ, A.P.; OLIVEIRA, F.A.; DAGHLIAN, C.; GUERRINI, I.A.; MAZZA, J.A.; CORREA, L.S.; SCHIAVUZZO, M.A.; COSTA, M.P.; CABRAL, C.P.; DARIO, L.A.; ANTONIOLLI, F.C. & PAVAN, L.H.S. Estudos sobre a nutrição mineral do arroz: VII. Exigências nutricionais das variedades IAC-25 e IAC-47. *Anais da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"*, Piracicaba, **38**(2):507-519, 1981.
- MENGEL, K. & KIRKBY, E.A. *Principles of plant nutrition*. 2.ed. Bern, International Potash Institute, 1979. 593p.
- PRADO, H. do; TREMOCOLDI, W.A.; JORGE, J.A. & MENK, J.R.F. Levantamento pedológico detalhado da Estação Experimental de Assis, SP. Campinas, Instituto Agronômico, 1999. (Documento técnico, no prelo.)
- RAIJ, B. van & QUAGGIO, J.A. *Métodos de análise de solo para fins de fertilidade*. Campinas, Instituto Agronômico, 1983. 31p. (Boletim técnico, 81)
- USBERTI FILHO, J.A.; AZZINI, L.E.; TISSELLI FILHO, O.; SOAVE, J.; FURLANI, P.R.; GALLO, P.B.; PETTINELLI JÚNIOR, A.; CASTRO, J.L. de & VITTI, P. *Cultivar IAC-165 de arroz-de-sequeiro: comportamento agrônomo, qualidades tecnológicas e culinárias*. Campinas, Instituto Agronômico, 1987. 13p. (Boletim técnico, 115)

EFEITO DA ADUBAÇÃO NPK SOBRE O PERÍODO DE IMATURIDADE DA SERINGUEIRA⁽¹⁾

ONDINO CLEANTE BATAGLIA^(2,6), WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS⁽³⁾,
PAULO DE SOUZA GONÇALVES^(4,6), IVO SEGNINI JUNIOR⁽⁵⁾ & MÁRIO CARDOSO⁽⁴⁾

RESUMO

O presente estudo teve por objetivo avaliar respostas da seringueira [*Hevea brasiliensis* (Willd. ex Adr. de Juss.) Müell. Arg.] à adubação NPK visando recomendá-la no período de formação dos seringais. Relata os resultados do experimento em solo podzólico vermelho-amarelo eutrófico no município de Matão (SP). O delineamento foi de blocos ao acaso em esquema fatorial fracionado 1/2 (4 x 4 x 4) com doses anuais de 0, 40, 80 e 120 kg.ha⁻¹ de N, P₂O₅ e K₂O. Até 104 meses de idade das plantas, avaliaram-se o perímetro do caule 1,20 m acima do calo de enxertia, a porcentagem de plantas aptas para sangria e o tempo de imaturidade do seringal, efetuando-se análises de solo e folhas em diversas épocas. Observou-se, a partir de 24 meses de idade, pouco mais de um ano depois do início das aplicações efeito linear da adubação potássica sobre o perímetro do caule e, a partir de 48 meses, com frequência, a interação NK linear. Usando como indicador de desenvolvimento a porcentagem de plantas aptas à sangria, houve efeito linear significativo para K e, em algumas poucas épocas, também para N. O período de imaturidade, apesar de afetado significativamente apenas pela adubação potássica, mostrou-se dependente do equilíbrio dos nutrientes. Adubações desequilibradas podem retardar até em 15 meses o tempo de imaturidade, comparando-se os melhores e os piores tratamentos. Na ausência de adubação potássica, verificou-se um efeito antagônico dos nutrientes N e P. Adubações potássicas foram essenciais para garantir a antecipação do início da fase produtiva.

Termos de indexação: seringueira, *Hevea brasiliensis*, adubação, crescimento, período de imaturidade.

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 1º de junho de 1998 e aceito em 21 de junho de 1999.

⁽²⁾ Centro de Solos e Recursos Agroambientais, Instituto Agronômico (IAC), Caixa Postal 28, 13001-970 Campinas(SP).

⁽³⁾ Centro de Solos e Recursos Agroambientais, IAC. Bolsista da FUNAPE.

⁽⁴⁾ Centro de Café e Plantas Tropicais, IAC.

⁽⁵⁾ Cambuhy Empreendimentos Agropecuários Ltda.

⁽⁶⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

ABSTRACT

EFFECT OF NPK FERTILIZATION ON THE IMMATURE PHASE OF RUBBER TREE

The purpose of this study was to evaluate the response of rubber tree [*Hevea brasiliensis* (Willd. ex ADR. de Juss.) Müell. Arg.] to NPK fertilization in order, to improve fertilizer recommendation during the immature phase of this crop. It reports the results obtained from an experiment conducted on a podzolic soil at Matão, State of São Paulo, Brazil. It was a randomized block design in a fractionated factorial experiment $1/2(4 \times 4 \times 4)$ using 0, 40, 80 and 120 kg.ha⁻¹ of N, P₂O₅ e K₂O. Fertilizers were applied every year starting eight months after planting. During the experimental period evaluations of trunk girth 1.20 m above the budgrafting union was measured at each four months. The percentage of plants able for tapping and the period of immaturity were calculated from girth measurements. Soil and plant analysis were performed at several ages. Plant responses to potassium fertilizations were observed starting at 24 months of plant age. Linear NK interaction was frequently observed after 48 months of plant age. Considering the percentage of plants able for tapping, responses were linearly and statistically significant for K fertilization, while N responses were observed in some occasions. The immaturity period of the crop was significantly affected only by K fertilizers. Besides of this observation, the analysis of the response surface showed that the immaturity period was very dependent on equilibrated relations among nutrients. Unbalanced relations of NPK can delay up to 15 months the beginning of tapping, considering differences between the best and worst treatments. In the absence of K fertilization there was an antagonistic effect of N and P. Potassium fertilization was essential to reduce the immaturity period.

Index terms: rubber tree, *Hevea brasiliensis*, fertilization, growth, immaturity phase.

1. INTRODUÇÃO

Durante os primeiros anos de vida após o transplante no campo, as plantas jovens de seringueira crescem ativamente com fluxos contínuos de lançamento de novas folhas até o quarto ou quinto ano de idade, quando se inicia uma fase de crescimento intermitente com o processo de troca de folhas, sobretudo durante o inverno. A absorção de nutrientes é relacionada a esses estádios de crescimento.

Considerando que, no Estado de São Paulo, há um inverno rigoroso para a seringueira, os ciclos de crescimento são alternados, havendo um intenso fluxo no verão e, praticamente, uma paralisação do processo no inverno, especialmente quando o estresse hídrico é muito marcante em determinados anos.

A adubação correta deve levar em conta essas particularidades locais, de modo que a aplicação dos fertilizantes em época, forma e doses corretas seja determinante para abreviar o tempo de imaturidade do seringal. Esse é o principal objetivo da adubação na fase de plantas jovens.

Antes da década dos 60s, mesmo nos países produtores de borracha, as recomendações de adubação levavam em conta apenas grosseiras diferenças de características dos solos com base na sua classificação e mapeamento. Desde então, novos conceitos começaram a ser praticados visando a recomendações distintas para cada caso e condição particular (Pushparajah & Yew, 1977). Essa discriminação, à medida que o conhecimento evoluiu, passou a considerar outros indicadores como necessários para uma

recomendação mais eficiente, ou seja, a própria classificação dos solos, seu nível de fertilidade, o estado nutricional da planta, histórico da cultura, clones e resultados de experimentos de adubação.

Resultados de experimentos talvez sejam o ponto crítico para recomendações mais eficientes. Enquanto para culturas anuais eles são obtidos mais rapidamente, no caso da seringueira são demorados e de alto custo, razão de tanta escassez no País. Alguns estudos no Sul da Bahia (Reis et al., 1984); Reis & Cabala-Rosand, 1988) mostraram respostas do crescimento e produtividade à adubação fosfatada. Na região Norte, Berniz (1987), e na Centro-Oeste, Kitamura (1992), também evidenciaram respostas à adubação fosfatada.

Em São Paulo, ao contrário, Falcão (1996) e Murbach (1997) evidenciaram ser a adubação potássica a principal responsável pelo crescimento e produtividade da seringueira em solo arenoso na região de Marília. Em solo similar, Bataglia et al. (1998) observaram efeitos significativos das adubações nitrogenada e fosfatada sobre as medidas de perímetro do caule, e das adubações nitrogenada e potássica usando como indicador a porcentagem de plantas aptas à sangria.

O presente estudo teve o objetivo de avaliar os efeitos da adubação com N, P e K em reduzir o período de imaturidade do seringal.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em área da Cambuhy Empreendimentos Agropecuários Ltda, município de Matão (SP) (latitude: 21° 38' S; longitude: 48° 22' W), no período de 1986-95, utilizando-se um plantio comercial uniforme do clone RRIM 600.

O seringal foi implantado num podzólico vermelho-amarelo eutrófico de textura média, em área antes usada com culturas anuais nos dois anos antecedentes à implantação das seringueiras. A partir do seu plantio, não se cultivaram outras plantas, de modo que o manejo das entrelinhas foi feito por meio de roçadeira e gradagens, sobretudo para incorporação dos fertilizantes.

O solo no local do experimento foi caracterizado mediante amostragem na parcela testemunha em camadas de 20 cm até 1 m de profundidade, procedendo-se às análises conforme métodos descritos por Raij & Quaggio (1983) (Quadro 1). De acordo com a classificação adotada no Estado de São Paulo (Raij et al., 1997), o solo pode ser considerado como de boa fertilidade, com elevada saturação por bases, altos teores de cálcio e magnésio e teores médios de potássio trocável na camada superficial e baixo nas camadas subsuperficiais, apresentando, contudo, baixos teores de fósforo em todo o perfil.

Quadro 1. Características do solo no tratamento testemunha sem adubação até a profundidade de 100 cm, em amostragem feita em 1988, no município paulista de Matão

Profundidade	M.O.	pH em CaCl ₂	P	K	Ca	Mg	H + Al	SB	CTC	V
cm	g.dm ⁻³		mg.dm ⁻³		mmol _c .dm ⁻³					%
0-20	10	5,8	3	1,7	21	9	12	32	44	73
20-40	8	5,6	1	1,0	22	13	15	36	51	71
40-60	7	5,2	1	0,8	15	6	16	22	38	58
60-80	6	5,1	1	1,1	19	5	17	25	42	60
80-100	6	5,1	1	1,1	19	5	18	25	43	58

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial fracionado $1/2 (4 \times 4 \times 4)$, seguindo bases preconizadas por Colwell (1978), sendo os nutrientes N, P e K aplicados em quatro níveis: 0, 40, 80 e 120 kg.ha⁻¹ de N, P₂O₅ e K₂O respectivamente. Os fertilizantes usados foram uréia, superfosfato triplo e cloreto de potássio e, as 32 parcelas, dispostas em dois blocos. A parcela experimental continha duas linhas com dez plantas sendo consideradas as doze centrais para as avaliações. As duas linhas experimentais eram isoladas por uma linha de plantas com adubação convencional do produtor.

O experimento foi iniciado em outubro de 1986, quando as plantas tinham 8 meses de idade, após o transplante das mudas no campo. No verão de 1986/87, a dose de fertilizantes aplicada foi equivalente a 1/3 da normal do tratamento, dividida em duas aplicações: uma em outubro e outra em fevereiro. No ano seguinte, foi aumentada para 2/3 do total e do terceiro ano até o final do experimento, empregou-se a dose completa, sempre dividida em duas vezes. Os fertilizantes foram aplicados a lanço em faixas laterais às plantas, promovendo-se a incorporação com gradagens superficiais.

A principal forma de avaliação foi a medida do perímetro do caule 1,20 m acima do calo de enxertia, feita anualmente em outubro, fevereiro e maio. A porcentagem de plantas aptas à sangria foi obtida pelo cálculo da relação entre o número de plantas com 45 cm ou mais de perímetro do caule e o total de plantas de cada parcela. O período de imaturidade foi determinado por meio das equações de regressão entre porcentagem de plantas aptas e idade, calculado como o tempo necessário para atingir 50% de plantas aptas em cada tratamento.

Efetuaram-se as amostragens de folhas no verão (fevereiro-março) para acompanhamento do estado nutricional, usando os procedimentos recomendados por Chapman (1973), e, as análises químicas, de acordo com Bataglia et al. (1983).

A interpretação dos resultados foi feita pela análise da variância e superfícies de respostas usando o programa de computador especialmente desenvol-

vido pela Seção de Técnica Experimental e Cálculo do Instituto Agrônomo. Além disso, procedeu-se às análises de correlação linear e de regressão linear (Steel & Torrie, 1960), para estudo das relações entre as concentrações de nutrientes nas folhas e o período de imaturidade como indicador de desenvolvimento do seringal.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O crescimento das plantas começou a ser avaliado a partir dos doze meses após o transplante para o campo, quatro meses depois da primeira aplicação de fertilizantes, sendo as primeiras respostas significativas observadas de forma consistente a começar de 24 meses de idade (Quadro 2), ou seja, decorridos dezesseis meses do início das adubações diferenciadas. A partir dessa idade, em todas as medições subsequentes, foi marcante o efeito linear da adubação potássica. A partir dos 48 meses de idade das plantas, observou-se, também, uma interação linear NK, cujo significado será mais bem entendido na discussão sobre a Figura 3.

De maneira coerente com os níveis de significância estatística (Quadro 2), pouco pode ser observado em termos médios para os efeitos de N e P. Por outro lado, para o K, já a começar dos 24 meses de idade das plantas, é possível perceber um aumento linear do crescimento com o aumento das doses de fertilizante, efeito esse mais evidente com a idade. Numa análise generalizada, verifica-se que, aos 80 meses de idade, apenas nas doses médias de 80 e 120 kg.ha⁻¹ de K₂O as plantas superaram a medida de 450 mm, indicativo da maturidade. Aos 84 meses, em média, todos os tratamentos chegaram à maturidade.

Analisando-se o desenvolvimento da seringueira, mediante o cálculo da porcentagem de plantas aptas à sangria, nota-se efeito linear para a resposta à adubação potássica em todas as épocas estudadas (Quadro 3). A observação adicional se relaciona ao efeito linear da adubação nitrogenada em algumas das épocas. Esses resultados são semelhantes aos obtidos

em experimento de Avaí em solo arenoso (Bataglia et al., 1998). Entretanto, no de Avaí, havia um efeito positivo, enquanto no presente - Figura 1 - as doses crescentes de N provocaram redução na porcentagem de plantas aptas à sangria e, em consequência, elevaram o período de imaturidade. Na Figura, observa-se que aumentando-se a dose de 0 para 120 kg.ha⁻¹, de N, o tempo para atingir a maturidade (50% de plantas aptas) passou de 79 para 83 meses, considerando-se doses médias de P e K. Por outro lado, elevando-se as doses de K₂O de 0 para 120 kg.ha⁻¹, o tempo de

imaturidade foi reduzido de 86 para 78 meses, com doses médias de N e P.

Os dados ressaltam a diferença regional de comportamento da seringueira. Enquanto nas regiões Norte e Nordeste do Brasil foram detectadas respostas apenas à adubação fosfatada (Reis et al., 1984; Berniz, 1987; Reis & Cabala-Rosand, 1988), no presente estudo nota-se a mesma tendência do ensaio realizado em São Paulo, por Falcão (1996) e Murbach (1997), no qual somente a adubação potássica afetou o desenvolvimento e a produtividade da seringueira.

Quadro 2. Perímetro médio do caule de plantas de seringueira do clone RRIM 600 submetidas a diferentes doses de fertilizantes NPK, no município de Matão (SP)

Dose	Perímetro do caule nos meses de mensuração										
	12	24	36	48	60	72	80	84	96	104	
kg.ha ⁻¹	mm										
N	0	49	108	183	280	339	420	444	467	493	507
	40	51	108	186	286	344	423	446	470	499	512
	80	52	109	187	287	347	426	449	473	505	519
	120	51	111	186	283	348	429	453	477	509	526
				N _L K _L * ⁽¹⁾	N _L K _L *						
P₂O₅	0	50	109	185	281	340	421	445	469	498	512
	40	51	111	187	285	344	424	448	471	498	513
	80	51	110	186	286	347	426	449	473	501	517
	120	50	106	184	284	348	427	449	474	509	522
K₂O	0	49	106	175	267	330	407	431	454	484	495
	40	50	109	184	283	344	423	445	469	495	511
	80	51	110	190	292	352	433	455	479	507	524
	120	52	112	192	293	352	435	461	485	521	534
			K _L * ⁽²⁾	K _L **	K _L **	K _L **	K _L **	K _L **	K _L **	K _L **	K _L **
				N _L K _L *	N _L K _L *	N _L K _L *	N _L K _L *	N _L K _L *	N _L K _L *	N _L K _L *	N _L K _L *
Média geral		51	109	185	284	345	424	448	472	502	516

⁽¹⁾ N_LK_L: efeito linear da interação NK.

⁽²⁾ K_L: efeito linear da adubação potássica.

*, **: Nível de significância a 5 e a 1% de probabilidade respectivamente.

Figura 1. Relação entre a idade das plantas e a porcentagem de plantas aptas à sangria em três níveis de adubações nitrogenada e potássica, considerando para cada situação doses médias equivalentes a 60 kg.ha⁻¹ de PK e NP.

Quadro 3. Valores de F para os efeitos da adubação NPK em diferentes idades para mensuração de plantas de seringueira aptas a entrar em sangria, no município paulista de Matão

Idade das plantas meses	Efeitos									Plantas aptas — % —	CV
	N		P		K		NP	NK	PK		
	Linear	Quad.	Linear	Quad.	Linear	Quad.					
68	0,13	0,14	0,62	0,04	6,64*	0,18	0,02	1,18	0,26	11,4	66,0
72	0,76	0,01	0,00	0,00	10,72**	3,71	0,23	0,04	0,10	29,5	32,2
75	2,27	0,00	0,04	0,05	14,80**	2,89	3,51	1,41	0,32	37,5	23,5
80	5,49*	0,32	0,23	0,01	20,27**	6,55*	0,10	1,41	0,04	43,5	19,5
84	6,31*	0,07	1,29	0,26	24,58**	2,53	1,46	1,17	0,46	60,4	11,9
87	7,10*	0,00	0,72	0,12	18,93**	0,65	0,17	1,05	0,07	62,8	11,1
92	10,45**	0,01	1,10	2,06	15,39**	2,35	0,69	0,29	0,02	66,9	10,8
96	3,99	0,59	0,78	0,52	6,12*	0,41	0,29	0,54	0,90	71,1	11,6
99	2,23	0,79	2,06	2,28	5,41*	1,62	0,16	1,09	0,12	76,7	9,6
104 ..	4,29	0,53	3,23	2,76	9,68**	1,82	0,12	0,34	0,19	77,6	8,7
PI ⁽¹⁾	2,60	0,00	0,04	0,16	9,02**	2,22	2,60	1,16	0,01	80,8	5,1

⁽¹⁾ Período de imaturidade. *, **: Significativo ao nível de 5 e de 1% respectivamente.

Essas contradições são muito comuns em outros países. Assim, enquanto na Índia, Kalam (1970) e Pannoje & Potty (1975) não observaram nenhuma resposta à adubação potássica, Syvanadian et al. (1975) verificaram que a necessidade de K podia variar de acordo com o estágio de desenvolvimento do seringal, indicando que a falta do nutriente na fase de crescimento provocou redução na atividade fotossintética e menor incremento no diâmetro do caule, demorando, conseqüentemente, muito mais tempo para atingir o porte ideal para início da sangria.

Apesar dessa falta de resposta significativa à adubação fosfatada, quando se analisa com maior discriminação as possíveis interações entre os nutrientes, observa-se total interdependência entre os macronutrientes N, P e K, normalmente supridos via adubação.

O período de imaturidade, aqui definido como o tempo em meses após o plantio necessário para que 50% das plantas de cada parcela atinjam o perímetro de 450 mm, foi usado para avaliação da inter-

dependência dos nutrientes. A superfície de respostas que expressa a dependência entre período de imaturidade (PI) e as doses de N, P e K ficou assim definida:

$$PI = 83,50726 + 0,017092 N - 0,0000215 N^2 - 0,011986P - 0,000182P^2 - 0,10808K + 0,000674 K^2 + 0,000586 NP - 0,000391 NK + 0,0000309 PK$$

onde:

N = dose de N (kg.ha⁻¹);

P = dose de P₂O₅ (kg.ha⁻¹);

K = dose de K₂O (kg.ha⁻¹).

As Figuras 2 e 3 foram construídas a partir dessa superfície de respostas para facilitar-lhes a interpretação e visualização.

Como já tratado, os dados do Quadro 4 evidenciaram respostas significativas apenas para o efeito linear do potássio para PI, enquanto para a porcentagem de plantas aptas havia efeito linear para K e, em algumas épocas, para N.

Quadro 4. Coeficientes de correlação entre os teores foliares dos nutrientes e os indicadores de desenvolvimento do seringal em duas idades das plantas (Ap = plantas aptas à sangria, e PI = período de imaturidade)

Nutrientes	Análise foliar aos 72 meses			Análise foliar aos 84 meses		
	Ap72	Ap84	PI	Ap72	Ap84	PI
N	0,07	0,09	-0,05	-0,02	0,28*	-0,16
P	0,25	0,06	-0,15	-0,02	-0,25	0,24
K	0,67**	0,80**	-0,77**	0,83**	0,83**	-0,68**
Ca	-0,45**	-0,39**	0,43**	-0,19	-0,19	0,24
Mg	-0,34*	-0,31*	0,23	-0,45**	-0,40**	0,21
S	0,20	0,29*	-0,30*	-	-	-
B	0,27*	0,12	-0,07	0,12	0,07	0,00
Cu	0,11	0,15	-0,11	0,44**	0,35**	-0,41**
Fe	-0,17	-0,19	0,19	0,26*	0,39**	-0,14
Mn	0,45**	0,33*	-0,27	0,56**	0,37**	-0,28*
Zn	-0,10	0,05	-0,10	0,20	0,43**	-0,35**

*,** : Significativo ao nível de 5 e de 1% respectivamente.

A Figura 2 mostra a variação no período de imaturidade em função das doses de N e P para cada uma das doses de K e permite uma análise das interações NK para a qual se detectou significância estatística nas medições de perímetro do caule (Quadro 2). Assim, na dose zero de P, houve efeito positivo de N e K na redução do período de imaturidade, enquanto, à medida que se usaram doses mais elevadas de P, houve um efeito depressivo da adubação nitrogenada. A adubação potássica, de modo geral, reduziu o período de imaturidade. Na ausência de adubação potássica, o antagonismo entre N e P é marcante. A adubação nitrogenada aumentou linearmente o período de imaturidade nas doses mais elevadas de P, enquanto, nas mais baixas (0 e 40 kg.ha⁻¹ de P₂O₅), seu efeito foi positivo principalmente na presença de K. Nas doses de 80 e 120 kg.ha⁻¹ de K₂O não importa muito a tendência dos efeitos de N e P. Houve uma consistente redução do período de imaturidade para valores abaixo de 82 meses. As combinações de N e P servem apenas para ajustes. Na ausência ou em doses baixas de adubação potássica, todavia, é preciso considerar seriamente as relações entre N e P nas adubações.

A Figura 3 é vista em planta da superfície de resposta estabelecida entre N e K, tendo o período de imaturidade como variável dependente para as quatro doses de adubação fosfatada. As isoquantas delimitam áreas de mesmo período de imaturidade. As interpretações, de certa forma, são equivalentes às da Figura 2. Mediante as isoquantas, é possível estabelecer as diversas combinações de N, P e K para condução do seringal com vistas a conseguir melhor adequação de custos dos adubos para programar o início da exploração econômica. Mais uma vez, verifica-se que o uso de doses baixas de K pode induzir a altos valores de PI, isto é, retardar o início da exploração econômica. Por outro lado, valores baixos de PI só podem ser conseguidos com altas doses de N e K, na ausência de P, ou altas doses de P e K, na ausência de N. Doses de K₂O acima de 80 kg.ha⁻¹, independentemente das combinações de N e P, garantem precocidade para a exploração do seringal.

O crescimento da seringueira em função das doses diferenciadas de nutrientes pode ser mais bem entendido pelas alterações provocadas no estado nutricional das plantas. A análise foliar realizada

Figura 2. Curvas de resposta do período de imaturidade do clone RRIM 600 a doses de N sob diferentes combinações de doses de P e K, em experimento no município de Matão (SP).

quando as plantas tinham 72 e 84 meses de idade (Quadro 4) mostrou coeficientes de correlação positivos e altamente significativos entre os teores de K e a porcentagem de plantas aptas à sangria. Ao contrário, como era esperado, os valores foram negativos e altamente significativos para as correlações entre os teores de K e o período de imaturidade das plantas. Apesar de apresentar coeficientes de correlação mais baixos do que para K, no caso de Ca e Mg, a inversão de sinais confirma o antagonismo normalmente relatado em plantas para as relações K/Ca e K/Mg.

O agrupamento dos tratamentos em classes de período de imaturidade possibilitou melhor interpretação das relações entre os teores de nutrientes nas folhas e o crescimento das plantas - Figura 4. Para N e P, os coeficientes de correlação foram baixos e sem significância estatística. Apesar do comportamento diferenciado entre as amostragens aos 72 e aos 84 meses, os teores dos dois nutrientes situam-se entre os limites da faixa daqueles adequados para seringueiras produtivas em São Paulo (Bataglia et al., 1988) e na Malásia (Pushparajah & Teng, 1972). Os teores médios de

Figura 3. Vista superior das superfícies de resposta do período de imaturidade do clone RRIM 600 à combinação de doses de N e K sob quatro doses de P, em experimento no município de Matão (SP).

K observados estão muito abaixo dessas faixas, possivelmente em função da elevada absorção de Ca e Mg no local do experimento. Os coeficientes de correlação, entretanto, foram os mais elevados na relação entre teores de K e período de imaturidade.

Entre os micronutrientes, Cu e Mn mostraram coeficientes de correlação com significância estatística e comportamento muito semelhante ao potássio, porém suas variações ocorreram nas faixas de concentração adequadas e, provavelmente, não influenciaram o crescimento das plantas - Quadro 4.

Figura 4. Relação entre período de imaturidade e teor foliar dos macronutrientes em duas idades das plantas.

4. CONCLUSÕES

1. Em solo de média/alta fertilidade, o perímetro do caule da seringueira na fase de formação foi afetado pela adubação potássica, com respostas significativas pouco mais de um ano após o início das adubações.

2. Usando-se como indicador de desenvolvimento a porcentagem de plantas aptas à sangria, verificaram-se respostas significativas às adubações nitrogenada e potássica.

3. O período de imaturidade, apesar de ter sido afetado significativamente apenas pela adubação potássica, mostrou-se muito dependente da interação entre os nutrientes N, P e K dos fertilizantes: correlacionou-se negativamente com os teores de K e positivamente com os de Ca e Mg das folhas.

4. A diferença no período de imaturidade entre o melhor e o pior tratamento chegou a cerca de 15 meses, sendo a adubação potássica essencial para garantir a antecipação do início da fase produtiva.

AGRADECIMENTOS

Aos Engenheiros-Agrônomos Jayme Vasques Cortez e Toshio Igue, pela cooperação no planejamento e instalação do experimento. À Cambuhy Empreendimentos Agropecuários Ltda, pela colaboração, e à EMBRAPA e à FAPESP, pelo auxílio financeiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BATAGLIA, O.C.; CARDOSO, M. & CARRETERO, M.V. Situação nutricional de seringueiras produtivas no Estado de São Paulo. *Bragantia*, Campinas, 47(1):109-123, 1988.
- BATAGLIA, O.C.; FURLANI, A.M.C.; TEIXEIRA, J.P.F.; FURLANI, P.R. & GALLO, J.R. *Métodos de análise química de plantas*. Campinas, Instituto Agronômico, 1983. 48p. (Boletim técnico, 78)
- BATAGLIA, O.C.; SANTOS, W.R.; IGUE, T. & GONÇALVES, P.S. Resposta da seringueira clone RRIM 600 à adubação NPK em solo podzólico vermelho-amarelo. *Bragantia*, Campinas, 57:367-377, 1998.
- BERNIZ, J.M.J. *Influência de N, P e K em seringueira jovem (Hevea brasiliensis Müell. Arg.)*. Viçosa, 1987. 59p. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Viçosa, 1987.
- CHAPMAN, H.D. *Diagnostic criteria for plants and soils*. 2.ed. Riverside, California, Chapman, 1973. 793p.
- COLWELL, J.D. *Computations for studies of soil fertility and fertilizer requirements*. London, Commonwealth Agricultural Bureaux, 1978. 297p.
- FALCÃO, N.P.S. *Adubação NPK afetando o desenvolvimento do caule da seringueira e parâmetros fisiológicos do látex*. Piracicaba, 1996. 134p. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 1996.
- KALAM, M.A. Effect of fertilizer application on growth and leaf nutrient control of some important *Hevea brasiliensis* clones. *Rubber Board Bulletin*, 16(1):19-29, 1970.
- KITAMURA, M.C. *Influência dos níveis de nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio no desenvolvimento da seringueira jovem (Hevea brasiliensis Müell. Arg.) em um solo sob cerrado de Mato Grosso do Sul*. Lavras, 1992. 90p. Dissertação (M.S.) - Escola Superior de Agricultura de Lavras, 1992.
- MURBACH, M.R. *Efeitos de níveis de nitrogênio, fósforo e potássio no desenvolvimento, produtividade de borracha seca e exportação de nutrientes pela seringueira*. Piracicaba, 1997. 94p. Dissertação (Mestrado) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 1997.
- PANNOJE, K.J. & POTTY, S.N. Responses of *Hevea brasiliensis* to fertilizer in South India. In: RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF MALAYSIA PLANTERS CONFERENCE, Kuala Lumpur, 1975. *Proceedings*. Kuala Lumpur, R.R.I.M., 1975. p.84-105.
- PUSHPARAJAH, E. & TENG, T.K. Factors influencing leaf nutrient levels in rubber. *Proceedings of Rubber Research Institute of Malaysia Planters Conference, 1972. Proceedings*. Kuala Lumpur, R.R.I.M., 1972.
- PUSHPARAJAH, E. & YEW, F.K. Management of soils. In: PUSHPARAJAH, E. & AMIN, L.L. eds. *Soils under Hevea in Peninsular Malaysia and their management*. Kuala Lumpur, R.R.I.M., 1977. p.94-117.
- RAIJ, B. van; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J.A. & FURLANI, A.M.C., eds. *Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo*. 2.ed. rev. atual. Campinas, Instituto Agronômico - FUNDAG, 1997. 285p.
- RAIJ, B. van & QUAGGIO, J.A. *Métodos de análise de solos para fins de fertilidade*. Campinas, Instituto Agronômico, 1983. 31p. (Boletim Técnico, 81)
- REIS, E.L. & CABALÁ-ROSAND, P. Eficiência dos fertilizantes aplicados nas fases de pré e pós sangria da seringueira. *Revista Theobroma*, Ilhéus, 18(3):189-200, 1988.
- REIS, E.L.; SOUZA, L.F.S. & MELLO, F.A.F. Influência da aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio sobre o desenvolvimento da seringueira (*Hevea brasiliensis* Müell. Arg.) no sul da Bahia. *Revista Theobroma*, Ilhéus, 14(1): 45-52, 1984.
- STEEL, R.G.D. & TORRIE, J.H. *Principles and procedures of statistics, with special reference to biological sciences*. New York, McGraw Hill, 1960. 481p.
- SYVANADIAN, K.; HARIDAS, G. & PUSHPARAJAH, E. Reduced immaturity period of *Hevea brasiliensis*. In: RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF MALAYSIA PLANTERS CONFERENCE, Kuala Lumpur, 1975. *Proceedings*. Kuala Lumpur, R.R.I.M., 1975. p.147-157.

EFEITO DO CALCÁRIO E DO FÓSFORO NA PRODUTIVIDADE DE GRÃOS E SEUS COMPONENTES NOS CULTIVARES DE TRIGO⁽¹⁾

JOSÉ GUILHERME DE FREITAS^(2,6), HEITOR CANTARELLA^(3,6), CARLOS EDUARDO
DE OLIVEIRA CAMARGO^(2,6), ANTONIO WILSON PENTEADO FERREIRA FILHO⁽²⁾,
JOÃO CARLOS FELICIO⁽²⁾, ARMANDO PETTINELLI JÚNIOR^(4,5) & VALDIR JOSUÉ RAMOS⁽⁵⁾

RESUMO

O conhecimento da interação genótipos de trigo comum (*Triticum aestivum* L.) e fatores da produtividade de grãos (calcário, adubos, água e outros) é importante para escolha adequada de cultivares e insumos. O objetivo deste trabalho é verificar se existem diferenças entre genótipos de trigo quanto à resposta ao calcário e ao fósforo em relação à produtividade de grãos e seus componentes, ao comprimento da espiga e ao índice de colheita. Por nove anos, instalaram-se experimentos em um mesmo local, na Estação Experimental de Agronomia de Itararé. Efetuaram-se os experimentos sob condição de sequeiro e em sucessão ao pousio ou à soja. O delineamento estatístico foi o de blocos casualizados, em parcela subdividida, com quatro blocos. A parcela foi constituída por três doses de calcário (0, 6,5 e 13 t.ha⁻¹); a subparcela, por três doses de fósforo (0, 30 e 90 kg.ha⁻¹ de P₂O₅) e as subsubparcelas, por quatro genótipos ('IAC-5', 'IAC-24', 'IAC-60' e 'Anahuac'). A interação fósforo-calcário foi significativa, apresentando um efeito associativo positivo. O genótipo

⁽¹⁾ Trabalho realizado com apoio financeiro das Cooperativas do Vale do Paranapanema. Recebido para publicação em 24 de dezembro de 1997 e aprovado em 19 de agosto de 1998.

⁽²⁾ Centro de Plantas Graníferas, Instituto Agrônomo (IAC), Caixa Postal 28, 13001-970 Campinas (SP). E-mail: jfreitas@cec.iac.br

⁽³⁾ Centro de Solos e Recursos Agroambientais, IAC.

⁽⁴⁾ Estação Experimental de Agronomia de Tatuí, IAC.

⁽⁵⁾ Estação Experimental de Agronomia de Itararé, IAC.

⁽⁶⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

IAC-60 mostrou-se mais produtivo em condições de solo ácido e deficiência de fósforo e mais responsivo à calagem e à adubação fosfatada; o 'IAC-5' foi mais produtivo e menos responsivo, e o 'IAC-24' e o 'Anahuac', menos produtivos e responsivos. O fósforo foi o fator que mais afetou a produtividade de grãos e seus componentes (número de espiguetas por espiga, número de grãos por espiguetas e por espiga, massa da matéria seca de 100 grãos) e comprimento da espiga, ao passo que a calagem afetou mais o índice de colheita. O número de grãos por espiga foi o componente que melhor se relacionou com a produtividade de grãos.

Termos de indexação: trigo, genótipo, calcário, fósforo e componentes da produtividade de grãos.

ABSTRACT

EFFECT OF LIME AND PHOSPHORUS APPLICATION ON WHEAT CULTIVARS' GRAIN YIELD AND ITS COMPONENTS

The knowledge of the interactions among wheat genotypes (*Triticum aestivum* L.) and factors that affect grain yield (lime, fertilizer, water) is important for an adequate choice of cultivars and definition of a proper fertilization. The objective of this work is to study the variability of grain yield and yield components among wheat materials in response to lime and phosphorus application. The experiments were carried out annually, from 1987 to 1995, at the Itararé Experimental Station, Instituto Agronômico, Campinas, State of São Paulo, Brazil under dryland condition. A complete randomized block design in a split-split plot arrangement with 4 replications was used. The main plots contained three rates of lime (0; 6.5, and 13 t.ha⁻¹), the split plots three rates of phosphorus (0, 30, and 90 kg.ha⁻¹ of P₂O₅), and the split split plots four wheat genotypes ('IAC-5', 'IAC-24', 'IAC-60', and 'Anahuac'). The results showed that in acid and low-fertility conditions, the IAC-60 and IAC-5 genotypes surpassed the other materials in relation to grain yield, ear length, components of the grain yield and harvest index. The genotype IAC-60 was more responsive to lime and phosphorus. Grain yield, ear length, grain yield components and harvest index were more affected by P than by lime application. Grain yield correlated better with number of grains by ear than with other evaluated features. Considering grain yield, the genotype IAC-60 was more productive and more responsive, IAC-5 more productive but less responsive and IAC-24 and Anahuac less productive. The use of genotypes tolerant to soil acidity and adapted to low fertility but responsive to lime and fertilizer can make feasible wheat cultivation in low-fertility soils with less investment.

Index terms: wheat, lime, phosphorus, grain yield, wheat yield components.

1. INTRODUÇÃO

A produtividade de grãos é uma característica controlada por um grande número de genes, sendo, portanto, herança quantitativa. Isso ocorre porque tal produtividade depende da interação de vários com-

ponentes e do comprimento da espiga, os quais são controlados por fatores genéticos da planta e pelo ambiente. O número de espiguetas por espiga e de grãos por espiguetas e por espiga e a massa da matéria seca de grãos afetam diretamente a produtividade de grãos (Evans et al., 1976). Por isso, as correlações

entre a produtividade de grãos e seus componentes e mesmo entre estes podem ter valores significativos positivos ou negativos. Entre os fatores ambientais que mais afetam a produtividade de grãos do trigo, podem-se destacar os nutricionais e os climáticos. Entre os nutricionais, sobressaem os seguintes: o nitrogênio (Freitas et al., 1994, 1995); a calagem (Bataglia et al., 1985, Souza, 1996); o fósforo (Oliveira et al., 1984; Camargo & Felício, 1987; Clark, 1990; Souza, 1996), e o boro (Silva et al., 1980, Silva & Andrade, 1983).

A avaliação de componentes de produtividade e de outras características fenológicas das plantas de trigo, em função da resposta à aplicação de calcário e ou nutrientes, pode ajudar na seleção de genótipos mais responsivos e ou eficientes em programas de melhoramento genético. Para este estudo, selecionaram-se genótipos com características diferentes quanto à acidez do solo, altura e outras. Os cultivares IAC-5, IAC-24 e IAC-60 são considerados tolerantes ao alumínio tóxico e à acidez do solo (Camargo & Oliveira, 1981; Camargo & Felício, 1987) e de porte alto, semi-anão e médio respectivamente. Em trabalhos preliminares no IAC, com a competição de 200 genótipos de trigo, triticale e centeio em solos ácidos e pobres, observou-se que os genótipos de trigo IAC-60 e IAC-5 ficaram entre os mais produtivos nas parcelas sem aplicação de calcário e de fósforo e mostraram-se responsivos a esses nutrientes. O IAC-24 teve produtividade de grãos intermediária e foi menos responsivo. O Anahuac foi pouco produtivo e apresentou uma amplitude de resposta menor do que os anteriores (Freitas & Camargo, 1994, dados não publicados).

Os objetivos deste trabalho são: (1) estudar as respostas ao calcário e ao fósforo de quatro cultivares de trigo bem distintos quanto à nutrição e à acidez do solo; (2) identificar, entre os genótipos avaliados, os mais produtivos quanto à absorção e à utilização do fósforo e do calcário aplicados, em relação à produtividade de grãos e de seus componentes, ao comprimento da espiga e ao índice de colheita.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Instalaram-se no mesmo local, em 1987-95, nove experimentos na Estação Experimental de Agronomia do IAC - Itararé - localizada na latitude de 24° 15'S, longitude de 49° 15'W e altitude de 1.150 metros (Brasil, 1957). O solo é cambissolo álico, fase urutu, muito ácido e de baixa fertilidade. O clima é semi-temperado (C.F.B.), com 674 mm de precipitação média, de março a setembro, e temperaturas anuais média, máxima e mínima de 17,0, 21,0 e 12,3°C. Fizeram-se experimentos sob condição de sequeiro e em sucessão ao pousio (1987 a 1988) e à soja (1989 a 1995) em delineamento estatístico de blocos ao acaso no esquema parcela subdividida, com quatro repetições. A parcela foi constituída de três doses de calcário dolomítico (0, 6,5 e 13 t.ha⁻¹, aplicadas em 1987 e reaplicadas nas mesmas quantidades em 1991, porque não se atingiram os valores recomendados de saturação por bases pretendidos. A subparcela foi formada por três doses de fósforo (0, 30 e 90 kg.ha⁻¹ de P₂O₅), reaplicadas no sulco de semeadura todos os anos, com os outros nutrientes. A fonte de fósforo foi o superfosfato simples. As subsubparcelas foram constituídas por quatro genótipos de trigo: IAC-5, IAC-24 e IAC-60, de origem nacional, de porte alto, semi-anão e médio respectivamente, e tolerantes ao alumínio, e o Anahuac, de origem mexicana, de porte semi-anão e sensível ao alumínio (Camargo & Oliveira, 1981; Camargo & Felício, 1987).

A dose de 90 kg.ha⁻¹ de P₂O₅ corresponde à máxima recomendada para os solos cultivados com trigo no Estado de São Paulo (Camargo et al., 1996).

As adubações nitrogenada e potássica foram constituídas de 60 kg.ha⁻¹ de N (uréia) e 30 kg.ha⁻¹ de K₂O (cloreto de potássio), sendo 20 kg.ha⁻¹ de N na semeadura, com os outros nutrientes, e 40 kg.ha⁻¹ de N em cobertura no estágio de alongamento (Z-30, 40 dias após a emergência das plântulas de trigo). Aplicaram-se os micronutrientes B e Zn nas doses de 550 e 1.100 g.ha⁻¹, respectivamente, nas formas de bórax e sulfato de zinco. As subsubparcelas foram constituídas por sete linhas de 3 m de comprimento, espaça-

das de 0,2 m, sendo a densidade de semeadura de oitenta sementes viáveis por metro linear. Durante os experimentos, as plantas de trigo foram pulverizadas com o fungicida propiconazole (p.a.) (Tilt) e as plantas daninhas controladas com a aplicação do herbicida 2-4-D. Os estandes inicial e final foram obtidos contando, ao acaso (estádios de terceira folha e de maturação dos grãos), o número de plantas e de espigas por metro linear respectivamente, no mesmo local da área útil de cada unidade experimental. Foram colhidas cinco linhas centrais para quantificar a produtividade de palha e de grãos e realizadas sete colheitas no período de 1987 a 1995, pois em 1990 e 1994 não houve produtividade de grãos em vista de geadas. Coletaram-se dez espigas ao acaso, por parcela, em 1987, 1988 e 1990, e avaliou-se o comprimento da espiga e os componentes da produtividade de grãos (número de espiguetas por espiga, de grãos por espiguetas e por espiga, massa da matéria seca de cem grãos), de acordo com Camargo (1989). O índice de colheita foi obtido pela divisão da produtividade de grãos pela massa da parte aérea, para 1987 a 1989.

Efetuaram-se análises individuais e/ou conjuntas da variância dos dados com auxílio do programa de Sistema de Análise Estatística (SANEST) (Zonta et al. 1987). As conjuntas foram realizadas após a verificação da homogeneidade das variâncias dos erros (quadrado médio do resíduo) das subparcelas. A homogeneidade da variância dos resíduos das subparcelas foi calculada, dividindo-se os maiores erros das análises individuais pelos menores resíduos e multiplicando-se por 2. Como os valores encontrados foram menores ou iguais a 7, foi possível realizar as análises conjuntas (Cochran & Cox, 1957). Utilizou-se o teste de Tukey a 5% para comparar as médias entre genótipos, pelas variâncias complexas calculadas dentro de cada dose de calcário e de fósforo, conforme Cochran & Cox (1957). Correlações lineares simples (a 5% de probabilidade, pelo teste t) foram calculadas para estimar as relações entre produtividade de palha e de grãos, altura de planta, componentes da produtividade, comprimento da espiga, índice de colheita e estandes inicial e final.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores de P-resina, pH e saturação por bases, na amostra inicial do solo, foram de 4 mg.dm⁻³, 3,9 e 4% respectivamente. Após a calagem e aplicação do fósforo, em 1987, esses valores aumentaram na parcela com a maior dose de calcário para 6 mg.dm⁻³, 5,9 e 63% respectivamente. Em 1990, porém, o pH atingiu 4,5 e a saturação por bases, 37%, abaixo dos esperados. Desse modo, reaplicaram-se as mesmas doses de calcário (0, 6,5 e 13 t.ha⁻¹), mas, em 1992, a saturação por bases chegou apenas a 39%. Isso pode ser devido à alta lixiviação nesse solo extremamente arenoso, causado pelo alto índice pluviométrico. Outro fator que pode ter influenciado foi a capacidade tampão do solo, em vista, sobretudo, do alto teor de matéria orgânica do solo (88 g.kg⁻¹).

A análise estatística mostrou efeitos significativos a 5%, pelo teste F, para doses de calcário e de fósforo, para genótipos e para as interações entre tais fatores em relação à produtividade de grãos e seus componentes (número de espiguetas por espiga, de grãos por espiguetas e por espiga, e massa da matéria seca de cem grãos), índice de colheita e comprimento da espiga. Dessa forma, foi possível fazer o desdobramento da interação tripla para observar as possíveis diferenças significativas entre os genótipos de trigo dentro de cada dose de calcário e cada dose de fósforo, utilizando-se o teste Tukey a 5% para comparar as médias. Os efeitos associativos entre calagem, fósforo e genótipos foram mais importantes do que os efeitos individuais desses fatores (Quadros 1, 2 e 3). O fósforo, porém, foi o que mais afetou os resultados.

Nas interações entre as três doses de calcário com as três doses de fósforo aplicadas, o genótipo IAC-60 apresentou a maior produtividade média de grãos (Quadro 1). O 'IAC-5' também se destacou, porém com produtividade geralmente pouco inferior à do 'IAC-60'; desse modo, ambos se mostraram os mais produtivos nas condições de solo ácido e pobre, o que já era esperado, uma vez que o 'IAC-5' é um dos genitores do 'IAC-60'.

Quadro 1. Produtividade de grãos (PG), comprimento da espiga (CE) e número de espiguetas por espiga (NEE) de genótipos de trigo, em função da aplicação de calcário e fósforo. Cálculos com base em sete colheitas individuais para PG e três para CE e NEE, de 1987 a 1990

Genótipo	Doses de calcário, t.ha ⁻¹ / P ₂ O ₅ , kg.ha ⁻¹							Média ⁽¹⁾	13/30	13/90	Média ⁽¹⁾	
	0/0	0/30	0/90	Média ⁽¹⁾	6,5/0	6,5/30	6,5/90					
IAC-5	75ab ⁽²⁾	367ab	986bL ⁽³⁾	476	448b	1.184a	1.455bQ	1.029	525b	1.209b	1.541bQ	1.092
IAC-24	46ab	296b	636cL	326	322c	879b	1.271cQ	824	372c	1.016c	1.182cQ	857
IAC-60	110a	452a	1182aL	581	578a	1.236a	1.708aQ	1.174	664a	1.501a	1.662aQ	1.276
Anahuac ..	0c	100c	429dL	176	211d	588c	838dQ	546	277d	703d	1.021dQ	667
Média	58	304	808L	390	390	972	1.318Q	893	460	1.107	1.352Q	973
Comprimento de espiga, cm												
IAC-5	1,4a	5,2a	7,3a	4,6	5,0ab	6,6b	7,5a	6,4	5,2ab	6,6b	7,5ab	6,4
IAC-24	1,3a	5,5a	6,4b	4,4	4,7b	6,2b	7,0a	6,0	5,0b	6,3b	7,3b	6,2
IAC-60	1,4a	5,5a	6,3b	4,4	5,4a	7,2a	7,5a	6,7	5,6a	7,3a	8,0a	7,0
Anahuac ..	0b	3,5b	4,7c	2,7	5,2ab	6,4b	7,4a	6,3	5,3ab	6,8ab	7,2b	6,4
Média	1,0	4,9	6,2	4,0	5,1	6,6	7,4	6,4	5,3	6,8	7,5	6,5
Número de espiguetas por espiga												
IAC-5	5a	14b	18b	12	12ab	17ab	19a	16	14a	16b	18b	16
IAC-24	4a	16a	17b	12	12ab	16bc	19a	16	13a	16b	18b	16
IAC-60	4a	14b	20a	13	13a	18a	19a	17	13a	19a	20a	17
Anahuac ..	0b	9c	11c	7	11b	15c	17b	14	13a	15b	17b	15
Média	3	13	17	11	12	17	19	16	13	17	18	16

⁽¹⁾ Média das três doses de P.

⁽²⁾ Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey.

⁽³⁾ Efeitos linear (L) e quadrático (Q) significativos (teste t, 5%) para resposta a P de cada cultivar, para cada dose de calcário.

Quadro 2. Número de grãos por espiga e por espiguetta e massa da matéria seca de cem grãos de genótipos de trigo, em função da aplicação de calcário e fósforo. Cálculos com base em três colheitas individuais no período de 1987 a 1990

Genótipo	Doses de calcário, t.ha ⁻¹ /P ₂ O ₅ , kg.ha ⁻¹							Média ⁽¹⁾	13/0	13/30	13/90	Média ⁽¹⁾
	0/0	0/30	0/90	Média ⁽¹⁾	6,5/0	6,5/30	6,5/90					
IAC-5	2a ⁽²⁾	11bc	21b	11	12b	21ab	26bc	20	18a	22b	30a	23
IAC-24	2a	14ab	20b	12	13b	20b	27b	20	14bc	20b	24b	19
IAC-60	2a	15a	26a	14	17a	24a	31a	24	16ab	28a	32a	25
Anahuac	0b	9c	14c	8	11b	20b	24c	18	12c	20	23b	18
Média	2	12	20	11	13	21	27	21	15	23	27	21
Número de grãos por espiguetta												
IAC-5	0,2a	0,8ab	1,2a	0,7	1,1b	1,3a	1,3b	1,2	1,4a	1,4ab	1,6a	1,5
IAC-24	0,2a	0,8ab	1,1a	0,7	1,1b	1,2a	1,5ab	1,3	1,2a	1,2b	1,3b	1,2
IAC-60	0,1a	1,1a	1,3a	0,8	1,3a	1,3a	1,6a	1,4	1,2a	1,5a	1,6a	1,4
Anahuac	0b	0,7b	0,9b	0,5	0,9b	1,3a	1,3b	1,2	0,9b	1,3ab	1,3b	1,2
Média	0,1	0,9	1,1	0,7	1,1	1,3	1,4	1,3	1,2	1,4	1,5	1,3
Massa da matéria seca de cem grãos, g												
IAC-5	1,13a	2,99b	3,32a	2,48	3,66bc	4,13ab	4,23a	4,01	3,89a	4,40a	4,29a	4,19
IAC-24	1,13a	3,27ab	3,53a	2,64	3,53c	3,83c	3,90b	3,75	3,55b	3,97b	4,04a	3,85
IAC-60	1,16a	3,47a	3,53a	2,72	3,91ab	4,43a	4,13ab	4,17	3,89a	4,33a	4,31a	4,18
Anahuac	0b	1,79c	2,23b	1,34	3,98a	3,98c	4,03ab	4,00	3,95a	4,33a	4,13 a	4,14
Média	0,86	2,88	3,15	2,30	3,77	4,09	4,07	3,98	3,82	4,26	4,19	4,09

⁽¹⁾ Média das três doses de P. ⁽²⁾ Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey.

Quadro 3. Índice de colheita dos genótipos de trigo, em função da aplicação de calcário e fósforo. Cálculos com base em sete colheitas individuais no período 1987-90

Genótipo	Doses de calcário, t.ha ⁻¹ / P ₂ O ₅ , kg.ha ⁻¹											
	0/0	0/30	0/90	Média ⁽¹⁾	6,5/0	6,5/30	6,5/90	Média ⁽¹⁾	13/0	13/30	13/90	Média ⁽¹⁾
AC-5	-	0,369a ⁽²⁾	0,453a	0,284	0,360a	0,380ab	0,320ab	0,353	0,447a	0,352ab	0,311b	0,370
IAC-24	-	0,146b	0,200b	0,117	0,290ab	0,268c	0,289b	0,283	0,289b	0,278b	0,294b	0,290
IAC-60	-	0,323a	0,373a	0,235	0,381a	0,463a	0,392a	0,412	0,439a	0,438a	0,419a	0,432
Anahuac	-	0,306a	0,239b	0,188	0,214b	0,303bc	0,266b	0,246	0,293b	0,290bc	0,280b	0,288
Média	-	0,286	0,315	0,206	0,311	0,354	0,317	0,324	0,369	0,339	0,326	0,345

⁽¹⁾ Média ds três doses de P. ⁽²⁾ Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey.

Quadro 4. Coeficientes de correlação linear entre massa seca (kg.ha⁻¹, MSP) de plantas dos genótipos de trigo (G), produtividade de grãos (kg.ha⁻¹, PG), índice de colheita (IC), altura de planta (cm, AP), comprimento de espiga (cm, CE), número de espiguetas por espiga (NEE), número de grãos por espiga (NGE), e por espiguetas (NGEP), massa seca de cem grãos (mg, MS100G), *stand* inicial (STIN) e *stand* final (STFI) em função de doses de calcário e de P₂O₅. Cálculos com base em sete colheitas individuais para MSP e IC e três para AP, CE, NEE, NGE, NGE, NGE, NGE e MS100G de 1987 a 1990

Genótipo	Parâmetros da matriz de correlação									
	PG	IC	AP	CE	NEE	NGE	NGEP	MS100G	STIN	STFI
MSP										
IAC-5	0,88	0,23	0,59	0,65	0,62	0,71	0,50	0,51	0,22	0,24
IAC-24	0,80	ns	0,69	0,69	0,65	0,80	0,70	0,47	0,34	0,40
IAC-60	0,89	ns	0,68	0,74	0,71	0,86	0,68	0,41	0,55	0,56
Anahuac	0,82	0,20	0,71	0,70	0,71	0,77	0,72	0,48	ns	0,40
Média	0,83	ns	0,58	0,67	0,67	0,77	0,63	0,46	0,25	0,36
PG										
IAC-5	-	ns	0,69	0,72	0,68	0,80	0,60	0,61	0,26	0,33
IAC-24	-	0,38	0,70	0,69	0,60	0,87	0,76	0,40	ns	0,38
IAC-60	-	0,18	0,76	0,76	0,75	0,88	0,71	0,45	0,52	0,64
Anahuac	-	0,57	0,62	0,66	0,64	0,87	0,82	0,39	ns	0,27
Média	-	0,31	0,63	0,70	0,68	0,86	0,71	0,46	ns	0,33
IC										
IAC-5	-	-	0,26	0,22	0,23	ns	0,21	0,34	0,23	0,41
IAC-24	-	-	0,38	0,33	0,26	0,31	0,41	0,31	ns	0,43
IAC-60	-	-	0,46	0,36	0,35	0,21	0,37	0,46	ns	0,37
Anahuac	-	-	0,43	0,45	0,43	0,50	0,53	0,41	ns	0,27
Média	-	-	0,41	0,35	0,34	0,29	0,39	0,39	ns	0,27
AP										
IAC-5	-	-	-	0,89	0,82	0,83	0,76	0,75	ns	0,31
IAC-24	-	-	-	0,91	0,89	0,78	0,73	0,79	0,34	0,77
IAC-60	-	-	-	0,91	0,91	0,83	0,78	0,81	0,40	0,72
Anahuac	-	-	-	0,91	0,92	0,70	0,70	0,79	0,20	0,63
Média	-	-	-	0,81	0,81	0,71	0,68	0,72	ns	0,43
CE										
IAC-5	-	-	-	-	0,93	0,84	0,72	0,55	ns	0,30
IAC-24	-	-	-	-	0,96	0,82	0,75	0,84	0,29	0,74

Continua

Quadro 4. Continuação

Genótipo	Parâmetros da matriz de correlação									
	PG	IC	AP	CE	NEE	NGE	NGEP	MS100G	STIN	STFI
IAC-60	-	-	-	-	0,97	0,89	0,82	0,81	0,47	0,75
Anahuac	-	-	-	-	0,98	0,77	0,78	0,84	ns	0,56
Média	-	-	-	-	0,96	0,83	0,78	0,83	ns	0,52
IAC-5	-	-	-	-	-	0,73	0,54	0,79	0,27	0,39
IAC-24	-	-	-	-	-	0,74	0,64	0,86	0,39	0,77
IAC-60	-	-	-	-	-	0,84	0,72	0,78	0,50	0,73
Anahuac	-	-	-	-	-	0,77	0,77	0,82	ns	0,54
Média	-	-	-	-	-	0,78	0,69	0,81	ns	0,54
IAC-5	-	-	-	-	-	-	0,89	0,55	ns	ns
IAC-24	-	-	-	-	-	-	0,94	0,52	ns	0,47
IAC-60	-	-	-	-	-	-	0,90	0,58	0,47	0,65
Anahuac	-	-	-	-	-	-	0,96	0,47	ns	0,20
Média	-	-	-	-	-	-	0,92	0,53	ns	0,27
IAC-5	-	-	-	-	-	-	-	0,53	ns	ns
IAC-24	-	-	-	-	-	-	-	0,54	ns	0,50
IAC-60	-	-	-	-	-	-	-	0,68	0,34	0,63
Anahuac	-	-	-	-	-	-	-	0,53	ns	0,20
Média	-	-	-	-	-	-	-	0,58	ns	0,64
MS100G IAC-5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,52
IAC-24	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	0,83
IAC-60	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,62
Anahuac	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,74
Média	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	0,64
IAC-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89
IAC-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58
IAC-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,71
Anahuac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56
Média	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69

* Coeficientes de correlação significativos ao nível de 5% pelo teste t. ns = não significativo.

As variedades IAC-24 e Anahuac apresentaram os menores valores da produtividade de grãos em relação à média geral, dentro de cada interação entre doses de calcário e de fósforo, revelando-se menos produtivas (Quadro 1). O comportamento do 'Anahuac' pode ser explicado pela sua extrema sensibilidade ao alumínio trocável e à baixa fertilidade do solo.

A resposta à calagem e à adubação fosfatada, com relação à produtividade de grãos, foi maior para o genótipo 'IAC-60' (Quadro 1).

O 'Anahuac' teve a menor resposta quantitativa à calagem, o que pode ter ocorrido devido à tolerância à acidez do solo, em particular ao alumínio, dos outros cultivares. Isso ocorreu porquanto, apesar das calagens pesadas e da adição anual de fósforo, o solo permaneceu com teores relativamente baixos desses elementos. Oliveira et al. (1984) obtiveram valores menores da produtividade de grãos para os genótipos 'IAC-5' e 'Alondra-46', respectivamente, tolerante e moderadamente tolerante ao alumínio, para as mesmas condições de solo e clima. Os valores médios da produtividade de grãos do trigo obtidos por Camargo et al. (1984) e por Freitas et al. (1994, 1995) foram praticamente o dobro, para as demais regiões paulistas, em condições de sequeiro.

O genótipo de trigo 'IAC-60', de maneira geral, apresentou maior comprimento de espiga do que os demais e o Anahuac, na dose 0 de calcário, o menor (Quadro 1). Todos os genótipos responderam ao calcário e ao fósforo para o comprimento da espiga (Quadro 1), porém a resposta à calagem foi maior, até à dose de 6,5 t.ha⁻¹, para todos os genótipos. As respostas dos genótipos de trigo ao fósforo seguiram um modelo quadrático, com um aumento substancial até a dose de 30 kg.ha⁻¹ de P₂O₅ e diminuíram em seguida, independentemente da dose de calcário. Mesmo não sendo considerado como componente da produtividade de grãos (Evans et al., 1976), o comprimento da espiga pode influenciá-lo bastante, especialmente em condições de acidez e fertilidade muito baixa do solo. Oliveira et al. (1984) encontraram valores muito próximos desses para o 'IAC-5', embora o coeficiente de variação e a amplitude mínima significativa fossem bem maiores do que obtidos neste trabalho.

Os cultivares de trigo IAC-5, IAC-24 e IAC-60 não diferiram entre si com relação ao número de espiguetas por espiga, quando não se aplicaram calcário e fósforo (Quadro 1). Houve um aumento maior no número de espiguetas por espiga com o aumento das doses de calcário e de fósforo até 6,5 e 30 kg.ha⁻¹. Após essas doses, os aumentos foram menores, talvez porque outras limitações da fertilidade do solo passaram a ser mais acentuadas (Quadro 1). O cultivar Anahuac, também para essa característica, mostrou valores inferiores aos demais e muito próximos aos obtidos por Oliveira et al. (1984), para o mesmo solo e clima, e inferiores aos obtidos por Camargo et al. (1984), que utilizaram plantas individuais em população segregante, enquanto neste trabalho estudaram-se linhas puras (cultivares).

O genótipo 'IAC-60', de maneira geral, apresentou o maior número de grãos por espiga (Quadro 2). As respostas ao fósforo e ao calcário para essa característica, de maneira geral, foram maiores para o mesmo genótipo (Quadro 2). Os valores do número de grãos por espiga obtidos por Oliveira et al. (1984) foram semelhantes, porém muito inferiores aos de Camargo et al. (1984), que empregaram plantas individuais em população segregante, e no trabalho presente, estudaram-se linhas puras (cultivares).

O número de grãos por espiguetas praticamente não diferiu entre os genótipos IAC-60, IAC-24 e IAC-5. Com relação às respostas ao calcário e/ou ao fósforo, de maneira geral, o IAC-60 teve as maiores respostas (Quadro 2).

A massa da matéria seca de cem grãos foi, de modo geral, a variável estudada mais afetada pelas aplicações de P quando não se aplicou calcário (Quadro 2). Na ausência de corretivos, os cultivares tolerantes ao alumínio tóxico (IAC-5, IAC-24 e IAC-60) apresentaram pouca ou nenhuma diferença entre si com relação à massa seca de grãos, ao passo que o 'Anahuac' mostrou grãos de menor massa. As diferenças entre os cultivares tendeu a desaparecer nas parcelas tratadas com calcário, nas quais todos os genótipos apresentaram massa de cem grãos em torno de 4,0 g (Quadro 2).

O índice de colheita foi também afetado pela aplicação de calcário e de fósforo (Quadro 3). A adição de calcário promoveu maiores aumentos nos índices de colheita de todos os genótipos do que a de fósforo. Os valores apresentados pelos genótipos 'IAC-5' e 'IAC-60' (0,45 e 0,44 respectivamente) estão dentro da faixa mostrada por Austin et al. (1980) (0,4 a 0,5). Nas parcelas tratadas com calcário, o 'IAC-60' destacou-se, com valores do índice de colheita próximos a 0,5. Os demais apresentaram dados relativamente mais baixos, refletindo as condições de crescimento em um solo de baixa fertilidade, no qual a produção de grãos foi proporcionalmente menor do que a de palha. Nas parcelas tratadas com 13 t.ha⁻¹ de calcário, os resultados obtidos com o 'Anahuac', de modo geral, foram semelhantes aos do 'IAC-5' e 'IAC-24', mas ainda inferiores aos do 'IAC-60' (Quadro 3).

O número de grãos por espiga teve o maior coeficiente médio de correlação linear (0,86) com a produtividade dos grãos do trigo para as condições de sequeiro (Quadro 4), o que está de acordo com Evans et al. (1976) e Souza et al. (1996). Houve pequena variação entre os genótipos com relação a esse coeficiente (0,80; 0,87; 0,88 e 0,87 para 'IAC-5', 'IAC-24', 'IAC-60' e 'Anahuac' respectivamente).

A produção de matéria seca da parte aérea e o número de grãos por espiguetas ou índice de fertilidade foram o segundo e o terceiro componente que mais influenciaram a produtividade de grãos, com coeficientes de correlação linear de 0,83 e 0,82 respectivamente.

A produtividade de grãos também apresentou correlações relativamente altas com a altura de plantas, o comprimento de espiga e o número de espiguetas por espiga, mas um valor baixo (0,46) para massa de cem grãos.

O índice de colheita mostrou baixa correlação com o rendimento de grãos e as demais características estudadas (Quadro 4). Isso provavelmente se deva à reduzida produção de grãos no tratamento sem a adição de calcário ou fósforo.

A população de plantas inicial (número de plantas por metro linear, antes do início do perfi-

lhamento) mostrou pouca correlação com a produtividade de grãos e de matéria seca da parte aérea. A população de plantas no final (número de espiga por metro linear), no entanto, correlacionou-se relativamente melhor com o comprimento da espiga ($r = 0,52$), número de espiguetas por espiga ($r = 0,54$), matéria seca de 100 grãos ($r = 0,64$) e população inicial de plantas ($r = 0,69$).

Apesar das diferenças observadas entre cultivares em relação à produtividade de grãos em resposta à aplicação de fósforo e calcário, as variações nos valores dos coeficientes de correlação entre esta e seus componentes foram relativamente pequenas para os genótipos, sugerindo que os efeitos da fertilidade de solo sobre os componentes de produtividade são similares mesmo para genótipos com comportamento diferente em relação a exigências nutricionais, tais como 'Anahuac' e 'IAC-60'.

Os menores valores da produtividade de grãos, dos componentes desta e do comprimento da espiga, quando comparados com os de outros experimentos em solo com menor acidez e de fertilidade mais alta, sugere ser inviável produzir grãos utilizando-se cultivar com comportamento semelhante ao do 'Anahuac', em solo com acidez alta e fertilidade muito baixa, como o deste experimento (Freitas et al., 1994, 1995; Souza, 1996). Por outro lado, o desempenho dos cultivares IAC-5 e IAC-60 mostram que a tolerância ao alumínio e a eficiência no uso de fósforo e calcário podem contribuir para diminuir o custo de produção de grãos e viabilizar a produção de trigo em solos pobres.

4. CONCLUSÕES

1. Houve um efeito associativo positivo entre genótipos, calagem e fósforo aplicado.
2. Os genótipos de trigo 'IAC-60' e 'IAC-5' foram mais produtivos do que 'IAC-24' e 'Anahuac'.
3. A aplicação de calcário afetou mais o índice de colheita do que a adição de fósforo, enquanto

a adubação fosfatada provocou maiores aumentos na produtividade de grãos do que a calagem.

4. O número de grãos por espiga foi o componente que melhor se correlacionou com a produtividade de grãos.

5. O uso de genótipos tolerantes à acidez, mais responsivos à aplicação de calcário e fósforo, pode ajudar a viabilizar a cultura de trigo em solos pobres, com menores investimentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AUSTIN, R.B.; BINGHAM, J.; BLACKWELL, R.D.; EVANS, L.T.; FORD, M.A.; MORGAN, C.L. & TAYLOR, M. Genetic improvements in winter wheat yield since 1900 and associated physiological changes. *Journal of Agricultural Science, Cambridge*, **94**:675-689, 1980.
- BATAGLIA, O.C.; CAMARGO, C.E.de O.; OLIVEIRA, O.F. de; NAGAY, V. & RAMOS, V.J. Resposta à calagem de três cultivares de trigo com tolerância diferencial ao alumínio. *Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas*, **9**(2):139-147, 1985.
- BRASIL. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Campinas, Capão Bonito. In: *Enciclopédia dos municípios brasileiros*. Rio de Janeiro, IBGE, 1957. v. 28, p.199 e 218.
- CAMARGO, C.E.de O. Melhoramento do trigo. XX. Herdabilidade e coeficientes de correlação entre componentes de produção em populações híbridas envolvendo fontes de nanismo. *Bragantia, Campinas*, **48**(1):39-52, 1989.
- CAMARGO, C.E.de O. & FELÍCIO, J.C. Trigo, triticale e centeio: avaliação da eficiência ao fósforo e tolerância à toxicidade ao alumínio. *Bragantia, Campinas*, **46**(2): 203-215, 1987.
- CAMARGO, C.E.de O.; FREITAS, J.G. & CANTARELLA, H. Trigo. In: INSTITUTO AGRONÔMICO (Campinas). *Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo*. 2.ed. Campinas, 1996. p. 68-71. (Boletim técnico, 100)
- CAMARGO, C.E. de O. & OLIVEIRA, O.F. Tolerância de cultivares de trigo a diferentes níveis de alumínio em solução nutritiva e no solo. *Bragantia, Campinas*, **40**: 21-31, 1981.
- CAMARGO, C.E.de O.; OLIVEIRA, O.F.; FERREIRA FILHO, A.W.P. & CASTRO, J.L. de. Melhoramento do trigo: VII. Herdabilidade e coeficientes de correlação entre caracteres agrônômicos em populações híbridas de trigo em diferentes solos paulistas. *Bragantia, Campinas*, **43**(2): 293-312, 1984.
- CLARK, R.B. Physiology of cereals for mineral nutrient uptake, use and efficiency. In: BALIGAR, V.C. & DUNCAN, R.R. Crops as enhancers of nutrient use. New York, Academic Press, 1990. p.131-209.
- COCHRAN, W.G. & COX, G.M. Experimental designs. New York, Wiley Publications in Statistics, 1957. 618p.
- EVANS, L.T.; WARLAN, I.F. & FISHER, R.A. Wheat. In: EVANS, L.T. *Crop physiology*. London, Cambridge University Press, 1976. p.101-149.
- FALCONER, D.S. Introdução à genética quantitativa. Viçosa, Imprensa Universitária da UFV, 1981. 279p.
- FREITAS, J.G.; CAMARGO, C.E.de O.; FERREIRA FILHO, A.W.P. & CASTRO, J.C. Eficiência e resposta de genótipos de trigo ao nitrogênio. *Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas*, **19**:229-234,1995.
- FREITAS, J.G.; CAMARGO, C.E.de O.; FERREIRA FILHO, A.W.P. & PETTINELLI JÚNIOR, A. Produtividade e resposta de genótipos de trigo ao nitrogênio. *Bragantia, Campinas*, **53**(2):281-290, 1994.
- OLIVEIRA, O.F.; CAMARGO, C.E.de O. & RAMOS, V. J. Efeito do fósforo sobre os componentes de produção, altura das plantas e rendimentos de grãos em trigo. *Bragantia, Campinas*, **43**(1):31-44, 1984.
- SILVA, A.R. da & ANDRADE, J.M.V. de. Efeito de micronutrientes no chochamento do trigo de sequeiro e nas culturas da soja e arroz em Latossolo Vermelho-amarelo - fase arenosa. *Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília*, **18**(6):593-601, 1983.
- SILVA, A.R.da; ANDRADE, J.M.V. de & SANTOS, H.P. O chochamento do trigo e suas possíveis soluções. *Ciência e Cultura, São Paulo*, **32**(1):72-78, 1980.
- SOUZA, P.G.A. Resposta diferencial à calagem e ao fósforo de três cultivares de trigo (*Triticum aestivum* L.) com diferentes graus de tolerância ao alumínio. 137p. Jaboticabal, 1996. Tese (Doutorado) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias/UNESP, 1996.
- ZONTA, E.P.; MACHADO, A.A. & SILVEIRA JUNIOR, P. *Sistema de análise estatística para microcomputadores: manual de utilização*. 2.ed. Pelotas, 1987. 177p.

NOTA

MINERAL NUTRITION AND CAFFEINE CONTENT IN COFFEE LEAVES⁽¹⁾

PAULO MAZZAFERA⁽²⁾

ABSTRACT

The effect of nutrient supply on the caffeine content of coffee (*Coffea arabica* L.) leaves was investigated. Seeds were germinated in nutrient-agar media lacking N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, B or Mo. The control treatment contained all essential nutrients. The caffeine concentration was determined seven months after seed sowing when the seedlings have 3 to 4 pair of leaves. The omission of K induced the highest caffeine content in the leaves (24.5 g.kg⁻¹). Caffeine in the control treatment was 21.9 g.kg⁻¹. Absence of P induced the lowest content, 17.5 g.kg⁻¹.

Index terms: caffeine, *Coffea arabica* L., mineral nutrition.

RESUMO

NUTRIÇÃO MINERAL E CONTEÚDO DE CAFEÍNA EM FOLHAS DE CAFÉ

O efeito do suprimento de nutrientes sobre o conteúdo de cafeína em folhas de café (*Coffea arabica* L.) foi estudado. Sementes foram germinadas em meios nutrientes de ágar deficientes em N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, B ou Mo. O meio-controle continha todos os nutrientes essenciais. A concentração de cafeína foi determinada sete meses após a colocação das sementes nos meios, quando três a quatro pares de folhas haviam sido emitidos. A omissão de K induziu o maior conteúdo de cafeína nas folhas (24,5 g.kg⁻¹). O conteúdo do alcalóide no tratamento-controle foi de 21,9 g.kg⁻¹. A ausência de P induziu maior redução, sendo o conteúdo de 17,5 g.kg⁻¹.

Termos de indexação: cafeína, *Coffea arabica* L., nutrição mineral.

⁽¹⁾ Received for publication in January 27th 1999 and approved in July 7th, 1999.

⁽²⁾ Departamento de Fisiologia Vegetal, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Caixa Postal 6.109, 13083-970 Campinas (SP). E-mail: pmazza@obelix.unicamp.br

Caffeine is the most abundant and important alkaloid in coffee. Despite its taste, this alkaloid does not contribute for more than 10% of the coffee bitterness (Clifford, 1985). The importance of caffeine in the coffee beverage seems to be solely as a stimulant, which is the main reason for its popularity over the centuries.

Although there is thousands of alkaloids in nature some have economic importance because of their physiological effects on humans. Consequently, in view of commercial interests, many studies have been carried out to investigate the factors that would increase their contents in plant tissues and, especially, in cell suspensions. For this purpose different types of stress have been used such as osmotic stress (Godoy-Hernández & Loyola-Vargas, 1991; Saenz et al., 1993), salt stress (Brachet & Cosson, 1983) and fungal elicitors (Baumert et al., 1991; Godoy-Hernández & Loyola-Vargas, 1991).

Few studies have been carried out with caffeine from coffee plants. Light, in amounts of $400 \mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$, induced caffeine accumulation in coffee cell suspensions (Frischknecht & Baumann, 1985). Depending on the size of the cell aggregate, NaCl can also cause an increase on caffeine contents (Frischknecht & Baumann, 1985). However, as often to most alkaloids, coffee tissue culture or cell suspension does not accumulate caffeine in amounts comparable to those found in plant tissues (Waller et al., 1983; Frischknecht & Baumann, 1985). Therefore, it would be interesting to learn more about the environmental and agricultural influences on the caffeine contents of coffee beans and leaves.

A coffee shrub usually takes 2 to 3 years to produce the first fruits, fact that is quite inconvenient for studying the effect of mineral deficiencies on the caffeine contents of beans. Carelli et al. (1989) have demonstrated the difficulties of growing coffee under hydroponics until a stage where the plant is productive. On the other hand field experiments would not permit full control of nutrient deficiencies. Therefore, it would be interesting to evaluate caffeine variation in leaves as a response to mineral supply in seedlings growing in nutrient-agar medium.

Material and Methods

Ripe fruits of *C. arabica* cv. Catuaí Vermelho were collected from a shrub growing outdoors in the experimental plots of Universidade Estadual de Campinas, State of São Paulo, Brazil. Under aseptic conditions, they were surface-sterilized by immersion in 80% ethanol for 5 min followed by washing with sterile H_2O and immersion in commercial NaOCl solution (2% Cl) for 30 min. After extensive washing with sterile H_2O the fruits were manually depulped and seeds were treated with 0.5 N NaOH for 30 min, to remove the adhered mucilage. The fruits were washed 10 times with sterile H_2O and the excess H_2O was removed by laying the seeds on sterile paper filter.

Variations of the complete Hoagland solution (Hoagland & Arnon, 1950) were used to induce deficiencies. Solutions lacking N, K, P, Ca, Mg, S, B, Zn or Mo were prepared with deionized H_2O . As control, a complete Hoagland nutrient-agar was prepared. The nutrient-agar media were prepared by boiling the nutrient solutions containing 1% agar in a microwave oven. Before the addition of agar and boiling, all nutrient solutions were passed through $0.2 \mu\text{m}$ filters. The nutrient-agar media were distributed in 500 mL flasks (100 mL per flask) in an aseptic chamber. When NH_4 was included, it was added as a filtered solution concentrated 10 times after the agar temperature had dropped to approximately 50°C .

Three selected seeds were placed in each flask with the flat face down. The flasks were sealed with parafilm and left in a growth chamber (temperature $20\text{-}25^\circ\text{C}$ and photon flux density of $ca 250 \mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) until most of the seedlings produced 3 to 4 pair of leaves. Five replicates were prepared for each treatment and control.

For caffeine analyses, the leaves of the three seedlings of each flask were collected and dried at 80°C . This occurred 210 days after transfer of the seeds to the flasks. The leaves finely ground in a mortar with pestle, extracted and analyzed by reversed-phase high-performance chromatography according to Mazzafera et al. (1994).

Results and Discussion

Two months elapsed before the emergence of the radicles. Probably, this long period occurred because the endocarp was not removed (Válio, 1980), and also because of the sterile conditions, which prevented microbial action on this physical barrier. Usually radicle emergence in germinating coffee seeds takes 15 to 20 days under non-sterile conditions.

At harvesting time, the leaves were smaller than usually found on seedlings of the same age growing in greenhouse or nursery. This might have occurred because of the low light intensity of the growth chamber compared to natural day light. On the other hand, the light intensity of the growth chamber ($250 \mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) might have not interfered with caffeine biosynthesis. Frischknecht & Baumann (1985) observed that a similar light intensity ($400 \mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) induced caffeine accumulation in coffee cell suspensions compared to cells grown in the dark.

Except for the leaves of seedlings from the treatment -N, which were slightly chlorotic, no typical visible symptoms of deficiency were observed. This might have happened because there was not enough time for the development of typical deficiency symptoms. Because N in coffee is required in higher amounts compared to other nutrients (Moraes & Catani, 1964), it became limiting in the -N treatment, and leaf chlorosis could be observed in young leaves. The leaves did not differ in dry matter.

The caffeine content found in the leaves (Table 1) was higher than values reported in the literature for *C. arabica* (Mazzafera & Magalhães, 1991). However, this would be expected since it has been demonstrated that younger leaves have higher alkaloid contents than older leaves (Frischknecht et al., 1986).

Although statistically similar to the control treatment, omission of K induced the greatest increase (12%) of caffeine contents in leaves. Except for Mo, all other nutrient omissions led to lower values than the control. Treatments -N and -P showed the lowest contents.

Table 1. Caffeine content in leaves of coffee seedlings grown in nutrient agar media deficient in nutrients

Treatments	Caffeine ⁽¹⁾	Increase/ /Decrease
	g.kg ⁻¹ dry weight	%
-K	24.5 ± 0.1 a	112
-Mo	22.5 ± 0.3 ab	103
Complete (control) ...	21.9 ± 0.3 abc	100
-B	21.6 ± 0.5 a-d	98
-S	20.2 ± 0.2 bcd	92
-Zn	20.0 ± 0.2 bcd	91
-Ca	18.5 ± 0.3 bcd	84
-Mg	18.2 ± 0.3 cd	83
-N	17.9 ± 0.2 cd	82
-P	17.5 ± 0.3 d	80

⁽¹⁾ Different letters indicate statistical significance by Duncan test ($p \leq 0.05$).

There is no report in the literature regarding the influence of mineral deficiencies on the caffeine metabolism. Regarding the methyltransferases involved in the caffeine biosynthesis it is not of our knowledge any study indicating that these enzymes are dependent on a specific ion. However, the opposite occurs with the biodegradation route. Caffeine degradation in fruits and leaves of coffee follows the sequence: caffeine → theophylline (1,3-dimethylxanthine) → 3-methylxanthine → xanthine → uric acid → allantoin → allantoic acid → urea + glyoxylic acid → $\text{NH}_4 + \text{CO}_2$. Urease, responsible for urea degradation, is dependent on nickel (Stebbins & Polacco, 1995), has very low activity in coffee fruits and leaves (Vitória & Mazzafera, 1999), and is positioned in the very end of the caffeine catabolism (Suzuki et al., 1992). Vitória & Mazzafera (1999) observed that the activity of xanthine oxidase *in vitro* assays with protein extracts from coffee fruits and leaves of *C. arabica* was improved by addition of Mo in the reaction mixture. However, here it was observed that the accumulation of caffeine due to Mo deficiency did not differ from the control treatment.

Lukaszewski et al. (1992) observed that boric acid inhibited allantoate amidohydrolase in soybean leaves, causing accumulation of allantoic acid. This enzyme is involved in caffeine catabolism (Suzuki et al., 1992). If the opposite is true, B deficiency would cause decrease of allantoate and therefore, in caffeine. However, the alkaloid level in the leaves of -B treatment was similar to the control. At the same time, allantoate amidohydrolase is dependent on manganese, but this nutrient was not tested in the present work.

Since alkaloids are N-containing compounds, low caffeine content might be expected in the plants of -N treatment. Although there is few exceptions, several reports have shown an increase in alkaloid content due to N fertilization (Waller & Nowacki, 1978). On the other hand, the response may vary depending on the nutrient source (nitrate, ammonium or urea) and the alkaloid type.

Regarding other nutrients, Cu amendments enhanced and Zn depressed nicotine contents in *Nicotiana tabacum* (Tso et al., 1973). B, Mo, Mn and Cu amendments caused a decrease on alkaloid contents in *Lupinus* species (Mironenko, 1965). In most cases, depletion of potassium reduces alkaloid contents in plants (Waller & Nowacki, 1978). However, in all such cases it is not known the mechanisms leading to alkaloid accumulation.

Recently, Yun et al. (1999) showed that K and Mg fertilizer application increased caffeine in tea leaves (*Camellia sinensis*). However, the experiment was carried out in the field in a soil with low pH and low organic matter, which may have also interfered with the results.

To our knowledge only one investigation reports on the effect of mineral nutrition on caffeine contents of leaves and seeds of coffee (Rodriguez, 1961). The omission of Fe, Mn, B, Zn and Mo was tested throughout one year in three-year old coffee shrubs (*C. arabica* cv. Bourbon) by spray or soil fertilization associated or not with gypsum or lime application in the soil. Reduction in caffeine contents (3.2%), although not statistically significant, was

observed in the seeds with gypsum omission and an increase (17.5%) with Zn omission. The control plants were sprayed with these micronutrients. The author did not report any nutritional deficiency symptoms probably because the experiment was carried out during a short period and also because the nutritional conditions of the soil may have interfered with the results.

It is very likely that these interferences did not occur in the present work. From our data it is not possible to speculate the way each nutrient affected caffeine metabolism. However, it is clear that caffeine contents in coffee is leveled by a balanced mineral nutrition. Considering that the metabolism of caffeine is very similar in fruits and leaves of *C. arabica* (Suzuki & Waller, 1984; Mazzafera et al., 1994; Ashihara et al., 1996) it is possible that the responses observed here might be observed also in fruits.

References

- ASHIHARA, H.; MONTEIRO, A.M.; MORITZ, T.; GILLIES, F.M. & CROZIER, A. Catabolism of caffeine and related purine alkaloids in leaves of *Coffea arabica* L. *Planta*, Heidelberg, **198**: 334-339, 1996.
- BAUMERT, A.; MAIER, W.; SCHUMANN, B. & GROGER, D. Increased accumulation of acridone alkaloids by cell suspension cultures of *Ruta graveolens* in response to elicitors. *Journal of Plant Physiology*, Jena, **139**:224-228, 1991.
- BRACHET, J. & COSSON, L. Changes in the total alkaloid content of *Datura innoxia* Mill. subjected to salt stress. *Journal of Experimental Botany*, Oxford, **37**:650-656, 1983.
- CARELLI, M.L.C.; FAHL, J.I. & MAGALHÃES, A.C. Assimilação de nitrato durante o desenvolvimento reprodutivo de plantas de café. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Campinas, **13**:59-64, 1989.
- CLIFFORD, M. N. Chemical and physical aspects of green coffee and coffee products. In: CLIFFORD, M. N. & WILLSON, K.C., eds. *Coffee: botany; biochemistry and production of beans and beverage*. Westport, Connecticut, AVI Publishing, 1985. p.305-374.

- FRISCHKNECHT, P.M. & BAUMANN, T.W. Stress induced formation of purine alkaloids in plant tissue culture of *Coffea arabica*. *Phytochemistry*, Oxford, **24**:2255-2257, 1985.
- FRISCHKNECHT, P.M.; ULMER-DUFEK, J. & BAUMANN, T.W. Purine alkaloid formation in buds and developing leaflets of *Coffea arabica*: expression of an optimal defence strategy? *Phytochemistry*, Oxford, **25**:613-616, 1986.
- GODOY-HERNÁNDEZ, G. & LOYOLA-VARGAS, V.M. Effect of fungal homogenate, enzyme inhibitors and osmotic stress on alkaloid content of *Catharanthus roseus* cell suspension cultures. *Plant Cell Reports*, Heidelberg, **10**:537-540, 1991.
- HOAGLAND, D.R. & ARNON, D.I. *The water: culture method for growing plants without soil*. Berkeley, California Agriculture Experimental Station, 1950. 39p. (Circular 347)
- LUKASZEWSKI, K.M.; BLEVINS, D.G. & RANDALL, D.D. Asparagine and boric acid cause allantoate accumulation in soybean leaves inhibiting manganese-dependent allantoate amidohydrolase. *Plant Physiology*, Bethesda, **99**: 1670-1676, 1992.
- MAZZAFERA, P.; CROZIER, A. & MAGALHÃES, A.C. Caffeine metabolism in *Coffea arabica* and other species of coffee. *Phytochemistry*, Oxford, **30**:3913-3916, 1991.
- MAZZAFERA, P.; CROZIER, A. & SANDBERG, G. Studies on the metabolic control of caffeine turnover in developing endosperms and leaves of *Coffea arabica* and *Coffea dewevrei*. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, Washington, **42**:1423, 1994.
- MAZZAFERA, P. & MAGALHÃES, A.C. Cafeína em folhas e sementes de *Coffea* e *Paracoffea*. *Revista Brasileira de Botânica*, São Paulo, **14**:157-160, 1991.
- MORAES, F.R.P. & CATANI, R.A. A absorção de elementos minerais pelo fruto do cafeeiro durante sua formação. *Bragantia*, Campinas, **23**:331-336, 1964.
- MIRONENKO, A.V. *Fiziologiya i Biokhimiya Lupina*. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1965. 325p.
- RODRIGUEZ, S.J. *The chemical composition of green coffee beans and coffee leaves as related to soil and foliar applications of secondary and minor elements*. East Lansing, 1961. 121p. Ph.D. Thesis - Michigan State University, 1961.
- SAENZ, L.; SANTAMARÍA, J.M.; VILLANUEVA, M.A.; LOYOLA-VARGAS, V.M. & OROPEZA, C. Changes in the alkaloid content of plants of *Catharanthus roseus* L. (Don), as a result of water stress and treatment with abscisic acid. *Journal of Plant Physiology*, Jena, **142**:244-247, 1993.
- STEBBINS, N.E. & POLACCO, J.C. Urease is not essential for ureide degradation in soybean. *Plant Physiology*, Bethesda, **109**: 169-175, 1995.
- SUZUKI, T.; ASHIHARA, H. & WALLER, G.R. Purine and purine alkaloids metabolism in *Cammelia* and *Coffea* plants. *Phytochemistry*, Oxford, **31**: 2575-2584, 1992.
- SUZUKI, T. & WALLER, G.R. Biosynthesis and biodegradation of caffeine, theobromine, and theophylline in *Coffea arabica* L. fruits. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, Washington, **32**:845-848, 1984.
- TSO, T.C.; SOROKIN, T.P. & ENGELHAUPT, M.E. Effects of some rare elements on nicotine content of the tobacco plant. *Plant Physiology*, Bethesda, **51**:805-806, 1973.
- VÁLIO, I.F.M. Inhibition of germination of coffee seeds (*Coffea arabica* L. cv. Mundo Novo) by the endocarp. *Journal of Seed Technology*, East Lansing, **5**:32-39, 1980.
- VITÓRIA, A.P. & MAZZAFERA, P. Xanthine degradation and related enzymes activities in leaves and fruits of two *Coffea* species differing in caffeine catabolism. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, Washington, **47**:1851-1855, 1999.
- WALLER, G.R.; MACVEAN, C.D. & SUZUKI, T. High production of caffeine and related activities in callus cultures of *Coffea arabica* L. *Plant Cell Reports*, Heidelberg, **2**:109-112, 1983.
- WALLER, G.R. & NOWACKI, E.K. *Alkaloid biology and metabolism in plants*. New York, Plenum Press, 1978. 293p.
- YUN, R.J; WU, X.; HARDTER, R. & XUN, W. Effects of potassium and magnesium nutrition on the quality components of different types of tea. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, New York, **79**:47-52, 1999.

NOTA

EFEITOS DA ADUBAÇÃO NITROGENADA E COM MICRONUTRIENTES NA QUALIDADE DE SEMENTES DO FEIJOEIRO CULTIVAR IAC-CARIOCA ⁽¹⁾

EDMILSON JOSÉ AMBROSANO ^(2,5), GLÁUCIA MARIA BOVI AMBROSANO ⁽²⁾,
ELAINE BAHIA WUTKE ⁽³⁾, EDUARDO ANTONIO BULISANI ⁽³⁾,
ANTONIO LÚCIO MELLO MARTINS ⁽⁴⁾ & LUIS CLÁUDIO PATERNO SILVEIRA ⁽³⁾

RESUMO

Foram realizados ensaios de laboratório com amostras de sementes obtidas de dois experimentos em campo, no município de Pindorama, de maio a agosto, em 1992 e 1993, visando estudar o efeito do nitrogênio e de micronutrientes, aplicados sob várias formas, na qualidade das sementes do feijoeiro cultivar IAC-Carioca. Tomaram-se amostras de sementes de cada tratamento aplicado em campo, acondicionando-as em sacos de papel e conservando-as em câmara seca com temperatura de 15°C e umidade relativa do ar de 40%, sendo efetuados testes de germinação imediatamente após a colheita e após 12 e 24 meses. Os resultados foram analisados e as médias, comparadas pelo teste de Duncan: tanto o fornecimento diferencial de N como o de micronutrientes não afetaram a qualidade fisiológica das sementes, medida por meio da percentagem de germinação e de plântulas anormais, não se observando acúmulo ou déficit de elementos nutrientes nas sementes do feijoeiro.

Termos de indexação: feijão, *Phaseolus vulgaris* L., nitrogênio, micronutrientes, irrigação, qualidade de semente.

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 10 de julho de 1998 e aceito em 22 de novembro de 1999.

⁽²⁾ Bioestatística, Departamento de Odontologia Social, FOP-UNICAMP, Avenida Barão de Limeira, 901, 13414-018 Piracicaba (SP).

⁽³⁾ Centro de Plantas Graníferas, Instituto Agrônomo (IAC), Caixa Postal 28, 13001-970 Campinas (SP).

⁽⁴⁾ Estação Experimental de Agronomia de Pindorama, IAC, Caixa Postal 24, 15830-000 Pindorama (SP).

⁽⁵⁾ Com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.

ABSTRACT**THE EFFECT OF NITROGEN AND MICRONUTRIENT ON SEED QUALITY OF DRY BEANS**

Germination tests of cv. IAC Carioca were conducted with seeds from two field experiments in 1992 and 1993. Nitrogen and micronutrients, were applied in the yield various forms and the quality of seeds was assessed. Seed samples were packed in paper bags and maintained in a cold dry chamber at a temperature of 15°C and 40% relative humidity. Germination tests were conducted immediately after harvest and 12 and 24 months of storage. The data were analyzed by comparing the average by the Duncan test. The results showed that the different sources of N and micronutrients did not affect the quality of seeds and that there was no excess or deficiency of nutrients in the dry beans seeds.

Index terms: dry beans, *Phaseolus vulgaris* L., nitrogen, micronutrients, irrigation, seed quality.

A qualidade de sementes pode ser expressa pela interação de quatro componentes: genético, físico, fisiológico e sanitário. No presente estudo o interesse é o componente fisiológico, que se refere ao potencial de longevidade da semente e a sua capacidade para gerar planta perfeita e vigorosa. A qualidade fisiológica diz respeito a atributos intrínsecos à semente, os quais determinam a sua capacidade de germinar e emergir rapidamente para que a cultura se estabeleça e produza plantas vigorosas, mesmo quando as condições no campo não sejam as mais adequadas. Essa capacidade fisiológica de desempenho da semente é modificada continuamente com o tempo, sendo tais modificações conhecidas como processo de deterioração: este é irreversível, culminando com a morte da semente.

O teste de germinação é o método mais usado e reconhecido para medição da qualidade fisiológica da semente, embora tenha as suas limitações, pois as condições a que a semente é submetida para germinar são próximas às mais adequadas (Bragantini, 1996).

Segundo Vieira et al. (1993b), o componente fisiológico é influenciado pelo ambiente em que as sementes se formam e pelas condições de colheita, secagem, beneficiamento e armazenamento.

O presente estudo foi realizado em laboratório com amostras de sementes obtidas de ensaios realiza-

dos em campo durante dois anos consecutivos, em Pindorama, com o objetivo de avaliar o efeito da adubação nitrogenada e com micronutrientes, aplicadas via solo ou foliar, em doses únicas ou parceladas, na qualidade fisiológica da semente produzida.

Material e Métodos

O ensaio foi realizado em laboratório com amostras de sementes obtidas de dois ensaios efetuados durante dois anos consecutivos, no período de maio a agosto, no município paulista de Pindorama (1992 e 1993), ambos em um solo podzolizado vermelho-amarelo, utilizando-se o cultivar de feijão IAC-Carioca e irrigação por aspersão.

As sementes e os dados de produção de grãos foram obtidos por Ambrosano et al. (1996a, b). As sementes foram acondicionadas em sacos de papel e conservadas em câmara seca com temperatura de 15°C e umidade relativa do ar de 40%. Avaliaram-se os efeitos da adubação nitrogenada e com micronutrientes mediante testes de germinação, imediatamente após a colheita e 12 e 24 meses depois, os quais levaram em conta a percentagem de germinação e o número de plântulas anormais. Avaliaram-se, ainda, as concentrações de nutrientes nas sementes.

O efeito do nitrogênio na qualidade das sementes foi estudado em sementes obtidas dos seguintes tratamentos aplicados ao feijoeiro: testemunha sem adição de nitrogênio e com adubação básica; testemunha sem nitrogênio e sem adubação básica; aplicação de dose total de N ($60 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ de N), na semeadura, aos 15 dias após emergência (DAE), aos 25 DAE, 1/2 da dose na semeadura e 1/2 aos 15 DAE, 1/2 da dose na semeadura e 1/2 aos 25 DAE, 1/2 aos 15 e 1/2 aos 25 DAE, e aplicações foliares, aos 15, 25, 35 e 45 DAE, de uma solução contendo uréia a 5% e 10%, sendo um tratamento com 1/2 da dose na semeadura e 1/2 com pulverizações com 5% de uréia e outro tratamento com toda a dose ($60 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ de N) em pulverizações com 10% de uréia. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com 10 tratamentos e 5 repetições.

O efeito de micronutrientes na qualidade das sementes foi estudado em sementes obtidas dos se-

guintes tratamentos aplicados ao feijoeiro: testemunha sem adição de micronutrientes e com a adubação básica; testemunha sem micronutrientes e sem a adubação básica; aplicação de $20 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ de Borogram (8% B); $20 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ de Zincogram (20% Zn); $30 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ de FTE-BR-12 (9% de Zn; 1,8% de B; 0,8% de Cu; 3,0% de Fe; 2,0% de Mn e 0,1% de Mo); $60 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ de FTE-BR-12; e de aplicações foliares, aos 15, 25 e 35 dias após emergência, de uma solução diluída contendo N, P, K (1,0 : 0,5 : 1,4 $\text{kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ de N, P_2O_5 , e K_2O respectivamente) e outra que, além de N, P, K, incluía uma mistura de micronutrientes contendo boro, molibdênio e zinco, na forma de 340, 68 e 1.700 $\text{g} \cdot \text{ha}^{-1}$ de ácido bórico, molibdato de sódio e sulfato de zinco respectivamente. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com cinco repetições.

Foram feitas análises da variância e as médias dos tratamentos, comparadas pelo teste de Duncan.

Quadro 1. Efeito da adubação nitrogenada sobre os teores de macro- e de micronutrientes em sementes de feijoeiro ('IAC-Carioca') cultivado no inverno em Pindorama (1992/93)

Adubação							Teores de nutrientes nas sementes									
Solo			Foliar				1992					1993				
0	15	25	15	25	35	45 DAE ⁽¹⁾	N	P	K	B	Zn	N	P	K	B	Zn
$\text{kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ de N		Pulverização c/ uréia (%)					g.kg ⁻¹					mg.kg ⁻¹				
60	—	—	—	—	—	—	26,2	4,7	11,5	11	43,2	32,0	5,2	10,5	12	40,0
—	60	—	—	—	—	—	24,6	4,3	10,5	10	36,8	25,2	4,3	10,5	15	44,2
—	—	60	—	—	—	—	28,6	4,4	11,0	9	41,5	28,0	4,4	12,5	13	40,4
30	30	—	—	—	—	—	26,8	4,4	11,0	8	39,9	28,6	4,7	12,0	14	45,1
30	—	30	—	—	—	—	25,9	4,6	12,0	10	40,5	28,2	4,6	11,5	12	43,1
—	30	30	—	—	—	—	25,1	4,4	11,0	10	38,2	27,0	4,7	11,5	13	40,8
30	—	—	5	5	5	5	25,4	4,8	11,5	10	37,6	26,8	4,8	10,5	14	38,5
—	—	—	10	10	10	10	24,2	5,0	12,0	14	38,1	26,4	4,8	11,5	15	41,1
Test. com adubação básica sem N							26,2	4,8	10,0	12	37,3	27,0	4,7	11,5	15	38,4
Test. sem adubação básica sem N							24,2	4,7	11,0	13	37,3	27,9	4,9	12,0	16	39,0

⁽¹⁾ Dias após emergência.

Resultados e Discussão

Nos Quadros 1 e 4 são apresentados os teores de macro- e de micronutrientes nas sementes de feijoeiro cultivar IAC-Carioca, para os ensaios com aplicação de nitrogênio e micronutrientes respectivamente, nos dois anos de observação. Nota-se que os teores de nutrientes variaram pouco, indicando que a semente tende a absorver nutrientes em proporções definidas.

Ambrosano et al. (1998) encontraram um acúmulo de Ni em sementes de feijoeiro produzidas em solo em que foram aplicados 47 mg de Ni por quilograma de solo. Os teores de Ni na semente do feijoeiro passaram de 0,68 mg.kg⁻¹ para 102,91 mg.kg⁻¹ nos tratamentos testemunha e aplicação de 47 mg de Ni por quilograma de solo, indicando a acumulação pela semente.

Observa-se, no presente estudo, que os elementos minerais não foram aplicados em excesso como o efetuado por Ambrosano et al. (1998), e, sim, em doses recomendadas para garantir um equilíbrio nutricional. Esse fato pode explicar, em parte, a falta de respostas em termos de acúmulo de nutrientes nas sementes.

Nota-se nos Quadros 2 e 5 - percentagem de germinação e plântulas anormais, dos ensaios de nitrogênio e micronutrientes respectivamente, nas três épocas de amostragem - que a percentagem de germinação decresceu com o tempo de amostragem, enquanto a de plântulas anormais aumentou, confirmando, assim, a queda na qualidade da semente com o decorrer do tempo.

Na primeira determinação, as sementes estão dentro dos padrões de qualidade, que sugerem uma germinação mínima de 80% para o feijoeiro. Segundo Vieira et al. (1993a), após um ano de armazenamento de sementes de feijoeiro, em condições adequadas, a percentagem de germinação decresceu para valores abaixo do mínimo permitido para a cultura.

Segundo Vieira et al. (1993b), além do ambiente em que as sementes são produzidas e as condições de armazenamento, é de grande importância, também, o cultivar analisado, pois, dependendo do material, esse decréscimo da germinação pode ser mais acentuado: a queda da germinação do 'Milionário' se deu aos 183 dias da colheita em comparação com 486 dias do 'Fortuna'.

Quadro 2. Efeito da adubação nitrogenada na percentagem de germinação e de plântulas anormais em diferentes tempos de amostragem no feijoeiro 'IAC-Carioca'

Tempo de amostragem	1992		1993	
	Germinação	Anormais	Germinação	Anormais
Meses	%		%	
0	85,8 a	7,7 c	96,1 a	2,9 b
12	61,1 b	29,5 b	53,2 b	42,7 a
24	35,1 c	53,9 a	49,5 c	43,8 a
CV %	7,2	13,4	2,9	5,2

Médias seguidas de letras distintas na vertical diferem entre si pelo teste de Duncan ($p < 0,05$).

Quadro 3. Efeito da adubação nitrogenada na percentagem média de germinação e de plântulas anormais no feijoeiro 'IAC-Carioca'

Adubação							1992		1993	
Solo			Foliar				Germinação	Anormais	Germinação	Anormais
0	15	25	15	25	35	45 DAE ⁽¹⁾				
kg.ha ⁻¹ de N			Pulverização com uréia (%)				%			
60	-	-	-	-	-	-	67,3 a	28,6 a	66,3 a	25,9 a
-	60	-	-	-	-	-	60,3 a	30,0 a	67,3 a	24,8 a
-	-	60	-	-	-	-	64,6 a	31,0 a	64,6 a	27,7 a
30	30	-	-	-	-	-	64,6 a	24,0 a	65,0 a	27,5 a
30	-	30	-	-	-	-	59,3 a	34,6 a	67,6 a	26,8 a
-	30	30	-	-	-	-	60,3 a	30,6 a	63,6 a	25,9 a
30	-	-	5	5	5	5	57,3 a	31,3 a	65,0 a	25,7 a
-	-	-	10	10	10	10	58,6 a	33,6 a	67,0 a	24,7 a
Test. com adubação básica sem N							52,6 a	32,0 a	66,6 a	26,3 a
Test. sem adubação básica sem N							61,3 a	27,6 a	69,3 a	24,2 a
CV %							7,2	13,4	2,9	5,2

⁽¹⁾ Dias após emergência. Médias seguidas de letras distintas na vertical diferem entre si pelo teste de Duncan ($p < 0,05$).

Quadro 4. Efeito da adubação com micronutrientes sobre os teores de macro- e de micronutrientes em sementes do feijoeiro 'IAC-Carioca' cultivado no inverno

Adubação	Teores de nutrientes nas sementes									
	1992					1993				
	N	P	K	B	Zn	N	P	K	B	Zn
Solo⁽¹⁾	— g.kg ⁻¹ —					mg.kg ⁻¹				
Borogram (20 kg.ha ⁻¹)	23,4	4,3	10,5	16	35,0	29,8	5,2	11,0	15	34,8
Zincogram (20 kg.ha ⁻¹)	25,0	4,1	10,5	10	36,7	31,6	5,7	12,5	11	41,6
FTE-BR-12 (30 kg.ha ⁻¹)	28,9	4,2	11,0	14	33,6	30,5	5,4	12,5	13	36,8
FTE-BR-12 (60 kg.ha ⁻¹)	27,7	4,0	11,5	16	33,3	30,7	5,6	12,0	15	39,1
Foliar										
NPK ⁽²⁾	26,0	5,0	11,0	10	34,9	27,2	4,7	12,5	13	40,9
NPK ⁽³⁾	27,0	4,6	11,0	12	32,9	31,2	4,5	12,0	13	41,3
Testemunha ⁽⁴⁾	23,6	4,7	10,0	13	33,6	33,3	6,1	11,0	11	40,2
Testemunha ⁽⁵⁾	26,5	5,3	10,5	13	35,5	28,0	4,6	11,5	14	39,9

⁽¹⁾ Adubação na semeadura. ⁽²⁾ Aplicação em pulverização aos 15, 25, 35 e 45 dias após a emergência (DAE), sem micronutrientes.

⁽³⁾ Aplicação em pulverização aos 15, 25, 35 e 45 DAE, com micronutrientes. ⁽⁴⁾ Com adubação básica sem micronutrientes. ⁽⁵⁾ Sem adubação básica sem micronutrientes.

Quadro 5. Efeito da adubação com micronutrientes na percentagem de germinação e de plântulas anormais no feijoeiro 'IAC-Carioca' em diferentes tempos de amostragem

Tempo de amostragem	1992		1993	
	Germinação	Anormais	Germinação	Anormais
Meses	%		%	
0.....	88 a	7 c	99 a	0 b
12.....	60 b	30 b	62 b	35 a
24.....	44 c	46 a	56 b	39 a
CV %.....	10,4	10,4	10,0	24,7

Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste de Duncan ($p < 0,05$).

Quadro 6. Efeito da adubação com micronutrientes na percentagem média de germinação e de plântulas anormais do feijoeiro 'IAC-Carioca'

Adubação	1992		1993	
	Germinação	Anormais	Germinação	Anormais
Solo ⁽¹⁾	%			
Borogram (20 kg.ha ⁻¹).....	68 a	25 a	72 a	27 a
Zincogram (20 kg.ha ⁻¹).....	58 a	31 a	74 a	18 a
FTE-BR-12 (30 kg.ha ⁻¹).....	61 a	29 a	77 a	22 a
FTE-BR-12 (60 kg.ha ⁻¹).....	62 a	30 a	68 a	29 a
Foliar				
NPK ⁽²⁾ 15 25 35 45 ⁽³⁾	71 a	25 a	75 a	25 a
NPK ⁽⁴⁾ 15 25 35 45 ⁽³⁾	61 a	26 a	73 a	24 a
Test. com adubação básica sem micronutrientes...	67 a	28 a	70 a	27 a
Test. sem adubação básica sem micronutrientes ...	63 a	26 a	70 a	28 a
CV %.....	10,4	10,4	10,0	24,7

⁽¹⁾ Adubação na sementeira. ⁽²⁾ Aplicação em pulverização sem micronutrientes. ⁽³⁾ Dias após emergência. ⁽⁴⁾ Aplicação em pulverização com micronutrientes. Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste de Duncan ($p < 0,05$).

Observa-se - Quadros 3 e 6 - que os tratamentos não influenciaram a percentagem de germinação e de plântulas anormais, tanto nos ensaios de aplicação de nitrogênio como nos de micronutrientes, não tendo estes alterado a qualidade das sementes determinada pelo teste de germinação.

Segundo Bragantini (1996), a capacidade fisiológica de desempenho das sementes se modifica continuamente com o tempo, sendo tais modificações conhecidas como processo de deterioração. Tal processo, comum a todos os organismos vivos, culmina com a morte da semente.

Conclusões

O fornecimento diferencial de N e o de micronutrientes não afetaram a qualidade fisiológica das sementes, medida pela percentagem de germinação e de plântulas anormais, não tendo sido observado acúmulo ou déficit de elementos nutrientes nas sementes do feijoeiro.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio aos Eng.^{os} -Agr.^{os} Helvécio Della Coleta Filho e José Eduardo Lelis, e o preparo das amostras de sementes às Técnicas de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica Ocimara Aparecida Alves, Virgínia Maria Barbosa Villar, Luzia de Fátima da Silva e Valéria Garcia.

Referências Bibliográficas

- AMBROSANO, E.J.; BERTON, R.S.; ABREU, C.A. de & Pires, A.M.M. Validation of annual loading limit stipulated by USEPA for Ni on Oxisol cropped with common beans. In: WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 16., Montpellier, 1998. *Summaries*. Montpellier, ISSS/AISS/IBG/SICS, 1998. v.2, p.470.
- AMBROSANO, E.J.; WUTKE, E.B.; AMBROSANO, G.M.B.; BULISANI, E.A.; BORTOLETTO, N.; MARTINS, A.L.M.; PEREIRA, J.C.V.N.A. & DE SORDI, G. Resposta da aplicação de micronutrientes no cultivo de feijão irrigado no inverno. *Scientia Agricola*, Piracicaba, 53(2/3):273-279, 1996a.
- AMBROSANO, E.J.; WUTKE, E.B.; AMBROSANO, G.M.B.; BULISANI, E.A.; BORTOLETTO, N.; MARTINS, A.L.M.; PEREIRA, J.C.V.N.A. & DE SORDI, G. Efeito do nitrogênio no cultivo de feijão irrigado no inverno. *Scientia Agricola*, Piracicaba, 53(2/3):338-342, 1996b.
- BRAGANTINI, C. Produção de sementes. In: ARAUJO, R.S.; RAVA, C.A.; STONE, L.F. & ZIMMERMANN, M.J., eds. *Cultura do feijoeiro comum no Brasil*. POTAFOS, Piracicaba, 1996. p. 639-667.
- VIEIRA, R.F.; FARIA, M.N.; RAMOS, J.A. de O.; VIEIRA, C. & DONZELES, S.M.L. Poder germinativo de sementes de algumas espécies de *Vigna* e *Phaseolus* durante o armazenamento. In: REUNIÃO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 4., LONDRINA, 1993. *Resumos*. Londrina, IAPAR, 1993a. 222p.
- VIEIRA, R.F.; VIEIRA, C. & RAMOS, J.A. de O. *Produção de sementes de feijão*. Viçosa, EPAMIG/EMBRAPA, 1993b. 131p.

XI. ENGENHARIA AGRÍCOLA

ANÁLISE DA FRAGMENTAÇÃO DE FITOMASSA REALIZADA POR UMA ROÇADORA EM ÁREA COM PREDOMINÂNCIA DE CAPIM-COLONIÃO⁽¹⁾

ANTONIO CARLOS LOUREIRO LINO⁽²⁾, AFONSO PECHE FILHO⁽²⁾
& MOISES STORINO⁽²⁾

RESUMO

A intensidade de fragmentação de fitomassa, predominantemente o capim-colonião (*Panicum maximum* Jacq.), por uma roçadora foi analisada com base na variabilidade do tamanho dos fragmentos. Para tanto, antes da passada da máquina, determinou-se a massa de material vegetal existente em parcelas de 1 m², localizadas em 75 áreas amostrais de 5 x 5m, formando uma malha regular com 5 linhas por 15 colunas. Após a operação, o comprimento de 100 fragmentos do material nos mesmos 75 pontos e os dados foram registrados e processados com base na estatística descritiva e em técnicas de controle estatístico de qualidade. A quantidade média de fitomassa foi de 1.796 kg.ha⁻¹, com um coeficiente de variação de 77,5%. Após a passagem da roçadora, a fitomassa picada apresentou fragmentos médios de 19,1 cm de comprimento, com um coeficiente de variação de 19,1%. Os resultados mostraram que, apesar da alta variabilidade na quantidade de fitomassa, a fragmentação ocorreu uniformemente.

Termos de indexação: roçadora, fragmentação, avaliação, uniformidade.

⁽¹⁾ Recebido para publicação em 18 de novembro de 1998 e aceito em 27 de setembro de 1999.

⁽²⁾ Centro de Mecanização e Automação Agrícola (CMAA), Instituto Agrônomo (Campinas), Caixa Postal 26, 13201-970 Jundiá (SP).
E-mail: lino@dea.iac.br

ABSTRACT**ANALYSIS OF FRAGMENTATION INTENSITY OF BIOMASS
BY ROTARY SHREDDER**

The intensity of fragmentation of biomass by a rotary shredder was analyzed according to the size of the cuttings. Prior to shredding, the mass of the green cover per meter square was recorded for 75 equally spaced 1 m² areas. After the operation, the lengths of 100 fragments of the cut material were taken from the same 75 1 m² area samples. Data was processed using descriptive statistics and quality control techniques. The average quantity of biomass was about 1,796 kg.ha⁻¹ with a coefficient of variation of 77.5%. After rotary shredder work the average lengths of fragments was about 19.1 cm with a coefficient of variation of 19.1%. The results showed that the fragmentation was uniform despite the high variability of the biomass quantity.

Index terms: shredder, fragmentation, evaluation, uniformity.

1. INTRODUÇÃO

A fitomassa, seja utilizada como cobertura vegetal, seja incorporada ao solo, é um dos principais fatores para promover o controle da erosão, além de favorecer o equilíbrio químico, físico e biológico dos solos agrícolas (Casão Junior et al., 1990).

Sua boa utilização depende de manejo correto e, quando o material existente em dada área se apresenta em grande quantidade, o uso de máquinas, no seu manejo, torna-se imprescindível para o sucesso e qualidade da operação.

Um ponto muito importante no manejo da fitomassa é a qualidade resultante do processo de manipulação, pois suas conseqüências irão interferir diretamente na operação subsequente, como preparo convencional do solo, semeadura direta ou incorporação de corretivos.

O mercado dispõe de grande número de equipamentos destinados a essas operações, dos quais se destaca a roçadora⁽³⁾ de levante hidráulico, pela sua grande capacidade operacional, versatilidade e utili-

zação consagrada, estando presente na maioria das propriedades rurais motomecanizadas, além de ser usada na manutenção de parques e áreas verdes.

Boller et al. (1992), trabalhando em área com fitomassa de 73,5% de aveia-preta (*Avena strigosa* Schreb) e 26,5% de ervilhaca (*Latirus sativus* L.) com 4.075 kg.ha⁻¹ e 1.086 kg.ha⁻¹ de massa verde e seca respectivamente, mostraram que uma máquina picadora processou o material com comprimento entre 22,52 e 24,50 cm (média ponderada) e 21,57 e 24,77 cm (mediana), sem variação significativa em função da velocidade de translação do conjunto motomecanizado e rotação do motor.

Peché Filho et al. (1994) desenvolveram um método para avaliar o grau de picagem de material orgânico, proveniente da utilização de diferentes implementos, com base na aplicação da estatística clássica e no controle de qualidade. O método buscou realizar uma caracterização detalhada do material antes e depois da picagem, usando avaliar a variabilidade ocorrida. Os parâmetros adotados foram: altura de plantas, espessura do caule no colo e estande. Os resultados mostraram que o método propicia a análise de desempenho da máquina, na capacidade de processar o material.

Procurando caracterizar o trabalho de uma roçadora montada disponível no comércio, este estu-

⁽³⁾ Roçadora, de acordo com Gadanha Júnior et al. (1991). Na última edição dos dicionários de português Michaelis (1998) e Novo Aurélio (1999), consta: roçadeira, roçadoura ou roçadoira.

do de campo avaliou a picagem ou fragmentação de material vegetal, tendo como parâmetros de referência as medidas de comprimento da vegetação antes e depois da operação motomecanizada.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se o trabalho nas dependências do Centro de Mecanização Agrícola do IAC, em Jundiá (SP). A área em estudo caracteriza-se por estar em pousio, com vegetação nativa, onde havia predominância de capim-colonião (*Panicum maximum* L.).

Para a operação de roçagem, empregou-se uma roçadora marca Massey-Ferguson, modelo 880, acoplada a um trator de igual marca, modelo 275, com 54 kw (73 cv) de potência máxima no motor a 2.000 rpm, trabalhando em 4ª marcha, reduzida, a 1.700 rpm.

Antes da operação de roçagem, alocaram-se 75 áreas amostrais de 5 x 5 m, constituindo uma malha retangular com 5 linhas e 15 colunas - Figura 1 - na qual se recolheram e determinaram as quantidade de fitomassa (massa verde) em parcelas de um 1m².

Figura 1. Esquema da malha de 75 áreas amostrais de 5 x 5 m, constituída por 5 linhas e 15 colunas.

Nessas áreas, após a roçagem, coletou-se, aleatoriamente, um volume de material picado, acondicionando-o em sacos plásticos, para determinação do comprimento médio do material e da umidade.

Para determinação do comprimento médio de cada amostra, retiraram-se ao acaso cem fragmentos do volume recolhido, dos quais mediu-se o compri-

mento. Com o restante do material, determinou-se a umidade no momento da operação, colocando-o em estufa a 60°C, até peso constante.

A análise conjunta de dados teve como base a caracterização da variabilidade mediante a análise de frequência, médias de dispersão e métodos preconizados pelo controle estatístico de qualidade (KUME, 1993).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A caracterização da fitomassa presente na área antes da operação pode ser observada através da análise dos dados do Quadro 1. Nela pode-se observar que houve grande variabilidade da distribuição da fitomassa, cuja média foi de 1.796 kg.ha⁻¹, na área, o que pode ser constatado pela grande amplitude dos dados (5.940 kg), mais de três vezes o valor médio, e pelo alto coeficiente de variação (77,54%). A curtose baixa e positiva (0,72) mostra uma curva do tipo leptocúrtica, tendendo à normalidade, o que é confirmado pelo histograma de frequência - Figura 2. A distorção com valor positivo indica que a maioria dos dados observados se encontram à direita da média, confirmando o gráfico essa distorção.

Quadro 1. Principais estatísticas dos dados de massa verde de 75 pontos

Estatísticas	Fitomassa
Média (kg.ha ⁻¹)	1.796
Desvio-padrão (kg.ha ⁻¹)	1.392
CV (%)	77,54
Máximo (kg.ha ⁻¹)	6.260
Mínimo (kg.ha ⁻¹)	320
Amplitude (kg.ha ⁻¹)	5.940
Curtose	0,72
Distorção	1,18

A carta de espacialização da média dos dados de quantidade da fitomassa - Figura 3 - mostra que, nas linhas 4 e 5, ocorreram os maiores valores e a maior variação, responsáveis pela elevação da média.

A Figura 4 indica que em 44% da área havia menos de 1.000 kg.ha⁻¹ de massa verde, ou seja, em quase metade da área a roçadora trabalhou com me-

nor volume de material, provavelmente provocando menor resistência ao corte. A quantidade de material orgânico dobra em 17% da área, o que possibilita inferir que a resistência ao corte aumentou consideravelmente. Em 20% da área a roçadora trabalhou em condições equivalentes ao dobro da quantidade média de fitomassa e em 19% a quantidade foi três vezes maior.

Figura 2. Histograma de frequência da fitomassa

Figura 3. Carta de espacialização dos dados de fitomassa

Figura 4. Distribuição percentual de fitomassa

Quando se compara - Quadro 2 - a amplitude dos fragmentos (222 cm) com a média (19,04 cm), observa-se que ocorre grande variação no tamanho dos fragmentos, pois a amplitude dos dados equivale a dez vezes o valor da média, dando a noção de operação de baixa qualidade, ou seja, alta variabilidade do tamanho dos fragmentos, fato esse que poderia influenciar negativamente nas condições de regulação das máquinas componentes da operação subsequente. O baixo coeficiente de variação (19,07%), porém, indica que houve grande uniformidade nos fragmentos e que a média foi mascarada pelos valores extremos. A curtose alta (15,24) indica que a curva é leptocúrtica, ou seja, que há grande concentração de dados próximos à média. A distorção com valores positivos, por sua vez, mostra que houve maior concentração de observações com valores acima da média.

Quadro 2. Principais estatísticas dos dados de tamanho de fragmentos da malha de 75 pontos

Estatísticas	Fitomassa
Média (cm)	19,04
Desvio-padrão (cm)	14,87
CV (%)	19,07
Máximo (cm)	223
Mínimo (cm)	1
Amplitude (cm)	222
Curtose	15,24
Distorção	2,53

O histograma da variável analisada - Figura 5 - revela como os dados de fragmento de material vegetal se concentram ao redor da média.

A carta de espacialização do comprimento dos fragmentos - Figura 6 - destaca que a roçadora, em todas as linhas, conseguiu uniformizar o tamanho dos fragmentos, pois todos os dados estão distribuídos em torno da média, com exceção da linha 1, na qual todas as observações estão abaixo.

Na Figura 7, observa-se que 57% do comprimento dos fragmentos possuem entre 15 e 30 cm, mostrando que a máquina em estudo conseguiu uniformizar satisfatoriamente o material picado.

Figura 5. Histograma de freqüência dos fragmentos

Figura 6. Carta de espacialização de fragmentos

Figura 7. Distribuição percentual do tamanho médio dos fragmentos

Figura 8. Gráfico de dispersão de fitomassa x fragmento médio

O Quadro 3 indica que, para os estratos de quantidade de fitomassa, o tamanho médio e a amplitude dos fragmentos pouco se alteraram, justificando a não correlação entre as duas variáveis (fitomassa x fragmento) e o baixo coeficiente de correlação (0,16).

Quadro 3. Tamanho de fragmentos para cada classe de fitomassa

Fitomassa	Tamanho de fragmentos	
	Médio	Amplitude
kg.ha ⁻¹	cm	cm
<1000	18,66	25,00
1000-2000	16,81	13,59
2000-3000	20,64	24,24
>3000	20,31	21,92

A dispersão pode ser analisada na Figura 8, levando a constatar que, para as condições de variabilidade da fitomassa, houve pouca influência no processo de fragmentação.

4. CONCLUSÕES

1. O procedimento de coleta de dados demonstrou ser suficiente para caracterizar a área antes e depois da operação.

2. O método de análise mostrou-se suficiente para avaliar o trabalho de fragmentação pela roçadora.

3. A roçadora executou satisfatoriamente a picagem quanto ao comprimento do material, sendo necessário incluir os estudos de sua deposição.

4. A variação de fitomassa presente na área pouco influenciou no resultado da fragmentação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOLLER, W.; KLEIN, V.A. & HEISSER, L.R. *Avaliação do desempenho de um picador de palha tratorizado*. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 20., Londrina, 1991. *Resumos*. Londrina, SBEA/ IAPAR, 1992. p.86.
- CASÃO JUNIOR, R.; ARAUJO, A.G.; MERTEN, G.H.; HENKLAIN, J.C. & MONICE FILHO, R.G. *Preparo do solo e elementos de planejamento da mecanização agrícola*. Fundação IAPAR, Londrina, 1990. 116p.
- GADANHA JÚNIOR, C.D.; MOLIN, J.P.; COELHO, J.L.D.; YAHN, C.H. & TOMIMORI, S. *Roçadora*. In: ———. *Máquinas e implementos agrícolas*. São Paulo, Ministério da Tecnologia, 1991. 468p.
- PECHE FILHO, A.; COSTA, J.A.S.; FERRETTI, G. & STORINO, M. *Avaliação do grau de picagem de material orgânico: uma proposta de metodologia*. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 23., Campinas, 1994. *Resumos*. Campinas, UNICAMP/ SBEA, 1994. p.252.
- KUME, H. *Métodos estatísticos para a melhoria da qualidade*. Gente, São Paulo, 1993. 246p.

BRAGANTIA

INFORMAÇÕES GERAIS

BRAGANTIA é um periódico semestral de divulgação científica, editado pelo Instituto Agronômico, Campinas (SP), tendo por objetivo publicar, em português ou inglês, trabalhos científicos originais que contribuam para o desenvolvimento das ciências agrônômicas no Brasil.

Os trabalhos submetidos a Bragantia devem ser inéditos e não podem ser publicados ou submetidos à publicação em outra revista simultaneamente. São analisados por dois ou três revisores científicos (consultores *ad hoc*) e avaliados antes da aprovação pela Comissão Editorial, que se compõe de especialistas nas seguintes áreas das Ciências Agrônômicas: Melhoramento Genético de Plantas; Fitotecnia; Meio Físico (Solo e Clima); Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas; Fitossanidade; Ciências Básicas; Engenharia Agrícola, e Estatística Experimental.

A Comissão Editorial se reserva o direito de devolver trabalhos fora das normas da Revista, antes mesmo da revisão científica, e de fazer alterações para aprimorar clareza, concisão ou gramática.

AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS

Toda correspondência deve ser enviada para:

Centro de Comunicação e Treinamento
BRAGANTIA
Instituto Agronômico
Caixa Postal 28
13001-970 Campinas (SP), Brasil
Fone: (019) 231-5422
Fax: (019) 231-4943

Assinatura anual (Brasil): R\$30,00

Fascículo avulso: R\$25,00

INDEXAÇÃO: Bragantia é indexada por:

- Abstracts on Tropical Agriculture;
- Bibliografia Brasileira de Agricultura;
- Bibliography of Agriculture (AGRICOLA);
- Biological Abstracts (BIOSIS);
- CAB Abstracts.

SEPARATAS E CÓPIAS: Separatas podem ser obtidas por solicitação aos autores. Cópias dos trabalhos podem ser pedidas à Biblioteca do Instituto Agronômico.

É permitida a reprodução desde que citada a fonte, e proibida a venda de qualquer parte de matéria publicada.

GENERAL INFORMATION

BRAGANTIA is a semestral Scientific Journal, edited by the Instituto Agronômico, Campinas, State of São Paulo, Brazil, devoted to the publication of original scientific papers, prepared in Portuguese or English by experts in the Agricultural Sciences.

The papers submitted to BRAGANTIA must be original and not simultaneously submitted to other periodicals.

The papers are reviewed by two or three scientific referees and evaluated, before approval, by the Editorial Committee. The Editorial Committee is formed by experts in the following areas of the Agricultural Sciences: Plant Genetics and Breeding; Crop Management; Soil and Climate; Soil Fertility and Plant Nutrition; Plant Protection; Basic Sciences; Agricultural Engineer, and Experimental Statistics.

The Editorial Committee reserves the right of returning papers that do not follow the rules of style of BRAGANTIA, and also of making alterations to improve clarity, conciseness or grammar.

SUBSCRIPTIONS

Request to:

Centro de Comunicação e Treinamento
BRAGANTIA
Instituto Agronômico
Caixa Postal 28
13001-970 Campinas (SP), Brazil
Tel: (019) 231-5422
Fax: (019) 231-4943

Annual subscription: US\$70.00

Separate fasciculus: US\$40.00

INDEXING: BRAGANTIA is indexed by:

- Abstracts on Tropical Agriculture;
- Bibliografia Brasileira de Agricultura;
- Bibliography of Agriculture (AGRICOLA);
- Biological Abstracts (BIOSIS);
- CAB Abstracts.

REPRINTS AND COPIES: Reprints may be requested to the authors. Copies of articles may be requested to the Library Section.

The sale of published material is prohibited.

